

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1
Masterstudiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Studiengang 2010/13 PMGB

Masterthese

L E S E N L E R N E N

bei Hörbeeinträchtigung

Interviewstudie mit Audiopädagoginnen über Erfahrungen mit dem
Lehrmittel ‚Leseschlau‘

Eingereicht von: Noëmi Guggenheim & Regina Haas
Begleitung: Lars Mohr
Abgabetermin: Woche 01/2013

Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen, inwiefern sich das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ aus Sicht erfahrener Lehrpersonen für den Erstleseunterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung eignet.

Es wurden neun Experteninterviews mit sachverständigen Lehrpersonen durchgeführt und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ dem Bedürfnis nach einem systematischen Aufbau und dem Einbezug der Arbeit an der Artikulation entgegen kommt. Das Lehrmittel kann die erschwerten Bedingungen für den Lesekompetenzerwerb von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung nicht beheben, bietet aber durch die Visualisierung der Laute eine Kompensation für den undeutlichen Höreindruck und ermöglicht so schon frühe Erfolge im Erlesen von einfachen Wörtern.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	1
1 Einleitung.....	2
2 Themenwahl und Fragestellung.....	3
2.1 Begründung der Themenwahl.....	3
2.2 Eingrenzung des Themas.....	4
2.3 Fragestellung.....	4
3 Theoretischer Bezugsrahmen.....	6
3.1 Hörbeeinträchtigung.....	6
3.1.1 Begriffsklärung.....	6
3.1.2 Hören.....	6
3.1.3 Formen der Hörbeeinträchtigung.....	8
3.1.4 Cochlea Implantat und Hörgerät.....	11
3.1.5 Absehen.....	11
3.2 Sprachentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung.....	12
3.2.1 Spracherwerb vs. Sprachenlernen.....	13
3.2.2 Auswirkungen auf Sprachentwicklung und Sprechweise.....	13
3.2.3 Entwicklung des Wortschatzes und der Grammatik.....	14
3.3 Lesen.....	15
3.3.1 Begriffsklärung.....	15
3.3.2 Phasenmodell.....	18
3.4 Voraussetzungen für das Lesen.....	21
3.4.1 Spezifisch internale Faktoren.....	22
3.4.2 Unspezifisch internale Faktoren.....	24
3.4.3 Spezifisch externale Faktoren.....	25
3.4.4 Unspezifisch externale Faktoren.....	26
3.5 Lesefähigkeit von Kindern mit Hörbeeinträchtigung.....	27
3.5.1 Ausgangslage aufgrund von Forschungsergebnissen.....	27
3.5.2 Phasenmodell nach Günther.....	30
4 Leseschlau, ein Lehrmittel für den Erstleseunterricht.....	32
4.1 Allgemeine Beschreibung.....	32
4.2 Beschreibung der Materialien und ihrer Anwendung in Phase 1.....	33
4.3 Beschreibung der Materialien und ihrer Anwendung in Phase 2.....	35
4.4 Beschreibung der Materialien und ihrer Anwendung in Phase 3.....	36
4.5 Vergleich mit „Lose, luege, läse“.....	38

5	Forschungsmethode.....	39
5.1	Qualitative Sozialforschung.....	39
5.1.1	Begründung für die Wahl eines qualitativen Forschungsverfahrens	39
5.1.2	Gütekriterien für die qualitative Forschung.....	39
5.2	Forschungsdesign	41
5.2.1	Experteninterview	42
5.2.2	Aufbereitungsverfahren	43
5.2.3	Auswertungsverfahren	43
6	Erhebung und Auswertung der Daten	45
6.1	Auswahl der Interviewpartnerinnen	45
6.2	Pretest	48
6.3	Interviewleitfaden	48
6.4	Gestaltung und Verlauf der Interviews	48
6.5	Aufbereitung und Auswertung der Interviews.....	49
6.5.1	Transkription.....	49
6.5.2	Bildung des Kategoriensystems	50
6.5.3	Codierung der Texte.....	51
6.5.4	Valenzanalyse	52
6.5.5	Reduktion und Auswertung	52
6.6	Methodenkritik	53
6.6.1	Reflexion zu den Elementen des Forschungsvorgehens	53
6.6.2	Überprüfung anhand der Gütekriterien für die qualitative Forschung	56
7	Darstellung der Forschungsergebnisse.....	58
7.1	Darstellung der Ergebnisse zur 1. Dimension «Aussagen zum Lehrmittel ,Leseschlau‘».....	58
7.1.1	Kategorie „Auswahl“	58
7.1.2	Kategorie „Handbuch und Vorgehensweise“.....	60
7.1.3	Kategorie „Lauttafeln“	65
7.1.4	Kategorie „Lesetexte und Geschichten“	76
7.1.5	Kategorie „Arbeitsblätter und Werkstätten“	80
7.1.6	Kategorie „CD-ROM“	84
7.1.7	Kategorie „Anlauttabelle“	88
7.1.8	Kategorie „Gesamtes Lehrmittel“	90
7.2	Darstellung der Ergebnisse zur 2. Dimension «Voraussetzungen für das Lesen»....	98
7.2.1	Kategorie „spezifisch internale Faktoren“	98
7.2.2	Kategorie „spezifisch externale Faktoren“	107
7.2.3	Kategorie „unspezifisch internale Faktoren“	112

7.2.4	Kategorie „unspezifisch externe Faktoren“	116
8	Diskussion der Ergebnisse	118
8.1	Zusammenfassung und Interpretation der Forschungsergebnisse	118
8.1.1	Interpretation der Ergebnisse der 1. Dimension	118
8.1.2	Interpretation der Ergebnisse der 2. Dimension	123
8.2	Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse	129
8.3	Beantwortung der Fragestellung	130
9	Ausblick	133
9.1	Konsequenzen für die berufliche Praxis	133
9.2	Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte	134
	Literaturverzeichnis	136
	Tabellenverzeichnis	141
	Abbildungsverzeichnis	141
	Anhang 1: Interviewanfrage	142
	Anhang 2: Terminvereinbarung	143
	Anhang 3: Interviewleitfaden	144
	Anhang 4: Einverständniserklärung für Tonaufzeichnung	146
	Anhang 5: Transkriptionsregeln	147
	Anhang 6: Induktives Vorgehen	148
	Anhang 7: Interview C	156
	Anhang 8: Kategoriensystem	165
	Anhang 9: Interview H	172
	Anhang 10: Valenzanalyse	180
	Anhang 11: Generalisierung und Reduktion	183
	Anhang 12: Doppelcodierung	216

Vorwort

Lesen hat in der heutigen Zeit im mitteleuropäischen Kulturraum einen grossen Stellenwert. Der Computer und das Mobiltelefon gewinnen immer mehr an Bedeutung. Wichtige Informationen werden auf diesem Weg ausgetauscht. Um uns im Alltag zurechtzufinden, sind wir immer wieder auf schriftliche Informationen angewiesen. Ohne oder mit nur rudimentären schriftsprachlichen Kompetenzen ist die Teilhabe an der Gesellschaft erschwert. Ebenso ist die Lesekompetenz mitentscheidend für den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern. Wer nicht sinnentnehmend lesen kann, kann keinen schriftlichen Arbeitsauftrag verstehen und erfüllen und Textaufgaben in der Mathematik sind nicht selbstständig zu lösen. In nahezu allen Fächern ist das schulische Lernen an das Lesen gekoppelt. Als Lehrerinnen einer Sonderschule für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung machen wir immer wieder die Erfahrung, dass das Lesenlernen für unsere Schülerinnen und Schüler erschwert ist. Eine der Absichten dieser Arbeit ist es, den Leseprozess anhand eines bestimmten Lehrmittels genauer zu untersuchen und in seinen vielfältigen Dimensionen zu verstehen, damit so Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbehinderung in diesem Prozess besser unterstützt werden können.

Das gemeinsame Arbeiten an der Masterthese erlebten wir beide als kreativen und bereichernden Prozess. Jeweils eine der beiden Autorinnen schrieb eine Vorfassung eines Kapitels und durch Diskussionen über Inhalt und Vorgehen, sowie das kritische Gegenlesen und Überarbeiten gewann die Arbeit aus unserer Sicht an Qualität. Dass wir uns in dieser Intensität der Masterthese widmen konnten, verdanken wir der Unterstützung unseres Umfeldes. Bei unseren Partnern Christoph Haas und Roger Wigger möchten wir uns für das entgegengebrachte Verständnis und die Unterstützung in allen Belangen bedanken. Ruth und Zwi Guggenheim-Tugendhat danken wir für die Möglichkeit, uns in Guarda in Ruhe und schöner Umgebung intensiv unserer Arbeit zu widmen. Weiter danken wir Roger für den technischen Support und Zwi für das kritische Gegenlesen der Arbeit. Ein spezieller Dank gilt den Interviewteilnehmerinnen, welche unsere Fragen sehr differenziert und offen beantwortet haben. Bei Lars Mohr bedanken wir uns herzlich für die professionelle, engagierte und unkomplizierte Beratung und Begleitung.

1 Einleitung

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit dem Leselernprozess von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung mithilfe des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ (Rickli, 2010a). Im Zentrum der Untersuchung stehen die Erfahrungen von Audiopädagoginnen, welche das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ in ihrem Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung in unterschiedlichen Settings eingesetzt haben.

Zuerst wird die Themenwahl begründet, eingegrenzt und die Fragestellung hergeleitet. Anschliessend wird der theoretische Bezugsrahmen dargelegt. Zunächst wird auf den Begriff der Hörbeeinträchtigung und auf dessen Auswirkungen auf den Spracherwerb eingegangen. Danach wird aufgezeigt, was unter den Begriffen ‚Lesen‘ und ‚Erwerbsprozess des Lesens‘ verstanden wird und welche Voraussetzungen dafür notwendig sind. Es folgen empirisch belegte Erkenntnisse über die Auswirkungen einer Hörbeeinträchtigung auf das Lesenlernen. Der Leselehrgang ‚Leseschlau‘ wird in seinen Besonderheiten beschrieben. Wenn in der Arbeit vom Lehrmittel ‚Leseschlau‘ die Rede ist, ist die Vorläuferversion ‚Lose, luege, läse‘ (Rickli, 1996) immer mitgedacht. Der besseren Lesbarkeit halber wird diese nur dann erwähnt, wenn sich Aussagen explizit auf das ältere Lehrmittel ‚Lose, luege, läse‘ beziehen. Die Forschungsmethode, sowie die Datenerhebung, -aufbereitung und -auswertung werden begründet und beschrieben. Im Hauptteil folgt die Darstellung der Ergebnisse der durchgeführten Interviews. In neun Interviews wurden Fachpersonen über ihre Erfahrungen beim Leseunterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ befragt. Da sich auf die Interviewanfrage nur Frauen gemeldet haben, verwenden wir in unserer Arbeit nur die weibliche Form, wenn auf die Interviews Bezug genommen wird. Es wird dann also von ‚Interviewpartnerin‘ oder ‚Audiopädagogin‘ gesprochen. Die Ergebnisse der Interviews werden zusammengefasst, interpretiert und die Fragestellung bezüglich der Eignung des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung beantwortet. Abschliessend werden pädagogische Konsequenzen und Fragestellungen für weitere Forschungsarbeiten abgeleitet und dargestellt.

2 Themenwahl und Fragestellung

Nachfolgend wird die Themenwahl begründet und das Thema eingegrenzt. Daraus wird die forschungsleitende Fragestellung abgeleitet.

2.1 Begründung der Themenwahl

In unserer Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Hör- und Sprachbeeinträchtigung, teilweise auch kognitiven Einschränkungen, beschäftigt uns immer wieder die Frage, wie sich ihnen der Leselernprozess angemessen vermitteln lässt. Bisher wurde an unserer Schule kaum mit Lehrmitteln gearbeitet, sondern für jede Klasse ‚das Rad wieder neu erfunden‘. Dadurch ist das Vorgehen zwar an die Klasse angepasst, es kommt aber nicht zu einer Weitergabe bereits erworbenen Wissens unter den Lehrpersonen, Materialien werden mit grossem Aufwand immer wieder neu erarbeitet. Für Lehrpersonen, welche bei uns neu zu unterrichten beginnen, ist diese Situation höchst unbefriedigend und schwierig. In der Regel verfügen diese über keine Erfahrungen im Bereich der Pädagogik für Hörbeeinträchtigte. Da nicht auf bereits vorhandenes Material zurückgegriffen werden kann, wird vieles ausprobiert und es bleibt dem Zufall überlassen, ob eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird. Darüber hinaus werden erarbeitetes Wissen und geeignete Erfahrung nicht weiter gereicht. In unseren Augen ist so die Qualität des Unterrichts in diesem Bereich ungenügend gesichert.

In den letzten Jahren finden vermehrt Bestrebungen statt, Schülerinnen und Schüler aus der Sonderschule wieder in die Regelklassen der Herkunftsgemeinde zu integrieren. Für diese Schülerinnen und Schüler erachten wir es ebenfalls als Vorteil, wenn sie mit einem gebräuchlichen Lehrmittel vertraut sind.

Aus diesen Gründen ist die Motivation gross, ein geeignetes Lehrmittel für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung zu finden. Auf dem Markt gibt es keine Leselehrmittel, welche speziell für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung entwickelt wurden.

Das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ ist eines von sieben zugelassenen Erstleselehrgängen (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich 2011/12) im Kanton Zürich. Das Lehrmittel zeichnet sich dadurch aus, dass es mit Sprechbewegungsbildern arbeitet, die auf Lauttafeln abgebildet sind. Da ein grosser Teil unserer Schülerinnen und Schüler auf das Mundbild bzw. das Absehen angewiesen ist, stellen wir uns vor, dass sich dieses Lehrmittel auch für unsere Schülerinnen und Schüler eignet. Es gibt aber dazu keine uns bekannte systematische Untersuchung. Unser Forschungsinteresse ist durch unseren Schulalltag geleitet. Ziel unserer Untersuchung ist es, ‚Leseschlau‘ als Lehrmittel für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeein-

trächtigkeit zu evaluieren und zu beurteilen, ob und allenfalls welche Anpassungen im Hinblick auf diese spezifische Gruppe vorgenommen werden sollten.

2.2 Eingrenzung des Themas

Obwohl bei unseren Schülerinnen und Schülern zur Hör- bzw. Sprachbeeinträchtigung oftmals auch kognitive Einschränkungen hinzukommen, beschränken wir uns auf den Aspekt der Hörbeeinträchtigung. In unserer Ausbildung haben wir den Schwerpunkt „Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung“ gewählt. Der kognitive Aspekt wurde in unserer Ausbildung vielfältig thematisiert, der Aspekt der Hörbeeinträchtigung kam aber für unser spezifisches Arbeitsfeld etwas zu kurz. Mit unserer Masterarbeit wollen wir uns deshalb vertieft mit diesem für unsere Praxis sehr bedeutsamen Aspekt auseinandersetzen.

Wir wollen uns aber auch deshalb auf die Hörbeeinträchtigung beschränken, weil kaum Interviewpartner oder -partnerinnen zu finden sind, die mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, welche sowohl eine kognitive Einschränkung als auch eine Hörbeeinträchtigung haben und zusätzlich über Erfahrung mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ verfügen.

In der Untersuchung geht es uns um den Einstieg ins Lesen. Das Schreiben wird nur dort einbezogen, wo es dem Lesenlernen dient, obwohl das Lehrmittel auch den Einstieg ins Schreiben bietet. Beim Hörverlust machen wir keine Einschränkungen. Wir befragen aber nur Lehrpersonen bzw. Audiopädagoginnen, welche mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, die aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung auf eine spezielle Förderung angewiesen sind. Die spezielle Förderung kann ein Besuch einer Sonderschule oder die Förderung (oder Beratung) durch eine Audiopädagogin sein. Wir gehen davon aus, dass alle betroffenen Schülerinnen und Schüler mit angepassten technischen Hilfsmitteln wie Cochlea Implantaten und/oder Hörgeräten ausgestattet sind.

2.3 Fragestellung

Aus der Begründung der Themenwahl wird ersichtlich, dass ein geeignetes Lehrmittel für den Erstleseunterricht mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung ein grosses Bedürfnis ist. Die Frage nach der Eignung eines Erstleselehrgangs für diese Schülerinnen und Schüler lässt sich nicht mit einem klaren „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Wir wollen herausfinden, wo Stärken oder allfällige Schwierigkeiten liegen, welche Teile des Lehrmittels direkt eingesetzt werden können und wo Anpassungen gemacht werden müssen. Für die Untersuchung wählten wir das Lehrmittel ‚Leseschlau‘, da dies der einzige zugelassene Erstleselehrgang im Kanton Zürich ist, welcher durch die Lauttafeln einen anderen, speziellen Weg zum Lesenlernen bietet als den üblichen, direkten Zugang über das Buchstabenlesen. Uns interessiert, ob und inwiefern dieser Zugang für Schülerinnen und Schüler mit einer

Hörbeeinträchtigung geeignet ist. Folgende Fragestellung gilt es deshalb mit unserer Arbeit zu beantworten:

Inwiefern eignet sich das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ aus Sicht erfahrener Lehrpersonen für den Erstleseunterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung?

Die Fragestellung wird durch Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen, dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ und der Durchführung und Auswertung von Interviews mit neun Lehrpersonen bzw. Audiopädagoginnen, welche das Lehrmittel in ihrem Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung eingesetzt haben, beantwortet.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen theoretischen Grundlagen, welche für unsere Untersuchung relevant sind, beschrieben. Zuerst wird auf die Hörbeeinträchtigung und auf die Sprachentwicklung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung eingegangen. Danach wird der Vorgang des Lesens geklärt und die Voraussetzungen für das Lesenlernen dargestellt. Anschliessend folgt der Einbezug von Untersuchungen zur Lesefähigkeit von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung.

3.1 Hörbeeinträchtigung

Zunächst wird der Begriff der Hörbeeinträchtigung geklärt, wie er in dieser Masterthese verwendet wird. Es folgen die Beschreibungen des Hörvorgangs, verschiedener Formen und Ausprägungen der Hörbeeinträchtigung und der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel. Danach wird die Bedeutung des Absehens aufgezeigt.

3.1.1 Begriffsklärung

Hörbeeinträchtigung ist eine Sinnesbeeinträchtigung im Bereich des Hörvermögens. Diese tritt in verschiedenen Ausprägungen auf.

In der Literatur werden die Begriffe Hörbeeinträchtigung, Hörschädigung, Hörbehinderung und Hörstörung praktisch synonym verwendet, wobei im medizinischen Bereich eher „Hörstörung“ und im pädagogischen Bereich eher „Hörbeeinträchtigung“ Verwendung findet. Die Weltgesundheitsorganisation verwendet in der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) die Begriffe „Schädigung“ bezogen auf Körperfunktionen und Strukturen und „Beeinträchtigung“ bezogen auf die Aktivitäten der betroffenen Person und deren Möglichkeiten der Partizipation (vgl. WHO, 2005). Wir verwenden in dieser Arbeit durchgehend den Begriff der Hörbeeinträchtigung, da dieser nicht nur die Schädigung des Gehörs beinhaltet, sondern auch deren mögliche Auswirkungen einbezieht.

3.1.2 Hören

Zunächst sollen die Körperfunktionen und -strukturen, die am Hörvorgang beteiligt sind, dargestellt und ihr Zusammenspiel basierend auf Leonhardt (2010, S. 41 - 50), beschrieben werden.

Abbildung 1: Menschliches Hörorgan (Quelle: Frerichs, o.J.)

Anatomisch wird das menschliche Ohr in äusseres Ohr, Mittelohr und Innenohr unterteilt. Weiter gehören zu den Organen der Hörwahrnehmung der Hörnerv und verschiedene Areale im Gehirn. Das Ohr dient einerseits der akustischen Wahrnehmung und andererseits dem Gleichgewichtssinn. Letzterem werden wir hier keine weitere Beachtung schenken. Zum äusseren Ohr gehören die trichterförmige Ohrmuschel, der Gehörgang und das Trommelfell. Daran schliesst sich das Mittelohr an, bestehend aus der Hörknöchelkette von Hammer, Amboss und Steigbügel. Über die Ohrtrumpete (Eustachische Röhre – eine Verbindung zwischen Mittelohr und Rachenraum) wird das Mittelohr bei jedem Schlucken belüftet. Das Innenohr besteht aus dem Gleichgewichtsorgan und der Cochlea (häutiger Schneckengang). Beide Organe sind mit Flüssigkeit gefüllt und in einer anderen Flüssigkeit in Knochenhöhlen gelagert. Die Cochlea enthält das Cortische Organ, bestehend aus spiralförmig angeordneten Sinnes- und Stützzellen, auch Haarzellen genannt. Der Hörnerv umschliesst die Cochlea und verbindet das Ohr mit den auditiven Regionen des Gehirns. Vereinfacht lässt sich die Zusammenarbeit der beschriebenen Körperstrukturen folgendermassen beschreiben:

Schall aus der Umwelt erreicht die Ohrmuschel und wird durch den Gehörgang bis zum Trommelfell geleitet und versetzt dort das Trommelfell in Schwingungen. Über die Gehörknöchelkette wird der Schall mechanisch weitergeleitet und versetzt die Flüssigkeit im Innenohr in Wellenbewegung. Diese Wellenbewegung reizt die Sinneszellen der Schnecke, die die mechanische Bewegung in ein elektrochemisches Signal umwandelt. Diese Signale werden den auditiven Regionen des Gehirns zugeleitet. Im Gehirn kann der Schall als Höreindruck wahrgenommen werden. (Frerichs, o.J., S. 1)

Neben der Wahrnehmung von Geräuschen der Umwelt dient das Gehör vor allem der auditiven Sprachwahrnehmung. Dabei ist das Hören der Kanal für den Erwerb der lautsprachlichen Muttersprache. „Das Kind muss die prosodischen, phonologischen, morphologischen, syntaktischen und lexikalisch-semantischen Regularien der Muttersprache ebenso erwerben wie den kontextangemessenen handlungsorientierten Gebrauch von Sprache, wie es sich in den pragmatischen Fähigkeiten und Fertigkeiten ausdrückt“ (Grimm & Weinert, 2008, S. 502). Neben diesen sensorischen Voraussetzungen für eine Sprachentwicklung spielen auch kognitive und sozial-interaktive Voraussetzungen des Kindes, wie auch des Umfeldes eine grosse Rolle. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Kind biologisch für den Spracherwerb in diesem frühen Alter vorbereitet ist. Es ist dabei aber darauf angewiesen, dass ihm ein sprachliches Umfeld zur Verfügung steht. Für den gelingenden Spracherwerb müssen die inneren Voraussetzungen des Kindes und die des Umfeldes einen Passungsprozess eingehen (vgl. Grimm & Weinert, 2008, S. 524 - 533).

Es ist heute möglich, eine Hörbeeinträchtigung bereits kurz nach der Geburt durch ein Hörscreening zu diagnostizieren. Allerdings gehört dies (mindestens in der Schweiz) noch nicht zum flächendeckenden Neugeborenen-Screening und muss von den Eltern ausdrücklich gewünscht und privat bezahlt werden. So ist es auch heute noch möglich, dass eine Hörbeeinträchtigung erst nach einer ausbleibenden Sprachentwicklung diagnostiziert wird. Die späte Versorgung mit technischen Hilfsmitteln und/oder die verspätete Anpassung des Umfeldes an die Sinnesbeeinträchtigung des Kindes haben einen gravierenden Einfluss auf die Sprachentwicklung (vgl. Kptl. 3.2).

3.1.3 Formen der Hörbeeinträchtigung

Um das Ausmass der Hörbeeinträchtigung zu bestimmen, wird das Hörvermögen in einem Audiogramm festgehalten. Dabei wird mit dem Audiometer gemessen, wie laut ein Ton sein muss, damit die betreffende Person diesen akustisch wahrnimmt. Dies wird als Hörschwelle bezeichnet. Die Lautstärke wird in Dezibel dB gemessen. Die Messung wird, abgestuft in den Frequenzbereichen, die die menschliche Sprache umfasst, vom Akustiker durchgeführt. Die Masseinheit für die Frequenz ist Hertz, abgekürzt Hz. Bei jungen Erwachsenen liegt die Hörschwelle bei einer Frequenz um 2000 HZ bei 0 dB. Der deutsche Sprachbereich umfasst die Frequenzen von 250 bis 6000 Hz. Allerdings wird für das Identifizieren der Töne der deutschen Lautsprache keine Hörschwelle von 0 dB benötigt, da sich die normal gesprochene Sprache im Lautstärkebereich von 25 bis 55 dB bewegt. Folgende Abbildung der „Sprachbanane“ der deutschen Lautsprache soll dies verdeutlichen.

Abbildung 2: Sprachbanane (Quelle: EliteAkustiker Service GbR, o.J.)

Ziel jeder Hilfsmittelanpassung ist es, das Hörvermögen dem normalen Sprachbereich möglichst anzugleichen. Die Anpassung ist immer individuell. Gerade bei jüngeren Kindern ist diese oft schwierig, da die Kinder aktiv an der Anpassung teilnehmen müssen. Besonders bei Kleinkindern ist es schwierig herauszufinden, ob sie einen Ton tatsächlich gehört haben. Voreilige Prognosen sind zu vermeiden (vgl. Leonhardt, 2010, S. 51 - 57).

Grundsätzlich wird zwischen drei Formen der Hörbeeinträchtigung unterschieden.

Sind die Gehörgänge und das Mittelohr betroffen, spricht man von einer „Störung der Schallleitung“. Der Hörverlust ist linear, d.h. in allen Frequenzbereichen gleich stark. Dies ist als ein leises Hören vorstellbar. Diese Form der Hörbeeinträchtigung ist meist medizinisch zu therapieren oder durch technische Hilfsmittel (Hörgeräte) so weit zu beheben, dass ein soziales Hören (aktive Teilnahme als Sender und Empfänger an einem Gespräch mit mehreren Personen) möglich ist (vgl. Leonhardt, 2010, S. 51 - 52).

Ist die Verarbeitung des Höreindrucks vom Innenohr zum Gehirn oder die Verarbeitung im Gehirn selbst betroffen, handelt es sich um eine „Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung“ (AVWS). Hier hat die betroffene Person eine normale Hörschwelle. Trotzdem treten Schwierigkeiten in der Sprachproduktion und im Sprachverständnis auf, wie „Wortschatzdefizite, auffällige Artikulation, erschwertes Auswendiglernen, erschwertes Verstehen von Gelesenem und Vorgelesenem, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, schnelle Ablenkbar-

keit, mangelnde Konzentration“ (ZGSZ/APD, 2006, o.S.), die nicht auf andere Beeinträchtigungen oder Umfeldfaktoren zurückzuführen sind. Auf diese beiden Arten der Hörbeeinträchtigung wird hier nicht weiter eingegangen, obwohl Stumpf (2007, S. 32) eine Studie zitiert, welche belegt, dass sich die Schwierigkeiten im Lesen bei Kindern mit einer Spracherwerbsstörung und bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung kaum voneinander unterscheiden lassen.

Unser Fokus liegt auf Schülerinnen und Schülern, die von einer „Störung der Schallempfindung“ betroffen sind. In Anlehnung an Leonhardt (2010, S. 77 - 86) lässt sich die Problematik als Schädigung des Innenohrs beschreiben. Dabei sind meist nicht beide Ohren gleich stark betroffen. Die in der Cochlea liegenden Haarzellen, die die Schallwellen aufnehmen und in elektrische Impulse umgewandelt an den Hörnerv weitergeben sollen, sind geschädigt oder gar nicht vorhanden. Der Hörverlust ist in den verschiedenen Frequenzbereichen unterschiedlich stark und so kommt es zu Verzerrungen des Höreindrucks. Dies verändert das Hören grundlegend und hat Auswirkungen auf viele Lebensbereiche, so auch auf den Erwerb von Lesekompetenzen.

Weiter wird zwischen Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Ertaubung und Hörbeeinträchtigung mit Mehrfachbehinderungen unterschieden. Dabei ist der Hörstatus nicht der entscheidende Faktor. „Gehörlosigkeit“ beschreibt vor allem die Art der Kommunikation der Betroffenen, sie ist visuell, gebärdensprachlich ausgerichtet. Die Hörbeeinträchtigung besteht in der Regel bereits vor der Phase des Spracherwerbs oder wurde in der frühen Kindheit erworben, meist vor dem 5. Lebensjahr (vgl. ebd. S.86 - 87).

„Schwerhörigkeit“ umfasst alle Grade des Hörverlustes. Die Kommunikation ist lautsprachlich ausgerichtet. Folgende Bezeichnungen entsprechen der gängigen Praxis:

Hörverlust	0 bis 20 dB	vernachlässigbare Hörschädigung
Hörverlust	20 bis 40 dB	leichte Schwerhörigkeit
Hörverlust	40 bis 60 dB	mittelgradige Schwerhörigkeit
Hörverlust	60 bis 80 dB	hochgradige Schwerhörigkeit
Hörverlust	80 bis 95 dB	an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit
Hörverlust	95 bis 100 dB	Taubheit

(Leonhardt, 2010, S.24)

Ein weiterer Aspekt zur Beschreibung der Schwerhörigkeit ist der Zeitpunkt vom Eintritt der Beeinträchtigung. Von „frühschwerhörig“ spricht man, wenn die Schädigung bereits vor dem Spracherwerb eintritt und von „spätschwerhörig“, wenn sie erst nach dem Spracherwerb erworben wurde.

Mit „Ertaubung“ ist der Verlust des gesamten Hörvermögens nach Beendigung des Spracherwerbs gemeint. Das Identifizieren von Sprache ist hier auch mit technischen Hilfsmitteln nicht mehr über das Ohr möglich. Trotzdem sind die Betroffenen in ihrer Kommunikation lautsprachlich orientiert (vgl. Leonhardt, 2010, S. 90 - 96).

„Hörbeeinträchtigung mit Mehrfachbehinderungen“ umfasst ein breites Spektrum an Beeinträchtigungen, die zusätzlich zur Hörbeeinträchtigung auftreten. Die Kommunikationsformen reichen von Lautsprache über Gebärden zur unterstützten Kommunikation und müssen individuell angepasst sein.

3.1.4 Cochlea Implantat und Hörgerät

Die technologische Entwicklung, bezogen auf die zur Verfügung stehende Hörtechnik, hat seit den 80er-Jahren erhebliche Fortschritte erzielt (vgl. Bogner, 2009, S. 6). Wird bei Kindern eine Hörschädigung festgestellt, werden sie in der Schweiz in aller Regel mit technischen Hilfsmitteln wie einem Hörgerät oder einem Cochlea Implantat (CI) versorgt.

Bei den Hörgeräten gibt es eine grosse Zahl von verschiedenen Bauformen. Das Hinterdem-Ohr getragene Hörgerät (HdO-Gerät) ist am weitesten verbreitet (vgl. Bogner, 2009, S. 26). Mit den Hörgeräten werden die Schallwellen verstärkt, „HdO-Geräte leiten Schall über den Weg der Luftleitung in Richtung Innenohr“ (ebd., S. 14).

Das CI hat eine völlig andere Bau- und Funktionsweise. Es ist eine Innenohrprothese für Menschen mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung, welche von einem Hörgerät zu wenig oder keinen Nutzen hätten. Das CI wird operativ in die Schädeldecke und das Innenohr eingesetzt (vgl. Bogner, 2009, S. 63). Voraussetzungen für diese Operation sind eine intakte Cochlea und ein funktionstüchtiger Hörnerv. Das Implantat übernimmt die Funktion der Haarzellen und reizt den Hörnerv elektrisch. Keines dieser Hilfsmittel ermöglicht jedoch ein vollständiges Hören.

Das Wissen über technische Hilfsmittel ist insofern relevant, weil alle Kinder mit diagnostizierter Hörschädigung in der Schweiz über ein solches verfügen. Dies hat auch einen Einfluss auf den Höreindruck der Laute und somit auf den Leselernprozess.

3.1.5 Absehen

Unabhängig von Art oder Grad der Hörbeeinträchtigung und welche Form der Kommunikation ein Mensch mit Hörbeeinträchtigung als die wichtigste in seinen Kommunikationsprozessen erachtet, das Absehen spielt immer eine mehr oder minder bedeutende Rolle. Leonhardt (2012, S. 94) weist darauf hin, dass das „Absehen“ den Prozess der Sprachaufnahme besser beschreibt als die umgangssprachlich gebräuchlicheren Begriffe „Lippenlesen“ oder „Ablesen“. Das ganze Gesicht wird einbezogen und nicht nur die Lippenstellung. Überdies sind

viele Prozesse der Produktion der Lautsprache nicht sichtbar. Mit dem Begriff „Lesen“ in diesem Zusammenhang wird assoziiert, dass es möglich sei, die Laute und Worte direkt beim Sprechenden abzulesen. Dies ist aber selbst für geübte Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung höchstens zu etwa 30% möglich, auch unter Einbezug von Kontextfaktoren und einem guten Lautsprachwortschatz. So sind z.B. „Butter“ und „Mutter“ visuell nicht zu unterscheiden. Es kann also nicht wie in einem Buch der gesamte Text vom Mund abgelesen werden, zumal Vorteile der geschriebenen gegenüber der gesprochenen Sprache wie materielle Konstanz, wiederholte Abrufbarkeit und klare Abgrenzung der einzelnen Zeichen voneinander hier gar nicht gelten. Von „Lesen“ kann also beim Lippen-„lesen“ oder Ab-„lesen“ keine Rede sein, weshalb das „Absehen“ der passende Fachbegriff ist. Für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung geben das Mundbild und die Mimik aber wichtige Hinweise auf den Kommunikationsinhalt.

Nach der Pionierin in der Erforschung der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS) Penny Boyes Bream (2006) spielt das Mundbild als Teil der Gebärden in der DSGS eine grosse Rolle. Die Bildung der Gehörlosen hat in der Schweiz eine lange orale Tradition, d.h., der Unterricht wurde in deutscher Lautsprache erteilt und die Gebärdensprache war an den Gehörlosenschulen bis in die 1980er-Jahre hinein verboten. So entwickelten sich unter den Schülerinnen und Schülern der verschiedenen Schulen unterschiedliche Dialekte der DSGS. Die Schülerinnen und Schüler lernten gleichzeitig die deutsche Lautsprache und setzten diese auch zur Klärung von Begriffen bei überregionalen Kontakten mangels einer fehlenden Standardvariante der DSGS als Mundbild ein. Mundbild meint hier das stimmlose Artikulieren der Wörter, die gleichzeitig mit Gebärden gebildet werden. Dabei werden die Wörter ganz oder nur teilweise gebildet. Das ist - neben der Stimmlosigkeit - der grosse Unterschied zum gesprochenen Wort. In der Regel ist das Mundbild der Teil eines Worts, der auch an den Lippen sichtbar ist. „Das Mundbild zur Gebärde BUCH beispielsweise sieht aus wie /Bu/, denn das *-ch* ist auf den Lippen nicht sichtbar“ (Boyes Bream, 1995, S.115). Das Mundbild dient vermutlich verschiedenen Zwecken in der DSGS, worauf hier aber nicht weiter eingegangen werden soll, denn die Sprachforschung steckt hier auch international in den Anfängen.

3.2 Sprachentwicklung bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen der Hörbeeinträchtigung auf die Sprachentwicklung dargelegt. Zuerst wird auf den Begriff des Spracherwerbs eingegangen, danach werden Auswirkungen auf die Entwicklung der Sprechweise, des Wortschatzes und der Grammatik aufgezeigt.

3.2.1 Spracherwerb vs. Sprachenlernen

In der Linguistik wird zwischen dem Erwerb und dem Erlernen von Sprachen unterschieden. Erworben wird eine Sprache, indem das Kind ungefiltert eine Menge an Sprache wahrnimmt, welche ständig um das Kind herum verwendet wird. Dadurch erwirbt das Kind die Sprache automatisch, sozusagen nebenher durch den Input aus der Umwelt. So entwickelt es die Fähigkeit, fehlerfrei zu kommunizieren, ohne dass es die Sprache in einem bewussten Prozess explizit erlernt. Diesen Prozess nennt man natürlichen, ungesteuerten Spracherwerb (vgl. Krausneker, Boesch, Fleischmann, Rohrauer, Schalber & Pichler, 2007, S. 2). Erlernt wird eine Sprache, indem sich ein Mensch bewusst und aktiv mit der Sprache auseinandersetzt. Er lernt gezielt Vokabeln und grammatikalische Regeln. Man spricht in diesem Fall von gesteuertem Sprachenlernen (vgl. ebd.).

Beim Spracherwerb von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung gibt es Unterschiede in der Aneignung der Lautsprache im Vergleich zum Spracherwerb eines Kindes ohne Hörbeeinträchtigung. Da der Höreindruck von Kindern mit Hörbeeinträchtigung eingeschränkt ist, nehmen sie Sprache weniger auditiv, dafür stärker visuell auf. Diese Wahrnehmung ist jedoch meist lückenhaft, da nur wahrgenommen wird, was an den Lippen sichtbar ist (vgl. Kptl. 3.1.5). Deshalb können nicht alle Kinder mit Hörbeeinträchtigung die Lautsprache vollständig und natürlich erwerben (vgl. Krausneker et al., 2007, S. 8). Die Lautsprache muss in diesem Fall gezielt erlernt werden. Die Gebärdensprache hingegen ist die Sprache, welche ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung natürlich erwerben kann, wenn es in einem gebärdensprachlichen Umfeld aufwächst.

Wenn die Lautsprache nicht natürlich erworben wurde, hat dies auch einen Einfluss auf das Lesenlernen, da Semantik und Syntax nicht verinnerlicht sind, wie im Folgenden aufgezeigt wird.

3.2.2 Auswirkungen auf Sprachentwicklung und Sprechweise

Die Auswirkungen der Hörbeeinträchtigung auf die Entwicklung der Lautsprache sind sehr unterschiedlich, da sie von verschiedenen Faktoren abhängen. Besonders wichtig sind dabei Art und Grad der Hörbeeinträchtigung. Weitere Faktoren sind zusätzliche Einschränkungen sowie der Zeitpunkt der Diagnosestellung und der Beginn der Förderung. Eine Schallempfindungsschwerhörigkeit (siehe Kptl. 3.1.3) bewirkt neben einer quantitativen Beeinträchtigung vor allem eine qualitative Veränderung der auditiven Wahrnehmung. Der Höreindruck ist nicht nur leiser, sondern auch verzerrt, wodurch das Verstehen von Sprache erschwert wird, da die gehörten Laute stark deformiert sind (vgl. Leonhardt, 2010, S. 81). Die Fähigkeit hohe Töne zu hören wird herabgesetzt, im Extremfall können sie gar nicht wahrgenommen werden. Besonders erschwert ist die Unterscheidung der Sprechlaute. „Dadurch, dass einzelne Gebiete des Schallspektrums nicht oder nur gemindert empfunden werden können, kommt

es zu Klangverzerrungen und Klangentstellungen, die die Differenzierbarkeit der Sprechlaute herabsetzen“ (Leonhardt, 2010, S. 82). Von den Konsonanten sind insbesondere die Zischlaute, bei den Vokalen das i und das e, aber auch Umlaute wie ö und ü oder Unterscheidungen zwischen u und ü betroffen (vgl. ebd.). Dadurch verliert die betroffene Person die Fähigkeit, einzelne Laute und damit auch ganze Wörter akustisch zu unterscheiden. Demzufolge haben die Betroffenen erhebliche Probleme mit der Sprachwahrnehmung, was eine erschwerte und teilweise auch deutlich eingeschränkte Sprachentwicklung zur Folge hat. Wichtig ist deshalb eine möglichst frühe Erfassung und Förderung. Die Förderung muss auch die Artikulation betreffen, da die einzelnen Laute meist falsch gebildet werden, weil das Gehör in seiner Kontrollfunktion eingeschränkt ist. Die Sprache klingt verwaschen. Es kommt zu falschen oder fehlenden Bildungen von Lauten und Lautverbindungen. „Die lautsprachlichen Äusserungen schwerhöriger Kinder sind oft wenig strukturiert. ... Insgesamt kommt es zu einer mangelhaften Beherrschung des phonologischen Systems der jeweiligen Sprache“ (Leonhardt, 2010, S. 84).

Die folgende Tabelle nach Leonhardt (2010, S. 83) zeigt auf, welche Auswirkungen die verschiedenen Grade der Hörbeeinträchtigung auf das Hören gesprochener Sprache und die Sprachentwicklung haben:

Tabelle 1: Auswirkungen von Hörbeeinträchtigungen auf die Sprachentwicklung

Ausmass des Hörverlustes	Auswirkungen auf das Hören gesprochener Sprache	Auswirkung auf die Sprachentwicklung
20-40 dB leichte Schwerhörigkeit	Stimmlose Konsonanten und Zischlaute werden nicht deutlich gehört	Artikulationsstörungen, Verzögerung des Spracherwerbs, Dyslalien
40-60 dB mittelgradige Schwerhörigkeit	Die Mehrzahl der Sprachlaute wird nicht gehört	Sprachentwicklungsstörung mit Dysgrammatismus, Wortschatzdefizit, schlecht verständlichem Sprechen
60-90 dB hochgradige Schwerhörigkeit	Sprachlaute werden nicht gehört	Spontane Sprachentwicklung bleibt aus

3.2.3 Entwicklung des Wortschatzes und der Grammatik

Die genannten Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung der Sprachlaute haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Entwicklung des Wortschatzes. Auch hier spielen z.B. der Grad der Hörbeeinträchtigung, das soziale Umfeld, der Zeitpunkt des Beginns und die Qualität der Frühförderung eine Rolle. Der Wortschatz von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ist im Vergleich zu dem von Kindern ohne Hörbeeinträchtigung mehr oder weniger eingeschränkt. Dies kann sowohl den aktiven als auch den passiven Wortschatz betreffen. Substantive, welche einen konkreten Gegenstand oder Personen oder Lebewesen bezeichnen, sind

überwiegend vorhanden. Ebenso werden Verben, welche einen Bezug zu erlebten oder vorstellbaren Handlungen enthalten am ehesten in den Wortschatz aufgenommen. Schwierigkeiten bereiten Wörter, welche sich auf abstrakte Inhalte beziehen oder Wörter mit bildhafter oder übertragener Bedeutung (vgl. Leonhardt, 2010, S. 84). Ebenso zählen Adverbien, Präpositionen und Konjunktionen zu den Wortarten, welche häufig fehlen oder fehlerhaft angewendet werden, da sie „... Träger von Beziehungsbedeutungen [sind], die sich nicht unmittelbar veranschaulichen lassen, sondern nur durch analytisches Betrachten und Vergleichen von Situationen, Vorgängen und Handlungen zum geistigen Besitz werden“ (Leonhardt, 2010, S. 84, [Einfügung. d. Verf.]). Sie sind aber sowohl für das Sprachverständnis als auch für den sprachlichen Ausdruck bedeutsam. Leonhardt betont neben dem begrenzten Wortschatz auch die falsche Wortwahl. Diese sei auf das unzureichende Erfassen der Wortbedeutung zurückzuführen. Oberbegriffe und Synonyme werden ebenfalls weniger eingesetzt als von Gleichaltrigen ohne Hörbeeinträchtigung.

Auch beim Erlernen grammatikalischer und syntaktischer Strukturen ergeben sich Schwierigkeiten. Aufgrund der Hörbeeinträchtigung werden lautsprachliche Strukturen nur lückenhaft wahrgenommen. Vor allem die unbetonten Teile der Lautsprache (häufig einzelne Morpheme) werden oftmals nicht wahrgenommen. Sie sind jedoch für das Erfassen von sachlichen Beziehungen und Sinnzusammenhängen bedeutsam.

Die beschriebenen Auffälligkeiten führen zu Schwierigkeiten bei der Sinnentnahme, sowohl aus Gesprochenem als auch aus Schriftlichem. Selbst bei guten technischen Leseleistungen und bekanntem Wortmaterial kann es so zu Schwierigkeiten in der Sinnentnahme aus Sätzen oder Texten kommen, was mit dem mangelnden Erfassen von Beziehungsbedeutungen zusammenhängt.

3.3 Lesen

Zunächst soll geklärt werden, was unter Lesen zu verstehen ist und wie der Begriff im Weiteren verwendet wird. Es folgt die Darstellung eines Phasenmodells, welches die kindliche Leseentwicklung in sieben Phasen aufteilt.

3.3.1 Begriffsklärung

Lesen muss explizit gelernt werden. In unserem Kulturkreis gehört die Vermittlung dieser Kompetenz zu den zentralen Aufgaben der Schule. Dabei werden Lesen und Schreiben gemeinsam gelehrt und gelernt. Dies entspricht auch der kindlichen Vorstellungswelt, nach der Lesen und Schreiben zusammengehören (vgl. Stöckli, 1998, S. 22). So wird in der didakti-

schen Literatur denn auch oft der Begriff Schriftspracherwerb verwendet, der beide Lernprozesse umfasst. Für die weitere Auseinandersetzung werden wir uns aber ausschliesslich auf das Lesen beschränken.

Je nach Verständnis des Bildungsauftrags wird der Lesebegriff unterschiedlich gefüllt.

In der Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung wird von einem erweiterten Lesebegriff ausgegangen, welcher das Lesen von Situationen, Bildern und Piktogrammen mit einschliesst (vgl. Hublow in Günther, 2000, S. 19). Günther definiert Lesen folgendermassen: „Lesen und Schreiben ist als materielle Form von Kommunikation zu verstehen, bei der sich Menschen über graphische Zeichen (Bilder, Buchstaben) miteinander verständigen, in Beziehung treten, Informationen, Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, ... austauschen können“ (Günther, 2000, S. 7). Wenn vom Lesen als Eintritt in eine andere Welt gesprochen wird, ist mehr das genussreiche Lesen von Literatur oder Belletristik gemeint. Wird das Lesen als Kompetenz betrachtet, kann es als das Zusammenführen von Lesetechnik und Sinnentnahme beschrieben werden. Schenk bezieht sich in der Definition von Lesen auf Gümbel, welcher die beiden Formen explizit unterscheidet:

Lesen als äusserlich-technischer Vorgang: Assoziationen von grafischen (visuellen) und lautlichen (akustomotorischen) Elementen durch Bewegungen von Auge und Mund, also passives Reagieren auf Schriftbilder und schlichtes Nennen der Buchstaben, Wörter und Sätze.

Lesen als gedanklich-verarbeitender Vorgang: Entnahme eines Sinngehalts, der durch Schriftzeichen fixiert ist, und die denkende Verarbeitung dieser Information.

(Schenk, 2012, S. 13)

Da in dieser Masterthese ein Lehrmittel für den Erstleseunterricht auf seine Eignung für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörschädigung untersucht werden soll, verwenden wir den Lesebegriff in folgender Art und Weise:

Lesen im engeren Sinne bedeutet das Umsetzen von Schriftzeichen in Sprache, in dem die einzelnen Schriftzeichen geistig zu Lauten, Wörtern, Sätzen und ganzen Texten zusammengefügt werden und daraus Bedeutung entnommen wird.

So einfach den geübten Lesern dieser Vorgang vorkommt, ist das Lesenlernen doch ein höchst komplexer Vorgang.

Ein Wort kann auf verschiedene Weise gelesen werden (vgl. Stumpf, 2007, S. 20 - 21). Ein Wort kann visuell wiedererkannt und so direkt dem „semantischen Lexikon“ (ebd., S. 20) zugeordnet werden. Durch das Erkennen des gesamten Wortbildes kann direkt auf die Wortbedeutung zugegriffen werden. Stumpf spricht hierbei von der orthographischen Strategie.

Eine andere Möglichkeit ist die phonologische Strategie. Bei der phonologischen Strategie wird jedem Graphem (Buchstabe oder Buchstabengruppe) ein bestimmtes Phonem (Laut) zugeordnet (Graphem-Phonem-Korrespondenz) und so auf die Bedeutung des Wortes geschlossen. Je nach Sprache wird die eine oder andere Strategie bevorzugt verwendet. Im Deutschen wird bei Leseanfängern hauptsächlich die phonologische Strategie angewendet (vgl. ebd.), während diese im Chinesischen keine Rolle spielt, da die chinesische Schrift nicht anhand von phonemischen Regeln aufgebaut ist.

Die Deutsche Schrift ist eine Buchstabenschrift. Dem Graphem wird also ein bestimmtes Phonem zugeordnet. Nicht jedem Buchstaben wird nur ein Laut zugeordnet, die umgebenden Buchstaben verändern die Sprechweise der einzelnen Buchstaben.

So wird z.B. das ‚E‘ unterschiedlich gesprochen, steht also für verschiedenen Phoneme:

in	Weg	lang
in	Dreck	kurz und offen
in	Lachen	reduziert
in	Bedarf	kurz und geschlossen
in	Brief	nicht ausgesprochen
in	Eule oder Ei	als Verbindung zu einem neuen Phonem

Ebenso wird nicht jedes Phonem nur durch ein Graphem repräsentiert. Der ‚F‘-Laut wird in Vater, Fisch, Philipp jeweils gleich ausgesprochen, aber anders geschrieben. Daraus entstehen Schwierigkeiten beim Leselernprozess. „Will man einen Text verstehen, muss man mehr leisten, als nur die aufgeschriebenen Laute nacheinander zu sprechen“ (Stöckli, 1998, S. 18). Beim Lesen werden Schriftzeichen als Laute gedeutet (rekodiert) und aus der Lautfolge der Sinn gesucht (dekodiert) (vgl. ebd.). Bei der Buchstabenschrift lässt sich die Information nicht direkt ablesen wie bei einer Bilderschrift. Der Leser oder die Leserin muss zuerst lernen, wie man den Text entschlüsseln kann.

Um diesen Vorgang zu erklären, stützen wir uns auf Stöckli (1998, S. 18 - 20.), welche sich auf ein Modell von Goodman (1976) bezieht. Zuerst werden Buchstaben, Buchstabengruppen oder einzelne Wörter als graphischer Input wahrgenommen. Mit diesem visuellen Erfassen stellt sich ein „auraler Input“ ein, man weiss wie die Buchstaben, Buchstabengruppen oder Wörter sich anhören. Spricht man diese aus, wird die „Nachricht“ aus dem graphischen in das phonetische Symbolsystem übersetzt. Dabei stellt sich das Verständnis für das Gelesene nicht automatisch ein. Man kann einen Text auch vorlesen, ohne zu verstehen, was er bedeutet.

Der Vorgang der Übersetzung vom graphemischen ins phonetische System wird durch Übung verinnerlicht und mit zunehmender Automatisierung des Rekodiervorgangs stellt sich die Sinnentnahme gleichzeitig ein.

Die Voraussetzungen für das Lesenlernen werden in Kapitel 3.4 dargestellt.

3.3.2 Phasenmodell

In der Literatur existieren verschiedene Modelle, welche den Leselernprozess erklären.

Die konkreten Lernprozesse bleiben den aussenstehenden Beobachtern und in weiten Teilen wohl auch dem Lerner selbst verborgen. Lediglich Auswirkungen der Lernprozesse oder Begleiterscheinungen, wie etwa auf der physischen Ebene die Aktivierung verschiedener Hirnregionen, können beobachtet werden. Deshalb muss bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit *Modellen* zum Lesen- und Schreibenlernen gearbeitet werden. ... Trotzdem bleiben sie stets nur Annäherungen an die komplexe Realität des Schriftspracherwerbs und der Schriftbeherrschung. (Kirschhock, 2004, S. 15)

Die bekanntesten Modelle stammen aus dem englischsprachigen Raum. Der Übertragbarkeit englischsprachiger Studien auf den Erwerb der deutschen Schriftsprache sind jedoch enge Grenzen gesetzt. „Da die Graphem-Phonem-Entsprechungen im Deutschen höher sind als im Englischen, wird diese Korrespondenz von deutschen Kindern viel früher erfasst als von englischen Kindern“ (Kirschhock, 2004, S. 45). Kirschhock bezieht sich hier auf Wimmer, Landerl & Frith (1999). Niedermann und Sassenroth (2002) haben ein Phasenmodell entwickelt, welches sich allerdings auf die Phasen des Erstlesens beschränkt und auf welches im Folgenden Bezug genommen wird. Auf die Darstellung eines Modells, welches den gesamten Lesekompetenzerwerb umfassend beschreibt, wird verzichtet, da die weiteren Phasen der kognitiven Aneignung von Lesekompetenz nicht Teil unserer Betrachtung sind.

Niedermann und Sassenroth (2002) stellen die Lesestufen in einem Modell der Leseentwicklungsphasen dar – und stützen sich dabei „insbesondere auf die Leseerwerbsmodelle von Scherrer-Neumann (1995), Günther (1995) und Brügelmann (1986). Es unterteilt die kindliche Leseentwicklung in sieben Phasen, welche aufeinander aufbauen. Die Phasen erstrecken sich vom Betrachten von Bilderbüchern bis hin zum automatisierten Lesen“ (Niedermann & Sassenroth, 2002, S. 7). Da es ihnen um die Entwicklung eines Instrumentariums zur Erfassung früher Phasen der Leseentwicklung ging ist es verständlich, dass hier nicht auf spätere komplexere Phasen der Leseentwicklung eingegangen wird. Das Modell umfasst den Bereich des Erstlesens, der für unsere Untersuchung von Bedeutung ist, wobei ein Lehrmittel wie ‚Leseschlau‘ erst bei Stufe 4 ansetzt.

Tabelle 2: Lesephasen nach Niedermann und Sassenroth (2002, S.7)

Phase	Lesefertigkeit	Beispiel
1	Präliteral-symbolische Leistungen: Bilderkennen, Bildlesen	Bücher ansehen, Nacherzählen einer Bilderbuchgeschichte
2	Logographische Leistungen: Schriftzeichen erkennen aufgrund von Farbe und Schriftgestaltung	Erkennen von Emblemen (z.B. Migros, Mc Donalds, Coca Cola)
3	Logographemische Leistungen: Wörter werden anhand visueller Merkmale identifiziert, ohne dass Buchstabenkenntnisse vorliegen	Bestimmte, bekannte Wörter werden anhand ihrer Gestalt wieder erkannt: z.B. eigener Name, Wochentage, Farben
4	Erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen: Buchstaben können den Lauten zugeordnet werden und umgekehrt	Wörter werden anhand des Anfangsbuchstabens erkannt und anhand von Kontext oder Illustrationen erraten
5	Vollständiges Synthetisieren	Wörter werden erlesen (H-a-u-s)
6	Fortgeschrittenes Erlesen: Verschiedene Strategien werden angewendet, längere Wörter können erlesen werden. Kontextfaktoren werden vernachlässigt	Kleine Arbeitsaufträge können erlesen werden, werden aber nicht unbedingt verstanden
7	Flüssiges Lesen: Bereits erworbene Strategien werden geübt und automatisiert, Kontextfaktoren werden beigezogen	Einfache Texte können gelesen und verstanden werden

Die folgenden Ausführungen zu den einzelnen Phasen stützen sich auf Niedermann und Sassenroth (2002, S. 8 - 12).

Phase 1: Präliteral-symbolische Leistungen

Meistens haben die Kinder schon lange vor dem Beginn des Lesenlernens wichtige Erfahrungen mit Schrift gemacht. Der Umgang mit Bilderbüchern, Vorlesegeschichten, Briefen oder Neuen Medien vermittelt den Unterschied zwischen Bild und Schrift, wie man ein Buch aufschlägt oder in welcher Richtung ein Buch gelesen wird. Hier sind Einflüsse der familiären Lesesozialisation sicher von Bedeutung, aber auch Angebote in Kindergarten und Schule. Kinder auf dieser Stufe können Bilderbücher auf der richtigen Seite aufschlagen und kennen den Unterschied zwischen Bild und Schrift.

Phase 2: Logographische Leistungen

Kinder werden auf Schriftzeichen in ihrer Umwelt aufmerksam. Kontextgebunden werden Embleme und Symbole verstanden. Diese werden nicht gelesen, sondern als Einheit er-

kannt. So erkennen die Kinder z.B. den Schriftzug der Migros, jedoch nur anhand des typischen Schriftbildes und der Farbe. Firmen- und Markennamen können auf dieser Stufe innerhalb eines Kontextes identifiziert werden.

Phase 3: Logographemische Leistungen

Wörter werden jetzt aufgrund visueller Merkmale einzelner Grapheme oder der charakteristischen Merkmale eines Schriftzugs identifiziert, ohne dass schon Buchstabenkenntnisse vorliegen müssen: Wortlänge, auffällige Buchstaben und Stellung der Buchstaben im Wort dienen zur Erkennung der Wörter. Der Kontext wird als Entschlüsselungshilfe beigezogen. In dieser Phase erkennen Kinder meist ihren geschriebenen Namen anhand eines visuell markanten Buchstabens. Ein anderes Wort, das diesen Buchstaben enthält, kann dann fälschlicherweise als Name identifiziert werden.

Phase 4: Erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen (GPK)

Kinder lernen erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen, sie entdecken die Lautorientierung unserer Schriftsprache und können die Buchstaben den Lauten zuordnen. Sie orientieren sich bei der Entschlüsselung eines Wortes an dem ersten Buchstaben als Ankerpunkt und wenden dann häufig die Strategien aus Phase 3 an, um das ganze Wort zu benennen. So werden z.B. „Mittag“ und „Mittwoch“ schnell einmal verwechselt, je nachdem welches Wort einem Kind geläufiger ist.

Phase 5: Vollständiges Synthetisieren

Auf dieser Stufe wird der Kontext als Entschlüsselungshilfe gemieden. Sogar bekannte Wörter werden Buchstabe für Buchstabe erlesen. Die einzelnen Grapheme werden lautiert und zum Wort synthetisiert. Durch die selbst erzeugten Laute versuchen Kinder das Wort auditiv zu erkennen. Kontextfaktoren werden in dieser Phase kaum beachtet. So werden alle Wochentage im Stundenplan einzeln erlesen, obwohl ein Kind alle Wochentage in richtiger Reihenfolge benennen kann. Lesen bedeutet in dieser Phase das lautierende Aneinanderreihen der Buchstaben ohne Rückgriff auf andere Wissensbereiche.

Phase 6: Fortgeschrittenes Erlesen

Mit Hilfe von Segmentierungsstrategien (Zerteilen des Wortes in Verarbeitungseinheiten wie z.B. Buchstabengruppen, Sprechsilben, Morpheme, Signalgruppen, Ganzworterfassung) müssen weniger Verarbeitungseinheiten im Kurzzeitgedächtnis gespeichert werden, wodurch das Erkennen von längeren Worten erst möglich wird. Meistens werden mehrere Strategien angewendet, wenngleich auch Präferenzen auszumachen sind. Die Aufmerksam-

keit liegt beim Erlesen, das Sinnverständnis tritt in den Hintergrund. Hier können Kinder dann kleine Arbeitsaufträge schon recht flüssig vorlesen, ohne zwingend den Inhalt zu erfassen.

Phase 7: Flüssiges Lesen

Es werden keine neuen Fertigkeiten erworben, aber alle bereits erworbenen kombiniert eingesetzt und zunehmend automatisiert. Kontextfaktoren finden nun wieder Beachtung und werden zur Hypothesenbildung herangezogen. Das Lesesinnverständnis steht im Zentrum.

3.4 Voraussetzungen für das Lesen

In diesem Kapitel werden die notwendigen Voraussetzungen für das Lesen dargestellt. Diese sind für unsere Arbeit insofern relevant, als sich daraus die Schwierigkeiten ableiten lassen, welche sich durch Hörbeeinträchtigungen ergeben. Als wichtige physiologisch-organische Voraussetzungen für das Lesen werden die Funktionsfähigkeit der Sinnesorgane Augen und Ohren und der Sprechwerkzeuge genannt (vgl. Schenk, 2012, S. 45 - 49). Die visuellen Fähigkeiten sind gewiss Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb, zahlreiche Studien (vgl. Marx, 2007, S. 43) belegen jedoch, dass Unterschiede in der visuellen Informationsverarbeitung wenig zur Erklärung unterschiedlicher Lese- und Schreibkompetenzen beitragen. Die genaue Funktionsweise des Hörens ist im Kapitel 3.1.2 und die Auswirkungen der Hörbeeinträchtigung auf den Spracherwerb sind im Kapitel 3.2 zu finden. Neben den organischen Voraussetzungen sind für uns sowohl die spezifischen Voraussetzungen von Interesse, die mit dem Lesenlernen in Zusammenhang stehen, als auch die eher unspezifischen psychosozialen und sozialen Voraussetzungen. Hieraus sollte deutlich werden, warum Kinder mit einer Hörschädigung besondere Aufgaben im Lesenlernen zu bewältigen haben. Dies sollte den Blick dafür schärfen, ob und inwiefern das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ den Unterschieden in den Voraussetzungen Rechnung trägt. In Anlehnung an Marx (2007, S. 39) und Schenk (2012, S. 54 - 70) wird in der folgenden Tabelle ein Überblick über die Voraussetzungen für das Lesen gegeben:

Tabelle 3: Voraussetzungen für das Lesen

	spezifisch	unspezifisch
internale Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Visuelle Fähigkeiten • Auditive Fähigkeiten bzw. phonologische Bewusstheit • Sprachliche Fähigkeiten • Elementares Schriftverständnis • Kognitive Fähigkeiten: Assoziation, Speicherfähigkeit, Antizipation 	<ul style="list-style-type: none"> • Lern-/Lesemotivation • Konzentrationsfähigkeit • Selbstkonzept • Intelligenz
externale Faktoren	<ul style="list-style-type: none"> • Leseumwelt: Wertschätzung des Lesens in der Familie, Ausstattung mit Büchern, Kinderliteratur • Leseinstruktionen: Förderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bildungserwartungen der Eltern • Allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt • Materielle Ressourcen der Familie • Bildungspolitik

Die Begriffe internale/externale Faktoren werden in Anlehnung an Marx (2007, S. 39) verwendet. Auf die verschiedenen Faktoren soll im Folgenden eingegangen werden.

3.4.1 Spezifisch internale Faktoren

Visuelle Fähigkeiten:

Um Lesefähigkeiten zu erwerben, muss ein Wort sowohl als Gesamtbild, als auch in seinen Einzelheiten optisch-visuell erfasst und eingepägt werden. Form, Grösse und Lage der Zeichen müssen als Buchstaben identifiziert und ihre Abfolge beachtet werden. Dadurch wird präzises Wiedererkennen (Identifizieren) und Unterscheiden (Diskriminieren) von Schriftbildern möglich.

Folgende visuellen Teilleistungen (vgl. Schenk, 2012, S. 54) werden als Voraussetzung für das Lesenlernen angesehen:

- Formauffassung und –differenzierung: Erkennen und Unterscheiden von Wortteilen
- Durchgliederungsfähigkeit: Erkennen und Merken von Reihenfolgen (Analyse und Synthese) bezogen auf Buchstaben, Silben, Wörter und Satzteile
- Raumorientierung: Unterscheiden von rechts, links, oben und unten
- Speicherung visueller Wahrnehmung: Einprägen und Abrufen von Buchstaben und Wortbildern

Auditive Fähigkeiten bzw. phonologische Bewusstheit:

Unter auditiven Fähigkeiten wird hier die Möglichkeit verstanden, „Sprachlaute wahrzunehmen und zu analysieren“ (Schenk, 2012, S. 55). Synonym dafür wird heute der Begriff der „phonologischen Bewusstheit“ verwendet. Phonologische Bewusstheit bezeichnet das Bewusstsein über und für die Lautstruktur der gesprochenen Sprache. „Um Buchstaben oder Buchstabengruppen und Laute oder Lautkomplexe einander zuordnen zu können, ist es er-

forderlich, den Lautfluss der gesprochenen Sprache in Lauteinheiten zu zerlegen und Einzelaute herauszuhören“ (Schenk, 2012, S. 56). Es wird auch zwischen phonologischer Bewusstheit im weiteren und im engeren Sinne unterschieden.

Phonologische Bewusstheit im weiteren Sinne bezieht sich auf die Gliederungsmöglichkeiten der gesprochenen Sprache in grössere Einheiten wie Reime und Silben oder gleiche Wortanfänge. Phonologische Bewusstheit im engeren Sinne bezeichnet das Erkennen und Benennen von Phonemen, wenn es z.B. gelingt den Anlaut, Endlaut oder Binnenlaut herauszuhören. Voraussetzung dafür ist die Fähigkeit zur Speicherung auditiver Sprachwahrnehmung. Dazu gehört auch das Einprägen und schnelle Abrufen von Lauten, Lautgruppen und Wortteilen.

Ist das Umfeld im Vorschulbereich in diesem Bereich wenig anregend oder den Voraussetzungen des Kindes nicht angepasst, kann das Kind bei Schuleintritt zu wenig an Vorkenntnisse anknüpfen. Der Schriftspracherwerb ist erschwert. Durch Förderangebote im Vorschulbereich kann die phonologische Bewusstheit gefördert werden (vgl. Kirschhock, 2004, S. 67, Marx, 2007, S. 46 - 47). Kirschhock nennt diverse Studien aus dem deutschen Sprachraum, bei denen Erhebungen der phonologischen Bewusstheit im engeren und weiteren Sinne bei Schuleintritt einen hohen Voraussagewert erreichen, wie erfolgreich die Schülerinnen und Schüler den Lesekompetenzerwerb in den ersten drei Schuljahren bewältigen werden (vgl. Kirschhock, 2004, S. 57). Nach Schenk (2012, S. 58) gilt vor allem die engere phonologische Bewusstheit als zentrale Fähigkeit für den Schriftspracherwerb.

Sprachliche Fähigkeiten:

Sowohl die Kenntnis eines bestimmten Wortschatzes, als auch der Gebrauch einfacher Satzformen und korrektes Artikulieren sind wichtige Vorläuferfähigkeiten für den Lesenerwerb. Zudem braucht es Sprachverständnis, als Erfassen und Verstehen gesprochener Sprache. Wichtig ist auch ein Bedürfnis nach sprachlicher Kommunikation, da die Schriftsprache als eine spezielle Form menschlicher Kommunikation verstanden werden kann (vgl. Schenk, 2012, S. 59 - 60).

Elementares Schriftverständnis:

Das Kind muss verstanden haben, dass Geschriebenes Sinn und Bedeutung hat, und dass man Gesprochenes aufschreiben kann. Die Vorläuferfähigkeit dafür ist das Symbolverständnis, es müssen also Bildsymbole gedeutet werden können (vgl. Schenk, 2012, S. 60 - 61).

Kognitive Fähigkeiten:

Um den komplexen Vorgang des Lesens zu erlernen, braucht es eine Vielzahl kognitiver Fähigkeiten. Wir gehen hier auf die drei wichtigsten ein.

Assoziation:

Assoziation bezieht sich auf die Verknüpfung von Vorstellungen. „Voraussetzungen für eine Assoziation ... sind Wahrnehmungen, die zeitlich nebeneinander oder hintereinander ins Bewusstsein treten und so miteinander in Beziehung gesetzt werden“ (Schenk, 2012, S. 62). Das Herstellen von Assoziationen spielt beim Lesenlernen insofern eine Rolle, als das Schriftbild mit dem Klangbild und der Bedeutung verknüpft werden muss.

Speicherfähigkeit:

Für das Lesen sind sowohl das Langzeit- als auch das Kurzzeitgedächtnis von Bedeutung. Das Wiedererkennen von Wörtern und Buchstaben beruht auf der Speicherfähigkeit im Langzeitgedächtnis. Für sicheres Lesen ist der automatisierte Abruf entscheidend, weil sonst bereits dekodierte Elemente verloren gehen, bevor der Inhalt erfasst werden konnte. Das Kurzzeitgedächtnis wird bei der Umsetzung eines Schriftbildes in Sprache benötigt. Die wahrgenommenen Schriftzeichen müssen mit ihrem entsprechenden Laut solange im Bewusstsein bleiben, bis der Inhalt entschlüsselt worden ist.

Fähigkeit zur Antizipation (Sinnerwartung):

Liest man einen Satz, können bereits nach den ersten Wörtern Sinnerwartungen hergestellt werden. Diese beeinflussen die weitere optische Wahrnehmung, sie verläuft zielgerichteter. Die Antizipation begünstigt das Erkennen von Wörtern und das Verstehen, sie ist deshalb ein wichtiger Faktor für flüssiges Lesen.

3.4.2 Unspezifisch internale Faktoren**Lern-/Lesemotivation:**

Lernmotivation bezeichnet die Beweggründe, die das Lernen allgemein und seine Intensität bedingen. „Die Lesemotivation ist die aktivierende Energie für die Bereitschaft, sich mit den notwendigen Lernprozessen für das Lesenlernen auseinanderzusetzen“ (Schenk, 2012, S. 64). Beim Schüler oder der Schülerin muss ein gewisses Mass an Bereitschaft vorhanden sein, sich mit dem Lerngegenstand zu befassen und auch allfällige Schwierigkeiten zu überwinden. Wird in einer Familie viel gelesen und geschrieben und hat ein Kind schon früh positive Erlebnisse mit Bildern und Schrift, so wirkt sich dies positiv auf die Lesemotivation aus. Grosses Gewicht hat auch der Unterricht. Um eine positive Einstellung zum Lesen zu entwickeln oder zu erhalten, muss sich das Kind kompetent fühlen und spüren können, dass es die Aufgabe bewältigen kann.

Konzentrationsfähigkeit:

Zwischen Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit wird sowohl umgangssprachlich als auch wissenschaftlich die Intensität dieser Prozesse unterschieden. So ist Konzentration als

Steigerungsform der Aufmerksamkeit zu verstehen (vgl. Schenk, 2012, S. 66). „Durch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf bestimmte Gegenstände, Vorstellungs- oder Denkprozesse wird das allgemeine und unklare Wahrnehmen ausgerichtet und intensiviert“ (ebd.). Die willkürliche Aufmerksamkeit ist eine bewusste und gelenkte Steuerung der Wahrnehmung, während die unwillkürliche Aufmerksamkeitsleistung nicht gesteuert werden kann, hier spielen „Interesse, Triebe und Instinkte“ (Schenk, 2012, S. 66) eine Rolle. Für uns stellt sich allerdings die Frage, ob Interesse wirklich zu den unwillkürlichen Aufmerksamkeitsleistungen gehört. Wie lange ein Kind konzentriert arbeiten kann, ist von vielzähligen Faktoren wie Aufgabenart, Motivation, Tageszeit, Alter, Ablenkung, Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu richten usw. abhängig. Eine gewisse Konzentrationsfähigkeit ist notwendig, um die Buchstabe-Laut-Zuordnung zu erlernen und eine hohe Konzentrationsfähigkeit erleichtert den gesamten Prozess.

Intelligenz:

Die spezifischen kognitiven Fähigkeiten für den Leseerwerb wurden bereits unter den spezifischen Faktoren beschrieben. Ein gewisses Mass an Intelligenz ist notwendig um, den komplexen Vorgang des Lesenlernens zu erwerben und hilft, spezifische Schwierigkeiten auszugleichen.

Selbstkonzept:

„Das Selbstkonzept wird als Summe der Einschätzungen über sich selbst gesehen“ (Kunz und Peter, 2012, S. 7). Hat das Kind eine positive Einschätzung über die eigene Leistungsfähigkeit, so wirkt sich dies im Allgemeinen auf die Leistung aus. Umgekehrt beeinflusst die Leistung das Selbstkonzept (vgl. Marx, 2007, S. 41). Dieselbe Wechselwirkung gilt auch für die Motivation und Lernfreude: Bessere Leistungen führen zu mehr Motivation und Lernfreude, umgekehrt kann eine grosse Motivation und Lernfreude zu besseren Leistungen führen, was wiederum eine positive Auswirkung auf das Selbstkonzept hat.

3.4.3 Spezifisch externale Faktoren

Leseumwelt:

Auch soziale Faktoren haben einen Einfluss auf das Lesenlernen. In der Literatur wird meist der Begriff Lesesozialisation verwendet. Marx (2007, S. 72) spricht sowohl von Lesesozialisation als auch von Leseumwelt. Zur Leseumwelt gehören Aktivitäten wie das Vorlesen, das gemeinsame Anschauen von Bilderbüchern, das Erzählen von Geschichten oder der gemeinsame Besuch einer Bibliothek. Meist beziehen sich diese Aktivitäten auf die Familie, sie lassen sich aber auch auf die Früherziehung oder den Kindergarten übertragen. Ebenfalls Bestandteil der Leseumwelt ist das Vorhandensein von Bilderbüchern, Büchern, Zeitschriften oder Hörspielen. Einen wichtigen Einfluss hat die Wertschätzung des Lesens in der Familie.

Dazu gehört auch, ob das Kind die Eltern oder Geschwister als Lesende erlebt. Diese Faktoren haben einen Einfluss auf die Sprachkompetenzen und wirken sich auf die Lesemotivation aus, welche zu den internalen Faktoren gehören.

Bucher (2004, S. 304) schreibt in den Schlussbetrachtungen ihrer Forschungsarbeit zu Leseverhalten und Leseförderung: „Unterschiede bildungs- und schichtspezifischer Art im Leseverhalten haben sich in den letzten 18 Jahren nicht verändert und auch das Geschlecht ist nach wie vor massgebend für die Erklärung von Unterschieden in der Lesedauer, Lesehäufigkeit und Lesefreude“. Sie hat sich vor allem auf das Lesemedium Buch konzentriert und stellt fest, dass ein buchfreundliches Leseklima in der Familie und der selbstverständliche Einbezug von Buchinhalten im Familiengespräch vor allem in Familien mit sozioökonomisch höherem Status zu finden ist. Dies wirkt sich direkt auf die Leseintensität der Schülerinnen und Schüler aus (vgl. ebd., S. 305). Auch Bartnitzky (2006, S. 159) weist auf die Tragweite der Familiensozialisation für die Identität als „Leser“ oder „Nichtleser“ hin.

Leseinstruktion:

Zur Leseinstruktion gehört die Vermittlung und Förderung der spezifischen internalen Faktoren schon vor dem Schuleintritt oder die Förderung über den Schulunterricht hinaus. Dies kann in der Frühförderung sein, oder im Kindergarten oder zu Hause und kann von Übungen zur phonologischen Bewusstheit, z.B. durch Lausch- oder Reimspiele, bis zum konkreten Vermitteln von Buchstabenkenntnissen oder Übungen zur Buchstaben-Lautzuordnung reichen (vgl. Marx, 2007, S. 61 - 76).

3.4.4 Unspezifisch externale Faktoren

Marx (2007, S. 39) führt die unspezifischen Faktoren zwar in der Tabelle auf, erläutert jedoch nicht genauer, was darunter zu verstehen ist. Grundsätzlich geht es um Faktoren, die nicht spezifisch auf das Lesenlernen abzielen, sondern allgemeine Bedingungen des Lernens beschreiben. Sie betreffen nicht die einzelne Person selbst, im Verständnis der ICF (WHO, 2005) zählen sie zu den Umweltfaktoren. Die weiteren Ausführungen beziehen sich, soweit nicht anders vermerkt, auf eine Langzeitstudie der Fachhochschule Nordwestschweiz, deren Ergebnisse in einem Artikel der NZZ am Sonntag (Meier-Rust, 2009) diskutiert wurden.

Bildungserwartungen der Eltern:

Die Bildungserwartungen der Eltern bestimmen in einem grossen Ausmass über den Bildungserfolg. Für die Bildungserwartungen spielt der Bildungsstand der Eltern eine grosse Rolle. Besonders der Bildungsstand der Mütter entscheidet, ob das Kind letztlich den Bildungserwartungen entsprechen kann. Anscheinend ist dieser Faktor markant wichtiger als der aktuelle Leistungsstand des Schülers oder der Schülerin, auf denen die Erwartungen der Eltern beruhen sollten.

Allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt:

Bezogen auf das Lesenlernen wird davon ausgegangen, dass in einem anregungsreichen Umfeld die Kinder neugierig auf Schrift an sich und auf verschiedene Printmedien werden. Sie möchten wissen, was die Buchstaben bedeuten und was in den Büchern erzählt wird. Wenn dann den Fragen des Kindes positiv begegnet wird und die Anregungen vielfältig und auf die Interessen des Kindes zugeschnitten sind, spricht man von einem anregungsreichen Klima.

Materielle Ressourcen der Familie:

Die materiellen Ressourcen bestimmen weitgehend über den Anregungsgehalt der Leseumwelt der Kinder mit. Dies lässt sich auch in grossen quantitativen Studien nachweisen. Schon die erste PISA-Studie 2000 (Baumert, 2001) zeigte, dass der Zusammenhang von Bildungserfolg und sozioökonomischem Hintergrund in allen OECD-Ländern bestand.

Bildungspolitik:

Auch hier soll kurz auf die PISA-Studie (Baumert, 2001) verwiesen werden. Die sozioökonomischen Hintergründe wirkten sich besonders stark in den Ländern mit einem stark gegliederten Schulsystem auf den Bildungserfolg aus.

Bezogen auf unser Lehrmittel ‚Leseschlau‘ hat eher die Bildungsverwaltung Einfluss auf die Verbreitung eines Lehrmittels, indem es überhaupt für den Unterricht in der Volksschule zugelassen wird oder sogar zum obligatorischen Lehrmittel erklärt wird. Die Bildungsverwaltung ist allgemeinen bildungspolitischen Strömungen unterworfen.

3.5 Lesefähigkeit von Kindern mit Hörbeeinträchtigung

Die Schwierigkeit und Problematik des Lesekompetenzerwerbs von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung sollen durch einen Einblick in die Forschungsergebnisse im deutschsprachigen und einen Blick auf Forschungsergebnisse aus dem englischsprachigen Raum aufgezeigt werden. Ausserdem wird ein Modell zum Erwerb von Lesekompetenzen unabhängig von der Lautsprache dargestellt.

3.5.1 Ausgangslage aufgrund von Forschungsergebnissen

Forschungsarbeiten zum Thema Lesenlernen bei Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung sind im deutschsprachigen Raum dünn gesät. „Für die Lesefähigkeit hörbeeinträchtigter Kinder mit einer Hörhilfe sind nur wenige Studien bekannt“ (Stumpf, 2007, S. 36). Trotzdem lassen sich einige Resultate zusammenfassen.

Obwohl die Annahme, dass die Schrift ein wichtiges Medium für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung ist, naheliegend sein könnte, zeigt sich in den Untersuchungsergebnissen, dass

der Erwerb der Schriftsprache für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit erheblichen Problemen verbunden ist. „Gut belegte Untersuchungen aus den 70/80er-Jahren nach denen etwa 50% der gehörlosen und 25% der hochgradig schwerhörigen Schülerinnen und Schüler die Schule als funktionale Analphabeten verlassen“ (Günther, 2002, S. 72), bestätigen dies.

Leonhardt (2010, S. 130 - 31) betont, dass oftmals das mangelnde Sprachniveau der Kinder mit Hörbeeinträchtigung ein Problem im Erwerb der Lesefähigkeit darstellt (siehe Kptl. 3.2). Ein angemessenes Sprachniveau ist für hörende Leseanfänger die Voraussetzung zum Lesenlernen. Bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung ist dies nicht ausreichend gegeben, zumindest was die Beherrschung der Lautsprache in mündlicher Form betrifft. „Wie beim hörenden Kind steht beim hörgeschädigten anfangs das laute Lesen im Vordergrund, bei Letzterem aber verbunden mit der Entwicklung der Sprechfertigkeiten. Während sich das hörende Kind beim Lesenlernen auf das akustische Klangbild stützen kann, ist dieses dem hörgeschädigten Kind verwehrt oder steht ihm nur eingeschränkt zur Verfügung“ (Leonhardt, 2010, S. 130). Sie erwähnt, dass das Kind mit Hörbeeinträchtigung bei der Umsetzung vom Graphem zum Phonem andere kognitive Anforderungen erfüllen muss, als das Kind ohne Hörbeeinträchtigung, da es über eine andere Wahrnehmungsverarbeitung verfügt, was aber leider nicht genauer ausgeführt wird.

Als weiteres Problem nennt Leonhardt das sinnerfassende Lesen. „Die Sinnentnahme aus Texten bereitet hörgeschädigten Schülern oftmals Schwierigkeiten, da die Kompetenzen in der Lautsprache eingeschränkt sind. So sind oftmals die Bedeutungen von Wörtern nicht klar oder/und die Schüler verstehen die morphologisch-syntaktische Struktur eines Satzes nicht angemessen“ (2010, S. 131).

Stumpf fasst in ihrer Dissertation Ergebnisse aus mehreren englischsprachigen Studien zusammen, welche sich mit der Lesefähigkeit von Kindern mit Hörbeeinträchtigung befassen (vgl. Stumpf, 2007, S. 31 - 34). Laut Marschak und Harris (in Stumpf, 2007, S. 31) entwickelt sich die Lesefähigkeit von Kindern mit Hörbeeinträchtigung ähnlich wie bei hörenden Kindern, nur verläuft sie verzögert. Ausserdem stagniert sie meist auf einem relativ tiefen Niveau. Probleme beim Hörverstehen sind oftmals gekoppelt mit Schwierigkeiten im Leseverstehen (vgl. Stumpf, 2007, S. 36).

Diese Untersuchungsergebnisse sind in letzter Zeit bezweifelt worden, weil sich die Versorgung der von Hörbeeinträchtigung betroffenen Kinder mit der Entwicklung der technischen Hilfsmittel deutlich verändert hat. Mit dem Aufkommen des Cochlea Implantats, der digitalisierten Weiterentwicklung der Hörgeräte und der frühen Versorgung mit diesen Hilfsmitteln ist es auch hochgradig hörgeschädigten Kindern möglich geworden, bessere, aber immer noch eingeschränkte Lautsprachkompetenzen auf auditivem Weg zu erwerben. Das Hör-

vermögen kann aber selbst durch diese Hilfsmittel nur vermindert hergestellt werden (vgl. Kptl. 3.1.4). Von einem erschwerten Sprach- und Schriftspracherwerb muss also immer noch ausgegangen werden. Eine neue Studie, welche Diller und Graser (2012) in Deutschland durchgeführt haben, untersucht die Entwicklung der Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern mit CI. Ausgangslage der Studie war die bisher relativ unbestrittene Forschungserkenntnis, dass die meisten Schülerinnen und Schüler mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung am Ende ihrer Schullaufbahn schriftsprachliche Kompetenzen von durchschnittlichen Viertklässlern zeigen (vgl. Diller & Graser, 2012, S. 61). In dieser neuen Untersuchung wurde geprüft, ob Kinder mit CI schon zu Beginn des Schriftspracherwerbs länger als normal mit dem Erwerben von Techniken des Lesens beschäftigt sind oder ob dieser Prozess in grösserem Umfang mit Fehlern behaftet ist. Beides traf jedoch nicht generell zu. Nur in wenigen Einzelfällen wurde eine mangelnde Automatisierung des Worterkennens bestätigt.

Ebenfalls wurde untersucht, ob die Automatisierung der Wortlesetechnik dazu führt, dass das Leseverständnis von der Wortebene auf Satz- und Textstrukturen übertragen werden kann. Es stellte sich heraus, dass dies bei einem erheblichen Teil der Kinder mit CI nicht der Fall ist. „Die Verarbeitung längerer schriftsprachlicher Passagen, die neben dem Worterkennen das Erfassen von syntaktisch-semantischen Beziehungen der Satzelemente und die Fähigkeit zur satzübergreifenden Informationsintegration erfordert, gelingt am Ende der Grundschulzeit tatsächlich nur 60% der Kinder mit CI mindestens zufriedenstellend“ (Diller & Graser, 2012, S. 62). Diller und Graser belegen also, dass die Probleme im Sinnverständnis schon im Bereich des Hörverstehens auftraten und nicht erst beim Lesen. Anhaltspunkte für Wortschatzdefizite oder mangelnde Gedächtnisleistungen fanden sich hingegen kaum (vgl. ebd.). Die grossen Hoffnungen, die in CI und neue stark verbesserte Hörgeräte gesetzt wurden, haben sich leider nur teilweise erfüllt.

Stumpf (2007, S. 32) erwähnt auch eine Studie, in welcher Lesestrategien von israelischen Jugendlichen mit und ohne Hörbeeinträchtigung verglichen wurden. Die Jugendlichen besuchten im Schnitt die 8. Klasse. Es zeigte sich, dass beide Gruppen die gleichen Strategien anwendeten und keine die phonologische Strategie gebrauchte. Die Autorin verweist aber darauf, dass in dieser Studie vernachlässigt wurde, dass die phonologische Strategie vor allem oder fast ausschliesslich beim anfänglichen Lesen bedeutsam ist.

Ein grosser Teil der Studien zur Lesefähigkeit von Kindern mit Hörbeeinträchtigung (vgl. Diller & Graser, 2012; Günther, 2002; Hennies, 2008) befasst sich mit der Frage der Lesekompetenzen von Kindern in Mittel- oder Oberstufenklassen. Bei allen fallen die Resultate äh-

lich aus. Es wird belegt, dass die Lesefähigkeit von Kindern mit Hörbeeinträchtigung hinter denen der Kinder ohne Hörbeeinträchtigung zurückliegt. Uns sind jedoch keine Studien bekannt, welche sich mit der Frage beschäftigen, welche didaktisch-methodischen Vorgehensweisen für einen möglichst erfolgreichen Einstieg ins Lesenlernen bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung beachtet werden sollten.

3.5.2 Phasenmodell nach Günther

Günther (2001) entwickelte ein Modell zum Erwerb von Lesekompetenzen für Kinder mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung. Aus seiner Sicht könnte die Schriftsprache geradezu der eigentliche Zugang zu Sprache und Wissen für Menschen mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung darstellen, da sie als Schriftsprache allein auf eine visuelle Wahrnehmung angewiesen ist. Mit den Merkmalen „Materialisierung, Dauerhaftigkeit und unbeschränkt wiederholbare Abrufbarkeit“ (ebd. S. 71) beschreibt er drei wesentliche Vorteile der geschriebenen Sprache gegenüber der gesprochenen Sprache für Menschen mit einer hochgradigen Hörschädigung. „Anders als bei der akustischen Sprachwahrnehmung sind Buchstaben künstlich erzeugte Reize, die zumindest im Druck wohlgeformte und durch Zwischenräume klar voneinander getrennte Zeichen sind. Selbst die Wortgrenzen sind klar durch Zwischenräume markiert (Engelkamp und Zimmer, 2006, S. 516).

In seinem Modell der Schriftsprachentwicklung zeigt Günter (2002, S. 74 - 78), dass für Schülerinnen und Schüler mit einer hochgradigen Hörbeeinträchtigung phonemische Prozesse im Lesenlernen zugunsten der Beachtung von graphemischen Prozessen vernachlässigt werden sollen. Bezogen auf das Phasenmodell (siehe Kptl. 3.3.2) schlägt er vor, die ‚Phase 3: Logographemische Leistungen‘ auszubauen und hier Wissen über orthographische Muster, sowie morphologische Regeln zu vermitteln. Ziel ist es, ein inneres graphemisches Lexikon aufzubauen, ohne auf ein inneres phonemisches Lexikon zurückgreifen zu müssen. Das Schreiben spielt hierbei eine zentrale Rolle. In den Schlussbemerkungen schreibt Günther (2002) „So sicher wir sind, dass die relative Autonomie der Schriftsprache einen Schlüssel für spezifische Lern- und Förderkonzepte hochgradig hörgeschädigter Kinder darstellt, so dringend notwendig erscheinen für die Zukunft empirische Untersuchungen, um diesbezügliche Konzepte weitergehend fundieren und differenzieren zu können“ (S. 78). Dieser Ansatz wurde nach unseren Recherchen jedoch nicht weiter verfolgt und ausgebaut. Wir sind auf keine weiteren Ergebnisse gestossen, welche den Erfolg dieser Strategie belegen würden. Auch im englischsprachigem Raum wurden in diesem Bereich kaum Forschungsprojekte lanciert, Paul (2003, S. 106) schreibt dazu: „There is little research on components of reading such as morphology, orthography, or other important text factors.“ Paul vermutet, dass besonders die verstärkte Auseinandersetzung mit Morphemen in der Leseinstruktion von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung eine ertragreiche Strategie darstellen

könnte. Im gleichen Aufsatz weist er aber auch darauf hin, dass das aus seiner Sicht bei allen Buchstabenschriften nichts an der Auseinandersetzung mit den phonologischen Prozessen vorbeiführt. Er bezieht sich dabei auf Untersuchungen von Erwachsenen mit Hörbeeinträchtigung. Diejenigen, die einen phonologischen Zugang einbeziehen, sind deutlich kompetentere Leser als jene, die keinen phonologischen Zugang benutzen (Paul, 2003, S. 97 - 109).

Die Frage drängt sich auf, ob es notwendig ist, die phonologische Strategie zu vernachlässigen, wie Günther es fordert oder ob es im Gegenteil gerade sinnvoll ist, die phonologische Strategie mit Hilfestellungen explizit zu üben, so wie es das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ vorsieht.

4 Leseschlau, ein Lehrmittel für den Erstleseunterricht

Das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ wurde von Ursula Rickli (2010a) entwickelt, die selbst viele Jahre als Primarlehrerin tätig war. Es handelt sich um einen offiziellen Leselehrgang, der nicht speziell für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung entwickelt wurde. Nach einer kurzen allgemeinen Darstellung des Lehrmittels werden wir die einzelnen Phasen des Lehrgangs genauer beschreiben. Anschliessend wird ‚Leseschlau‘ mit der früheren Variante, die unter dem Titel ‚Lose, luege, läse‘ erschien, verglichen.

4.1 Allgemeine Beschreibung

Das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ baut auf der Arbeit mit Sprechbewegungsbildern, auch Lauttafeln genannt, auf. „Sprechbewegungsbilder sind Tafeln, auf welchen in leicht stilisierter Weise die Mundstellungen zu den zentralen deutschen Sprechlauten abgebildet sind“ (Rickli, 2010b, S. 6). Die Idee dahinter ist, dass die Kinder die Sprechbewegungen nachahmen und so die verschiedenen Laute kennenlernen. Sie sollen auf die einzelnen Sprechlaute achten und die Lautfolgen in Wörtern zusammenhängend sprechen. Ziel dabei ist eine deutliche, bewusste Aussprache der Sprechlaute der deutschen Sprache. Dies soll den Kindern später bei der Rechtschreibung helfen (vgl. ebd.).

Hier als Beispiel die Lauttafeln A, E und I:

Abbildung 3: Lauttafeln A, E, I (Quelle: Rickli, 2010c, 1.pdf)

Der Lehrgang ist in drei aufeinander aufbauende Phasen aufgeteilt (vgl. Rickli, 2010b, S. 13 - 16). In der ersten Phase wird mit den Lauttafeln an der phonologischen Bewusstheit gearbeitet. Den Kindern soll bewusst werden, dass gesprochene Sprache aus einzelnen Lauten zusammengesetzt ist. In dieser Phase werden noch keine geschriebenen Buchstaben verwendet. Die Schülerinnen und Schüler lesen Wörter von den Lauttafeln ab und bilden selber Wörter mit den Lauttafeln, indem sie einzelne Lauttafeln nebeneinanderlegen.

Während der zweiten Phase wird jedem Laut der (geschriebene) Buchstabe zugeordnet. Das Auge soll nun den gesprochenen Laut mit dem dazugehörigen Schriftzeichen verbinden. Es

werden einfache Wörter und kurze Geschichten in Grossbuchstaben gelesen. Die Kleinbuchstaben werden erst später eingeführt, da diese leichter zu verwechseln sind. Der Schreibablauf der Buchstaben wird geübt.

In der dritten Phase werden die Kleinbuchstaben eingeführt. Die Sprechbewegungsbilder werden nun nicht mehr gebraucht. Die Kinder sollten jetzt in der Lage sein, erste Geschichten mit Gross- und Kleinbuchstaben zu lesen. Es werden den Kindern zusätzliche Lesehilfen geboten, indem Lautverbindungen (wie z.B. ei, sch, ch, sp, au usw.) durch einen Verbindungsbogen gekennzeichnet und bei Längenzeichen wie bei „ie“ oder beim „Dehnungs-h“ die Buchstaben mit einem feinen Strich durchgestrichen werden.

In jeder Phase steht eine Auswahl an Materialien zur Verfügung, die Möglichkeiten zur Differenzierung und Individualisierung im Unterricht geben. Ein Handbuch für die Lehrperson beschreibt Basisinformationen und wie in jeder Lektion vorgegangen werden kann.

4.2 Beschreibung der Materialien und ihrer Anwendung in Phase 1

In der ersten Phase wird ausschliesslich mit den 20 vorhandenen Lauttafeln gearbeitet. Im Handbuch (Rickli 2010b, S. 66) wird die Einführung der Lauttafeln in fünf Lerneinheiten unterteilt. Für jede Lerneinheit werden 5 - 6 Lektionen empfohlen.

Zuerst werden die Vokale A, E, I, O und U als Einzellaute eingeführt. Die Mundstellungen sind in ein Knabengesicht gezeichnet (siehe Abb. 3). Bei der Einführung steht die genaue Beachtung der Mundstellung im Vordergrund. Durch die Arbeit in geführten Sequenzen und ersten Partnerarbeiten werden die Schülerinnen und Schüler für diese Aufgabenstellung sensibilisiert. Die Lauttafeln sind sowohl gross (für die Wandtafel) als auch klein (für alle Mitglieder der Klasse) vorhanden. Auf ihren kleinen Tafeln malen die Schülerinnen und Schüler die Lippen an. Sie sollen den Laut aufgrund der gezeigten Lauttafel selber erzeugen, ohne dass die Lehrperson diesen vorspricht. Ein Spiegel wird als Hilfsmittel empfohlen. Auf Arbeitsblättern werden Lauttafeln und Bilder einander zugeordnet. Dies übt das Erkennen der Laute als Anlaute der dargestellten Gegenstände, Tiere und Personen ein.

Als erster Konsonant wird das F eingeführt. Die Mundstellungen der Konsonanten sind in ein Mädchengesicht gezeichnet:

Abbildung 4: Lauttafel F (Quelle: Rickli, 2010c, 1.pdf)

Dieses F wird bereits mit den Vokalen zu ersten Wörtern wie ‚Fee, Ufo, Evi, Eva‘ verbunden gesprochen.

Beispiel Ufo:

Abbildung 5: Lauttafeln Ufo (Quelle: Rickli, 2010c, 22. pdf)

Dabei ist nur die Lauttreue wichtig und nicht die Schreibweise. Auch hier wird neben der gemeinsamen Instruktionsphase auf Arbeitsblätter zu den Anlauten verwiesen. Übungen zum Verschleifen vom „F“ mit den Vokalen stehen im Zentrum und es wird im Handbuch eine ganze Reihe von Möglichkeiten aufgezählt, um den Schülerinnen und Schülern deutlich zu machen, was hier gefordert ist. Ebenso wird im Handbuch darauf hingewiesen, dass vor jeder Einführung einer neuen Lauttafel, die bereits bekannten Laute wiederholt und geübt werden sollten. Durch geführte Wiederholungen der Lehrperson aber auch durch individuelles Arbeiten und Partnerarbeit mit den Arbeitsblättern und den kleinen Lauttafeln wird Wiederholen angeregt. Mit der Einführung und Verarbeitung vom M ist die erste Lerneinheit abgeschlossen.

Die zweite Lerneinheit widmet sich den Lauten S, L und R. Die Laute werden jeweils einzeln und immer anhand einer kleinen Geschichte eingeführt. Die neuen Laute werden geübt und der Wortschatz wird durch neue Wörter, welche sich durch die Lautverbindungen ergeben, erweitert. Es gibt einen Arbeitsplan über sechs Posten, die bearbeitet werden können (z.B. Lottospiel, Lesen und Zeichnen usw.) und eine kurze Lernkontrolle.

In der dritten Lerneinheit werden die Laute B, N und D eingeführt und bearbeitet. Der Wortschatz, welcher nun bearbeitet wird, ist bereits beachtlich. Ein spezielles Augenmerk wird auf die Unterscheidung der Laute B und D gelegt. Es gibt dazu Übungen, in welchen die Kinder die Laute heraushören und identifizieren müssen. Es wird viel mit An- und Endlauten trainiert. Auch hier stehen wieder ein Arbeitsplan und eine kleine Lernkontrolle zur Verfügung.

In der vierten Lerneinheit folgen die Laute H, P und T. Die neuen und die bereits bekannten Lauttafeln und Wörter werden durch verschiedene Übungen trainiert. Die meisten Übungsformate wiederholen sich, damit die Schülerinnen und Schüler immer selbstständiger arbeiten können.

In der letzten Lerneinheit der ersten Phase kommen noch die Laute Sch, W, G und K dazu. Damit sind nun alle zwanzig Laute eingeführt. Zur Lerneinheit gehört wieder ein Arbeitsplan und den Abschluss bildet wieder eine Lernkontrolle.

4.3 Beschreibung der Materialien und ihrer Anwendung in Phase 2

In der zweiten Phase werden die Grossbuchstaben eingeführt. Die Phase ist in sechs Lerneinheiten (Lerneinheiten sechs bis elf) eingeteilt, wobei jede Lerneinheit wieder etwa fünf Lektionen entspricht. Auf allen Lauttafeln wird nun oben der zugehörige Grossbuchstabe befestigt:

Abbildung 6: Lauttafeln Maus (Quelle: Rickli, 2010c, 29. pdf)

Ab Phase 2 arbeiten die Schülerinnen und Schüler mit dem Band „Lesetexte“ (Rickli, 2010a). Dort gibt es Übungen zum Lesen, Malen, Schreiben und Zeichnen. Die Lehrpersonen können aus drei verschiedenen Bänden auswählen, wobei sie sich für einen entscheiden müssen. Aufbau und Schwierigkeitsgrad sind in allen Bänden gleichartig, auch wenn sie unterschiedlich viele verschiedene Themen enthalten.

Tabelle 4: Übersicht über die verschiedenen Themen der Lesetexte (Rickli, 2010a)

	Auswahl 1	Auswahl 2	Auswahl 3
Themen	Herbst Weihnachten Winter Rumpelstilzchen Lieblingsspielzeug Zootiere Bremer Stadtmusikanten	Farben Vom Träumen Dornröschen Miteinander spielen Bauernhof Fliege	Fünf Sinne Kalif Storch Piraten Marienkäfer Zirkus

In der sechsten Lerneinheit (d.h. der ersten von Phase 2) werden die geschriebenen Buchstaben A, E, I, O, U eingeführt und geübt. Es werden verschiedene Posten für ein Schreibatelier vorgeschlagen, da die Schülerinnen und Schüler nun den richtigen Schreibablauf der Buchstaben üben sollen.

In der siebten Lerneinheit lernen die Schülerinnen und Schüler die geschriebenen Buchstaben F, M, S, L, R und B kennen. Wichtig ist, dass nun geübt wird, die Laute den Buchstaben

zuzuordnen. Es wird eine Anlauttabelle eingeführt, auf der jeder Buchstabe neben einem Tierbild den Anlaut des zugeordneten Tieres abbildet. Zusätzlich ist die jeweilige Lauttafel vorhanden.

Hier einige Beispiele:

Abbildung 7: Ausschnitt Anlauttabelle (Quelle: Rickli, 2010c, 188.pdf)

Auch in der zweiten Phase steht pro Lerneinheit ein Arbeitsplan zur Verfügung, anhand dessen je sechs verschiedene Posten selbstständig bearbeitet werden können. Bei vielen Übungen geht es um die Laut-Buchstabenzuordnung, aber auch schon um Lese- und Schreibübungen ohne Lautbilder. In der achten Lerneinheit wird der Diphthong „EI“ eingeführt. Er wird mit einem Verbindungsbogen dargestellt:

Abbildung 8: Schriftbild Ameise (Quelle: Rickli, 2010c, 204.pdf)

Nach und nach werden nun bis zur elften Lerneinheit alle Buchstaben, von denen Lauttafeln existieren, eingeführt und der Schreibablauf geübt. Auch „SCH“ und „AU“ werden mit dem Verbindungsbogen dargestellt.

Ab der neunten Lerneinheit werden Übungen für die Zuordnung von Gross- und Kleinbuchstaben angeboten. Das Differenzieren zwischen ähnlichen Lauten, welches schon in Phase 1 geübt wurde, wird hier wiederholt. Es geht um die Unterscheidung von D und T, B und P, G und K sowie W und F.

4.4 Beschreibung der Materialien und ihrer Anwendung in Phase 3

Phase 3 trägt den Untertitel „Weiterführender Unterricht – Texte lesen / Werkstätten bearbeiten“ (Rickli, 2010b, S. 179). Passend zu den Lesetexten gibt es Werkstätten, in welchen die gleichen Themen behandelt werden. Hat sich also die Lehrperson in Phase 2 für die Auswahl 1 entschieden, arbeitet sie auch in dieser Phase mit Auswahl 1 weiter.

Die restlichen Buchstaben, welche nicht auf Lauttafeln abgebildet existieren (J, Q, V, X, Y, Z), werden eingeführt, wenn sie in einem Text auftauchen. Dazu werden CH, CK, TZ, SP, ST, PF, EU, ÄU und NG thematisiert, ebenfalls immer dann, wenn sie in den Texten vor-

kommen. Diese Buchstabenverbindungen sind mit einem Verbindungsbogen wie beim EI in AMEISE (siehe Abb.8) kenntlich gemacht.

Zu den Geschichten werden jeweils einzelne Schlüsselwörter erarbeitet. „Schlüsselwörter sind Inhaltswörter, die zentrale Informationen tragen – ohne sie kann der Sinn des Textes nicht erschlossen werden“ (Rickli, 2010b, S. 181). Es ist sinnvoll die Schlüsselwörter bereits vor der Geschichte zu besprechen, da dies zu einer lexikalischen Vorentlastung führt und der Inhalt der Geschichte besser verstanden werden kann (vgl. Rickli, 2010b, S. 181). In dieser Phase bearbeiten die Kinder einerseits selbstständig die Werkstätten, andererseits wird mit der ganzen Klasse zum jeweiligen Thema gearbeitet. Das Lehrmittel enthält Anregungen zur vielfältigen Bearbeitung der verschiedenen Themen. Dabei sind die Aktivitäten nicht auf das Schulzimmer beschränkt. Neben den inhaltlichen Themen werden auch Themen der Rechtschreibung in die Werkstätten verpackt. Es gibt jeweils verschiedene Angebote zur Rechtschreibung (vgl. Rickli, 2010b, S. 182 - 197). Diese werden in der folgenden Tabelle 5 zusammenfassend dargestellt.

Tabelle 5: Übersicht über das Angebot zur Rechtschreibung

Geschichte/Werkstatt	Angebote zur Rechtschreibung
Geschichte, Werkstatt 1	pf, ch, st, v, z Unterscheidung von a-ä, o-ö, u-ü
Geschichte, Werkstatt 2	ck, ä, ö, ü, sp, j, tz, eu
Geschichte, Werkstatt 3	x, ng, qu
Geschichte, Werkstatt 4	Hier werden sehr vertieft Kürzungen und das Schärfungs-s thematisiert. Die Kürzung des Stammvokals hat eine Verdoppelung des nachfolgenden Konsonanten zur Folge (z.B. hatte, kann, Mann, Kammer, Zimmer ...). Der Vokal wird dadurch kurz gesprochen. Anders beim Schärfungs-s, da wird der vorangehende Vokal lang gesprochen (z.B. grösser, heisse, weisse, Fuss, stösst ..). Die Kinder sollen sensibilisiert werden, solche Unterschiede herauszuhören.
Geschichte, Werkstatt 5	Hier geht es um die Dehnung des Vokals: ah, eh, ie, uh, äh, öh, üh Für die Dehnung gibt es keine Regel.

In den Werkstätten gibt es viele Anregungen zum Lesen, aber auch vielfältige Schreibanlässe. Als Zusatzangebot stehen mehrere Lesehefte zur Verfügung, welche die Kinder selbstständig lesen können. Mit Beendigung der fünften Werkstatt ist der Leselehrgang zu Ende. Vorgesehen ist die Durcharbeitung aller drei Phasen bis zum Ende des ersten Schuljahrs.

4.5 Vergleich mit „Lose, luege, läse“

Das ursprüngliche, 1996 erschienene Lehrmittel hiess ‚Lose, luege, läse‘. Der Lehrgang wurde in ‚Leseschlau‘ umbenannt, da er inzwischen auch in Deutschland, Österreich und im Südtirol eingesetzt wird (vgl. Kantonale Verwaltung des Kantons Solothurn, 2009). Es wurde nicht nur der Name geändert, sondern das Lehrmittel wurde auch überarbeitet. Die grösste Veränderung betrifft die Lauttafeln (Sprechbewegungsbilder), die neu gestaltet wurden. Die alten Lautbilder aus ‚Lose, luege, läse‘ waren schematischer (siehe Abb. 9):

Abbildung 9: Lauttafeln aus ‚Lose, luege, läse‘ (Quelle: Felder, 2007)

Die Sprechbewegungsbilder wurden in ‚Leseschlau‘ durch den Laut K erweitert. Neu sind auch die Auswahl 3 der Lesetexte und Werkstätten, die Anlauttabelle und die Anlautbilder. Aufbau und Vorgehensweise blieben aber im Wesentlichen gleich.

5 Forschungsmethode

Der Begründung für die Wahl der Forschungsmethode aufgrund der Fragestellung folgt die Beschreibung der angewandten Forschungsmethoden. Dies wird als Forschungsdesign bezeichnet.

5.1 Qualitative Sozialforschung

Diese Masterthese kann als qualitative Sozialforschung bezeichnet werden. Wir begründen die Auswahl des qualitativen Vorgehens und legen Gütekriterien dar, welchen die qualitative Forschung unterliegt.

5.1.1 Begründung für die Wahl eines qualitativen Forschungsverfahrens

Die empirische Sozialforschung will soziale Sachverhalte in ihren ursächlichen Zusammenhängen beschreiben und erklären (Gläser & Laudel, 2009, S. 28). Dabei können sowohl quantitative wie auch qualitative Methoden zum Einsatz kommen. Gläser und Laudel (2009, S. 23 - 29) schlagen vor, die Forschungsmethode aufgrund der Erklärungsstrategie zu wählen. Geht es darum, aufgrund statistischer Zusammenhänge auf Kausalzusammenhänge zu schliessen, so sind quantitative Methoden geeignet, sofern eine genügend grosse Anzahl von Probanden zur Verfügung steht, die eine statistisch signifikante Auswertung überhaupt erst zulassen. Werden jedoch Kausalmechanismen gesucht und sollen Aussagen zu deren Gültigkeitsbereich gemacht werden, sind qualitative Methoden geeigneter. Bei grösseren Forschungsvorhaben findet man meist eine Kombination von beiden Methodenansätzen.

In unserem Forschungsvorhaben geht es darum, mögliche Begründungen für oder gegen den Einsatz des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung aus der Sicht von Lehrpersonen herauszuarbeiten. Dabei soll auch Raum für Anpassungs- und Verbesserungsvorschläge an dem Leselehrgang zur Verfügung stehen. Ein qualitatives Vorgehen erscheint hier sinnvoll. Nur so ist es möglich, aus dem Fach- und Erfahrungswissen der Interviewten mögliche Kausalzusammenhänge bezogen auf den Gültigkeitsbereich der Aussage zu erkennen.

5.1.2 Gütekriterien für die qualitative Forschung

Qualitative Forschungsprojekte unterliegen genau wie quantitative Forschungsvorhaben bestimmten Vorgaben, damit sie im wissenschaftlichen Bereich Gültigkeit erlangen und so zur Theoriebildung beitragen. Mayring (2002, S. 144 - 148) fasst heute gültige Qualitätsansprüche an die qualitative Forschung in sechs Gütekriterien zusammen. Diese werden im Folgenden kurz dargestellt.

Verfahrensdokumentation

Um die Nachvollziehbarkeit des Forschungsprozesses für andere zu gewährleisten, müssen „Vorverständnis, Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums, Durchführung und Auswertung der Datenerhebung“ (Mayring, 2002, S. 145) explizit dokumentiert werden.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Eine sinnvolle theoriegeleitete Deutung soll auf einem adäquaten Vorverständnis beruhen, welches offengelegt ist und dem Stand der Wissenschaft entspricht. „Die Interpretation muss in sich schlüssig sein; dort wo Brüche sind, müssen sie erklärt werden“ (Mayring, 2002, S. 145). Zur Begründung des Geltungsbereichs ist es hilfreich, nach Alternativdeutungen zu suchen.

Regelgeleitetheit

Die qualitative Forschung bewahrt sich im ganzen Forschungsprozess eine Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand, aber sie folgt auch dem Forschungsprojekt angepassten Regeln, die offen gelegt und möglichst für das ganze Forschungsprojekt angewendet werden. Dies betrifft besonders die Analyse der erhobenen Daten, die in kleinen Schritten anhand eines Ablaufmodells bearbeitet werden sollen. Dabei muss aber nicht um jeden Preis an den Regeln festgehalten werden: Dokumentierte Ausnahmen oder eine Veränderung im Ablaufmodell sind möglich, sofern neue Erkenntnisse dies nötig machen.

Nähe zum Gegenstand

Statt Versuchspersonen in einer Laborsituation zu untersuchen, wird in der qualitativen Forschung möglichst direkt in der Alltagswelt (auch als „Feld“ bezeichnet) geforscht oder zumindest dort angeknüpft. Man spricht deshalb auch von Feldforschung im Gegensatz zur Laborforschung. Während Letztere sich von (z.B. sozialen) Kontexten unabhängig macht und ihren Gegenstand isoliert, bleibt die Feldforschung kontextabhängig. In der Regel geht es darum, die beforschten Subjekte als gleichberechtigte Partner anzuerkennen, die von den Forschungsergebnissen profitieren sollten, d. h., ihre konkrete Situation sollte sich längerfristig durch die Forschung verändern und verbessern.

Kommunikative Validierung

Die Beforschten können in der qualitativen Forschung, wenn immer möglich zur Validierung von Interpretationen und Ergebnissen beigezogen werden. Dies gilt als eine, wenn auch nicht einzige Möglichkeit, die Forschungsergebnisse abzusichern. Theoriegeleitete Methoden zur Analyse oder zur Interpretation von Datenmaterial dürfen und müssen über diese individuellen Einordnungen und Erkenntnisse hinausgehen. Die Befragten sollen sich aber in

der Dokumentation und im Ergebnis wiederfinden. Die Beforschten sind also aktive Subjekte im Forschungsprozess.

Triangulation

Zur Beantwortung von Fragestellungen sollen verschiedene Lösungswege beschrrieben werden, ohne dass genau die gleichen Ergebnisse erzielt werden müssen. Durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden, Interpreten, Datenquellen und Theorieansätzen soll der Forschungsgegenstand aus verschiedenen Blickwinkeln erfasst werden. Die unterschiedlichen Forschungsverfahren können dabei auf ihre Eignung geprüft werden, wodurch das Gesamtbild facettenreicher wird. Dabei können sich auch quantitative und qualitative Verfahren gegenseitig ergänzen. Mayring (2002, S.148) plädiert hier für einen produktiven Zusammenschluss von verschiedenen Verfahren. Er verwendet das Bild der Triangel, die auch erst durch den Zusammenschluss der drei Schenkel, die somit aufeinander angewiesen sind, einen reinen Klang erschaffen.

Anhand dieser Gütekriterien werden im Kapitel 6.6.2 die in dieser Masterthese eingesetzten Forschungsmethoden und das Vorgehen reflektieren.

5.2 Forschungsdesign

In der qualitativen Forschung gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gilt das passende oder die passenden Erhebungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren für die Forschungsfrage zu finden. Im Rahmen der Masterthese beschränken wir uns auf je ein Verfahren. So hoffen wir, einen kleinen aber fundierten Beitrag über die Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ für das Erstlesen bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung zu leisten.

Da es keine Dokumente gab, auf die für dieses Forschungsvorhaben zurückgegriffen werden konnte, galt es zunächst eine geeignete Form der Datenerhebung zu wählen. Der Entscheid fiel auf das Experteninterview. Sowohl Gläser und Laudel (2009, S. 17) als auch Bogner und Menz (2005, S. 33 - 36) weisen darauf hin, dass es kein allgemeingültiges Vorgehen bei Experteninterviews gibt und Anpassungen an das jeweilige Forschungsvorhaben in der Durchführung, Aufbereitung und Auswertung nötig sind. Als Aufbereitungsverfahren eignete sich die wörtliche Transkription. Ausgewertet wurden die Transskripte mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse. Diese drei Verfahren der qualitativen Forschung werden im Folgenden dargestellt und die Auswahl wird begründet.

5.2.1 Experteninterview

In der Literatur zur qualitativen Forschung wird das Experteninterview meist nur am Rande erwähnt und methodisch nicht von anderen Interviewformen abgegrenzt. Meuser und Nagel (in Flick, 2006, S. 139) bezeichnen das Experteninterview jedoch als eine Sonderform des Leitfadeninterviews. Hier soll kurz auf einige Besonderheiten eingegangen werden. Bogner, Littig und Menz (2005) machen die Expertenrolle in ihrer Auseinandersetzung um Theorie, Methode und Anwendung von Experteninterviews an der beruflichen Stellung der Interviewten fest. Die Interviewten verfügen über ein besonderes, fachlich begründetes Wissen in einem bestimmten Kontext. Gläser und Laudel (2009, S.12 - 15) fassen diesen Begriff weiter. Sie halten ein Experteninterview dann für die geeignete Forschungsmethode, wenn es darum geht, soziale Situationen oder Prozesse zu rekonstruieren. So können alle beteiligten Personen Experten sein, weil sie eine vertiefte Einsicht in die Situation oder die Prozesse aufgrund ihrer Teilnahme haben. Damit grenzen sie die rekonstruktiven Untersuchungen gegen Interviewstudien ab, deren Ziel es ist, Einstellungen, Sichtweisen und Deutungen von Menschen zu erfassen. Beim hier dokumentierten Forschungsvorhaben geht es darum, von Fachpersonen zu erfahren, wie sie den Einsatz eines Lehrmittels für eine bestimmte Schülerinnen- und Schülergruppierung erlebt haben. Die Interviewten müssen somit über die von Bogner, Littig und Menz (2005) geforderte berufliche Qualifikation verfügen und Erfahrung mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ bzw. ‚Lose, luege, läse‘ in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung mitbringen. Bei den Interviews steht die professionelle Beschreibung der Arbeit mit dem Lehrmittel im Vordergrund und nicht die Lehrperson selbst. „Anders als bei biographischen Interviews interessiert der Befragte dabei weniger als (ganze) Person denn in seiner Eigenschaft als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld“ (Meuser & Nagel in Flick, 2006, S. 139). Die Frage, ob es sich bei unserer Interviewstudie um eine rekonstruktive Untersuchung handelt, ist etwas schwieriger zu beantworten. Die Interviewten geben zwar ihre persönlichen Erlebnisse, Gedanken und Einschätzungen wieder, es ist aber nicht Ziel der Untersuchung, subjektive Einstellungen und Interpretationen zu erforschen. Vielmehr dienen die Interviews dazu, Hinweise auf eine mögliche Eignung des Lehrmittels für den Erstleseunterricht bei Kindern mit Hörschädigung zu finden. Es geht folglich um die Rekonstruktion des Leselernprozesses von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung anhand der Arbeit mit einem bestimmten Lehrmittel.

Für ein Experteninterview ist es Voraussetzung, dass die interviewführende Person auch über ein relativ fundiertes Wissen im spezifischen Wissensbereich verfügt. Nach Flick (2006, S. 140 - 141) in Anlehnung an Meuser und Nagel liegen die besonderen Herausforderungen des Experteninterviews in folgenden Punkten:

- Der Experte oder die Expertin könnte das Interview blockieren, weil sie sich im Laufe des Interviews nicht als Expertin erlebt.
- Die interviewführende Person lässt sich auf andere Themen des Berufsfelds lenken.
- Der Experte oder die Expertin wechselt ihre Rolle, gibt mehr private Statements, wird dadurch zwar als Person fassbarer, lässt die interviewführende Person aber weniger am Expertenwissen teilhaben.
- Es gelingt nicht wirklich eine Gesprächssituation herzustellen und der Experte oder die Expertin sieht sich eher als Vortragende. Die Gefahr besteht, dass so das Thema verfehlt wird, wenn der Experte oder die Expertin nicht ausreichend auf die Fragen der interviewführenden Person eingeht/antwortet.

Diese Punkte gilt es bei der Erstellung des Leitfadens und Durchführung der Interviews zu berücksichtigen.

5.2.2 Aufbereitungsverfahren

Gläser und Laudel (2009, S. 157 - 158) empfehlen die Aufzeichnung des Interviews auf einen Tonträger. Sie weisen zwar auf einige Nachteile, wie allgemeine Befangenheit der Interviewpartner, Neigung eher sozial erwünscht zu antworten oder das Zurückhalten von Informationen hin, halten aber die Gefahr des Informationsverlusts, wenn während des Interviews Notizen verfasst werden müssen, dagegen. Da es sich bei den geplanten Interviewfragen nicht um vertrauliche und sehr persönliche Fragen handelt, schätzen wir die Gefahr einer verfälschenden Zurückhaltung der Interviewten als relativ gering ein. So fällt der Entscheid zugunsten der Audioaufzeichnung aller Interviews aus.

Weiter wählen wir die wortgetreue Transkription der Interviews. Eine Alternative wäre eine zusammenfassende Abschrift der Tondokumente (vgl. Gläser & Laudel, 2009, S. 193). Mit der wörtlichen Transkription soll vor allem der Gefahr entgegenwirkt werden, unser eigenes Vorverständnis zu stark in die Aussagen der Interviewten einfließen zu lassen. Mithilfe der wörtlichen Transkription soll sichergestellt werden, dass jedes Ergebnis unserer Untersuchung sich auf die Aussagen der Interviewten zurückführen lässt.

5.2.3 Auswertungsverfahren

Für die Auswertung wird das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewählt. In Anlehnung an Mayring (2010, S. 68) zeigt folgendes Ablaufmodell unser geplantes Vorgehen bei der Inhaltsanalyse:

Anhand dieses Ablaufmodells wird es möglich, sich innerhalb des Forschungsvorhabens zu orientieren. Die Nachvollziehbarkeit der Schlussfolgerungen und Forschungsergebnisse sollte mithilfe dieser Struktur gewährleistet sein.

6 Erhebung und Auswertung der Daten

Die Untersuchung wurde in Form von Experteninterviews durchgeführt. Im Folgenden werden wir die Auswahl der Interviewpartnerinnen, die Gestaltung und den Verlauf der Leitfadeninterviews darstellen, worauf die Beschreibung der Aufbereitung und Auswertung der Interviews und die Methodenkritik folgen. Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass in Zusammenhang mit den Interviewten, mangels männlicher Interviewpartner, nur die weibliche Schreibweise verwendet wird.

6.1 Auswahl der Interviewpartnerinnen

Da die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörschädigung in der deutschsprachigen Schweiz auf eine beschränkte Anzahl von Schulen und Förderzentren konzentriert ist, konnten wir die Suche nach Expertinnen gezielt durchführen. Den Expertenstatus haben wir durch den Abschluss einer qualifizierten Ausbildung als Primarlehrerin oder Kindergärtnerin und Heilpädagogin, möglichst mit Schwerpunkt ‚Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose‘, sowie persönliche Erfahrungen in der Arbeit mit dem Lehrmittel in der Arbeit mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung definiert.

Auf zwei unterschiedlichen Wegen haben wir unsere potentiellen Interviewpartnerinnen per Email (siehe Anhang 1) angeschrieben. Zum einen haben wir unsere Anfrage direkt an Einzelpersonen gerichtet und zum anderen an die Adresse der Institution, bzw. der zuständigen Abteilungsleitung. Auf insgesamt 43 Anfragen erhielten wir 32 Antworten, davon 9 Zusagen, die unserem vorgängig definierten Expertenstatus entsprachen. Die Terminabsprache erfolgte ebenfalls per Email (siehe Anhang 2). Gleichzeitig haben wir unsere zukünftigen Interviewpartnerinnen gebeten, einige Angaben zu ihren Erfahrungen und dem Expertenstatus zu machen.

Tabelle 6: Expertenstatus der Interviewpartnerinnen

Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung	
A	30 Jahre
B	25 Jahre
C	11 Jahre
D	4 Jahre
E	30 – 35 Jahre
F	3 Jahre
G	3 Jahre
H	17 Jahre
J	Über 30 Jahre
Erfahrungen mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘, bzw. ‚Lose, luege, läse‘	
A	Erfahrung beschränkt sich auf Kinder mit Hörbeeinträchtigung
B	Erfahrung beschränkt sich auf Kinder mit Hörbeeinträchtigung

C	Erfahrung beschränkt sich auf Kinder mit Hörbeeinträchtigung
D	Erfahrung beschränkt sich auf Kinder mit Hörbeeinträchtigung
E	1 Kind mit Hörbeeinträchtigung und seine gut hörenden Klassenkameraden, ganzer Leseaufbau
F	Zweimal den gesamten Lehrgang mit einer 1. Klasse begleitet in der Regelklasse mit einzelnen integriert geschulten Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung
G	Langjährige Erfahrung als Regelklassen-LP, als Heilpädagogin in der Integration und als Heilpädagogin in der Funktion als Klassenlehrerin in der heilpädagogischen Schule
H	Erfahrung beschränkt sich auf Kinder mit Hörbeeinträchtigung
J	Erfahrung beschränkt sich auf Kinder mit Hörbeeinträchtigung
Erfahrungen mit dem Lehrmittel in der Arbeit mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung	
A	Seit einem Jahr die Mundbilder bei Kindergartenkindern regelmässig und bei Kleineren ab und zu eingesetzt
B	Seit 10 Jahren, in verschiedenen Varianten: nur mit einem Kind mit Mundbildern gearbeitet, in mehreren Klassenzügen begleitend als Audiopädagogin ganzes Lehrmittel durchgearbeitet, einmal eine Werkstatt ausprobiert
C	Mit 1 Kind vor 10 Jahren das Lehrmittel ganz durchgearbeitet
D	Mit einer Schülerin (schwerhörig und Spracherwerbsprobleme) sehr intensiv mit Mundbildern gearbeitet und auch 1-2 Werkstätten durchgeführt, mit 2 weiteren Kindern auch den Leselehrgang durchgeführt und mit 3 Unterstufenkindern die Zoowerkstatt bearbeitet (alle Kinder waren schwerhörig)
E	1 Kind audiopädagogisch begleitet, welches mit diesem Lehrmittel lesen gelernt hat
F	2 Kinder audiopädagogisch begleitet, welche mit diesem Lehrmittel lesen gelernt haben
G	Seit 2 Jahren einzelne Teile (Lautbilder, Lesetexte, CD-ROM, Arbeitsblätter) des Lehrmittels bei drei Schülern in der 4. und 5. Klasse eingesetzt.
H	Mit einer Klasse das Lehrmittel durchgearbeitet, jetzt im 2. Durchgang
J	Jetzt mit einer Klasse von fünf Kindern mit dem Lehrmittel begonnen (einige Laute eingeführt mit Lautbildern), vor 1 Jahr mit einer Klasse eine Geschichte bearbeitet
Funktion bei der Arbeit mit dem Lehrmittel	
A	Audiopädagogin in der Frühförderung und zur Begleitung integrierter Schulung
B	Audiopädagogin zur Begleitung integrierter Schulung und als Einzeltherapeutin
C	Klassenlehrerin in einer Teilintegrationsklasse, Audiopädagogin
D	Lehrerin Teilintegration, Audiopädagogin
E	Audiopädagogin zur Begleitung integrierter Schulung
F	Teamteaching-Lehrerin und Audiopädagogin
G	Klassenlehrerin einer Kleinklasse für Kinder mit Hörbeeinträchtigung, Audiopädagogin
H	Klassenlehrerin einer Kleinklasse für Kinder mit Hörbeeinträchtigung, Audiopädagogin
J	Klassenlehrerin einer Kleinklasse für Kinder mit Hörbeeinträchtigung, Audiopädagogin
Datum des Interviews und Ort der Durchführung	
A	18.9.2012 bei A zuhause
B	1.10.2012 bei B im Arbeitszimmer in der Primarschule
C	2.10.2012 bei C zuhause
D	16.10.2012 bei D zuhause
E	17.10.2012 bei E zuhause
F	17.9.2012 bei F im Klassenzimmer in der Primarschule
G	23.10.2012 bei G in einem Arbeitszimmer in der Sonderschule
H	24.10.2012 bei H im Klassenzimmer in der Sonderschule
J	29.10.2012 bei I im Klassenzimmer in der Sonderschule

Der Expertenstatus der einzelnen Interviewpartnerinnen basiert auf unterschiedlichen Kriterien. Wir haben drei Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung als untere Grenze festgelegt. Bei der Arbeit mit dem Lehrmittel verzichteten wir auf eine solche Grenze, da wir auch kritische Stimmen einbeziehen wollten, denn es ist nicht anzunehmen, dass eine Fachperson langfristig mit einem Leselehrgang arbeitet, den sie als ungeeignet für ihre Schülerinnen und Schüler erlebt. Die Kombination aus der Erfahrung mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘, bzw. ‚Lose, luege, läse‘ und der mindestens dreijährigen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung definiert also in dieser Arbeit den Expertenstatus.

A arbeitet seit 30 Jahren mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung, aber erst seit einem Jahr mit den Lauttafeln im Kindergartenbereich. B arbeitet seit 25 Jahren mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung. Sie hat in den letzten 10 Jahren sowohl einzelne Teile des Lehrgangs eingesetzt als auch einige Male den gesamten Lehrgang mit den Schülerinnen und Schülern durchgearbeitet. C arbeitete anscheinend bei ihrem Einstieg in die Schulung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung mit dem Lehrmittel und später nicht mehr. D ist seit 4 Jahren Lehrerin in einer Teilintegrationsklasse für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung. Sie setzte bisher einzelne Elemente des Lehrgangs mit verschiedenen Kindern ein. E hatte schon als Jugendliche Kontakt zu Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und hat in diesem Bereich ihren beruflichen Einstieg als Lehrerin gefunden. Nach einigen Erfahrungen in anderen schulischen Bereichen arbeitet sie jetzt seit über zehn Jahren als Audiopädagogin und begleitet Kinder in der integrierten Schulung. F arbeitet erst seit drei Jahren mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung, hat aber in dieser Zeit schon zweimal den gesamten Lehrgang als Audiopädagogin mit ihren Schülerinnen und Schülern durchgearbeitet. G arbeitet ebenfalls seit drei Jahren an einer Sonderschule für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung. Sie setzt verschiedene Teile des Lehrmittels sogar noch in der 4. und 5. Klasse ein. Ausserdem verfügt sie über langjährige Erfahrung mit dem Lehrmittel. Sie hat das Lehrmittel sowohl als Regelklassenlehrerin, als Heilpädagogin in der Integration und als Heilpädagogin in der Funktion als Klassenlehrerin an heilpädagogischen Schulen eingesetzt. H arbeitet jetzt zum zweiten Mal mit einer Klasse mit dem Lehrgang ‚Leseschlau‘. Sie verfügt über 17 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung. J hat ebenfalls langjährige Erfahrung (über 30 Jahre) in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung. Sie hat mit ihrem aktuellen Klassenzug das Lehrmittel zum ersten Mal eingesetzt, das heisst sie arbeitet nun seit einigen Wochen mit den Lauttafeln.

Die Interviewpartnerinnen arbeiten also in verschiedenen Funktionen mit dem Lehrmittel. Wir werden die Interviewten als Lehrpersonen oder als Audiopädagoginnen bezeichnen.

6.2 Pretest

Das erste Interview führten wir als Pretest durch. Dieses Interview verwendeten wir nicht für die Auswertung und die Audiopädagogin taucht auch nicht in der Liste unserer Expertinnen auf. Es diente dazu, unseren Leitfaden zu testen und danach wo nötig anzupassen. Wir änderten in Folge die Einstiegsfrage und strichen eine Hauptfrage aus dem Leitfaden, da sie für die Beantwortung unserer Fragestellung nichts beitragen konnte und für die Befragte eher schwierig zu beantworten war, da sie abrufbares Fachwissen voraussetzte. Wir stellten ausserdem fest, dass die Interviews eher kürzer als ursprünglich vermutet, ausfallen würden.

6.3 Interviewleitfaden

Es galt für die Datenerhebung einen Interviewleitfaden zu erstellen, der einerseits so offen formuliert war, dass die Befragten zum Erzählen ermuntert wurden, andererseits aber auf das Thema fokussierte und das Fachliche des Gesprächs betonte.

Der Interviewleitfaden (siehe Anhang 3) enthielt nach der Überarbeitung aufgrund des Pretests zehn Leitfragen, von denen einige durch Unterfragen konkretisiert wurden. Die erste Frage diente als Einstieg in das Thema und klärte, in welchem Berufsfeld genau mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ gearbeitet wurde. Die zweite Frage sollte die Begründung der Auswahl des Lehrmittels klären. Die Fragen drei bis sieben zielten auf die Beurteilung der verschiedenen Materialien und Vorgehensweisen in allen drei Phasen des Lehrmittels ab. Frage acht sollte die Auswirkungen des Lehrmittels auf die Lesemotivation ergründen. Mit der neunten Frage sollten Ideen für eine Verbesserung des Lehrgangs für die spezielle Schülerinnen- und Schülergruppierung aufgenommen werden, aber auch Grenzen deutlich werden lassen und Kritik sollte Raum erhalten. Die letzte Frage eröffnete die Möglichkeit auch Aspekte anzusprechen, die wir nicht durch unsere Leitfragen abdeckten.

6.4 Gestaltung und Verlauf der Interviews

Für die Durchführung der Interviews entschieden wir uns für ein persönliches Gespräch, Gläser und Laudel (2009, S. 153 - 154) sprechen hier von einem face-to-face Interview. Wir hielten ein solches Vorgehen für ertragreicher als ein Telefongespräch, bei dem alle nonverbalen Möglichkeiten zur Gesprächsführung wegfallen. Die Interviews wurden an jenen Orten durchgeführt, die die Interviewpartnerinnen favorisierten. Das war entweder bei ihnen zu Hause oder an ihrem Arbeitsplatz. Alle Interviews führten wir zu zweit durch. Dabei war abwechselnd eine von uns für die Interviewführung zuständig und die andere für die Dokumentation. Bereits beim ersten Interview erwies es sich als sehr förderlich, dass die zweite Person am Schluss die Möglichkeit hatte, Fragen zu ergänzen und noch nachzufragen, wo et-

was unklar geblieben war. So konnte die Interviewerin ihre eigene Spur im Interview verfolgen ohne Gefahr, dass diese von der zweiten Person durchkreuzt wurde und dennoch sicher sein, dass kein Aspekt vergessen ging. Da es in unseren Interviews nicht um persönliche Offenbarungen ging, hielten wir den intimen Rahmen eines Gesprächs unter vier Augen nicht für notwendig. Alle Interviews wurden mit einem Tonträger aufgenommen, um einem Informationsverlust vorzubeugen. Die Interviewten waren bereits im Vorfeld darauf hingewiesen worden und zeigten Verständnis dafür. Sie gaben jeweils vor Beginn des Interviews eine schriftliche Einverständniserklärung (siehe Anhang 4) ab. Dieses Dokument war ihnen vorgängig als Email-Anhang zugeschickt worden und somit bekannt.

Die Interviews können generell in folgende Phasen eingeteilt werden:

- Anwärmphase: gegenseitiges Vorstellen, Gespräch über Anreise, Klassenzimmer oder Wohnung usw.
- Orientierung über das Interview: Dauer, Rollenverteilung, Hinweise zur Aufzeichnung und Anonymisierung der Daten
- Durchführung und Aufzeichnung des Interviews
- Abschluss: Bedankung mündlich und mit einer Schachtel Pralinen, Klärung des Interesses an der Zusendung der elektronischen Version der Masterthese nach deren Fertigstellung, Verabschiedung

6.5 Aufbereitung und Auswertung der Interviews

Um die Nachvollziehbarkeit unseres Vorgehens zu gewährleisten, werden die Schritte Transkription, Bildung des Kategoriensystems, Codierung der Texte, Valenzanalyse sowie Reduktion und Auswertung dargestellt, wie wir sie in unserem Forschungsprojekt vollzogen haben.

6.5.1 Transkription

Alle Interviews wurden wörtlich und anonymisiert transkribiert. Die wichtigsten Transkriptionsregeln sind hier zusammenfassend dargestellt, eine detaillierte Zusammenstellung findet sich in Anhang 5.

Die Interviews wurden direkt vom schweizerdeutschen Dialekt ins Schriftdeutsche übersetzt. Nichtverbalen Äusserungen wie Lachen oder Räuspern wurden nicht vermerkt, ebenso wurde auf die Aufzeichnung von kurzen Einschüben wie ähm, mh usw. verzichtet. Bemerkungen der Interviewerin wie ja, aha, mhm, welche als Bestätigung oder Anregung zum Weitererzählen dienten, wurden ebenfalls nicht transkribiert. Für eine bessere Lesbarkeit wurden verschachtelte und unvollständige Sätze leicht sprachlich nachgebessert, ohne den Inhalt zu

verändern. Nennungen von Namen, Ortschaften oder Institutionen wurden durch Buchstaben ersetzt.

Zudem mussten wir einige themenbezogene Regeln einfügen: Die Lehrpersonen ahmten oft nach, wie ein Kind vorlesen konnte. Wir haben dies im Interview folgendermassen dargestellt:

H/A/S/E: steht für ein abgehacktes Aussprechen von Einzellauten

Hh-aa-ss-ee: steht für lautierendes Lesen (Laut wird ausgesprochen und gehalten, bis der nächste ausgesprochen werden kann)

Hase: das Wort wird zügig und in einem Fluss gelesen

6.5.2 Bildung des Kategoriensystems

Um die Fülle an Text, welche nach der Transkription vorliegt zu strukturieren, sollten deskriptive Systeme erstellt werden. „Mit der Konstruktion deskriptiver Systeme soll das Material durch zu Kategoriensystemen zusammengestellte Überbegriffe geordnet werden. Die Kategorien werden theoriegeleitet und auf das konkrete empirische Material bezogen entwickelt“ (Mayring, 2002, S. 100). Das bedeutet, dass das Material durch Überbegriffe geordnet werden soll, welche das Kategoriensystem bilden.

Nach der Transkription der ersten drei Interviews stellten wir eine Liste mit ersten Kategorien zusammen. Das Kategoriensystem wurde im Laufe der Zeit noch mehrmals abgeändert, bis wir eine für unsere Zwecke definitive Lösung fanden.

Unser Kategoriensystem besteht aus zwei Dimensionen. Die erste Dimension entwickelte sich durch ein induktives Vorgehen (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195). Nachdem die ersten drei Interviews transkribiert waren, haben wir eines davon paraphrasiert, generalisiert und durch die Reduktion die Kategorien abgeleitet (vgl. Mayring, 2010, S. 70 - 82). Diese Bearbeitung des Interviews C kann in Anhang 6 in Verbindung mit Anhang 7 nachvollzogen werden. Die so entstandenen Kategorien bezogen sich alle auf Aussagen zu den einzelnen Teilen des Lehrmittels, woraus sich die Dimension «Aussagen zum Lehrmittel ‚Leseschlau‘» ergab. Folgende Kategorien gehören in diese Dimension: „Auswahl“, „Handbuch und Vorgehensweise“, „Lauttafeln“, „Lesetexte und Geschichten“, „Arbeitsblätter und Werkstätten“, „CD-ROM“, „Anlauttabelle“ und „gesamtes Lehrmittel“.

Die zweite Dimension entwickelte sich durch unser Vorverständnis aus den theoretischen Erkenntnissen aus dem Kapitel 3, welches unser Denken leitete. Hier wählten wir also ein deduktives Verfahren (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 195). Wir haben uns dabei besonders auf die Theorien des Kapitels 3.4 über die Voraussetzungen des Lesens gestützt, da wir davon ausgingen, dass sich darin die Erschwernisse des Leselernprozesses bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung zeigen. Dies wiederum führte zur Annahme, dass ein Lehrmittel, welches im Unterricht bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung eingesetzt wird, bei diesen Vo-

raussetzungen ansetzen müsste. Uns interessierte, welche Aussagen die Lehrpersonen zu den Voraussetzungen des Lesens machten und inwiefern sie diese im Zusammenhang mit dem Lehrmittel erwähnten. «Voraussetzungen für das Lesen» wurde somit zur zweiten Dimension. Kategorien und Subkategorien leiten sich aus Kapitel 3.4 ab. Folgende vier Kategorien bilden die zweite Dimension: „spezifisch internale Faktoren“, „spezifisch externale Faktoren“, „unspezifisch internale Faktoren“ und „unspezifisch externale Faktoren“. Die spezifisch internalen Faktoren unterteilen sich in die Subkategorien ‚visuelle Fähigkeiten‘, ‚sprachliche Fähigkeiten‘, ‚auditive Fähigkeiten/phonologische Bewusstheit‘, ‚elementares Schriftverständnis‘, ‚kognitive Fähigkeiten‘ und ‚Zusammenspiel mehrerer spezifisch internaler Faktoren‘. Der Kategorie „spezifisch externale Faktoren“ sind die Subkategorien ‚Leseumwelt‘ und ‚Leseinstruktion‘ zugeordnet. Die Kategorie „unspezifisch internale Faktoren“ ist in die Subkategorien ‚Lern-/Lesemotivation‘, ‚Konzentrationsfähigkeit‘, ‚Intelligenz‘ und ‚Selbstkonzept‘ unterteilt. Die Subkategorien ‚Bildungserwartungen der Eltern‘, ‚allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt‘, ‚materielle Ressourcen der Familie‘ und ‚Bildungspolitik‘ bilden die Kategorie „unspezifisch externale Faktoren“.

Die beiden Dimensionen mit ihren Kategorien und Subkategorien bilden unser Kategoriensystem. Zu jeder Kategorie bzw. Subkategorie wurde eine Definition erstellt und ein Ankerbeispiel eingefügt (siehe Anhang 8). Dadurch definierten wir, nach welchen Regeln Textstellen der Interviews den Kategorien und Subkategorien zugeordnet wurden. Diese Zuordnung bezeichneten wir als die Codierung der Texte.

6.5.3 Codierung der Texte

Die Interviews wurden mehrmals gelesen. Dann sollten einzelne Textstellen den zugehörigen Kategorien zugewiesen werden. Dabei gingen wir wie folgt vor: Die beiden ersten Interviews codierten wir gemeinsam und konnten so fortlaufend austauschen, welcher Kategorie die Textstelle zugewiesen werden sollte. Die beiden nächsten Interviews codierten wir unter der Verwendung des konsensuellen Codierens (vgl. Schmidt, 2007, S. 453 - 454). Dabei wird das gleiche Interview von beiden Verfasserinnen unabhängig voneinander codiert und danach werden die Zuordnungen verglichen und diskutiert. Bei Diskrepanzen wird durch Diskussion eine konsensuelle Lösung ausgehandelt. In unserem Fall diente dieses Vorgehen dazu, eine gemeinsame Vorstellung über die einzelnen Kategorien zu vertiefen.

Danach wurde das Kategoriensystem nochmals überarbeitet und angepasst. Wir verwendeten das Computerprogramm Dedoose (Lieber, Weisner & Taylor, 2011), welches für die Verwaltung der vielen Daten hilfreich war. Mithilfe des qualitativen Analyseprogramms ordneten wir die relevanten Textstellen den einzelnen Kategorien und Subkategorien zu (siehe Anhang 9) und erhielten so eine erste strukturierte Übersicht über unser Material.

6.5.4 Valenzanalyse

Um unsere Fragestellung „Inwiefern eignet sich das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ aus Sicht erfahrener Lehrpersonen für den Erstleseunterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung?“ beantworten zu können, war es auch von Interesse, wie die Lehrpersonen die einzelnen Teile des Lehrmittels beurteilen. Die Valenzanalyse ist eine Spezialform der Inhaltsanalyse. Bei der Valenzanalyse soll erfasst werden, „welche Bewertungen mit den betreffenden Untersuchungsgegenständen verbunden werden, ob also z.B. im untersuchten Material bestimmte Personen, Themen usw. eher positiv, neutral oder negativ bewertet werden“ (Ebster & Stalzer, 2008, S. 202). Die Valenzanalyse haben wir nur auf die Dimension ‚Aussagen zum Lehrmittel‘ angewendet, da in der Dimension ‚Voraussetzungen für das Lesen‘ Valenzen keine Rolle spielten bzw. keine Bewertungen vorgenommen wurden. Um die Valenzanalyse vorzunehmen, sind wir sämtliche Kategorien aus der ersten Dimension noch einmal durchgegangen. Positive Bewertungen wurden grün markiert, negative oder kritische Bewertungen wurden violett markiert. Sämtliche nicht markierten Textstellen ordneten wir als neutral ein. Als Beispiel ist die Valenzanalyse der Kategorie Anlauttabelle in Anhang 10 eingefügt.

6.5.5 Reduktion und Auswertung

Um die Fülle von Material interpretieren zu können, nahmen wir nochmals eine Reduktion der Texte vor. „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2002, S. 115). Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir sämtliche Textstellen, die wir codierten, generalisiert und anschliessend eine Reduktion (vgl. Mayring, 2010, S. 70) vorgenommen. Die Reduktionen der Textstellen können durch die Tabelle in Anhang 11 nachvollzogen werden. Strukturierung und Reduktion ermöglichten, Informationen aus den Texten herauszukristallisieren, welche für die Beantwortung unserer Fragestellung relevant sind.

Gläser und Laudel (2009, S. 272) beschreiben das Dilemma der Auswertung der qualitativen Daten: „Es ist technisch nicht möglich, alle Daten, aus denen man Schlussfolgerungen gezogen hat, zu präsentieren.“ Sie bieten zwei verschiedene Lösungen für dieses Problem an, entweder werden die Daten in hoch verarbeiteter Form präsentiert oder es wird eine Auswahl getroffen. Die Gefahr der ersten Variante liegt darin, dass die Präsentation bereits auf Schlussfolgerungen beruht, während bei der zweiten Variante die Auswahl zusammenhangslos erscheinen kann. Die Lösung liegt im Kompromiss. Diesen Kompromiss erreichten wir, indem wir als Ausgangslage für die Auswertung die Reduktionen der Textstellen beizogen und so versuchten, Muster und Zusammenhänge in den Begründungen zu erkennen. Die Reduktionen widerspiegeln unser gesamtes themenrelevantes Datenmaterial, da jede ein-

zelne zugeordnete Textstelle generalisiert und reduziert wurde. Ausgehend von der Reduktion griffen wir wieder auf die originalen Textstellen zurück und trafen eine Auswahl von Textstellen, welche unsere Aussagen belegen.

6.6 Methodenkritik

Im Folgenden werden die einzelnen Elemente des Forschungsvorgehens kritisch beleuchtet. Anschliessend messen wir unser Vorgehen an den Gütekriterien für qualitative Forschung, die in Anlehnung an Mayring (2002, S.144 - 148) dargestellt und bereits in Kapitel 5.1.2 als Referenzrahmen beschrieben wurden.

6.6.1 Reflexion zu den Elementen des Forschungsvorgehens

Durch die Reflexion unseres Forschungsvorgehens sollen Stärken und Schwächen verdeutlicht und der Rahmen der Gültigkeit unserer Aussagen ausgelotet werden.

Interviewpartnerinnen und ihr Arbeitsfeld

Unsere Interviewpartnerinnen sind in vielerlei Hinsicht verschieden. Sie haben das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ in unterschiedlichen Settings (Integration, Sonderschule, Therapie, Früherziehung) und in unterschiedlichen Funktionen eingesetzt. Auch die Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung, mit denen sie mit dem Lehrmittel arbeiteten, stellen keine homogene Gruppe dar. Sie unterscheiden sich im Alter, im Grad der Hörbeeinträchtigung und in ihren sprachlichen Kompetenzen. Dadurch konnten Aussagen zu sehr unterschiedlichen Einsatzbereichen und -möglichkeiten des Lehrmittels gesammelt werden, allerdings gab es auch viele Aussagen, die kaum zueinander in Beziehung gesetzt werden konnten. Die Ergebnisse beziehen sich also auf ein breites Spektrum von Schülerinnen und Schülern mit mehr oder weniger ausgeprägten Hörbeeinträchtigungen. Bei der Auswertung erwies es sich als schwierig, dass wir immer wieder nachvollziehen mussten, auf welche Schülerinnen und Schüler sich eine Aussage bezieht und welche Gültigkeit die Aussage damit im Hinblick auf die Fragestellung hat.

Interviewführung

Die Form des Experteninterviews setzt voraus, dass man sich als Interviewerin schon intensiv mit dem Forschungsgegenstand befasst hat. Anders als beim problemzentrierten Interview, bei dem meist persönliche Erlebnisse oder Erfahrungen im Fokus stehen, wollten wir von den Befragten Informationen über ganz bestimmte Sachverhalte gewinnen. Dies verleitet dazu, geschlossene Fragen zu stellen. Mit zunehmender Erfahrung in der Interviewführung stellte sich hier eine Verbesserung ein.

Bei der Durchsicht der Interviewtranskripte fällt auf, dass die Gesprächsführung teilweise wenig einfühlsam war, was mit der wenig gefühlsbetonten Thematik in Zusammenhang stehen mag. An manchen Stellen haben wir ziemlich abrupt von einer Frage zur nächsten gewechselt. Dies könnte dazu geführt haben, dass die Interviewten gewisse Informationen nicht mehr genauer erläuterten und uns manchmal erst im Nachhinein auffiel, dass nicht ganz eindeutig war, was genau gemeint war. Dass die Audiopädagoginnen sich nicht zu sehr persönlichen Inhalten äussern mussten, hatte den Vorteil, dass relativ schnell über das tatsächliche Thema gesprochen werden konnte. Wir gewannen nie den Eindruck, dass die Befragten Aussagen zurückhielten. Auch blieb das Interview meist sehr nahe am Forschungsgegenstand. Es kam nur selten vor, dass eine Interviewpartnerin abschweifte und von Sachinhalten erzählte, welche nicht mit unserer Fragestellung in Verbindung standen.

Wir bemerkten, dass auch das Aufnahmegerät einen gewissen Einfluss auf die Gesprächsführung hat. Meist war die Atmosphäre nach dem Einschalten des Gerätes kurzfristig etwas angespannter als zuvor. Da es sich aber, wie bereits erwähnt, um kein persönliches Thema handelte, gehen wir davon aus, dass die Tonaufzeichnung keinen negativen Einfluss auf die Ergebnisse hatte. Mit zunehmender Erfahrung wurden wir sicherer, etwas lockerer und flexibler, was zu einer angenehmeren Atmosphäre beitrug und das Aufnahmegerät in den Hintergrund drängte.

Transkription

Die Interviews wurden ab Tonträger transkribiert. Dabei waren zwei Leistungen zu erbringen. Zum einen wurden die Interviews vom Schweizerdeutsch ins Schriftdeutsche übersetzt und zum anderen sollte gleichzeitig noch eine gewisse sprachliche Bereinigung vorgenommen werden. Die gesprochene Sprache ist viel mehr von Wiederholungen, Unterbrüchen und unvollendeten Sätzen geprägt, als dies im Schriftlichen üblich ist. Die sprachliche Bereinigung sollte aber nicht zulasten der korrekten inhaltlichen Wiedergabe gehen. Da wir nahe beim tatsächlich Gesprochenen bleiben wollten, sind die Transkriptionen grammatikalisch nicht immer korrekt und die Satzstellung erinnert noch stark an das Schweizerdeutsche. Bei einzelnen Passagen war es schwierig nachzuvollziehen, was die Lehrperson genau sagen wollte. Da wir alle Interviews gemeinsam durchführten und die Transkription meist zeitnah vorgenommen wurde, konnten wir dennoch fast alle Fragen diesbezüglich klären.

Kategoriensystem

Bei der Erstellung des Kategoriensystems haben wir ein induktives und ein deduktives Vorgehen gewählt. Dadurch haben sich zwei Dimensionen mit verschiedenen Kategorien bzw. Subkategorien ergeben. Bei einer ersten Zuordnung der Aussagen fiel uns auf, dass relativ

viele Aussagen mehreren Kategorien oder Subkategorien zugeordnet werden konnten. Dies hängt damit zusammen, dass viele Aussagen komplexe Zusammenhänge ums Lesenlernen von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung beschreiben. Eine Überarbeitung und Verfeinerung der Definitionen der Kategorien und Subkategorien brachte eine grössere Trennschärfe und erleichterte die Zuordnung. Es war aber nicht zu verhindern, dass immer noch ein gewisser Interpretationsspielraum blieb. Bei einigen Aussagen behelfen wir uns damit, dass wir die Aussage doppelt zuordneten und dann jenen Teil fett markierten, der für die zugeordnete Kategorie den Ausschlag gab und bei der zweiten Zuordnung den für diese Kategorie relevanten Teil der Aussage (siehe Anhang 12). Wirklich trennscharfe Kategorien zu erstellen scheint eine hohe Kunst zu sein und ist uns wahrscheinlich nicht in jedem Fall gelungen.

Valenzanalyse

Aufgrund der Fragestellung drängte sich eine Valenzanalyse des Datenmaterials fast auf. Nach ersten Anläufen verzichteten wir aber auf die Auswertung mithilfe einer Werteskala, wie Mayring (2010, S.15) vorschlägt. Die Zuordnung von Aussagen zu bestimmten Skalwerten schien uns zu sehr von unseren eigenen Interpretationen geprägt. Dies wäre aus unserer Sicht nur möglich gewesen, wenn wir in einem zweiten Schritt eine solche Zuordnung mit den Interviewten gemeinsam vorgenommen hätten, dies entsprach aber nicht den Anfragen an die Audiopädagoginnen und hätte in unserem Zeitplan kaum mehr Platz gefunden. Wir haben nur eindeutige Valenzen in den Aussagen zur ersten Dimension «Aussagen zum Lehrmittel ‚Leseschlau‘» festgehalten. Da wir eine zusammenfassende und beschreibende Form für die Präsentation der Ergebnisse wählten, ist die Bedeutung der Valenzanalyse in den Hintergrund gerückt.

Auswertung

Bei der Reduktion der Textstellen sind wir erneut auf die Problematik unseres Kategoriensystems gestossen. Es zeigt sich, dass wir ähnliche Themen teils in unterschiedlichen Kategorien haben. So haben wir beispielsweise die vorgezogene Einführung der Buchstaben der Kategorie „Handbuch und Vorgehensweise“ zugeordnet, weil dies laut unserer Definition ein abweichendes Vorgehen beschreibt, andererseits kommt die Buchstabeneinführung in der Kategorie Lauttafeln wieder vor, da es sich um die Kombination von Buchstaben und Lauttafeln handelt. Eine ähnliche Problematik ergab sich mit Überschneidungen zwischen der Kategorie Lauttafeln und Leseinstruktion. Wir haben dieses Problem gelöst, in dem wir die mehrdeutigen Stellen nochmals neu zugeordnet haben. Dadurch stimmen die zugeordneten Kategorien in den exportierten Interviews nicht mehr vollständig mit den von uns vorgenommenen Zuordnungen überein, da die Interviews bereits aus dem Programm Dedoose expor-

tiert wurden. Im Dokument „Generalisierung und Reduktion“ (Anhang 11) ist die Zuordnung jedoch stimmig.

Inwieweit unser Vorwissen zum Thema Hörbeeinträchtigung zu Verfälschungen im Sinne von Fehl- oder Überinterpretationen bei der Auswertung der Daten geführt hat, kann von uns nicht beurteilt werden. Durch das gegenseitige Gegenlesen der Auswertungen und dem Rückgriff auf Originalzitate zur Belegung unserer Aussagen haben wir versucht, diesem Faktor Rechnung zu tragen.

6.6.2 Überprüfung anhand der Gütekriterien für die qualitative Forschung

Wie bereits in Kapitel 5.1.2 angekündigt, soll nun geprüft werden, inwieweit unser Forschungsprojekt den von Mayring (2002) postulierten Gütekriterien entspricht.

Verfahrensdokumentation

Die Dokumentation unseres Vorverständnisses wird im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit dargelegt. Die Forschungsmethoden, die zur Anwendung kommen, sind dargestellt und so beschrieben, wie sie im Forschungsprozess eingesetzt wurden. An jedem Punkt der Forschung gelingt es auf die Originaldaten zurückzugreifen und somit nachzuvollziehen, worauf die Ergebnisse der Arbeit schliesslich beruhen.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Die Aussagen der Interviews wurden mit unserem im Theorieteil dargelegten Vorverständnis in Beziehung gesetzt. Übereinstimmungen und Widersprüche werden deutlich aufgezeigt. Grössere Brüche zwischen theoretischen Annahmen und unseren Forschungsergebnissen haben sich nicht aufgetan. Widersprüche konnten erklärt werden (siehe Kptl. 8.1).

Regelgeleitetheit

Der Forschungsprozess wurde so wie im Ablaufmodell (siehe Kptl. 5.2.3) dargestellt durchgeführt. Abweichungen sind im Kapitel 6.5 beschrieben.

Nähe zum Gegenstand

Die Befragung von Lehrpersonen ist sicher ein naher Zugang, wenn es darum geht, die Eignung eines Lehrmittels zu erforschen. Noch näher wäre aber die Beobachtung der Schülerinnen und Schüler in der Arbeit mit dem Lehrmittel gewesen. Um allerdings ein gleiches Spektrum an Erfahrungen in die Forschung einfliessen zu lassen, wäre das Forschungsprojekt ungleich aufwändiger gewesen. Die Lehrpersonen sind neben den Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung die zweiten Akteure im Unterricht, in dem das Lehrmittel eingesetzt wird. Wir hoffen, dass beide Gruppen von unseren Forschungsergebnissen profi-

tieren können, die Lehrpersonen durch grössere Sicherheit bei der Auswahl des Lehrmittels und die betroffenen Schülerinnen und Schüler von einem angemessenen Erstleseunterricht.

Kommunikative Validierung

Zur Validierung unserer Forschungsergebnisse wäre es denkbar gewesen, dass die Interviewten nach einer ersten Auswertung die Ergebnisse in einem Gruppengespräch diskutiert hätten. Auch individuelle Gespräche mit den Audiopädagoginnen über unsere Schlussfolgerungen wären sicher eine gute Möglichkeit gewesen, um die Aussagekraft unserer Ergebnisse zu überprüfen. Eine kommunikative Validierung wurde von uns aus zeitlichen Gründen nicht vorgenommen.

Triangulation

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts wurde zu Beantwortung der Fragestellung der folgende Lösungsweg beschritten: Bei der Auswertung der Daten haben wir gleiche Daten z.T. parallel zugeordnet und dann unsere Zuordnungen verglichen. Ausserdem haben wir bei der Auswertung die Dimensionen untereinander aufgeteilt. Nach der Generalisierung haben wir die Weiterbearbeitung der Dimensionen getauscht und die Reduktionen vorgenommen. Dadurch waren wir beide sehr gut mit dem gesamten Datenmaterial vertraut und konnten somit Entscheidungen über Zuordnungen und Interpretationen zumindest aus zwei Blickwinkeln betrachten. Die originalen Aussagen aus den Interviews als Beleg in der qualitativen Auswertung machen unsere Zuordnungen transparent.

Es wurden keine weiteren empirische Lösungswege verfolgt, was sich mit dem Zeitrahmen des Forschungsprojekts begründen lässt.

7 Darstellung der Forschungsergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse aus den Kategorien aus der 1. Dimension und den Subkategorien aus der 2. Dimension dargestellt.

Zitate aus den Interviews sind kursiv und in Anführungszeichen gesetzt dargestellt. Die von uns den Kategorien zugewiesenen Textstellen sind relativ gross. Aus Platzgründen haben wir bei der Auswertung teilweise nur einen Ausschnitt einer Textstelle wiedergegeben. Die Textstelle wird für die Rückverfolgung zum Quelltext am Ende mit dem Kürzel der Interviewpartnerin und der Zeichenzahl der vollständigen Textstelle angegeben. Einschübe in die Interviewtexte durch uns als Verfasserinnen sind mit eckigen Klammern gekennzeichnet und dienen dem besseren Verständnis.

7.1 Darstellung der Ergebnisse zur 1. Dimension «Aussagen zum Lehrmittel ‚Leseschlau‘»

Die Ergebnisse der Auswertungen zu den einzelnen Kategorien der 1. Dimension werden dargestellt und kurz zusammengefasst.

7.1.1 Kategorie „Auswahl“

Bei der Reduktion der Textstellen hat sich gezeigt, dass die verschiedenen Lehrpersonen sich aus unterschiedlichen Gründen für das Lehrmittel entschieden haben. Einige Lehrpersonen begründen die Auswahl mit äusseren Gründen. Da wird z.B. erwähnt, dass sie durch andere Fachpersonen, durch den Hinweis einer Kollegin oder Logopädin, durch die Entscheidung des Klassenlehrers oder durch das blosse Vorhanden sein, auf das Lehrmittel gestossen sind. Aus diesen Begründungen lässt sich also nicht herleiten, ob das Lehrmittel bereits vorgängig als geeignet oder als problematisch im Einsatz mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung erachtet wurde, wie folgende Beispiele zeigen:

„I: Was hat dich bewogen, mit dem Lehrmittel, oder mit diesen Lauttafeln zu arbeiten? Weißt du das noch?“

A: Ja das ist halt eben...das ist ein Material, das wir halt einfach haben auf dem Dienst. Und auch mit Kolleginnen, wir haben auch miteinander ausgetauscht.“ (A 2707-3273)

„I: Warum hast du dich für dieses Lehrmittel entschieden?“

B: Das entscheide letztlich nicht ich. Also wenn ich in der Integration arbeite, dann entscheidet das der Lehrer. Was der Lehrer macht ist massgebend für meine Arbeit. Dann bin ich

unterstützend integrativ tätig, da fahre ich nicht irgendeinen Nebenzug. Von dem her gesehen, habe ich mich nicht für ein Lehrmittel entschieden, sondern das macht der Lehrer.“
(B 1814-2228)

Oftmals wird die Auswahl mit den Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler begründet. So haben die Lehrpersonen die Vorstellung, dass sich das Lehrmittel speziell für Schülerinnen und Schüler, welche sprachliche Schwierigkeiten, Artikulationsprobleme, kognitive Einschränkungen, oder eine Hörbeeinträchtigung haben oder die stark visuell orientiert sind, eignet. Dabei werden auch Bezüge zum Lehrmittel gemacht, indem auf die Lauttafeln als Unterstützung für das Absehen und die Artikulation hingewiesen wird.

„C: Ich habe damals einen 1. Klässler in die TIK [Teilintegrationsklasse] erhalten und der war sprachlich auch relativ schwach, er konnte nicht sehr gut sprechen also seine Sätze, sein Satzbau ist nicht vollständig, nicht korrekt gewesen und da habe ich mir überlegt, was nehme ich für ein Lehrmittel und bin dann auf das gestossen.“ (C 221-551)

„D: Und gerade weil a die erste Schülerin war, welche in die erste Klasse gekommen ist, mit solch grossen Artikulationsproblemen war dann für die Logopädin und für mich klar, dass wir ein Lehrmittel nehmen müssen, wo dies auch ein wenig im Zentrum steht, die Lautbildung.“
(D 8283-9320)

„G: Ich habe wirklich festgestellt, dass auch Kinder, welche kognitiv riesige Mühe hatten, es geschafft hatten, mit diesem Lehrmittel lesen zu lernen. Und zweitens hatte ich einfach das Gefühl, weil unsere Kinder so stark von den Lippen lesen, dass es Sinn macht, wenn man auch mit Bildern arbeitet, wo sie das genau sehen und das dann nachahmen.“ (G 3226-3737)

Diese Aussagen zeigen auf, dass sich die Lehrpersonen bewusst sind, dass beim LeseEinstieg für Schülerinnen und Schüler mit speziellen Bedürfnissen auf gerade diese Bedürfnisse, auch mit der Auswahl eines geeigneten Lehrmittels, Rücksicht genommen werden muss. Zwei Lehrpersonen beschreiben, dass sie sich genau deshalb für dieses Lehrmittel entschieden haben, obwohl sie es ästhetisch nicht ansprechend fanden. Dabei wird aber betont, dass die Lauttafeln in der neueren Version ‚Leseschlau‘ ansprechender gestaltet sind als in der älteren Version. Die Vermutung der Lehrpersonen, dass das Lehrmittel den Schülerinnen und Schülern eine besondere Hilfe ist, überwiegt also dem ästhetischen Anspruch.

„J: Aber wir haben gedacht, wir möchten vielleicht doch einmal dieses Lehrmittel nehmen. Dann haben wir das natürlich angeschaut, weil ich ein wenig kritisch eingestellt bin gegenüber den Illustrationen. Früher, als das zum ersten Mal herausgekommen ist, das Lehrmittel, haben wir das auch schon angeschaut und haben es schrecklich gefunden. Unterdessen ist es ja überarbeitet worden und ich muss sagen, jetzt kann ich dahinter stehen, es ist wirklich nicht mehr so schlimm. Das kann man gut brauchen.“ (J 6133-7823)

„H: Aber ich war am Anfang etwas irritiert, wegen den Mundbildern, die waren früher noch sehr anders. Ich war etwas geschockt und sie haben mir nicht sehr gefallen. Als ich mich dann selber etwas mehr damit befasst habe, habe ich gemerkt, es geht wirklich auch um die Artikulation, um die Lautbilder und die sind ganz, ganz wichtig. Es ist wirklich so, wenn ich – gerade wenn ich den Jungen habe mit dem Sprachstand eines 3-jährigen, wenn ich ihm eine Salami zeige und er sagt, das ist eine Samali oder irgend so etwas. Aber wenn er es liest, ist es klar, es ist der Sa-la-mi.“ (H 2080-3457)

Zusammenfassung:

Die meisten Lehrpersonen begründen die Auswahl des Lehrmittels mit den spezifischen Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler. So wurde erwartet, dass das Lehrmittel bei Schülerinnen und Schülern mit sprachlichen Schwierigkeiten speziell in der Artikulation, eine Hilfe sein und das Absehen unterstützen könnte. Eine Lehrperson hat die Erfahrung gemacht, dass das Lehrmittel bei Kindern, die in der kognitiven Entwicklung verzögert sind, zu Erfolgen führte. Die ästhetischen Vorbehalte, welche gewisse Lehrpersonen bei der Ansicht des Lehrmittels hatten, waren weniger gross als die Überzeugung, dass das Lehrmittel durch die Lauttafeln bei der Artikulation helfe.

7.1.2 Kategorie „Handbuch und Vorgehensweise“

Die Aussagen in dieser Kategorie betreffen vorwiegend die Vorgehensweise der Einführung der Lauttafeln und den Übergang zu den Buchstaben. Bei der Auswertung zur Kategorie „Handbuch und Vorgehensweise“ fällt auf, dass alle Lehrpersonen die Reihenfolge zur Einführung der Laute eingehalten haben. Dies war auch zu erwarten, da der Wortschatz im Lehrmittel auf der Reihenfolge der Laute aufbaut. Es wird als sinnvoll erachtet, diese Reihenfolge beizubehalten.

*„I: Und wenn du die Laute einführst, dann gibt das ja im Lehrmittel eine Reihenfolge, zuerst A E I O U und dann .. hältst du dich an das? Oder hast du da auch eigene Vorgehensweisen?
B: Nein, da halte ich mich schon dran. Ich arbeite ja vor allem in der Integration. Und dann sollte das in etwa übereinstimmen. Und diese Reihenfolge finde ich sehr sinnvoll. Weil man*

kann mit dem Aufbau dieser Buchstaben, schnell viel schreiben. Das finde ich toll. Also die haben sich schon etwas überlegt mit dieser Reihenfolge. Von dem her gesehen finde ich die schon gut.“ (B 27457-28205)

Weiter wird genannt, dass das Handbuch als Inspiration oder als Hilfe bei der Planung dient. Daraus lässt sich schliessen, dass sich das Handbuch gut einsetzen lässt, auch wenn man nicht ganz präzise nach Handbuch vorgeht.

„A: Ich habe mich auch ein wenig von diesen Anregungen vom Lehrmittel inspirieren lassen. Ich habe das auch zum Teil so gemacht wie sie es gesagt haben.“ (A 4286-4435)

„A: Weil ich weiss dann ja nie wie weit ich komme. Also für mich stimmte das. Ich habe mich wirklich an das gehalten. Es war für mich auch eine Erleichterung in der Planung.“ (A 8216-8554)

Als hilfreich wird der gute, an den Schülerinnen und Schülern orientierte Aufbau, die Erfolgserlebnisse durch schnelles Lesen erster Wörter und das konsequente Lautieren angegeben.

„F: Ich denke schon, es hat wirklich gut gestimmt und es haben beide Lehrer ganz gut darauf geschaut, dass man wirklich nur die Laute ausspricht. Da ist ein Jahr lang wirklich nur der Laut ausgesprochen worden. Und wenn ein Kind von zu Hause, weil es schon lesen konnte, anders gesagt hat, dann hiess es Stopp, das ist der Name, wir reden nicht vom Namen.

I: Also wenn es Be gesagt hat zum Beispiel statt B?

F: Genau. Das hat man immer abgeklemmt. Also dort drauf muss der Lehrer drücken. Das darf er wirklich nicht durchgehen lassen. Und dann hilft es. Das darf er nicht durchgehen lassen. Und das haben sie gemacht. Da haben beide Lehrer wirklich ein gutes Bewusstsein gehabt. Das andere ist Verwirrung stiften, oder.“ (F 20760-21474)

Mit dieser Aussage wird auf das Grundprinzip des Lehrmittels verwiesen. Die Lehrperson merkt, dass das konsequente Einhalten des Lautierens zu Erfolgen führt, was positiv bewertet wird.

Von besonderem Interesse sind für uns die Hinweise auf Abweichung der Vorgehensweise und deren Begründungen. Oft wird genannt, dass für die Einführung der Laute und der gesamten ersten Phase viel mehr Zeit investiert werden musste, als im Handbuch vorgesehen war. Eine Lehrperson berichtet auch darüber, dass sie sich durch die zeitlichen Angaben im Lehrmittel unter Druck gesetzt fühlte.

„H: Also, es setzt mich persönlich unter Stress, wenn ich merke, oh ich sollte jetzt eigentlich mit der Phase 1 durch sein und es kommt die 2. Phase und wir sind noch nicht durch. Das finde ich für mich etwas schwierig. Und auch Themen, die so aufgebaut sind, dass man mit den Grossbuchstaben anfangen würde zu arbeiten und dann hat es dann halt eine Werkstatt, welche nicht zur Jahreszeit passt, weil wir im Verzug sind.“ (H 4227-4647)

Andere erwähnen zwar, dass sie mehr Zeit einsetzen mussten und langsamer voringen, es macht aber nicht den Eindruck als würden sie die Angaben im Handbuch stören.

„C: Ich würde meinen ein bisschen länger habe ich schon benötigt bei der Einführung der Laute, aber nicht extrem viel länger, aber ich habe sicher etwas länger gebraucht.“ (C 7308-7823)

„J: Also wir haben so angefangen, wie sie es empfehlen, mit den ersten Vokalbildern. Und dann haben wir uns viel Zeit genommen. Also so wie sie es vorschreiben, wie schnell man das hintereinander machen soll, das konnten wir dann natürlich nicht einhalten. Wir haben uns wirklich Zeit genommen, die Laute zu benutzen und zu unterscheiden und haben auch noch ein bisschen mehr Spiele gemacht, als dass das Lehrmittel anbietet.“ (J 8504-8928)

Wie aus diesem Ausschnitt deutlich wird, ist eine weitere Abweichung, dass die Lehrpersonen zusätzliche Spiele und Materialien entwickeln und beiziehen mussten.

Die stärkste Abweichung zeigt sich bei einer Lehrperson, welche die Lauttafeln schon von Beginn an zusammen mit den Buchstaben einführte. Sie führte sowohl Klein- als auch Grossbuchstaben ein, was ebenfalls vom vorgeschlagenen Vorgehen des Handbuchs abweicht. Sie begründet dieses abweichende Vorgehen damit, dass ihr das Lesen wichtiger erscheint als die Unterscheidung der Laute und Lautbilder.

„B: Und darum sage ich auch bei den Lautbildern, die Auseinandersetzung mit den Gesichtern, die finde ich dann ganz wichtig, wenn ich ein Kind habe, welches irgendeine Artikulationsstelle hat, welche nicht stimmt, welches mir ein N als M sagt und ich sage: schau mal das an, NNN. Dann finde ich die Auseinandersetzung wesentlich. Aber ich finde es zehn Mal wichtiger, dass er den Buchstaben drin hat. Also das Ziel ist, dass er den Buchstaben drin hat und zwar den Grossen und den Kleinen. Den Grossen und den Kleinen möglichst schnell. Und wenn er den mal drin hat, ist mir doch egal ob er das Bild B und D richtig auseinanderhalten kann. Das ist wie ein Schritt, welchen man rein tun will, wo ich bei gewissen Kindern, nicht bei allen, als künstlich erachte. Und solche Sachen mache ich nicht mit, da

lasse ich mir meine Freiheit und sage: vergiss das. Also das fand ich schon bei zwei Kindern, komm vergiss das. Du kannst Sonne lesen, was willst du noch mehr.“ (B 26498-27456)

Auch andere Lehrpersonen berichten davon, dass sie die Buchstaben schon früher zur Verfügung stellen, mit der Begründung, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung auf möglichst viele verschiedene Repräsentationsformen angewiesen seien und deshalb Buchstaben und Fingeralphabet ebenfalls wichtig sind.

„D: Wir haben dann bei ihr auch relativ schnell den Buchstaben dazu genommen, weil es sich über eine so lange Zeit hingezogen hat, dass wir fanden es bringt nichts, nur diese Lautbilder zu haben, sodass wir den Buchstaben F dazu genommen haben und wir mit Schreiben ein bisschen anfangen konnten. Und bei ihr haben wir auch immer noch die Fingeralphabet-Buchstaben dazu genommen weil wir dachten, ein Kind, welches so grosse Schwierigkeiten mit der Aussprache hat, dem hilft es, wenn es möglichst viele verschiedene Sachen hat.“ (D 3880-6113)

„G: Aber ich habe dann bei diesen Kindern immer gerade noch den Buchstaben in den Kopf reingeschrieben. Also mit diesen da habe ich immer mit beiden gearbeitet, Buchstaben und Lautbilder.

I: Aus welchem Grund?

G: Weil ich das Gefühl hatte, sie kennen die Buchstaben schon von der Unterstufenlehrerin und ich wollte es bei ihnen gerade koppeln, eben weil ich auch nicht sicher war, wie viel sie wirklich hören. Darum war es mir wichtig, es gerade mit dem Buchstaben zusammen zu machen, damit sie kein Chaos bekommen und merken, dass Buchstaben und Laute zusammengehören.“ (G 10003-10926)

Andere betonen, dass sie gute Erfahrungen damit gemacht haben, zuerst alle Lauttafeln ohne Buchstaben einzuführen.

„C: Ja. Ganz genau, im Lehrmittel ist ja vorgegeben, dass man zuerst wirklich nur mit diesen Bildern arbeitet, eigentlich ohne Buchstaben. Das habe ich auch so gemacht.

I: Und was hast du für Erfahrungen gemacht damit?

C: Sehr Gute. Ich würde es wieder so machen wenn ich es jetzt nochmals hervor nehmen würde. Er hat das gekonnt, es ist sehr gut gewesen. Ich glaube ich habe länger gebraucht, um es zu lernen als er. Und die Umstellung ist ihm dann ziemlich schnell gelungen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie schnell dass das geht.

I: Mit der Umstellung meinst du .. ?

C: Von den Lauten, den Mundbildern auf Buchstaben. Wie schnell er diese zusammengebracht hat.“ (C 3177-3901)

„E: Ja sie haben zuerst die Laute gelernt mit den Lautbildern und danach die Buchstaben dazu. Und das ging danach rasant schnell mit den Buchstaben zusammen. Also das ist wirklich erstaunlich gewesen, da habe ich gedacht ja .. wie geht das überhaupt, all die verschiedenen Buchstaben so zu erfassen?“ (E 11925-12412)

Während C und E berichten, die Umstellung auf die Buchstaben habe problemlos funktioniert, schildern F und G, dass die Umstellung auf die Buchstaben für die Schülerinnen und Schüler schwierig war und sie mehr Zeit benötigten.

„F: Und beim Schreiben ist einfach wichtig, dass man genügend Zeit lässt.

I: Also vom Vorgehen her, hast du das Gefühl es ist zu schnell?

F: Ja. Vielleicht habe ich es auch nur so empfunden im Klassenzug, dass es so schnell ging. Aber ich habe einfach gesehen, dort ist es für die Hörbeeinträchtigten stressig. In dem Moment wo sie sich alle Buchstabenbilder merken müssen.“ (F 19599-19970)

„G: Was ich einfach immer als eine Knacknuss empfand, ist der Moment nach diesen 7, 8 Wochen, der Moment, wo die Buchstaben kommen. Ich habe gemerkt, es gibt doch viele Kinder, die dann überfordert sind. Sie können zwar super schreiben und lesen mit diesen Lautbildern. Es geht auch immer noch gut wenn oben ein Buchstabe angepinnt wird, aber wenn man dann anfängt die Lautbilder wegzunehmen, dann merkt man plötzlich, ups, jetzt geht es nicht mehr.“ (G 6832-7596)

Zusammenfassung:

Die Vorgehensweise wird sehr unterschiedlich eingehalten und bewertet. Es halten sich alle Lehrpersonen an die Abfolge der Einführung der Laute, mit der Einschränkung, dass sich die Lehrpersonen aus den Kleinklassen damit mehr Zeit lassen als im Lehrmittel vorgesehen wird. Die Einführung der Buchstaben wird unterschiedlich gehandhabt. Während einige Lehrpersonen die Buchstaben schon früher als im Handbuch vorgesehen zur Verfügung stellen, haben sich andere an den Ablauf gehalten und zuerst nur mit den Lauten ohne Buchstaben gearbeitet. Auch die Umstellung der Lauttafeln auf die Buchstaben wird unterschiedlich beurteilt. Während einige Schülerinnen und Schüler damit keine Probleme hatten, brauchten andere lange Zeit und viel Übung bis sie die Buchstaben sicher beherrschten.

7.1.3 Kategorie „Lauttafeln“

Die Zuordnungen der Textstellen in dieser Kategorie sind sehr zahlreich. Um eine übersichtliche Darstellung gewährleisten zu können, werden wir die Ergebnisse in die folgenden Themenbereiche gliedern: Einsatz, Verwendung, Leseprozess, Wortschatz, Hörbeeinträchtigung, Gestaltung und Auswirkung auf das Lesenlernen. Die Themenbereiche haben sich durch die Reduktion der Zuordnungen ergeben und können in Anhang 11 nachvollzogen werden.

Einsatz

Unter dem Themenbereich Einsatz kommt zur Sprache, in welchem Setting und zu welchem Zweck die Lauttafeln eingesetzt werden. Auffallend ist, dass viele Lehrpersonen berichten, dass die Lauttafeln schon vor dem Schuleintritt, teilweise gar vor Kindergarteneintritt eingesetzt werden. Dabei werden die Lauttafeln aber nicht als Leselehrmittel, sondern als Artikulationshilfe eingesetzt.

„A: Ich habe nicht nur das eingesetzt. Es war einfach in jeder Sequenz, in jeder Einheit, die ich mit dem Kind mache, ist das einfach eine Sequenz gewesen. Aber es war nicht das Alleinige. Und es ist natürlich auch nicht das Lesenlernen im Vordergrund gestanden, sondern wirklich halt einfach die Artikulation. (A 7111-7417)“

Die Lauttafeln werden in Kleinklassen, in Regelklassen, in der Einzelförderung und in Kleingruppen im Kindergarten eingesetzt. Für die Arbeit an der Verbesserung der Artikulation werden die Lautbilder als sehr hilfreich eingeschätzt.

„A: Das ist eben gerade jetzt wenn noch Artikulationsprobleme da waren, da waren die Lautbilder jeweils eine grosse Hilfe. Ich kann mich an eines mit wirklich mit der Steuerung der Luft und so .. das hat ihr extrem geholfen und das war auch motivierend.“ (A 15219-15467)“

Für D, welche im Schulbereich arbeitet, sind die Lautbilder eine Hilfestellung für die Lautanbahnung.

„D: Und wir haben es dann so gemacht dass immer sie in der Logopädie-Stunde den Laut eingeführt hat, also wie man den Laut überhaupt bildet, weil es ja keinen Sinn macht, einen Laut einführen zu wollen, wenn das Kind nicht einmal weiss, was es mit dem Mund machen soll. Und dann hat sie vor allem an dem gearbeitet. Und dann haben wir meistens eine Woche lang denselben Laut genommen. Theoretisch müsste man ja jeden Tag einen neuen Laut einführen. Dann haben wir halt eine Woche lang zum Beispiel am F gearbeitet, den sie

nicht aussprechen konnte. Wir haben dann natürlich das Mundbild eingeführt und besprochen, wie man den Laut bildet.“ (D 3880-6113)

Für Schülerinnen und Schüler, welche gar keine akustische Sprachwahrnehmung haben, werden die Lautbilder für die Lautanbahnung von G als nicht geeignet eingeschätzt.

„I: Und die Laute zu bilden, ist das Allen gelungen? Also wenn sie die Lauttafel hatten, dass sie die Laute auch bilden konnten?

G: Der a sowieso, weil er hört natürlich, b eigentlich auch .. ja beim b eigentlich auch, weil er dadurch, dass er noch Hörreste hat, weil er mit den Hörgeräten relativ gut hört, hat er es immer geschafft. Beim c ist es halt relativ schwierig. Er macht dann zwar das Mundbild nach, aber für ihn ist es total schwierig, den richtigen Laut dazu zu bilden.“ (G 9421-9898)

Verwendung der Lauttafeln

Unter diesem Themenbereich fallen die Einführung der Lauttafeln, das Gelingen der Zuordnungen und verschiedene Übungen, welche zum Üben der Lauttafeln eingesetzt werden.

Die Lehrpersonen beschreiben, wie sie die Laute eingeführt haben. Wie bereits in der Auswertung der Kategorie „Handbuch und Vorgehensweise“ beschrieben, haben sich die meisten Lehrpersonen mehr Zeit für die Einführung der Laute gelassen. Viele haben den Spiegel eingesetzt, damit die Kinder schauen können, wie die Mundstellung bei der Lautbildung aussieht. Die Lauteinführung ist bei den meisten Lehrpersonen immer nach dem gleichen Ablauf vor sich gegangen.

„H: Ich habe eigentlich immer dasselbe Prinzip, weil ich gemerkt habe, dass es so gut funktioniert. Ich glaube die Kinder finden es toll, wenn man es immer gleich macht. Ich habe sonst einen sehr abwechslungsreichen Unterricht, aber mit dem Lehrmittel arbeite ich immer gleich. Ich habe diesen Koffer da und der ist gefüllt mit Sprachinhalt. Das ist ein alter Koffer von meinem Grossvater. Zum Beispiel jetzt morgen kommen wir zum H [zeigt Lauttafel von H und Bilder von Hase und Hose]. Dann sagen die Kinder: aha ja, Hose, Hase. Und dann sage ich genau und dann malen wir die zuerst an und es hat schon immer denselben Ablauf.“ (H 4911-6143)

Es zeigt sich, dass Lauttafeln sehr intensiv und vielseitig eingesetzt werden. Die meisten Lehrpersonen berichten, dass die Lauttafeln den zugehörigen Lauten gut zugeordnet werden konnten.

„J: Genau. Aber zu wissen, bei diesen Lauten, welches Bild welcher Laut ist, das ist bis jetzt auch beim F und beim S, wo ja sehr ähnlich aussieht, kein Problem.“ (J 19321-19482)

D erzählt, dass sie die Lauttafeln oft spielerisch verwendet hat, indem die Schülerin beispielsweise Gegenstände zuordnen konnte oder D weitere Spiele erfunden hat. Die Lauttafeln schienen die Phantasie der Schülerin angesprochen zu haben.

„D: Und für sie sind zum Beispiel diese Gesichter, auch wenn andere finden, die sind gar nicht schön, für sie war das einfach cool. Das ist jetzt Frau F und das ist Frau A. Und die Frau F geht jetzt zu der Frau A zu Besuch und dann gibt es ein Fa... Sie konnte sich so ganze Geschichten ausdenken, sie konnte mit den Bildern spielen. Also ich glaube für sie war das einfach toll.“ (D 17891-18263)

„D: Oder mit ihr .. stimmt. Mit ihr haben wir oft mit Gegenständen, zum Beispiel als wir das Mundbild zum F eingeführt haben, haben wir ein Spielzeugflugzeug mitgenommen und eine Flöte und ein Federchen. Und dann haben wir sie in einen Stoffsack gelegt und sie durfte diese herausnehmen und ertasten und zuordnen. Solche Sachen, solche Spiele waren für sie sehr motivierend.“ (D 18498-19003)

Viel wird von Übungen berichtet, bei welchen die Schülerinnen und Schüler Laute innerhalb eines Wortes differenzieren müssen. Die Lauttafeln scheinen hier zu einer Sensibilisierung geführt zu haben. Es wird berichtet, dass Schülerinnen und Schüler An-, Binnen- und Endlaute aus ihnen bekannten Wörtern herausgesucht haben.

„J: Und das merken sie dann, dass dort bei der b im Namen ein M und ein I vorkommt, da haben sie gemerkt, dass sie alle Laute dieses Namens kennen. Das haben sie wirklich gemerkt. Und dann haben wir ihnen das auch gelegt mit den Lautbildern und dann haben wir noch andere Namen, z.B. Lisa [Name geändert], das ist der Name des anderen Mädchens in der anderen Klasse, das haben sie auch selber herausgefunden dass man diesen Namen ja mit den Lauten legen kann. Also sie sind so ein bisschen am Ausprobieren. Und der b ihre Schwester heisst Lena [Name geändert], dann haben sie das beim N zugeordnet. Dann musste man das nochmals vorsprechen, dann haben sie gemerkt, ah ja, das beginnt ja mit L.“ (J 15538-16257)

F hat für solche Übungen eine Ergänzung zum ‚Leseschlau‘ eingesetzt. Sie hat mit Lautierspielen von Walti Bräm (Bräm, 2002) gearbeitet, bei welchen die Schülerinnen und Schüler ebenfalls die Laute differenzieren mussten.

„F: Und mit diesem Lehrmittel gab es dazu .. Nein das ist vom Walti Bräm, vom Walti Bräm gibt es eine ganz gute Ergänzung. Das sind Hohlbuchstaben mit ganz, ganz vielen Bildern drin wo einfach der jeweilige Laut drin vorkommt, am Anfang, in der Mitte, am Schluss. Dann habe ich ganz oft mit diesen Kindern ein Würfelspiel gemacht und sie mussten das Bild erkennen. Damit hatte ich eine Wortschatzkontrolle und hatte gleichzeitig die Kontrolle, ob sie merken wo der Buchstabe liegt, oder ob sie ihn überhaupt wahrnehmen.“ (F 1614-2123)

Eine weitere Übung, welche häufig genannt wird ist das Legen von Wörtern mit den Lautbildern. Dies scheint für viele Schülerinnen und Schüler aus folgenden Gründen eine Herausforderung zu sein:

- das Wort ist noch nicht genügend im Wortschatz der Schülerinnen und Schüler verankert
- die Schülerinnen und Schüler haben zu wenig Übersicht über die grosse Menge von verschiedenen Lauttafeln
- die Schülerinnen und Schüler legen nur die Laute, welche sie selbst akustisch wahrnehmen können

„H: Und ich lasse sie dann auch schreiben, sie haben dann so eine Kartei und dann haben sie da all ihre Mundbilder. Das ist hingegen wieder die Krux. Eigentlich müsste man die wie zuerst die rausnehmen, welche sie brauchen, weil ein Kind kann sich nicht so strukturieren. Es hat dann ein Ghetto auf dem Tisch und muss mit allen .. und es wird immer wie schwieriger, weil es immer mehr Laute werden. Das finde ich noch schwierig und darum mache ich das nicht so häufig.“ (H 7466-8682)

„J: .. also der sagt Salami. Das ist gar keine Frage. Und auch Amsel. Wenn sie es selber legen müssen, ist es wieder sehr auffällig, dass sie die Laute, welche sie schlecht hören, dann auch nicht legen. Das E...Amsel. Dann ist es dann halt Amsl und das E fehlt. Oder das I fällt weg. Also das ist wirklich eindrücklich, dass sie die Laute, welche sie nicht hören auch nicht legen, der d zum Beispiel, er hat einen Hochtonverlust. Bei ihm ist es ganz, ganz eindrücklich.“ (J 12487-13256)

J erwähnt als Einzige explizit, dass die Lauttafeln die Schülerinnen und Schüler dazu animieren, Stimmeinsatz zu geben. Dies muss im Zusammenhang damit betrachtet werden, dass ein Grossteil ihrer Schülerinnen und Schüler in der Spontansprache keinen Stimmeinsatz geben (siehe Kptl. 7.2.1, sprachliche Fähigkeiten).

„J: Also, was die Gesichter darstellen, war ihnen gerade klar. Und die Vokale, die ersten fünf Bilder, da haben sie wirklich sehr gut darauf angesprochen und haben zu unserer Freude

Stimme gegeben. Also wenn man da gerade Stimme einsetzt, wenn man mit diesen Bildern arbeitet, das war ihnen gerade klar, das war überhaupt kein Problem.“ (J 9008-9339)

Leseprozess

Unter diesen Themenbereich fallen Aussagen, welche sich auf den Leseprozess, im Sinne der Synthese und der Sinnentnahme im Zusammenhang mit den Lauttafeln beziehen.

In diesem Bereich ist das Spektrum gross. Es überwiegen jedoch Schilderungen, in welchen die Lehrpersonen von gelingender Synthese und Sinnentnahme berichten. Oftmals wird dieses Gelingen sehr positiv bewertet, es ist ein Schlüsselerlebnis im Beginn des Leselernprozesses.

„A: Und danach hat sie plötzlich gemerkt, als wir angefangen haben die Tafeln zusammenzuhängen, also bei ihr kann ich mich noch gut erinnern, also eigentlich bei allen, das ist dann ein wahnsinniger Moment, wenn sie merken, also nur mit der Bildtafel, ui, jetzt kann ich ja lesen. Also das finde ich schon etwas ganz Tolles. Und ich habe wirklich immer nur mit den Bildtafeln gearbeitet. Nie dann weiter mit Buchstaben.“ (A 4546-4959)

F arbeitet in der Integration. Sie berichtet über ihren Vergleich zu hörenden Schülerinnen und Schülern und erzählt, dass sie keine Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern mit oder ohne Hörbeeinträchtigung im Lesenlernen feststellt. Dies mag auf den ersten Blick erstaunen, deckt sich jedoch mit den Forschungsergebnissen von Diller & Graser (2012, siehe Kptl. 3.5.1), welche festgestellt haben, dass integriert geschulte Kinder, welche mit einem CI versorgt sind, weder länger als normal mit dem Erwerben von Techniken des Lesens beschäftigt sind, noch dass dieser Prozess in grösserem Umfang fehlerbehaftet ist. Dies scheint sich mit F's Erfahrungen zu decken, welche ein Kind mit CI im integrativen Setting begleitet. Sie erwähnt ausserdem Schwierigkeiten von hörenden Kindern beim Lesenlernen.

„F: Genau. Da war kein Unterschied, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt ein hörbeeinträchtigtes Kind langsamer zusammenschleift oder viel schneller zusammenschleift im Vergleich zu den Regelklassekindern. Da hat es Regelklassekinder, aber die hat es bei jeder Klasse, welche ganz lange benötigen bis das zusammengeschliffen ist, egal ob hörend oder hörbeeinträchtigt.“ (F 5600-5977)

J berichtet von unterschiedlichen Syntheseleistungen der Schülerinnen und Schüler. Sie betont, dass das Gelingen der Synthese abhängig ist vom Hörvermögen, aber auch von der

Wortlänge. Auch H erwähnt, dass es den Schülerinnen und Schülern Schwierigkeiten bereitet längere Wörter wie z.B. Salamander oder Fledermaus zu erlesen.

„I: Kannst du noch etwas über das Zusammenschleifen der Laute sagen?

J: Ja da sind wir natürlich jetzt dran. Das ist für alle nicht gleich schwierig. Also die einen können das gut, die welche etwas hören. Das ist jetzt die b, die das sehr gut kann, also sie sagt die einzelnen Laute schon ein bisschen aber sie hackt nicht ab. Sie sagt nicht A/ M/ S .. sie sagt Aa-mm-s .. Sie ist eigentlich schon ein wenig dran zu verbinden. Dann die anderen, der c, das ist der mit dem Cl, der verbindet auch schon. Der kann das also eigentlich auch relativ gut aneinanderhängen. Und vor allem kann er es, wenn ich es nochmals sage, und er es nachspricht, dann kann er es noch besser. Wenn er es alleine anschaut, ist es noch ein wenig stockender. Also vor allem jetzt die Wörter welche mehr als drei Laute haben. Also Emu und Mama und Opa und Oma. Das geht natürlich gut. Mofa, Sofa auch. Das, was sie wahrscheinlich auch mit einem Blick erfassen können. Aber zum Beispiel jetzt Salami, das ist jetzt das längste Wort, das wir jetzt schon haben. Dort ist es dann ziemlich schwierig, dass sie wirklich ganz verbinden können. Dort ist es dann eher SAL/A/ M/ I. Oder. Das ist dann noch schwierig, dass sie da durchhalten. Das merkt man bei den Kindern, welche besser hören, geht das auch gut.“ (J 11074-12469)

Diese Aussage zeigt gerade im Vergleich zu F's Aussage, dass der Grad der Hörbeeinträchtigung einen grossen Einfluss auf den Lesekompetenzerwerb hat. Auch dies lässt sich mit theoretischen Erkenntnissen belegen. Leonhardt (2010, siehe Kptl. 3.5.1) bestätigt, dass Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung Schwierigkeiten beim Leseprozess haben, wenn sie sich nicht auf das akustische Klangbild stützen können, wie dies bei einigen von J's Schülerinnen und Schülern der Fall ist (siehe Kptl. 7.2.1, auditive Fähigkeiten).

Auch G erwähnt, dass für einen Schüler, welcher gar keine Sprachwahrnehmung hat, die Lauttafeln keine Hilfe sind.

„G: Beim c bin ich manchmal nicht so sicher, wie viel es wirklich bringt für das Lesenlernen. Er ahmt die Mundbilder nach, das ist zwar sehr gut, dann lernt er das Mundbild gerade, welches er ja eigentlich zur Gebärdensprache auch braucht. Aber ob er dann deswegen lesen kann, bezweifle ich. Ich bin immer noch der Überzeugung, er lernt einfach Wörter auswendig und speichert diese in seinem Hirn ab. Und ich glaube, bei ihm wären die Lautbilder für das Lesen nicht relevant, weil er wirklich gar nichts hört.“ (G 3738-4379)

Hier beschreibt sie auch, dass c nicht die phonologische Strategie verwendet, sondern das Wort visuell erkannt wird, wie wir in Kapitel 3.3.1 nach Stumpf (2007) als zweite Möglichkeit dargelegt haben. Für diese Strategie des Lesens scheinen die Lautbilder keine Erleichterung zu bringen oder Hilfestellung zu geben.

Die Frage nach der Sinnentnahme wird ebenfalls unterschiedlich beantwortet. Mehrheitlich berichten die Lehrpersonen, dass die Sinnentnahme vor allem dann gut gelingt, wenn die Wörter bereits eingeführt wurden, die Schülerinnen und Schüler die Wörter also kannten. Bei unbekanntem Wörtern ist keine Sinnentnahme möglich. Auf Aussagen aus dem Bereich Wortschatz werden wir im nächsten Themenbereich genauer eingehen. Viele Schülerinnen und Schüler scheinen sich am Anfangslaut zu orientieren.

„I: Und sie haben dann auch verstanden, was sie gelesen haben?“

G: Ja, ja. Weil sie müssen ja die Bilder suchen, da sieht man gerade ob sie es verstanden haben oder nicht. Logisch, es ist immer wieder der gleiche Wortschatz, mit der Zeit können sie es dann auch, gewisse sehen dann: Ah, es fängt mit So an und dann wissen sie schon es ist das Sofa. Aber ich hatte das Gefühl, das war egal, sie haben trotzdem sehr grosse Fortschritte gemacht. Es war wirklich ein Erfolgserlebnis.“ (G 11655-12131)

Durch die Aussage von D zeigt sich jedoch, dass es möglich ist, dass trotz bekanntem Wortschatz und Orientierung am Anfangslaut die Sinnentnahme nicht gelingen kann.

„D: Mit dem Wörter bilden? Also bei der b, sie hatten wir nur ein Jahr. Und sie hat das bis am Schluss nicht hinbekommen. Also, dass sie dann, das kennt ihr ja sicher auch, dass sie Hh-aa-ss-ee, liest und dann sagt, ah .. Hund! Einfach so. Bei ihr war das sehr schwierig.“ (D 7390-7653)

Hier zeigt sich, wie eng technisches Lesen und Sinnentnahme miteinander verknüpft sind. Dieses Kind ist noch zu sehr auf den technischen Vorgang des Lesens konzentriert, der Fokus liegt noch auf den einzelnen Buchstaben was eine Sinnentnahme verunmöglicht. Der Rekodiervorgang ist noch nicht genügend automatisiert, damit sich die Sinnentnahme gleichzeitig einstellen kann (siehe Kptl. 3.3.1).

Wortschatz

Der Wortschatz, welcher in der 1. Phase in den Übungen mit den Lauttafeln vorausgesetzt wird, ist den Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung nicht vollständig bekannt.

Wir verweisen hier auch auf Kapitel 7.2.1, sprachliche Fähigkeiten. Sie haben fast durchgehend keinen altersentsprechenden Wortschatz.

„J: Also da sind wir sehr froh, dass es Bilder gibt. Das war bei den einen Wörtern dann natürlich auffällig. Also Emu hat ja niemand gekannt. Jetzt wissen sie, dass dieser Vogel Emu heisst. Beim Mofa ist natürlich auch der Töff oder Motorrad. Also der c sagt jetzt spontan Töff, aber er weiss jetzt es heisst Mofa. Dann was ist noch .. Also Farm, da haben wir selber spontan nicht gemerkt was das soll, das kennen sie nicht. Das müssen wir jetzt einfach lernen, zu diesem Bild gehört jetzt einfach Farm. Und Sofa haben sie gekannt .. Apfel .. ah, das war gar kein Wort zum Legen. Also die Bilder, die Anlautwörter, die kannten sie eigentlich alle gut. Es war mehr das Mofa, welches ein neues Wort war, das sie gelernt haben oder der Emu, die Farm, Film, Maul, Salami kannten sie als Wort auch nicht. Also sie kannten einfach Wurst. Und Salami das haben sie jetzt eigentlich gelernt. Dann Opa, Mama, Frau, solche Wörter haben sie gewusst.“ (J 14040-15527)

„H: Und es ist halt so, dass die Kinder den Wortschatz nicht immer haben, das ist nicht selbstverständlich. Das ist vielleicht auch etwas, das hörende Kinder wissen. Was eine Farm ist zum Beispiel oder das Wort Sau hat sie sehr interessiert. Dann sagen sie, wir sagen nicht Sau, wir sagen Schwein. Oder das Wort Ufer, Raum. Das sind alles so Wörter, das muss man dann halt erklären. Und dann machen wir es spielerisch, mit Memory, Kärtchen, die ich verteile und sie versuchen, sie zu lesen.“ (H 4911-6143)

Hier zeigt sich, dass es einerseits eine Schwierigkeit darstellt, dass die Schülerinnen und Schüler so viele Wörter nicht kennen, andererseits die Auseinandersetzung mit den Lauttafeln und den damit gelegten Wörtern zu einer Erweiterung des Wortschatzes führt. Es stellt sich die Frage, wie relevant Wörter wie Emu oder Ufer usw. für Schülerinnen und Schüler mit einem solchermassigen eingeschränkten Wortschatz sind. Diese Frage wird bezogen auf das gesamte Lehrmittel auch von den Lehrpersonen aufgeworfen. Die Ergebnisse dazu werden in Kapitel 7.1.8 dargelegt.

Hörbeeinträchtigung

Von fast allen Lehrpersonen wird erwähnt, dass speziell für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung die visuelle Repräsentation durch die Lauttafeln als grosser Vorteil im Leselernprozess angesehen wird.

*„D: Ich denke der Vorteil ist schon jetzt im Zusammenhang mit Kindern mit Hörbeeinträchtigung, dass das Visuelle im Zentrum ist, gerade in der Anfangsphase, mit diesen Bildern.“
(D 9492-9727)*

„E: Ich denke es ist für diese Kinder gut abgelaufen. Mit den Lautbildern, die Laute zusammenbinden war für sie einfacher, als wenn das so abstrakte Zeichen sind, welche diese Form haben, vielleicht haben sie auch eine andere. Ich denke, diese Kinder hätten dies nicht einmal gesehen. Aber mit den Lautbildern war klar, dies ist jener Laut und jetzt kommt der nächste und jetzt kann man ihn zusammenhängen. Und dies ergibt dann ein Gebilde welches man verstehen kann. Dies ergibt dann auch etwas, wo man sich etwas darunter vorstellen kann.“ (E 3246-3785)

F schildert aber auch, dass durch die Auseinandersetzung mit den Lauten auch immer an den Schwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung gearbeitet wird.

„F: Aber es ist hart. Es ist wirklich hart. Es wird ihnen wirklich genau in die Wunde gestochen, das ist schwierig. Das ist schwierig.“ (F 15022-15764)

Gestaltung

Alle Lehrpersonen, welche Aussagen zur Gestaltung der Lauttafeln gemacht haben, sind sich einig, dass die Lauttafeln im neuen Lehrmittel ‚Leseschlau‘ sehr viel ansprechender und besser zu unterscheiden sind als in der Version ‚Lose, luege, läse‘.

„A: Und ich finde auch, das haben sie bei den neuen .. bei den alten war es schwierig, wenn man es kopiert hat, der Luftstrom ist ja zum Teil angedeutet und so, so Artikulationshilfen und das hatte man dann jeweils nicht gesehen. Oder dann musste man den Kopierer voll einstellen. Und das ist jetzt viel besser. Jetzt kann man das kopieren und es ist alles drauf. Also ich finde, da haben sie es gut gemacht.“ (A 14682-15087)

Auswirkungen auf das Lesenlernen

Besonders betont und von vielen Lehrpersonen genannt wird, dass die intensive Auseinandersetzung mit den Lauttafeln zu frühen Erfolgen im Erlesen von Wörtern führt. Dies wird durchgehend positiv bewertet.

„B: Also ich denke, man kann wahnsinnig schnell schon etwas mit diesen Mundbildern erlesen, wenn man das macht. Und das, dünkt mich, ist der Schlüssel.“ (B 3503-3653)

„H: ich weiss einfach unsere Schulleiterin hat letztthin gesagt, ja das ist ja Wahnsinn, die können ja schon lesen. Also sie war sehr erstaunt, dass sie richtig lesen nach so kurzer Zeit. Also die Laute helfen ihnen wirklich. Ich finde das wirklich genial, toll. Und ich mache es eigentlich noch sehr gerne. Ich finde es etwas Schönes.“ (H 24503-24834)

Diese Aussagen sind in Bezug auf die Beantwortung der Fragestellung von grosser Bedeutung, da sie zeigen, wie die Lauttafeln es ermöglichen, dass die Schülerinnen und Schüler trotz ihrer erschwerten Bedingungen zu frühen Erfolgserlebnissen kommen. Grosse Wichtigkeit messen wir auch der Aussage von G bei, welche das Lehrmitteln mit 4. Klässlern einsetzt. Diese Schülerinnen und Schüler hatten in der Unterstufe direkt mit den Buchstaben lesen gelernt und hatten teilweise grosse Probleme mit dem Leseprozess. Durch das intensive Üben mit den Lautbildern sind die Lesekompetenzen sehr viel besser geworden.

„I: Und du hast diese Kinder erst in der vierten Klasse übernommen?“

G: Genau.

I: Hast du dann trotzdem nochmals die Lautbilder eingesetzt?“

G: Also beim a habe ich gemerkt, er kann ja überhaupt noch nicht lesen. Bei ihm fand ich wirklich, jetzt fange ich einfach wieder bei null an und baue es wieder auf, wie wenn er bei mir in der Ersten wäre. Und das war super, finde ich im Nachhinein, wenn ich zurückblicke, hat das sehr viel gebracht. Ihm wurde nicht langweilig, er fand die Bilder sogar toll. Es hat ihm wirklich geholfen, weil er es nachgeahmt hat und dadurch empfand ich es überhaupt nicht als einen Rückschritt. Ich denke, bei solchen Kindern, welche noch sehr Mühe haben mit Lesen, kann man auch noch in der Vierten damit anfangen. Und beim b habe ich es dann schnell kombiniert mit den Buchstaben und darum habe ich das Gefühl gehabt, ihm hat es auch geholfen, es war eine Unterstützung.“ (G 8512-9420)

„G: Also sehr gut, ich habe wirklich gestaunt. Gerade auch ein a, der vorher überhaupt nicht gut lesen konnte, der hat innert kürzester Zeit – also wir haben das auch sehr intensiv gemacht, jeden Tag die Streifen geübt, die Bildchen hingelegt, sie den Eltern nach Hause gegeben, sie sollen es zu Hause auch üben. Ich hatte die alte CD noch von „Lose luege läse“ und habe das am Computer immer geübt. Und ich habe das Gefühl, wenn man das wirklich intensiv macht, jeden Tag, dann schafft das, glaube ich, jedes Kind irgendwann. Also ich war baff. Und die Eltern waren auch erstaunt, wie schnell er plötzlich dann gelesen hat. Ich fand das ganz toll, wirklich.“ (G 10927-11654)

F, welche im integrativen Setting arbeitet berichtet, dass die Auseinandersetzung mit den Lauten auch eine Auswirkung auf die ganze Klasse hatte. Für die hörenden Schülerinnen

und Schüler sei es eine gute Empathie Übung, da sehr anschaulich aufgezeigt werden könne, wo die Schwierigkeiten für ein Kind mit Hörbeeinträchtigung liegen. Die Klasse hat sehr gut darauf reagiert, für das betroffene Kind war es teilweise schwierig, wie wir weiter oben bereits dargestellt haben.

*„F: Ich habe ihm oft immer wieder das Mundbild welches gilt gezeigt, damit es schaut und ihm schnell die Rückmeldung gegeben. Und was also ganz schön war, ist, wenn wir hier gesessen sind, es waren 5, 6, 7 Kinder, es war eine sehr gute Empathie Übung. Also wenn es mehr Zeit benötigt hat zum Schauen und alle ruhig sein mussten, damit wir es nochmals sagen konnten und dann war wirklich eine gute Empathie. Ich finde, es ist auch eine ganz gute Gelegenheit, um sagen zu können seht ihr, das ist jetzt ganz schwierig für das Kind und darum müsst ihr es auch immer gut anschauen. Also das waren eigentlich gute Momente.“
(F 15022-15764)*

Zusammenfassung:

Die Lauttafeln werden vorwiegend positiv beurteilt und als Vorteil speziell für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung angesehen, da sie klare visuelle Informationen bieten. Die Lauttafeln werden auch schon im Vorschulbereich als Hilfsmittel für Lautanbahnung und Artikulation verwendet. Für Schülerinnen und Schüler, welche über gar keine akustische Sprachwahrnehmung verfügen, wird der Erfolg der Lauttafeln als Hilfestellung für das Lesenlernen als gering eingeschätzt. Trotzdem helfen sie für die Verbesserung des Absehens. Die Lauttafeln führen laut Aussage einer Lehrperson zu einer Sensibilisierung für die Lautwahrnehmung, einige Schülerinnen und Schüler können Anfangs-, Binnen- und Endlaute differenzieren. Wörter mit Lauttafeln selbst zu legen scheint aufgrund des unvollständigen Höreindrucks und der undeutlichen Artikulation eine grosse Herausforderung zu sein.

Während die Zuordnung von Laut und Lauttafel den meisten Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung sicher gelingt, sind die Leistungen von Synthese und Sinnentnahme von Wörtern, welche mit den Lauttafeln gelegt werden, sehr unterschiedlich. Es werden Zusammenhänge zwischen Hörvermögen und Wortlänge gemacht, je besser das Hörvermögen und je kürzer das Wort, desto besser gelingt die Synthese. Bei der Sinnentnahme sind es oft Wortschatzdefizite, welche die Sinnentnahme verunmöglichen.

Ein Schüler, der schwache Leistungen im Lesen von Buchstabenschrift zeigte, konnte seine Lesekompetenzen mithilfe der Lauttafeln erheblich verbessern.

Trotz der erschwerten Bedingungen der Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung scheinen die Lauttafeln frühe Erfolge im Erlesen von Wörtern zu ermöglichen, was sich aus Sicht der Lehrpersonen positiv auf die Lesemotivation auswirkt.

7.1.4 Kategorie „Lesetexte und Geschichten“

In dieser Kategorie wurden Aussagen zum Einsatz, Inhalt, Aufbau und der Auswahl der Lesetexte und Geschichten gemacht. Auch im Zusammenhang mit den Geschichten und Lesetexten kommt wieder der zeitliche Aspekt zur Sprache: Da viele Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung viel länger Zeit für den Erwerb des Leseprozesses brauchen, werden Lesetexte und Geschichten, welche laut Handbuch des Lehrmittels in Regelklassen schon nach den Herbstferien eingesetzt werden, in den Sonderschulen erst gegen Ende der ersten oder in der zweiten Klasse oder sogar noch später verwendet.

„J: Und wir haben eine Geschichte, das war ein Teil des Lehrmittels, wenn die Kinder aber schon lesen können, zum Thema Farben eingesetzt. Wir hatten das von einer Kollegin, welche die Kinder auch gelehrt hat, zu lesen mit dem ‚Leseschlau‘. Das gehört irgendwie zu dem. Über die Farben haben wir so eine Werkstatt gemacht mit unseren 3. Klässlern. Und wir haben gemerkt, das haben sie verstanden. Nicht alles, aber sie konnten bei sehr vielen Arbeitsblättern den Text lesen und verstehen, was man da machen muss. Und dann habe ich gedacht, das wäre jetzt vielleicht mal etwas, das vom Niveau her gar nicht so schlecht ist. Klar, das war für eine 1. Klasse gedacht, und unsere Kinder haben dann das erst in der 3. Klasse verstanden.“ (J 6133-7823)

„B: Und von den Geschichten her, ich finde es halt toll, wenn ich so ein breites Angebot von Geschichten habe, weil die kann man mit links noch in die zweite Klasse rauf nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Also das fand ich toll, als ich im neuen Lehrmittel gesehen habe, dass es doch noch ein paar neue Geschichten drin hat. Das ist gut.“ (B 25365-25704)

„D: .. Eben auch sie und das zweite Mädchen b, sie sind sehr lange beim Wörterlesen geblieben. So haben wir natürlich da draus nicht sehr viel benutzt. Oder dann halt erst in der zweiten Klasse. Sie waren noch gar nicht auf dem Niveau, ganze Geschichten zu lesen.“ (D 13215-13862)

Die Lesetexte und Geschichten werden zum Vorlesen, zum gemeinsamen Lesen, zur Individualisierung oder als Vertiefung genutzt.

„D: Da haben wir glaube ich einfach zwischendurch weiter gelesen .. hm, das ist etwa schon vier Jahre her das mit der a. Sie hat immer noch sehr Mühe mit Lesen. Darum habe ich ihr viel vorgelesen, das weiss ich noch. Und sie musste dann mal zwischendurch einen Satz lesen oder so. Oder wenn der Name Rita Rot in der Geschichte vorgekommen ist, haben wir

das angemalt .. mehr so. Es ging mehr um den Inhalt und nicht um das Lesen. Oder eine Sequenz nachspielen.“ (D 14465-15020)

Lehrperson B erzählt, dass sie die Geschichten oft mit Erlebnissen verbunden und somit vertieft hat.

„B: Also du meinst jetzt wahrscheinlich die Geschichten? Ja also das finde ich ist das Zentrale. Das ist die Spitze. Genau diese Geschichten sind die Spitze. Ich kann, ich sage jetzt mal im November die ersten Geschichten lesen. Die ersten Geschichten welche länger sind als, ich sage jetzt mal drei Sätze. Zum Beispiel der goldene Apfel. Wir haben den gelesen und haben ihn anschliessend auf dem Bauernhof nachgespielt. Das ist genial. Das hat man sonst nirgends in den Lehrmitteln.“ (B 9897-10634)

F hat beim Lesen der Lesetexte vor allem auf die korrekte Artikulation geachtet und so das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler für die Endlaute geschärft.

„I: Und dann, wenn die Phase abgeschlossen ist mit den Lautbildern und dann die Buchstaben kommen, gibt es ja Lesetexte und Leseblätter. Hast du mit diesen auch gearbeitet?

F: Ja, da haben wir auch gelesen nachher. Und mich dünkt, wenn man von Anfang an ganz streng ist, dass sie es nochmals lesen müssen, wenn es nicht stimmt, dann kommt es eigentlich gut. Aber man muss ganz streng sein, vor allem auch bei den Endlauten. Da war ich immer sehr streng, weil das ist ja das, wo sie eine erschwerte Wahrnehmung haben, wenn jemand spricht, wenn jemand diktiert, wenn jemand etwas sagt. Also da habe ich schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie genau lesen und es selber schreiben, damit sie wie ein fotografisches Gedächtnis haben, aha! Es hat diesen Endlaut oder diesen Endlaut. Ich denke, da kann man ihnen schon auch helfen durch reine Gewohnheit, wenn man sie ans Wortbild gewöhnen kann.“ (F 11329-12216)

Von allen Lehrpersonen, welche Aussagen über Lesetexte und Geschichten machen, wird der Inhalt dieser Geschichten sehr geschätzt. Die meisten Aussagen stammen von B und G, da sie sehr intensiv mit Lesetexten und Geschichten arbeiten, während andere nur wenige Lesetexte oder Geschichten einsetzen. Speziell B zeigt Begeisterung für die Inhalte und Themen, da diese die Kinder ansprechen und so das Interesse wecken. Auch betont sie, dass man die Geschichten sehr breit gefächert behandeln und sie mit Übungen zu Buchstaben verbinden kann. Sie eignen sich aber auch dafür, sie einfach zu lesen.

„B: Ich finde das ist genau so etwas, das in diesem Lehrmittel so toll ist, dass ich recht schnell inhaltlich gute Geschichten habe. Und mit diesen kann ich etwas machen.“ (B 9897-10634)

„B: Aber Geschichten verstehen ist auch etwas Zentrales, verstehen, die Freude am Lesen bringen über solche Geschichten, wo ich dann plötzlich verstehe. Und wenn es dann halt einen Buchstaben drin hat, den ich noch nicht kenne, habe ich ihn spätestens dann gelernt. Also das benutze ich sehr viel. Und da bin ich dankbar dafür, darum sage ich mit dem neuen ‚Leseschlau‘ mit der neuen Variante da hat es wahnsinnige Sachen drin, welche ich ausbreiten kann für ein Jahr oder ich kann es an einem Tag fertig lesen.“ (B 10713-11220)

G erwähnt, dass sie die Inhalte schätzt, weil die Wörter aus den Geschichten meist schon zuvor als Wortschatz behandelt wurden und so einen guten Aufbau hätten. Die Schülerinnen und Schüler haben die Geschichten gerne gelesen. Trotzdem streicht sie heraus, dass es wichtig sei, immer wieder sicherzustellen, ob der Wortschatz richtig verstanden wurde. Auch F berichtet, dass sie nach jedem Satz der gelesen wurde, das Textverständnis überprüfe. Dieses Vorgehen erachtet sie als notwendig.

„G: Also gerne gelesen sicher, weil es sehr schön war und Bilder hatte und so. Das Verstehen .. da musste man schon gewisse Sachen immer wieder mit ihnen besprechen und schauen, habt ihr das Wort verstanden, was bedeutet das. Aber dadurch, dass es einen guten Aufbau hatte und viele Sachen gekommen sind, die sie vorher schon hatten, hat es relativ gut geklappt.“ (G 16160-16590)

„G: Ja, und sonst empfand ich die Texte immer als sehr, sehr gut, ein guter Wortschatz, der eben auch aufgebaut hat auf dem, was sie vorher schon gelernt haben. Also ich habe es als sehr, sehr praktisch und sehr gut empfunden. Und eben halt auch einfach.“ (G 15050-16159)

„F: Und das andere ist halt, es kommt darauf an, wie man es begleitet. Dass man einen Satz als Einheit anschaut und man sagt: Stopp und jetzt überlegen. Nächster Satz. Stopp. Und Überlegen. Ich glaube es hängt dann schon ein bisschen davon ab, wie man es führt, damit sie zu einer Entschlüsselung des Textes kommen oder ob man nur rasch darüber fliegt und dann am Schluss sagt oh, da war etwas mit dem Vreni, was hat Vreni gemacht?“ (F 12368-13171)

Bemängelt wird von G der schnelle Übergang von Texten in Grossbuchstaben, zu Texten mit Gross-/Kleinschreibung.

„G: Was ein bisschen schade ist, es sind ja, glaube, ich nur am Anfang grosse Buchstaben und ab einem gewissen Moment ist es dann nur noch Gross- und Kleinschreibung. Das empfand ich als total schwierig, gerade der a, er konnte am Anfang nur mit grossen Buchstaben lesen. Und wenn man die dann alle mal durch hat, dann muss man ihm schon die Kleinen beibringen und er hat ein Chaos. Ich wäre froh darum gewesen, es hätte mehr Texte nur mit Grossbuchstaben.“ (G 15050-16159)

Von anderen Lehrpersonen wird dieser Aspekt nicht erwähnt. Von B wissen wir, dass sie ihren Schülerinnen und Schülern schon von Beginn an Gross- und Kleinbuchstaben anbietet. Während B die grosse Auswahl an Geschichten sehr schätzt und positiv bewertet, wünscht sich G mehr Texte auf dem einfachsten Niveau.

„G: Von mir aus könnte es aber noch mehr noch einfachere Texte haben, aber das ist jetzt halt wegen unserer Kinder, das ist klar.“ (G 15050-16159)

„G: Mich dünkt es, das Niveau geht dann recht schnell zack recht schnell rauf für unsere Schüler. Also von mir aus könnte es auf dem untersten Niveau noch viel, viel mehr Text haben.“ (G 19119-20070)

G erwähnt als weiteres Problem, dass das Lehrmittel keine Themen anbietet, welche dem Entwicklungsalter ihrer Schülerinnen und Schüler entsprechen. Dies hat, wie sie selbst bemerkt damit zu tun, dass das Lehrmittel für eine 1. Klasse konzipiert ist, während sie es bei Schülern in der 4. Klasse anwendet.

„G: Und was halt bei unseren Schülern ist, das ist immer das Problem bei so Leselehrgängen. Ich habe langsam solche Schüler, die in die Pubertät kommen und wo man gut auch so Lovestories nehmen könnte oder Mädchen/Jungenthematik und solche Sachen fehlen natürlich in diesem Leselehrgang. Aber es ist verständlich, es ist ja ein Leselehrgang für 1. Klässler. Aber es wäre natürlich sehr toll, wenn aus diesem Lehrgang etwas extra für Sonderschulen gemacht würde, wo dann genau solche Texte drin sind, die altersentsprechend sind für unsere Schüler, aber trotzdem das Leseniveau tiefer ist. Das wäre supertoll.“ (G 19119-20070)

Dieser Wunsch nach Berücksichtigung von Themen für Schülerinnen und Schüler, die sich in der körperlichen Entwicklung im Übergang zur Pubertät oder in der Pubertät befinden, in einem Erstleselehrmittel erscheint relevant. Auch in diesem Alter gibt es genügend Schülerinnen und Schüler, die sich noch in den Anfängen des Leselernprozesses befinden.

Zusammenfassung:

An den Lesetexten und Geschichten wird speziell die grosse Auswahl, die Themen und Inhalte, die in den Texten behandelt werden, geschätzt. Diese werden mehrheitlich als kindsgerecht wahrgenommen. Es zeigt sich, dass die meisten Lehrpersonen die Geschichten Ende erster oder sogar erst in der zweiten, dritten oder vierten Klasse einsetzen. Dies wird mit der Verzögerung im Leselernprozess der Schülerinnen und Schüler begründet. Die Lehrperson, die die Geschichten mit 4. Klässlern einsetzt, bemängelt die Inhalte, da sich die Themen nicht an den Interessen ihrer Schülerinnen und Schüler orientieren. Ausserdem äussert sie den Wunsch nach mehr Texten, welche ausschliesslich mit Grossbuchstaben und auf einem ganz einfachen Niveau geschrieben sind.

7.1.5 Kategorie „Arbeitsblätter und Werkstätten“

Die meisten Aussagen innerhalb dieser Kategorie beziehen sich auf die Arbeitsblätter. Zu den Werkstätten werden weniger Aussagen gemacht, wohl auch deshalb, weil diese weniger verwendet werden als die Arbeitsblätter, die teilweise schon in der ersten Phase in der Arbeit mit den Lauttafeln zum Einsatz kommen. Die Aussagen beziehen sich auf den Einsatz und die verschiedenen Übungsformate der Arbeitsblätter und Werkstätten. Es lässt sich gut unterscheiden, ob sich die Aussagen auf Arbeitsblätter oder ganze Werkstätten beziehen, weshalb wir die Ergebnisse hier getrennt aufführen.

Arbeitsblätter

H und J setzen die Arbeitsblätter sehr intensiv ein. H erstellt jeweils Dossiers aus den Arbeitsblättern, welche individuell an die Schülerinnen und Schüler angepasst sind und von diesen selbstständig bearbeitet werden können. Sie schätzt die grosse Menge an Arbeitsblättern, betont aber, dass man sich gut strukturieren muss, um den Überblick nicht zu verlieren.

„H: Und ich mache für jedes Kind immer ein Dossier. Es ist eine extreme Flut von Material. Also man kann sehr profitieren, wenn man mal ein Jahr gearbeitet hat, denn man ist am Anfang nur am Laminieren und am Kopieren und am Strukturieren. Und ich musste auch ein Ablagesystem für mich machen, da hinten. Alles in Kästchen haben. Zum Beispiel zum Laut A oder zum Buchstaben A hat es Material drin, damit ich das dann zücken kann und nicht in einer Blätterflut ertrinke. Es hat einfach jedes Kind ein Mäppchen, ein Dossiermäppchen, das ist jetzt zum Beispiel B, N und der D. Die Arbeitsblätter sind einfach in den Mäppchen drin und wenn sie es durch haben, gibt es auch Lernkontrollen, welche ich mache, die habe ich aber bei mir. Und sie können am PC arbeiten und sie können individuell arbeiten. Es gibt mir auch ein wenig Kontrolle. Also jetzt fangen wir dann mit H, P und T an. Da gibt's auch wieder

ein Dossier und dann weiss ich, das ist in Ordnung, wir können es einordnen und weitermachen. Aber der Ablauf ist eigentlich immer ein wenig ähnlich und sie machen es gerne.“
(H 6142-7213)

B betont, dass die Arbeitsblätter auch als Überprüfung der Verständnissicherung dienen. Teilweise wird über das Erlesen nicht klar, ob der Schüler oder die Schülerin das Wort wirklich verstanden hat. Durch die Verbindung mit dem Bild, welche auf den Arbeitsblättern verlangt wird, wird dies ersichtlich.

„B: Meinst du bei Rose, zum Beispiel? Dann nehme ich dies und es wird das Bild gezeigt. Dann kommt man über das Bild. Das R können sie ja ganz lange nicht sagen, das übe ich auch nicht, irgendwann kommt das dann. Die R, welche sie zum Teil sagen, kann ich auch nicht sagen .. ose. Und jetzt, was ist das? Dann zeigen sie dir das Bild. Oder die Verbindung. In dem Lehrmittel hat es ja viele Sachen, die man verbinden muss, die muss man erlesen und verbinden. Dann merkt man es.“ (B 30423-30952)

Auch J erzählt, dass sie die Arbeitsblätter oft einsetzt. Sie benutzt vor allem solche, die dem einfachsten Niveau entsprechen. Die Schüler und Schülerinnen können diese Arbeitsblätter gut lösen, teilweise braucht es Unterstützung und zusätzliche Übung im Einzelunterricht.

„J: Ja. Also wir haben vor allem die mit einem Stern [einfachstes Niveau] alle gemacht. Die können alle, das ist kein Problem. Wir haben jetzt gemerkt, dass die Anlautwörter oder: Wo sind die Laute, am Anfang in der Mitte oder am Ende? Das üben sie auch im Einzelunterricht. Wenn wir das dann nochmals machen in der Schule, dann können sie das dann. Aber das muss man ein wenig üben im Einzelunterricht. Darum können sie diese Arbeitsblätter auch.“ (J 17270-19135)

Arbeitsblätter, bei welchen die Schülerinnen und Schüler die Wörter selbst mit Lauttafeln aufkleben müssen, sind schwierig. Dies deckt sich mit den Aussagen aus Kapitel 7.1.3 „Kategorie Lauttafeln“, in welchem ebenfalls bemerkt wurde, dass das Legen von Wörtern mit den Lauttafeln Schwierigkeiten bereitet. J erwähnt, dass sie zusätzliche Arbeitsblätter gestaltet habe, damit die Schülerinnen und Schüler zu mehr Übung kommen.

„J: Die, wo sie die Wörter selber legen müssen zu den Bildern, das können sie eher nicht. Wenn sie nur eine Lücke füllen müssen, dann lesen sie es und dann finden sie den fehlenden [Laut] heraus. Sie versuchen das zu lesen und dann wissen sie es dann eher. Sie erkennen nicht vom Bild her, welcher Laut fehlt. Dort lesen sie eher, wenn es mehrere hat. Und

wir haben bemerkt, dass es eine Vertiefung bringt, wenn wir es nochmals umgekehrt machen. Also dass sie die Wörter zuordnen müssen, also die Lautbildwörter schon haben und zum Bild zuordnen müssen.“ (J 17270-19135)

Schliesslich werden aber auch von ihr genauso wie von H, die Arbeitsblätter sehr positiv bewertet.

„J: Sie machen das gerne und sie finden es super. Und wir staunen einfach immer wie schnell sie alles gemacht haben. Weil sie können es wirklich.“ (J 17270-19135)

„H: Ich benütze die Arbeitsblätter sehr stark. Das finde ich auch eine rechte Hilfe. [Auslassung, da anderes Thema angesprochen wird]. Es ist super, es hat tolle Sachen drin, aber wenn es halt nicht zum Thema passt, dann schreibt man es um. Aber ich finde sie irrsinnig. Und aus denen mache ich auch die Dossiers.“ (H 13830-14357)

Unter den Arbeitsblättern gibt es Übungen, in welchen die Schülerinnen und Schüler ähnliche Laute differenzieren müssen. Während D und F solche Arbeitsblätter bearbeiten, empfindet G eine solche Übung als nicht relevant und zu anspruchsvoll. Auch F schätzt solche Übungen als sehr anspruchsvoll ein und betont, dass es viel Übung brauche. D und F beschreiben, dass sie den Schülerinnen und Schülern durch Vorübungen oder Spiele geholfen haben, die Differenzierung klarer zu machen.

„G: Das habe ich mit denen da jetzt nie gemacht, weil ich fand, das nicht so relevant. Also relevant .. ich fand einfach, mir ist im Moment wichtiger, dass sie andere Sachen schreiben können. Und jetzt das B und P das ist für gewisse wie b, das würde er wirklich nicht hören können. Also ich habe dann lieber parallel dazu das Wörterbuch angefangen, das unabhängig ist vom ‚Leseschlau‘, um ihnen auch ein bisschen zu helfen, wenn sie nicht weiter wissen, dass man suchen gehen kann im Wörterbuch. Ich hatte das Gefühl es ist eine Überforderung, für die meisten bei uns, auch für die, die gut hören, dass sie das herausspüren, ob es jetzt ein B oder P ist.“ (G 16592-17406)

„D: Ja, das ging schon, wenn wir es wirklich sorgfältig eingeführt haben. Wir haben dann halt auch zum Beispiel beim p das Federchen auf der Hand, dass man es mit „p“ wegspicken kann. Halt ganz viel solche Sachen. Oder ich habe dann auch selber noch Würfelspiele entworfen mit p und b mit Wörtern drauf und Bildern mit dem Pirat und dem Papagei.“ (D 13863-14315)

„F: Hat das jetzt ein T oder hat es etwas anderes? Ist das jetzt eine Drommel oder eine Trommel? Ich hatte das einfach dort. Aber ob der Lehrer da irgendwie Übungen .. da muss ich ehrlich sagen bin ich nicht sicher, ob die Lehrer die Übungen machen.

I: Aber du hast die Erfahrungen gemacht, dass das geht. Dass sie das differenzieren können?

F: Es ist schwierig. Das ist ganz schwierig. Und dort habe ich .. das ist schwierig und das hat, wie soll ich sagen, länger gedauert, bis die Sicherheit da war.“ (F 14379-14871)

Werkstätten

Zootiere, Farben und Bauernhof sind die beliebtesten Werkstätten. B erwähnt, dass sich die Werkstätten gut eignen, um zu individualisieren, da sie viele Arbeitsaufträge enthalten und nicht von allen Schülerinnen und Schülern die gleichen Aufgaben bearbeitet werden müssen.

„B: Das ist auch unterschiedlich. Es gibt Blätter, welche sehr gut funktionieren, andere wiederum sind schwieriger. Da müsste man wie konkret eine Werkstatt anschauen und dann müsste man wie konkret auch sagen von diesen 20 Blättern oder denen 20 Posten hat das Kind X aus diesen und diesen Gründen das, das, das und das gelöst und das Kind Y aus diesen Gründen das, das, das und das. Also das muss nicht identisch sein.“ (B 12805-13210)

Mehrere Lehrpersonen weisen darauf hin, dass die Schülerinnen und Schüler für das Verstehen von Arbeitsaufträgen aus den Werkstätten auf gemeinsames Lesen und Besprechen mit der Lehrperson angewiesen waren. D betont, dass dies nicht mit der Undeutlichkeit der Aufträge in Zusammenhang steht, was darauf schliessen lässt, dass die Lesekompetenzen der Schülerin nicht genügend gross waren.

„I: Und das ging für ihn, diese Aufträge, diese Arbeitsaufträge zu lesen?

C: Das glaube ich nicht im Rückblick. Ich habe das natürlich eins zu eins mit ihm gemacht und ihm natürlich geholfen, ich meine, ich habe nur einen gehabt. Da konnte ich das natürlich. Und ich habe das mit ihm zusammen gemacht, ich musste schon helfen, damit er das machte, was er konnte.“ (C 6852-7307)

„D: .. oder ich habe es halt erklärt. Weil ich nur 5, 6 Schüler habe, ist das nicht ein Problem. Also die a kann heute noch keine Aufträge lesen und verstehen. Aber das liegt nicht daran, dass die Aufträge zu wenig verständlich wären oder so.“ (D 15932-16306)

Auch für die Bearbeitung der verschiedenen Aufträge scheinen die Schülerinnen und Schüler auf Hilfestellungen und gemeinsames Besprechen ihrer Lehrperson angewiesen zu sein. Keine Lehrperson erwähnt, dass die Arbeitsaufträge der Werkstätten selbstständig bearbeitet werden konnten.

„B: Ein Klassenlehrer, das ist logisch, wenn dieser eine Werkstatt aufbaut, dann überlegt man sich, welche Posten will man obligatorisch haben und welche sollen freiwillig sein. Und ich als Therapeutin, wenn ich so etwas sehe in einer Klasse, weiss ich schon, welche ich nehmen muss, weil der Filou das nicht nimmt. Also das ist ja auch klar, dass ich dazu da bin, dass ich Blätter nehme oder Posten bearbeite, welche ein Kind allenfalls alleine nicht kann oder nicht wählen würde weil .. Aber das ist ja schliesslich meine Position.“ (B 13308-13833)

„C: Ich denke es, dass wir es so oder so zusammen gelesen haben und das miteinander dann anschauen konnten und besprechen und so. Damit hat er dann wirklich davon profitiert. Doch, das würde ich schon sagen.“ (C 9786-10475)

Zusammenfassung:

In den Zuordnungen zu dieser Kategorie fällt auf, dass sehr wenige Beurteilungen vorgenommen wurden. Nur J und H beurteilen die Arbeitsblätter positiv, welche in der Phase 1 eingesetzt werden können. Besonders geschätzt haben H und J die Vielfältigkeit der Arbeitsblätter und dass diese von den Schülerinnen und Schülern gut und meist auch selbstständig bearbeitet werden konnten. Übungen zur Lautdifferenzierung werden als anspruchsvoll eingestuft, die Meinungen über die Wichtigkeit solcher Übungen gehen auseinander. Bei den Werkstätten zeigt sich, dass die Arbeitsaufträge und Posten von den Schülerinnen und Schülern häufig nicht selbstständig bearbeitet werden konnten.

7.1.6 Kategorie „CD-ROM“

Die CD-ROM wird sehr unterschiedlich eingesetzt. Der flexible Einsatz bezieht sich sowohl auf das Lernsetting, als auch auf die Zielsetzung der Arbeit mit der CD-ROM. Die Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten soll im Folgenden beschrieben werden.

H und J berichten, dass die CD-ROM in der Einzeltherapie eingesetzt wird. H führt die Einzeltherapie selbst durch und bei J machen dies die Hörsprachtherapeutin oder die Logopädin (siehe Kptl. 7.2.2, Leseinstruktion).

„H: Ich mache es in der Einzeltherapie. Auch ein bisschen, um zu wissen, wo sie stehen. Also es gibt mir auch Kontrolle. Eine Zeit lang habe ich eine Kontrollliste gemacht, wer was

gemacht hat. Aber das wurde dann zu viel und ich fand dann, es soll ja auch noch ein wenig Spass machen. Und es ist wieder eine andere Ebene, ich kann schauen, ob es das Kind verstanden hat, oder ich sehe, es geht noch nicht gut, wir müssen noch einen Schritt zurück.“ (H 15788-16438)

H beschreibt hier, wie sie mithilfe des Einsatzes der CD-ROM die Möglichkeit hatte, direkt in der Situation genau zu beobachten, welche Kompetenzen der Schüler oder die Schülerin wirklich erworben hat oder welche noch gefestigt werden müssen.

H erwähnt als Einzige, dass sie die CD-ROM auch als Partnerarbeit einsetzt.

„H: Sie dürfen zu zweit daran arbeiten.“ (H 15788-16438)

Wie die CD-ROM zu Differenzierung und Individualisierung eingesetzt wird, schildert G anschaulich.

„G: Also ich finde vor allem den Teil ‚Lesen‘ und den Teil ‚Wörter legen‘, den finde ich super. Also vor allem bei Kindern, bei denen es noch nicht so gut geht, die hörbeeinträchtigt sind, dünkt es mich, kann man super 10 Minuten jeden Tag einbauen, wo sie dann einfach irgendwann, wir arbeiten mit einem Wochenplan, dann steht dann im Wochenplan drin: 10 Minuten ‚Lese, luege, läse‘ oder ‚Leseschlau‘ machen. Und sie wissen jetzt langsam wie selber starten und dann arbeiten sie still für sich und von dem her finde ich das ein super Programm. Bei den anderen Übungen war ich nicht so ganz überzeugt. Also gerade die Spiele haben mich nicht so ganz überzeugt. Und Übungen, wo man einen fehlenden Laut einsetzen muss in der Mitte, das fand ich für unsere Kinder hier recht schwierig. Ich habe jetzt wirklich hauptsächlich mit ‚Lesen‘ und ‚Wörter legen 1 und 2‘ gearbeitet. Und dort habe ich aber super gefunden, dass man markieren konnte, wo das Kind steht im Leselehrgang. Das fand ich genial.“ (G 12142-14053)

Während des Lesenlernens hat G im Rahmen der Wochenplanarbeit täglich 10 Minuten Übungszeit mit der CD-ROM für jeden Schüler und jede Schülerin eingeplant. Die Handhabung ist so einfach, dass die Schülerinnen und Schüler das Programm eigenständig starten konnten.

Die CD-ROM wird von C auch unabhängig vom Lehrmittel eingesetzt.

„C: Und das haben wir aber die gesamten 11 Jahre, wo ich in der TIK gearbeitet habe, haben wir das immer wieder so gemacht, wir haben die CD benutzt.“ (C 11179-11326)

C arbeitet meistens mit älteren Schülerinnen und Schülern, die bereits über Buchstabenkenntnisse verfügen. Sie lässt die Übung zu den Lauttafeln weg, dann sind die weiteren Übungen einfache Aufgabenstellungen zum Lesenlernen.

„C: Den Letzten, den wir gehabt haben, der hat das auch benutzt, aber ich glaube er hat es einfach gelesen. Du kannst dann ja mit Buchstaben und Bildern arbeiten. Er hat dann einfach die Ebene von den Lautbildern weggelassen. Weil, der konnte die Buchstaben bereits, als er zu uns gekommen ist.

I: Und hat dann mit dem geübt?

C: Ja. Dann hat er mit denen einfach sonst noch geübt. Das war wirklich toll. Es ist einfach simpel. Das hat mir wirklich gefallen. Es ist einfach. Aber doch, der Lerneffekt ist da.“

(C 11548-12056)

Diese Möglichkeit zum selbstständigen Üben wird auch von D erwähnt.

„D: Dort habe ich sie auch recht viele Sachen machen lassen. Es ist ja auch mit so Bildchen und dann die Bildchen zum richtigen Mundbild ordnen und so. Und später können sie ganze Wörter machen. Das habe ich sie auch machen lassen. Das ist halt sowieso sehr motivierend. Das stimmt, das war auch etwas. Und da hat glaube ich der Junge, welcher stärker war, der konnte selbstständig dort Wörter schreiben und so, wo ich mit dem anderen Mädchen noch am Arbeiten war. Das fand ich noch gut. Ich meine, es sind ja die gleichen Übungen, die man am Tisch machen könnte und legen könnte – aber er hat gerade die Kontrolle. Man kann jemanden, der schon etwas weiter ist, schon mal damit arbeiten lassen.“

(D 19974-20795)

Daneben zeigt sich, dass die Lehrperson sich durch den Einsatz der CD-ROM einen Freiraum verschafft, um sich einem anderen Kind zuwenden zu können. Weil der Schüler vom Programm sofort eine Rückmeldung erhält, ist die CD-ROM gegenüber den Übungen am Tisch mit Kärtchen oder Arbeitsblättern für das selbstständige Arbeiten besser geeignet.

Von zwei Interviewten wird angemerkt, dass sie die Arbeit mit der CD-ROM als Belohnung für einzelne Schülerinnen und Schüler einsetzen.

„J: Arbeiten ist glaube ich ein wenig übertrieben, aber wir haben sie auch schon eingesetzt, vor allem meine Kollegin, welche am Computer etwas besser Bescheid weiss als ich, hat das auch schon eingesetzt. Quasi als Belohnung am Schluss. Aber ich glaube nur bei einem

*Kind. Aber wir brauchen das jetzt noch nicht so. Aber es wäre sicher eine gute Möglichkeit.“
(J 19804-20324)*

G ist von den Abschnitten ‚lesen‘ und ‚Wörterlesen‘ auf der CD-ROM sehr begeistert, die Spiele gefallen ihr nicht. Sie findet sie zu unklar in den Regeln, gesteht aber, dass sie sich vielleicht bisher auch zu wenig damit befasst hat.

*„G: Zum Teil ein bisschen die Handlichkeit. Also ich mag mich erinnern beim Domino, glaube ich, habe ich recht Schwierigkeiten gehabt, da musste man blättern und man konnte gar nicht mehr richtig sehen, was vorher war. Man hat immer nur gerade die gesehen, welche man benutzt hat. Und ich fand es auch ein bisschen frustrierend für das Kind oder dann findet man eines, wo man weiss, es würde jetzt da hingehören aber dann muss man wieder zurückblättern, das habe ich sehr mühsam gefunden. Und beim Puzzle habe ich bis zum Schluss nicht begriffen, was man machen muss. Aber vielleicht liegt das auch an mir. Ich müsste vielleicht mal die Anleitung lesen, ich weiss gar nicht, ob es eine gibt, ehrlich gesagt.“
(G 12142-14053)*

An dieser Beschreibung zeigt sich, dass die Spiele nicht selbsterklärend sind und sowohl von der Lehrperson als auch von den Schülerinnen und Schülern eine Auseinandersetzung mit den Spielregeln vor dem Spielbeginn verlangen.

Von F wird ein technisches Problem beim Einsatz der CD-ROM genannt. Zur Arbeit im Klassenzimmer im Rahmen der integrativen Schulung war es notwendig, dass auch die Schülerinnen und Schüler mit Kopfhörer arbeiten konnten, damit der Rest der Klasse nicht gestört wird. Dies war aber nicht in einer befriedigenden Form möglich.

„F: Und beim einen Kind war mit dem Kopfhörer arbeiten ganz schwierig beim schwerhörigen Kind. Und beim CI Kind konnte der Lehrer dann auf seinem Laptop das Programm für das Kind aufstarten und dann hat er die FM daneben hingelegt. Er hat einen Laptop mit Boxen, dann hat er die FM daneben gelegt und es konnte so arbeiten. Aber eben, das mit der Technik in einem Klassenraum, mit Kopfhörer .. auch wenn sie den Stecker benutzen dürfen, habe ich bis jetzt noch keine befriedigende Lösung gefunden.“ (F 10655-11146)

Zusammenfassung:

Die CD-ROM wird von den Lehrpersonen, die sie einsetzen sehr geschätzt, besonders weil die Aufgabenstellungen einfach und selbsterklärend sind, was aber für die Spiele nicht gilt. Die Schülerinnen und Schüler können selbstständig damit arbeiten, sie werden als sehr mo-

tiviert beschrieben. So wird dieser Teil des Lehrmittels als Belohnung, als Motivation zum Üben, zum Vertiefen, zum Individualisieren und Differenzieren im Unterricht eingesetzt, aber auch als Entlastung für die Lehrperson und zur Kontrolle des Lernstandes gebraucht. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten meist einzeln, gelegentlich auch zu zweit. Dabei wurde die CD-ROM sowohl im Klassenzimmer als auch in der Einzelförderung eingesetzt. Eine Interviewpartnerin weist auf die Schwierigkeiten bei der Benutzung von Kopfhörern bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung hin.

7.1.7 Kategorie „Anlauttabelle“

Die Anlauttabelle ist erst seit Einführung des ‚Leseschlau‘ ein Teil des Lehrmittels. Die Vorgängerversion ‚Luege, lose, läse‘ hatte noch keine Anlauttabelle.

Dies ist einer der Gründe, warum die Interviewpartnerinnen angeben, die Anlauttabelle von einem anderen Lehrmittel eingesetzt zu haben.

„C: Ich habe halt das genommen vom Buchstabenschloss. Ich habe das dann mit den Lautbildern ergänzt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ab welchem Zeitpunkt ich das gemacht habe.“ (C 5832-6457)

Hier macht C eigentlich genau das, was in der Anlauttabelle des neuen Lehrmittels enthalten ist. Es gibt den Buchstaben in Gross- und Kleinschreibung, ein Referenzbild und die verkleinerte Lauttafel. Die Anlauttafel des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ wird trotz dieser kohärenten Gestaltungselemente von drei Audiopädagoginnen kritisch beurteilt.

„F: Wenn man die Lauttabelle zu Hilfe bekommt, dass diese aus der Umwelt vom Kind kommt. Erfahrungswortschatz aus der Umwelt vom Kind. Wenn du sagst, es sind spezielle Tiere und spezielle Vögel drauf oder weiss ich was dann muss ich sagen ja, Esel wäre jetzt vielleicht einfacher. Also das wäre sicher eine Hilfe.“ (F 19290-19599)

Die Anlauttabelle enthält nur Tiernamen und um dieses Prinzip durchzuhalten, wurden auch einige nicht geläufige Tiernamen aufgeführt. F und G haben deshalb eine andere Anlauttabelle verwendet.

„F: Und bei der anderen Klasse, wo das schwerhörige Kind drin war, dort hat die Lehrerin die Reichen-Tabelle [Anlauttabelle eines anderen Lehrmittels] dazugegeben. Und dann hat das Kind z.B. aha, der B, jetzt muss ich den B schnell suchen, aha ja genau so schreibt man den. Das war dann eine Hilfe.“ (F 8486-8921)

H weist ebenfalls auf die Schwierigkeiten der Tiernamen hin, setzt die Tabelle aber trotzdem ein.

„I: Die Anlauttabelle, hast du die ebenfalls eingesetzt?“

H: Ich habe die soweit eingesetzt, dass ich sie ihnen verteilt habe und gesagt habe: Schau, A wie Ameise. Ich habe gedacht sie kennen die Tiere. Ja, ich habe sie eingesetzt und ich habe sie ihnen gegeben und laminiert und wir haben sie angeschaut, aber ich habe es nicht vertieft. Es gäbe dann ja unzählige Sachen, die man damit machen könnte. Oder was toll war, waren die Rätsel, die habe ich sehr gerne gemacht. Es ist ein Tier, es ist farbig, es wohnt in Afrika, was ist das für ein Tier? Solche Sachen habe ich gemacht. Das fanden sie toll. Aber ein Dromedar, ein Okapi, das ist schwierig aber gut, sie lernen es dann auch. Ja, ich habe es nicht wahnsinnig vertieft.“ (H 21116-22191)

H nutzt die Möglichkeit, den Wortschatz ihrer Schülerinnen und Schüler zu erweitern und setzt dabei verschiedene Vorschläge aus dem Lehrmittel um. B ist begeistert von der Anlauttabelle. Für sie ist es ein Anlass, mit einem Schüler ein Tierheft zu erarbeiten.

„B: In Bezug auf Anlauttabellen haben wir ein ganzes Tierheft gemacht, breit gefächert mit allem Material, das man überhaupt haben kann, mit Schneideübungen dazwischen. Das, was du hier siehst, was ihr sehr gerne durchblättern dürft, gehört b. Und er kennt wahnsinnig viele Tiere.“ (B 9154-9433)

D setzt die Anlauttabelle des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ nicht ein, weil sie es nicht für förderlich hält, weiterhin die Lauttafeln zu den Buchstaben anzubieten, wenn die Schülerinnen und Schüler bereits über Buchstabenkenntnisse verfügen.

„D: Und diese Tabelle ist ja vor allem zum selbstständig Arbeiten. Und als sie dann die Buchstaben einmal konnten, habe ich wie in allen Schulzimmern einfach vorne Bilder aufgehängt, das Krokodil und das K daneben und so.“

I: Das hast du dann nicht mehr vom Lehrmittel genommen?

D: Nein. Weil, wenn sie die Buchstaben mal können, muss ja nicht mehr das Mundbild daneben hängen.“ (D 12309-12680)

Die Anlauttabelle wird als Hilfsmittel beim Schreiben eingesetzt.

„E: Und dort habe ich erlebt, dass die Kinder damit schon bald Wörter schreiben konnten und aus ihrem Wissen oder ihrem Drang heraus etwas mitteilen konnten.“ (E 5306-5610)

In anderen Interviews wird als Einsatzschwerpunkt die Laut-Buchstaben-Zuordnung genannt.

„G: Ja, die habe ich beim a eigentlich immer dazu gelegt, weil er konnte am Anfang gewisse Buchstaben nicht. Und sein Lernziel war, bis zum Ende der vierten Klasse alle Buchstaben zu können. Und am Anfang habe ich die immer hingelegt, das war genial. Er ging wirklich da suchen, hat Laute nachgemacht oder hat anhand der Bilder gesehen aha, das ist A, Ameise. Und ich fand die eigentlich sehr, sehr gut.“ (G 14102-15049)

Zusammenfassung:

Die Anlauttabelle wird von verschiedenen Lehrpersonen eingesetzt, sowohl um die Buchstaben-Laut-Zuordnung zu festigen, wie auch als Schreibhilfe. Da nicht alle verwendeten Tiernamen zum geläufigen Wortschatz der Schülerinnen und Schüler gehören, ist es fraglich, ob diese Auswahl an Referenzwörtern für ein Hilfsmittel geeignet ist. Es gibt eine ganze Reihe an Materialien, mit der die Anlauttabelle eingeführt werden kann. Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich so den Wortschatz der Anlauttabelle. Für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung muss von Wortschatzdefiziten ausgegangen werden. Da stellt sich immer die Frage, in welchem Bereich der Wortschatz erweitert werden soll. Jene Interviewpartnerinnen, die die Erarbeitung der Tiernamen nicht für sinnvoll erachten, weichen aus guten Gründen auf Anlauttabellen aus anderen Lehrmitteln aus.

7.1.8 Kategorie „Gesamtes Lehrmittel“

In dieser Kategorie sind vor allem generelle Beurteilungen zu finden. Sie beziehen sich auf die Inhalte, das Material und den Aufbau. Ausserdem werden eine ganze Reihe von Vorteilen des Lehrmittels, aber auch Wünsche für die Weiterentwicklung und kritische Betrachtungen bezüglich Sprache und Wortschatz zusammenfassend dargestellt.

Inhalte und Materialien

Inhalte und Materialien des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ werden von fast allen Interviewten gelobt, kritische Beurteilungen werden vor allem von einer Interviewpartnerin angeführt.

B, H und J schätzen die Vielseitigkeit der Inhalte und Materialien, sie halten sie für kindsgerecht. Die Heterogenität der Schülerschaft wird aus der Sicht von B gut mit dem Lehrmittel bedient.

„B: Aber die Heterogenität, die haben wir, das ist völlig selbstverständlich. Aber wir bieten es ja, wie soll ich sagen, es ist ein Lehrmittel, welches sehr viel breit anbietet. Es bietet viele Themen an. Und das ist das ganz Zentrale.“ (B 6742-6972)

H genießt es, aus einer grossen Fülle Passendes für ihre Schülerinnen und Schüler auswählen zu können und nicht noch viel verändern zu müssen.

„H: Doch doch, das ist natürlich eine wahnsinnige Erleichterung. Gerade weil wir ja sonst viel visualisieren müssen und Sachen bereit machen müssen und anschaulich noch dazu. Von dem her kann ich da total profitieren. Hemmungslos. Ich meine, das ist eine riesige Fülle. Ich finde es toll und es gefällt mir, es ist kindsgerecht.“ (H 14389-14859)

J arbeitet noch nicht lange mit dem Lehrmittel und ist noch immer überrascht, wie gut sich Inhalte und Materialien in ihrer Klasse einsetzen lassen.

„J: Weil wir bis jetzt wirklich nur positiv überrascht sind, wie gut sie darauf angesprochen haben und wie sie mitmachen und wie sie mit dem ganzen Material umgehen können. Das Zuordnen, die Striche, wo etwas zusammengehört, da merken sie auch, wenn etwas übrig bleibt. Sie erkennen die Bilder, wir haben Schachteln gemacht, wo sie ihr eigenes Set von Lauttafeln haben, welches sie im Moment brauchen, damit können sie auch gut umgehen. Alle Spiele, welche da angeboten werden, haben wir bis jetzt gemacht. Den Würfel, das Domino .. wir machen eventuell noch mehr dazu, wenn wir dann noch etwas mehr verschiedene Laute haben. Einfach noch ein paar zusätzliche Spiele einbauen, z.B. ein Memory. Ich könnte mir noch vorstellen, dass es dies noch braucht. Aber ich bin überrascht, weil wir waren eher skeptisch. Wir waren uns nicht sicher, ob wir das Lehrmittel brauchen können. Und ob die Kinder das verstehen und ob die auch die Stimme wirklich brauchen. Weil das ist ja auch das, was wir wollen, dass sie sprechen, auch wenn sie sich schlecht hören, ob das wirklich möglich ist. Und das zeigt sich jetzt, dass sie die Laute so übernehmen, wie wir sie ihnen vorsagen.“ (J 20366-22076)

G, die auch schon mit ‚Lose, luege, läse‘ gearbeitet hat, schätzt die Veränderungen, die im ‚Leseschlau‘ aufgenommen wurden, sehr. Sie merkt aber auch, dass die Einarbeitung wieder etwas Zeit erforderte, damit sie es wirklich an die Schülerinnen und Schüler angepasst einsetzen kann.

„G: Also ich finde einfach, dass man merkt, dass es eine Lehrperson selber gemacht hat. Es ist wirklich sehr praktisch, man kann es einsetzen im Unterricht. Von dem her .. ich habe das Gefühl sie haben es auch schon recht verbessert. Beim ‚Lose, luege, läse‘ hatte es nämlich ein paar Knacknüsse oder auch am Anfang, das weiss ich noch, haben sie die Lesetexte zum Teil den Jahreszeiten angepasst und man war mit den Sonderschülern noch gar nicht so weit und man hätte schon die Weihnachtsgeschichte lesen sollen.[Auslassung: inhaltliche

Abschweifung] Aber es braucht schon viel Zeit, sich wieder einzulesen ins ‚Leseschlau‘. Ich habe wirklich das Gefühl, man muss sich hinsetzen, und auch wenn man das ‚Lose, luege, läse‘ schon kennt, muss man wirklich schauen, was ist jetzt wo und wie könnte, ich was wann einsetzen? Und gerade jetzt bei unseren Sonderschülern muss man wirklich alles einmal angeschaut haben um zu begreifen, was macht jetzt bei welchem Kind Sinn. Das empfinde ich als recht aufwändig. Aber ich weiss nicht, wie man es anders machen könnte. Ich glaube das, was sie machen konnten, haben sie schon gemacht und alles andere liegt dann an uns, um sich Zeit zu nehmen und sich hinzusetzen einen Tag lang oder länger und alles anzuschauen.“ (G 20693-22400)

G betont, dass die Materialien im ‚Leseschlau‘ nicht mehr so jahreszeitlich bezogen sind, wie noch beim ‚Lose, luege, läse‘. So ist es besser möglich, das Tempo im Vorgehen den Fortschritten der Schülerinnen und Schüler anzupassen.

Die meisten Interviewpartnerinnen schätzen die Materialvielfalt und betonen, dass diese über einen langen Zeitraum eingesetzt werden kann, was besonders bei Schülerinnen und Schülern mit einem erschwerten Zugang zum Lesenlernen ein grosser Vorteil ist.

„H: Wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten, es ist eine grosse Vielfalt und man kann verschiedene Ecken schaffen, man kann jedes Kind selber arbeiten lassen, Posten machen und jedes Kind hat immer zu arbeiten .. und das finde ich toll, die Materialflut. Wenn man sich strukturiert, ist das perfekt und man kann einfach zücken und das ist toll. Ich finde es sehr toll.“ (H 20751-21113)

„D: Ich fand auch super, dass man so viel Material hat. Ich kann es jetzt nicht mit anderen Lehrmitteln vergleichen, vielleicht hat man das auch. Zu diesen Lautbildern gibt es ja noch den Würfel und .. ich habe das Gefühl, es gibt ziemlich viel Material. Auch wenn man es in die Länge zieht, kann man gut damit arbeiten. Und dann halt auch die ganzen Bücher mit den Lesetexten und mit diesen Werkstätten, das kann man ja bis in die zweite, dritte Klasse hineinziehen mit unseren Schülern.“ (D 9727-10630)

„C: Aber wir haben ganz viel gehabt .. Memorys, Domino, dieser Würfel und ich weiss nicht was alles. Es gab eine riesige Schachtel mit Material, welches wir immer wieder einmal hervorgenommen haben. Unabhängig jetzt vom Lehrmittel. Man hat halt einfache Wörtchen zum Lesen. Von dem her habe ich das immer wieder benutzt, aber nicht mehr so schön der Reihe nach.“ (C 12742-13103)

Ein weiterer Aspekt wird hier noch angesprochen, dass sich nämlich die verschiedenen Materialien auch gut einzeln für gezielte Übungen einsetzen lassen, ohne dass mit den Schülerinnen und Schülern zuvor mit dem Lehrmittel gearbeitet wurde.

E hat einige grundsätzliche Kritiken (siehe Sprache und Wortschatz S. 94) an die Inhalte des Lehrmittels. Dies erstaunt, da sie von Kindern mit Hörbeeinträchtigung berichtet, die sehr gut mit den Anforderungen des Lehrmittels zurechtkamen, sodass eine Begleitung durch sie als Audiopädagogin im Lernbereich Lesen nicht mehr notwendig war.

*„E: Also wir haben dann irgendwann gemerkt, die Schritte wie die Klasse das bewältigt, was vom Sprachstoff gefordert wird, dass das für die Kinder mit Hörbeeinträchtigung so gut zu bewältigen ist, ohne dass sie von mir Unterstützung brauchen. Und dann hat sich mein Arbeitsbereich vom Lesetextverständnis verschoben in Erfahrungserweiterung, Sprachaufbau.“
(E 7426-7778)*

Aufbau

C schätzt den einfachen klaren Aufbau, weil sich der Schüler so gut orientieren konnte und nicht überfordert war. Er konnte sich der Aufgabenstellung widmen. Das Verstehen von Aufträgen war für diesen Schüler nicht einfach.

„C: Und ich glaube, das war gut für das Kind, dass von Anfang an klar war, was kommt und was es muss. Wenn man dauernd etwas Neues erklären müsste, da hat man auch bei diesen Kindern länger für die Erklärung, als man nachher an der Sache Zeit verbringt, je nach dem. Und das fand ich gut.“ (C 8001-8783)

C und D betonen, dass sie den Ablauf je nach Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler angepasst haben.

„I: Das heisst, die individuellen Unterschiede von diesen Schülern, diese zu berücksichtigen, das ging gut mit diesem Lehrmittel?“

D: Ja, das finde ich super. Vielleicht ist das gerade eben, ich weiss nicht wie es in anderen Lehrmitteln ist. Vielleicht ist das halt ein Vorteil, dass man nicht ein Buch hat, welches man von vorne bis hinten durcharbeitet. In diesem Sinn merkt ein Kind auch nicht: oh, ich bin langsam. Doch, sie merken es meistens schon, aber es ist nicht: Oh, ich bin erst auf Seite drei und der andere schon auf Seite 10. Man kann einfach so ein bisschen die Sachen herauspicken.“ (D 16794-17389)

Sprache und Wortschatz

Die kritischen Anmerkungen von E beziehen sich auf die Arbeit mit ‚Lose, luege, läse‘. Sie betreffen aber Bereiche, die im neuen Lehrmittel gleich geblieben sind, weshalb sie dennoch hier aufgeführt werden.

„E: Und unterdessen sind die [anderen] Leselehrmittel so gestaltet, dass das Kind verschiedenartige Aufgaben erhält, um die gleichen Buchstaben zu erarbeiten. Wörter zu erlesen, wiedererkennen, selber produzieren, es gibt bildnerische Situationen, es gibt verschiedene Arten von Aufträgen, wo der Leselernprozess auf eine vielfältige Art angeregt wird. Und das unterstelle ich dem ‚Leseschlau‘, dass es dies zu wenig macht.“ (E 10868-11273)

„E: Mit verschiedenen Bildern und dass die Bilder eben nicht nur einfach ein schematisches Bildchen ist, sondern zum Beispiel ein Baum. Den kann man sehr schematisch darstellen. Ok, das bedeutet Baum. Aber der Baum kann am See sein, er kann klein sein und wachsen, man kann darauf klettern .. alles Mögliche. Und diese Vielfalt, die sehe ich mehr in den neueren Lernmitteln und finde ich wichtig für den Lernprozess, für das Ganze: Wie lerne ich anzuregen, um das Hirn multidimensional anzusprechen.“ (E 11429-11924)

Diese Kritik trifft nach wie vor zu: Das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ verfolgt keinen sprachentdeckenden Ansatz, sondern ist ein sehr strukturierter Leselehrgang. Es wird nicht primär vom Erleben der Kinder und ihren Vorstellungen ausgegangen. Das Lehrmittel gibt den Wortschatz vor, mit dem gearbeitet wird. H schildert, wie sich die Arbeit mit einem vorgegebenen Wortschatz auswirken kann, der weit weg von der Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler ist.

„H: Und das letzte Mal hatten sie Musikgrundschule, da hatten sie einen Zwirbel, einen Hurrlibus, und den kannten sie nicht und sie sagten, das ist ein Ufo. Das sieht aus wie ein Ufo. Und Ufo haben sie gekannt. Also ob das dann die Wörter sind, welche sie kennen müssen .. also das ist wirklich manchmal die Krux an der Hörgeschädigtenpädagogik, man kann überall anfangen, aber wo fängt man an?“ (H 13364-13754)

Dieses Beispiel zeigt sehr deutlich, dass ein Wortschatz, der keinen Alltagsbezug hat und nicht mit der Erlebniswelt der Schülerinnen und Schüler verbunden ist, nicht zu einer wirklichen Erweiterung des Wortschatzes führt, sondern zu Fehldeutungen, die allerdings auch zur Sprachentwicklung gehören. Bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung ist die Gefahr von Fehldeutungen grösser (siehe Kptl. 3.2.3).

E kritisiert ausserdem die Nomen-Lastigkeit des Lehrmittels sowie die einfache Sprache und Satzstruktur.

„I: Und vom Inhalt selber, also jetzt den Wortschatz, welches das Lehrmittel bringt? Wie hast du das empfunden?“

E: sehr Nomen lastig. Also eigentlich auch arm.“ (E 13816-13973)

„E: .. Relativbezüge hat es zu wenig. Oder .. ich meine, wenn wir einen Satz bilden und was wir dann am Schluss sagen, was es dann damit zu tun hat was man am Anfang gesagt hat, das müssen wir ja irgendwie, irgendwann entwickeln können. Damit das einen Zusammenhang hat, dass es einen Bogen geben muss. Und was ist denn das jetzt für einer und .. es ist ein Aspekt, welcher nicht vorkommt in diesem Lehrmittel.“ (E 14065-14543)

Auch im ‚Leseschlau‘ wird die Satzstruktur einfach gehalten. Die Sätze sind besonders zu Beginn kurz und enthalten zunächst auch keine Nebensätze. Das sprachliche Niveau bleibt bis in der 3. Phase bei der Arbeit mit Geschichten und Werkstätten einfach. Dies kann aber auch als Vorteil des Lehrmittels bewertet werden, da Sätze mit komplexen Satzstrukturen von Kindern mit Hörbeeinträchtigung nur schwer verstanden werden (siehe Kptl. 3.2.3).

Wünsche und Hinweise auf Nachteile

B hat noch einen arbeitserleichternden Wunsch. Eine einfache Handhabung für die Lehrperson ist schliesslich auch ein Aspekt bei der Entscheidung für oder gegen ein Lehrmittel. Dies gilt allerdings nicht nur für den Einsatz bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung.

„B: Also etwas was mich mühsam dünkt zum Machen, aber das sagt wahrscheinlich jeder Lehrer, ob das Lehrmittel jetzt 10 Franken mehr kostet oder nicht, ist nicht relevant. Aber wenn sie alle kleinen Laute laminiert liefern würden und zum Beispiel auch die mit den Buchstaben, also zwei Sets, ein laminiertes und ein anderes. Dann würde ich meinen, hätte man schon sehr viel Erleichterung. Also ich finde es jeweils gestört, wie oft ein Lehrer am Kopierer sitzt oder am Laminier-Apparat. Das ist eigentlich blödsinnig. Das sind blöde Sachen oder, aber es kostet Zeit. Das würde ich mir wünschen, dass es da noch ein wenig eine Verbesserung gäbe.“ (B 23345-23985)

H bemerkt noch, dass das Lehrmittel weniger Freiraum für die eigene Kreativität der Lehrperson lasse, und damit entspreche es auch nicht den Vorstellungen ihrer Kollegin.

„H: Und wenn man es nicht gelernt hat, dann ist man wahrscheinlich irritiert von diesen Mundbildern und findet das relativ speziell. Und sie [Klassenlehrerin der Parallelklasse] hat einen anderen Werdegang gehabt und hat das nicht kennengelernt und sie hat das Gefühl gehabt, es ist zu wenig kreativ. Sie hat dann jetzt aber doch gemerkt, dass sie davon Gutes gehört hat. Also sie hat sich dann herumgehört und gesagt doch, sie habe Gutes gehört. Es ist glaube ich auch eine Typensache. Ich glaube, das ist klar so. Entweder es passt einem oder es passt einem nicht.“ (H 25039-25565)

Besondere Vorteile

Alle Lehrpersonen weisen auf besondere Vorteile hin, die sie mit dem Einsatz des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ in der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung erleben. B berichtet, dass der Leseprozess mit diesem Lehrmittel erstaunlich schnell erworben werde.

„B: Also ich denke man kann wahnsinnig schnell schon etwas mit diesen Mundbildern erlesen, wenn man das macht. Und das, dünkt mich, ist der Schlüssel. Die müssen mit dem, was sie erlesen können, fähig sein, damit einen Sinn zu erkennen. Wenn es Sinn ergibt, dann will ich mehr wissen. Und das, denke ich, ist einer der Schlüssel und das macht das Lehrmittel möglich. Also in der Regel lesen wir im Herbst. Und das haben wir in praktisch keinem anderen Lehrmittel. Und das finde ich fantastisch.“ (B 3503-3994)

Die Schülerinnen und Schüler haben früh Schlüsselerlebnisse und es ist klar, worum es beim Lesenlernen geht. Mithilfe der Lauttafeln wird dies verdeutlicht und führt so zu Erfolgserlebnissen. Auch von anderen Interviewpartnerinnen wird der Einsatz der Lauttafeln als besonders förderlich für die Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung beschrieben.

„I: Kannst du Gründe nennen, was du als besonderen Vorteil von diesem Lehrmittel empfindest?

F: Ich kann das Mundbild noch einmal sehen und dann die Lautbildzuordnung zuordnen. Wenn man nur über den Laut oder über die Buchstabenform den Laut sich merken muss, ist es für ein Hörbeeinträchtigtes viel schwieriger, weil es auch noch mit dem Gedächtnis zu tun hat.“ (F 4331-4690)

In verschiedenen Interviews wird betont, dass sich dieses Lehrmittel besonders für Schülerinnen und Schüler mit Problemen im Leseerwerb eigne. Bei Schülerinnen und Schülern mit guten Voraussetzungen für das Lesen gehen die meisten Interviewpartnerinnen davon aus,

dass die Wahl des Lehrmittels kaum eine Rolle spielt. Diese lernen mit jedem Lehrmittel lesen.

„D: Ich würde es trotzdem nehmen. Man weiss ja nicht, wie sie sind. Aber ich glaube, ein starkes Kind mit einer Hörbeeinträchtigung kann auch mit irgend sonst einem Lehrmittel gut lesen lernen. Aber die, welche bei uns sind, sind ja meistens nicht die Stärksten. Die wären ja in den Regelklassen.“ (D 21840-22135)

Während D davon ausgeht, dass vor allem Schülerinnen und Schüler mit weiteren Erschwernissen auf das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ angewiesen sind, empfiehlt F das Lehrmittel für alle Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung.

„F: Ich würde es wärmstens empfehlen, sobald man ein Kind hat mit Hörbeeinträchtigung, das zu wählen zum Lesenlernen.“ (F 18880-18992)

Die veränderte grafische Gestaltung der Lauttafeln vom ‚Leseschlau‘ wurde einhellig positiv hervorgehoben, im Gegensatz zur Gestaltung von ‚Lose, luege, läse‘.

Zusammenfassung:

Bezogen auf das gesamte Lehrmittel machen alle Interviewpartnerinnen positive Aussagen bezüglich der Eignung für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung. Es erfordert einen gewissen Einsatz der Lehrperson sich in das Lehrmittel einzuarbeiten, selbst wenn man vorher schon mit ‚Lose, luege, läse‘ gearbeitet hat. Dann ist aber eine gute Passung für die einzelnen Schülerinnen und Schüler möglich, da das Material vielfältig ist und Arbeiten auf unterschiedlichem Niveau anbietet. Obwohl ein Zeitplan für den Einsatz in der Regelklasse vorgeschlagen ist, kann der Lehrgang dem Tempo der Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Die meisten Materialien sind nicht an die Jahreszeiten gebunden. Die Themen sind so gestaltet, dass es möglich ist, diese bis in die dritte Klasse zu benutzen, wenn die Schülerinnen und Schüler diese Zeit benötigen, um die Erstlesekompetenz zu erwerben.

Einige Interviewpartnerinnen würden das ‚Leseschlau‘ auf jeden Fall einsetzen, wenn einer ihrer Schüler oder eine Schülerin von einer Hörbeeinträchtigung betroffen ist, andere halten das nur für nötig, wenn weitere Erschwernisse für den Erwerb der Lesekompetenzen vorliegen. Durch die Lauttafeln wird der Lesevorgang dauerhaft visualisiert. Schnelle Erfolge beim Erlesen der ersten Worte werden als Schlüsselerlebnisse beim Lesenlernen bewertet.

Das Lehrmittel verfolgt einen wenig sprachentdeckenden Ansatz und damit ist der Wortschatz kaum der Lebenswelt der betroffenen Schülerinnen und Schüler angepasst. Die Satz-

struktur bleibt bis zum Schluss einfach. Dies wird sowohl als Vorteil als auch als Nachteil bewertet.

7.2 Darstellung der Ergebnisse zur 2. Dimension «Voraussetzungen für das Lesen»

Wir sind davon ausgegangen, dass ein Lehrmittel für den Erstleseunterricht für Kinder mit Hörbeeinträchtigung auf deren spezifische Voraussetzungen Rücksicht nehmen muss (siehe Kptl. 3.1 und 3.2). Die Kategorien und Subkategorien dieser Dimension orientieren sich an den „Voraussetzungen für das Lesen“ nach Marx (2007, S. 39) und Schenk (2012, S. 54-70). Hat eine Subkategorie nur wenige Zuordnungen, wird auf eine Zusammenfassung verzichtet.

7.2.1 Kategorie „spezifisch internale Faktoren“

Es werden Aussagen zu den Subkategorien ‚visuelle Fähigkeiten‘, ‚sprachliche Fähigkeiten‘, ‚auditive Fähigkeiten/phonologische Bewusstheit‘, ‚kognitive Fähigkeiten‘ und ‚Zusammenspiel mehrerer spezifisch internaler Faktoren‘ ausgewertet. Der Subkategorie ‚elementares Schriftverständnis‘ konnte keine Aussage zugeordnet werden.

‚Visuelle Fähigkeiten‘

Die visuelle Darstellung der Laute auf den Lauttafeln wird von zwei Interviewpartnerinnen als Möglichkeit der Kompensation für die eingeschränkte auditive Wahrnehmung der Laute angesehen.

„B: Es geht ja sehr viel übers Schauen. Ich finde den ersten Titel fast besser. ‚Lose luege läse‘.. und wenn das „lose“ erschwert ist dann kann ich über das ‚luege‘ und wenn ich es über das ‚luege‘ habe und die Mundbilder und ihnen die Schrift rechtzeitig gebe, das ‚lose‘ in dem ausgeprägten Mass brauche ich dann nicht, weil ich wie einen anderen Teil auch habe. Ich kann es ‚luege‘ und ‚läse‘.“ (B 4587-4980)

Der Laut wird eher über die Abbildung als über den Laut selbst differenziert.

‚Sprachliche Fähigkeiten‘

In dieser Subkategorie werden verschiedenen Aspekte der sprachlichen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler beleuchtet, aber auch Aussagen zu Möglichkeiten der Förderung bei Hörbeeinträchtigung mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ aufgeführt.

Die Kompetenzen in der Lautsprache werden sehr unterschiedlich beschrieben. Einige Schülerinnen und Schüler verfügen über gute Kompetenzen in der Lautsprache.

„D: Und das Mädchen auch, das ist ein Schweizermädchen gewesen, sie konnte sich sehr gut ausdrücken, bei ihr ist die mündliche Sprache weniger das Problem.“ (D 2416-2569)

Bei der Mehrheit werden die Lautsprachkompetenzen der Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung geringer als bei Gleichaltrigen beschrieben.

„F: Der Wortschatz ist bei beiden klar kleiner gegenüber Gleichaltrigen. Es sind ganz einfache Wörter wie Onkel oder Tante, auf die man spontan stösst, die sie nicht kennen. Also es hat wirklich einen Grundwortschatz, wo man sicher sagen muss, am Tisch zu Hause wird sicher einmal davon gesprochen. Das sind ganz einfache Wörter, die da fehlen.“ (F 800-1371)

Einige Schülerinnen und Schüler verfügen kaum über Lautsprachkompetenzen.

„G: Und c hat eigentlich gar keine Lautsprache ausser Geräusche, die er macht, er gebärdet alles.“ (G 1703-1797)

„J: Spontan benutzt er seine Stimme eigentlich eher nicht. Er gebärdet und zeigt viel.“ (J 2494-2667)

Ein anderer Schüler von J setzt seine Lautsprachkompetenzen erst nach Aufforderung ein.

„J: Und er kann auch ein wenig sprechen, aber spontan spricht er auch nicht. Aber er kann nachsprechen, und wenn er muss, gibt er sich sehr Mühe, aber man merkt, er ist sich nicht an viel Sprachumsatz gewöhnt.“ (J 3800-4004)

Einige Schülerinnen und Schüler verwenden Gebärden oder Gebärdensprache zur Kommunikation. Auch hier werden die Kompetenzen recht unterschiedlich beschrieben, es reicht von Gebärden als Signale zu Verständigung bis zu einer altersadäquaten Gebärdensprachkompetenz.

„J: Die anderen haben eine mehr oder weniger grosse Gebärdenkompetenz. Also mehr nur Signale, welche man überprüfen kann, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie schon eine grosse Gebärdensprachstruktur haben. Also mehr so eine Signalsprache.“ (J 5835-6074)

„I: Und haben sie einen altersgemässen Sprachumfang in der Gebärdensprache?

G: b hätte es vom Wortschatz her, aber er hat gleichzeitig noch Probleme mit seiner CP [Cerebral Parese]. Dadurch ist es sehr undeutlich. Da kommt man manchmal nicht so nach. Sonst wäre es, glaube ich, schon altersgemäss.“ (G 2284-3074)

In einigen Interviews wird darauf hingewiesen, dass Schülerinnen und Schüler in einem fremdsprachlichen Umfeld aufwuchsen. Dies wird meist als weitere Erschwernis dargestellt.

„E: Er hatte aber kaum Sprache. Also Muttersprache irgendwas aus Ex-Jugoslawien. Aber Deutsch kaum. Er hat es erst in der Schule gelernt.“ (E 2545-2678)

Die Schwierigkeiten in den sprachlichen Fähigkeiten werden im Bereich der Artikulation, des Wortschatzes, des Sprachverständnisses und der Syntax angesiedelt.

Bei der Artikulation werden verschiedene Probleme beschrieben:

- Laute können nicht gebildet werden
- Laute werden undeutlich gebildet
- Erst durch Üben können die Laute gebildet werden

„D: Also als sie bei uns in die Klasse gekommen ist, konnte sie über die Hälfte der Laute nicht einmal aussprechen und hat sehr unverständlich gesprochen. Die meisten haben sie gar nicht verstanden. Das war eigentlich das grösste Problem bei ihr.“ (D 465-707)

Nur eine Interviewpartnerin sieht die Arbeit an der Artikulation der einzelnen Laute nicht als eine primäre Aufgabenstellung.

„B: Ich gebe ihnen das schon, ich trainiere schon mit ihnen Ll-aa-mm-aa. Das trainiere ich schon. Aber ich mache kein Artikulationstraining LLL / SSS. Das mache ich nicht.“ (B 30952-31376)

Neben den Schwierigkeiten mit der Artikulation beschreiben vier Interviewpartnerinnen den Wortschatz ihrer Schülerinnen und Schüler explizit als sehr klein oder unterdurchschnittlich und somit als weiteren Problembereich beim Lesenlernen.

„H: Darum ist es gut, wenn sie das Bild und die Laute auf dem Pult haben. Ich mache es immer so, sie benennen das Bild .. also heute war lustig, bei einem Jungen, da ist der Ofen, das Feuer. Oder gestern hatten wir Nebel. Und dann habe ich gefragt, haben wir heute Nebel? Nein, kein Nebel. Und dann habe ich gemerkt, die wissen gar nicht, was Nebel ist.“ (H 12663-13047)

Interviewpartnerin F weist auch noch auf Speicherprobleme bei der Erweiterung des Wortschatzes hin.

„F: Und bei diesen Bildern ist auch klar herausgekommen, also wenn ich das mit einer Gruppe gespielt habe von der Klasse, es ist bei beiden Kindern hervorgekommen, dass sie viel weniger wussten und sie haben es auch wieder vergessen.“ (F 2639-2869)

Defizite im Sprachverständnis werden recht unterschiedlich beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass das Sprachverständnis meist grösser ist als die Sprachproduktion, dass die Vorstellungen zu einem Begriff bei Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung oft eingeschränkt sind, weil sie ein Wort z. T. nur mit einem Bild verbinden und nicht mit verschiedenen Erlebnissen. Dies wirkt sich einschränkend auf das Textverständnis beim Lesen aus.

„D: Das Verständnis ist natürlich für ihn auch schwierig aufgrund des kleinen Wortschatzes, auch jetzt noch. Er kann einem ein ganzes Buch vorlesen, aber versteht nicht viel. Das, was er kennt, hat er dann aber schnell verstanden.“ (D 8055-8282)

Man könnte hier davon ausgehen, dass sich der Schüler auf der Stufe 6 der Leseentwicklung, wie sie im Lesestufen-Modell von Niedermann und Sassenroth (2002) (siehe Kptl.3.3.2) beschrieben wird, befindet. Auf dieser Stufe können Kinder schon recht flüssig vorlesen, ohne jedoch den Inhalt zu verstehen. Dass dies hier nicht der Fall ist, zeigt sich daran, dass der Schüler Texte mit bekannten Wörtern sehr wohl verstehend erlesen konnte. Der Schüler konnte nicht sinnverstehend lesen, da ihm, wie die Lehrperson festhält, der Wortschatz fehlt. Mit einer ähnlichen Problematik sind Lesende bei einem fremdsprachigen Text konfrontiert, wenn sie zwar wissen, wie die einzelnen Buchstaben oder Buchstabengruppen ausgesprochen werden, aber über sehr wenig Vokabelkenntnisse in dieser Sprache verfügen.

Da bereits bei einigen Schülerinnen und Schülern erhebliche Probleme in den sprachlichen Fähigkeiten auf der Laut- bzw. Wortebene beschrieben wurden, ist es nicht verwunderlich, dass die Schülerinnen und Schüler in der Sprachproduktion auch Probleme haben, komplexere Aussagen zu formulieren.

„H: Also der eine Junge ist ein fremdsprachiges Kind, er ist hochgradig schwerhörig und hat eine Sprache so Zwei- bis Drei-Wortsätze.“ (H 1004-2015)

Probleme im Verständnis komplexer Aussagen könnten ebenfalls das Textverständnis beeinträchtigen, dies wird aber von keiner der Interviewpartnerinnen formuliert.

Der Subkategorie ‚sprachliche Fähigkeiten‘ werden neben der Beschreibung der Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler auch Aussagen zugeordnet, die aufzeigen, wie sich sprachliche Fähigkeiten mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ fördern lassen. Dies wird von nahezu allen Interviewpartnerinnen beschrieben.

Die Arbeit an der Verbesserung der Artikulation wird durch das Lehrmittel sicher gut bedient.
„C: Und ich habe gedacht, das wird es ihm wahrscheinlich erleichtern. Also auch nachher das Aussprechen.“ (C 1677-1965)

„F: Das CI-Kind konnte das R nicht hören und konnte es nicht aussprechen. Das R musste ich im Verlaufe des ersten Jahres mit ihm erarbeiten und das ging super.“ (F 3219-3375)

Einige Interviewpartnerinnen erklären, dass sie das Lehrmittel schätzen, weil sich damit der Wortschatz gut erweitern lasse.

„H: Besen, oder das Rad .. das haben sie auch nicht gekannt. Ja, aber sie lernen dafür neue Wörter.“ (H 13258-13353)

F schränkt die Hoffnung ein, dass die Schülerinnen und Schüler mithilfe des Lehrmittels schnell zu einem altersadäquaten Wortschatz kommen.

„F: Das sind ganz einfache Wörter, die da fehlen. Es ist nicht über das Ganze, man trifft einfach ab und zu mal darauf. Man kann nicht sagen jetzt arbeite ich alle Wörter auf. Das geht nicht. Im Gespräch und durch Themen, welche sie in der Schule behandeln und so kommt man drauf.“ (F 800-1371)

Interviewpartnerin B weist darauf hin, wie wichtig es ist, bereits im Rahmen der Frühförderung an den sprachlichen Kompetenzen der Kinder mit Hörbeeinträchtigung zu arbeiten, damit der Einstieg ins Lesen gelingt.

„B: Und da muss ich früh anfangen. Wenn es in einem optimalen Fall läuft und ich ein Kind habe mit .. also einfach ein optimales Kind so, wie man es sich wünscht. Dann habe ich einen Kindergärtler, der Ende Kindergarten die ersten Wörter lesen kann und das mega cool

findet. Und dann kommt der in die Schule und findet das toll und hat zudem eine altersadäquate Sprache. Das ist ja klar, das ist möglich.“ (B 17752-18148)

Dies wird von F bestätigt. Sie berichtet, dass die Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung aufgrund der frühen Förderung ein besseres Bewusstsein für die Mundmotorik haben und dass sie dadurch beim Lesenlernen mit dem ‚Leseschlau‘ zumindest beim Einstieg mit den Lauttafeln einen Vorteil haben.

„F: Was macht die Zunge, was die Bewegungen sind .. und gut zu schauen und genau. Das Bewusstsein: Ich muss aufpassen. Das ist da, trotz dem grossen Defizit, welches sie haben und dieser Erschwernis, muss ich sagen, haben sie eigentlich als Startbedingung einen ganz guten Start gehabt für dieses Lehrmittel. Die anderen Kinder haben nicht so bewusst gesprochen.“ (F 3577-3932)

Zusammenfassung:

Die Mehrheit betont, dass die sprachlichen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern geringer sind als bei Gleichaltrigen. Die Probleme sind bereits auf der Laut- und Wortebene vorhanden. Laute werden undeutlich ausgesprochen oder können gar nicht gebildet werden und der Wortschatz ist oft sehr klein. Einige Schülerinnen und Schüler verfügen über gar keine Lautsprachkompetenzen, die Gebärdensprachkompetenzen sind unterschiedlich. Das Lehrmittel hilft bei der Arbeit an der Verbesserung der Artikulation und an der Erweiterung des Wortschatzes. Viele Begriffe, welche im Lehrmittel vorkommen, waren den Schülerinnen und Schülern noch unbekannt. Frühe Förderung wird als wichtig erachtet und kann ein höheres Bewusstsein für die Mundmotorik bewirken.

„Auditive Fähigkeiten“

In der Subkategorie ‚auditive Fähigkeiten‘ erwarteten wir besonders Aussagen zur phonologischen Bewusstheit der Schülerinnen und Schüler. Rickli (2010a) stützt sich in der Konzeption des Lehrmittels auf Kirschhock (2004), die die Wichtigkeit der phonologischen Bewusstheit für einen gelungenen Einstieg in den Schriftspracherwerb betont. Übungen zur phonologischen Bewusstheit beschreibt J bei der Arbeit mit den Lauttafeln (siehe Kptl. 7.1.3). In den Interviews wird der Begriff der phonologischen Bewusstheit nur von einer Interviewpartnerin verwendet, sie sieht darin den Schlüssel zum Lesenlernen überhaupt.

„D: Wobei ich glaube, das ist nicht nur bei diesem Lehrmittel so. Schlussendlich, das hat ja mit der phonologischen Bewusstheit zu tun, dass man Wörter auseinandernehmen kann und

erkennen kann, welcher Laut ist welcher. Ich glaube, das muss man in jedem Lehrmittel. Und wenn ein Kind das nicht kann, dann kann es auch nicht lesen.“ (D 11022-11533)

Diese Ausschliesslichkeit wird nicht allgemein geteilt. Die Leseforschung geht davon aus, dass es neben dem Weg der phonologischen Strategie auch noch die Möglichkeit gibt, ein Wort als Ganzes zu erkennen, weil es bereits so abgespeichert wurde (siehe Kptl. 3.3.1). Das Erlesen, als Phase im Prozess des Leseerwerbs, ist ohne phonologische Bewusstheit allerdings nicht möglich. Hier bleibt dann die Orientierung an der graphemischen Gestaltung der Wörter, um sie ganz oder als Morpheme in Zusammenhang mit ihrer Bedeutung abzuspeichern (siehe Kptl. 3.5.2).

Weiter wurde dieser Subkategorie das Ausmass der Hörbeeinträchtigung, Aussagen zur Sprachwahrnehmung und die Versorgung mit technischen Hilfsmitteln zugeordnet.

Das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ wird unabhängig vom Grad der Hörbeeinträchtigung eingesetzt.

„A: Die, die ich im letzten Jahr hatte, sind jetzt alle in die Schule gekommen und das sind mittelgradige Kinder, in der Regel mittelgradig, die die integriert sind.“ (A 1594-1756)

„H: Wir haben z.B. Kinder, welche den Sprachstand eines Dreijährigen haben aber sonst kognitiv sehr fit sind. Wir haben CI-Kinder, wir haben die sogenannten einohrigen Kinder, wir haben leichtgradig, mittelgradig und hochgradig schwerhörige Kinder.“ (H 375-620)

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Regel optimal mit technischen Hilfsmitteln ausgestattet, sei es eine einseitige oder beidseitige Versorgung mit einem Cochlear Implantat oder eine beidseitige Versorgung mit Hörgeräten. Die ganze Bandbreite wird anschaulich im Interview mit B aufgezeigt.

„B: Eigentlich alle. Also ich sage jetzt mal von resthörig oder an Taubheit grenzend, wie die Begrifflichkeiten jetzt heissen, das ist mir eigentlich egal. CI-Kandidaten klar, bilateral Versorgte und auch Hörgeräteträger, also alles.“ (B 575-923)

Es gibt jedoch auch Ausnahmen, bei denen die Versorgung mit technischen Hilfsmitteln nicht gewährleistet ist. G arbeitet mit einem Kind, welches das CI verweigert und nun keine Sprache mehr übers Ohr wahrnehmen kann. Die Verweigerung des Hilfsmittels wird mit dem Autismus des Kindes in Zusammenhang gebracht.

„G: Und dann habe ich es bei einem Jungen benutzt, welcher am Anfang ein CI hatte und damals noch gehört hat. Unterdessen hat er kein CI mehr und hört gar nichts mehr.“ (G 345-723)

Warum ein Mädchen bei H in der Klasse nicht gut mit Hilfsmitteln versorgt ist, bleibt ungewiss.

„H: Dann haben wir ein Mädchen, das wächst auch zweisprachig auf, hört sehr schlecht, müsste eigentlich ein CI haben, hat aber keines.“ (H 1004-2015)

Einige Aussagen betreffen die Sprachwahrnehmung unter Verwendung der technischen Hilfsmittel. Es war anzunehmen, dass Schülerinnen und Schüler, die integriert beschult werden, vorwiegend Lautsprache übers Ohr wahrnehmen können, da dies eine Voraussetzung für die integrative Schulung darstellt. Diese Annahme hat sich bestätigt.

„A: Sie hatte Hochdeutsch als Muttersprache, als sie in den Kindergarten gekommen ist und wir haben dann auch gewechselt auf Schweizerdeutsch im Kindergarten. Und das ist wirklich ganz ganz lustig gewesen bei ihr, sie hat relativ schnell Schweizerdeutsch gelernt, das heisst, dass sie wirklich über das Ohr die Sprache aufnimmt.“ (A 3756-4078)

In den Sonderschulen und in den Teilintegrationsklassen sieht das etwas anders aus:

„G: Das hört er, glaube ich schon relativ gut. Er schaut immer auf die Lippen. Er liest sicher auch sehr stark von den Lippen ab.“ (G 1092-1269)

„J: Also ich würde sagen die meisten reagieren vor allem auf Gebärden. Ausser b, die gut hört und, glaube ich, auch gewohnt ist, dass man mit ihr spricht.“ (J 5113-5263)

Zusammenfassung:

Die interviewten Lehrpersonen arbeiten mit Vorschulkindern und Schülerinnen und Schülern, die in unterschiedlichem Mass von einer Hörbeeinträchtigung betroffen sind. Zweimal wird darauf hingewiesen, dass die Versorgung mit technischen Hörhilfen unzureichend ist. Die Auswirkungen auf das Sprachverständnis über das Ohr sind auch bei guter Versorgung mit Hilfsmitteln sehr unterschiedlich. Die integriert beschulten Schülerinnen und Schüler können in der Regel die Lautsprache über das Ohr aufnehmen. Die Lehrpersonen, die in Sonderschulen arbeiten, können nicht davon ausgehen, dass ihre Schülerinnen und Schüler Lautsprache rein auditiv verstehen. Hier sind visuelle Systeme wie Absehen von den Lippen und Gebärden verbreitet.

„Kognitive Fähigkeiten“

Im Zusammenhang mit dem Lesenlernen wird von einer Interviewpartnerin auf Speicherprobleme im Leselernprozess hingewiesen.

„F: Also es reichte nicht, wenn ich das Ganze durchgespielt habe, es war wieder weg. Sie konnten es nicht behalten, nach einmal einfach so mit ihnen lernen.“ (F 2869-3022)

Sie geht also von einer generell etwas reduzierten Gedächtnisleistung bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung aus.

„F: Wenn man nur über den Laut oder über die Buchstabenform den Laut sich merken muss, ist es für ein Hörbeeinträchtigtes viel schwieriger, weil es auch noch mit dem Gedächtnis zu tun hat. Meistens ist es ja noch etwas reduziert im Gedächtnis.“ (F 4506-4745)

Dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung generell über geringere Gedächtnisleistungen verfügen, lässt sich durch die Literatur nicht belegen. Es ist jedoch nachvollziehbar, dass für das Abspeichern und Abrufen von Lauten eine grössere Gedächtnisleistung eingesetzt werden muss, weil die Lautzuordnung erschwert ist. F beschreibt dies in einem Beispiel zum lautgetreuen Schreiben anschaulich.

„F: Beim Schreiben ist es ganz klar für die Hörbeeinträchtigten viel schwieriger sagen wir mal sie müssen ‚Helikopter‘ schreiben. Es ist lautgetreu, der Lehrer sagt: Schreibt ‚Helikopter‘. Das Kind kennt das Wort nicht, es ist nicht in seinem Wortschatz. Dann schreibt es ‚Hel‘. Es ist in der Motorik und in der Lautreihenfolge konzentriert ‚Hel‘, aber dann hat es das Wort vergessen und kann nicht mehr weiterschreiben. Das passiert am Anfang also oft.“ (F 7121-7560)

„Zusammenspiel mehrerer spezifisch internaler Faktoren“

Die Aussagen lassen sich nicht immer klar nach einzelnen internalen Faktoren trennen, da manchmal verschiedene Faktoren eine Rolle spielten. D schildert, dass bei einer Schülerin bei Eintritt in die Schule nicht klar war, ob die spezifisch internalen Faktoren als Voraussetzung für das Lesenlernen überhaupt gegeben sind und welche genau die Ursache für ihre Defizite im sprachlichen Bereich waren.

„D: Man hat auch schon Abklärungen gemacht, jetzt ist sie unterdessen 10 Jahre alt und spricht immer noch sehr schwer verständlich. Und es ist bei ihr .. zuerst als sie zu uns gekommen ist haben alle gesagt, ja sie lernt dann schon noch sprechen. Sie hat auch erst mit 3

oder 4 Jahren die Hörgeräte erhalten. Es haben alle gesagt, dies sei der Grund. Aber sie hat so langsam Fortschritte gemacht, obwohl man sagt, sie habe einen normalen IQ, sie ist da nicht auch noch eingeschränkt. Man sagt, es muss noch ein weiteres Problem sein, also wie im Hirn, dass sie es nicht speichern kann. Man kann ihr auch jetzt Wörter, die sie theoretisch aussprechen kann, sie kann diese fast nicht speichern. Sie sagt es dann halt immer noch falsch. Es ist wahrscheinlich auch ein kombiniertes Problem irgendwie.“ (D 2996-3786)

In der Praxis versuchen die Lehrpersonen trotz der komplexen Problemstellungen, Lernprozesse zu initiieren.

„B: Also ich muss schauen, dass vom Input her aus verschiedensten Bereichen Varianten hereinkommen, dass es so eine breite Chance hat, dies überhaupt aufzunehmen. Und zu lernen. Und wenn ich merke, dass es dieses Kind nicht schafft, dann ist ein Output noch überhaupt nicht wichtig. Der kommt erst mit der Zeit und der wird differenzierter. Das konnte ich jetzt schon bei vielen hörgeschädigten Kindern beobachten, dass der Output am Anfang sehr undifferenziert ist, aber er wird genauer. Und ich muss gar nicht unbedingt so viel daran herumfeilen. Im Gegenteil. Es geht darum, dass sie sprechen. Und dass sie verstehen, dass sie verstehen, was sie lesen. Oder was sie hören.“ (B 8113-9056)

Auch wenn verschiedene internale Faktoren als Voraussetzungen für das Lesenlernen noch nicht gegeben sind, probieren die Lehrpersonen auf vielfältige Weise hier einen Zugang zu bahnen und hoffen, dass sich so auch an den Voraussetzungen mit der Zeit etwas ändert.

Zusammenfassung:

Trotz vielfältiger Untersuchungen und Abklärungen kann manchmal nicht restlos geklärt werden, welches die genauen Ursachen für Spracherwerbsprobleme sind. Eine Lehrperson betont die Wichtigkeit von sprachlichem und auditivem Input.

7.2.2 Kategorie „spezifisch externale Faktoren“

Zu den spezifisch externalen Faktoren gehören die beiden Subkategorien ‚Leseumwelt‘ und ‚Leseinstruktion‘.

‚Leseumwelt‘

‚Leseumwelt‘ betrifft die Bedeutung des Lesens im Umfeld des Kindes. Es stellt sich die Frage, ob in der Lebenswelt des Kindes schon vor Schulbeginn Geschichten, Bücher und Zeitschriften eine Rolle spielten. In der Theorie spricht man auch vom Einfluss der Lesesozialisa-

tion auf das Lesenlernen. Ob es gelingt, bei den Schülerinnen und Schülern ein Selbstkonzept „gute/r Leser/in“ aufzubauen, hängt eng mit der Leseumwelt der Schülerinnen und Schüler zusammen (siehe Kptl. 3.4.3). Man könnte annehmen, dass bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung die daraus resultierenden Defizite in der Sprachentwicklung einen so starken Einfluss auf den Erwerb der Lesekompetenzen haben, dass die Lesesozialisation hier wenig Einfluss hat. Dies wird von unseren Interviewpartnerinnen widerlegt.

„B: Und wenn das dann ein Kind ist, welches sowieso vom Lesen her in einer Familie vielleicht ist, wo auch Bücher da sind oder wo man auch grundsätzlich eine Zeitung liest, ich meine da haben wir auch bei hörenden Kindern -zig verschiedene Varianten, oder? Dann habe ich aber ein Kind, welches liest. Und welches verstehend liest.“ (B 18149-18474)

B glaubt, dass die Leseumwelt hier noch wichtiger ist als bei Schülerinnen und Schülern ohne Hörbeeinträchtigung.

„B: Und eben, ob eine Zeitung gelesen wird zu Hause, ob es der Blick ist oder 20 Minuten oder ob es eine NZZ ist, das sind Welten. Das sind aber auch bei hörenden Kindern Welten. Die Hörgeschädigten sind dann einfach doppelt gestraft. Wenn sie kein anregendes Umfeld haben, dann macht sich das doppelt nicht bezahlt.“ (B 19131-19443)

Wir interpretieren diese Aussage so, dass sich in der Auswahl der Zeitung zeigt, welcher Wortschatz zu Hause gepflegt wird und in welcher Differenzierung sprachliche Ausdrucksweisen eingesetzt werden. B setzt hier ein anregendes Umfeld mit einem bildungsnahen Elternhaus gleich. Dies deckt sich mit Erkenntnissen der Leseforschung (siehe Kptl. 3.4.3). D versucht in der Schule, die wenig fördernde Leseumwelt zu Hause zu kompensieren.

„D: Sie hat immer noch sehr Mühe mit Lesen. Darum habe ich ihr viel vorgelesen, das weiss ich noch. Und sie musste dann mal zwischendurch einen Satz lesen oder so.“ (D 14684-14843)

„D: Aber man kennt dann halt die Eltern und bei den einen, die so Probleme hat, war wie klar, dass wenn man Sachen nach Hause gibt, geht es sowieso nur verloren. Wir haben es manchmal schon versucht, aber ich glaube nicht, dass oft geübt wurde.“ (D 19611-19973)

Sie liest der Schülerin, die beim Erwerb von Lesekompetenzen grosse Mühe hatte, viel vor, um so die Motivation aufrechtzuerhalten. Der Einbezug des Elternhauses war gescheitert.

Zusammenfassung:

Zur Gestaltung der Leseumwelt der Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung haben wir nur wenige Aussagen erhalten. Eine Umgebung, in der das Lesen ein Teil des Alltags ist, wird als förderlich angesehen. In einem anderen Beispiel zeigt sich, dass die Lehrperson durch Vorlesen und miteinander Lesen einen förderlichen Teil für die Lesesozialisation übernehmen kann, wenn dieser zu Hause fehlt.

„Leseinstruktion“

Der „Leseinstruktion“ haben wir alle Aussagen zugeordnet, die eine Arbeit mit dem Lehrmittel oder Teilen des Lehrmittels über den Schulalltag hinaus beschreiben. Dies kann eine zeitliche Ausweitung, ein zusätzliches Lernangebot oder der Einsatz einer zusätzlichen Fachperson sein. Vier Audiopädagoginnen berichten, dass sie die Lauttafeln bereits vor Schuleintritt in der Förderung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung einsetzen.

„A: Also ich arbeite ja als Audiopädagogin und ich brauche das eigentlich .. ich arbeite im Vorschulbereich bis und mit Schuleintritt, manchmal auch Primarschulkinder. Manchmal auch ein bisschen länger, Unterstufe und so. Und ich benutze das ‚Leseschlau‘ mit Kindern Ende erstes, Anfang zweites Kindergartenjahr, einfach ein Jahr.“ (A 322-646)

Sie setzt die Lauttafeln sogar schon bei noch jüngeren Kindern ein.

„A: Ich habe das soeben mit einem CI-Kind, der ist jetzt frisch implantiert worden, er war jetzt gerade 3, und bei dem habe ich das auch schon eingesetzt. Aber noch nicht so oft. Es ist immer ein bisschen ein Abwägen bei den Kleineren, aber der ist jetzt darauf nicht so gut eingestiegen. Jetzt warte ich dort wieder ein bisschen. Es kommt einfach sehr auf das Kind darauf an.“ (A 2090-2564)

Bei diesem frühen Einsatz geht es nicht um die Anbahnung des Lesens, sondern um die Arbeit an den Voraussetzungen, nämlich am Auf- und Ausbau der sprachlichen Kompetenzen.

„F: Sie haben aus der Frühförderung im Kindergarten die Vokale schon gekannt, weil wir haben das Standortgespräch ziemlich vorgezogen gehabt. Und dann hat der Lehrer auch gesagt: Ich arbeite mit diesem Lehrmittel. Die Audiopädagogin hat gefragt und gesagt: Gut, dann schaue ich da schon ein wenig etwas an.“ (F 18013-18313)

Hier wird bewusst mit den Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung vor Eintritt in die Schule mit den Lauttafeln gearbeitet im Sinne einer Vorentlastung. Wenn die Zusammenarbeit vor dem Eintritt in die Schule so koordiniert werden kann, ist dies sicher produktiv für den Beginn des Lesenlernens und könnte auch als Nachteilsausgleich angesehen werden. Dies wird von den Interviewten bestätigt.

„A: Und das ist jeweils auch für die Hörbehinderten in dieser Situation ein positiver Nebeneffekt gewesen, dass sie das schon wussten und manchmal auch ein wenig schneller waren als die andern, für die das halt noch fremd war.“ (A 5350-5759)

Einige Lehrpersonen betonen die Wichtigkeit von zusätzlichem Üben, damit die einzelnen Prozesse wirklich gefestigt werden können. Dieses zusätzliche Üben kann sehr unterschiedliche Formen annehmen und ist stark abhängig vom Setting, in dem es stattfindet. Im Rahmen der Sonderschulung ist es möglich, die Lauteinführung über einen längeren Zeitraum auszudehnen.

„J: Wir haben uns wirklich Zeit genommen, die Laute zu benutzen und zu unterscheiden und haben auch noch ein bisschen mehr Spiele gemacht, als dass das Lehrmittel anbietet.“ (J 8759-8928)

Eine andere Möglichkeit ist, dass die Eltern zuhause verstärkt üben, damit das Kind mit der Hörbeeinträchtigung den Anforderungen des Unterrichts genügt.

„C: Und was ich noch im Gefühl habe ist, dass die Eltern noch viel zu Hause geübt haben. So wie ich die Mama in Erinnerung habe, hat sie sehr, sehr viel zu Hause gemacht.“ (C 3009-3176)

B berichtet, dass sie in der Einzelförderung eher erlebnisorientiert arbeitet und dann die Laute z.B. in anderen Geschichten suche und somit die Bedeutung der Arbeit mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ im Klassenverband unterstütze.

„B: Ja. Wenn ich dann aber zusätzlich eine Geschichte lese oder eine Geschichte spiele, dann kann man ja auch dort das O und A und E suchen gehen. Oder wenn es in einer Geschichte immer dasselbe Wort gibt, dann suchen wir das, weil das Tier oder so entsprechend heisst.“ (B 29779-30196)

„B: Also, die Ausflüge auf den Bauernhof und Nachspielen konkret von solchen Sachen auf dem Bauernhof oder Schneewittchen schauen gehen ins Theater, das bin ich als Praxis, welche dies macht. Das macht eine Klassenlehrerin nicht.“ (B 11461-11688)

Die Möglichkeit, einzeln mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten, wird als Methode zur Förderung sehr betont. Gleiches gilt auch, wenn eine Logopädin oder Hör-/Sprachtherapeutin mit den gleichen Materialien zusätzlich übt.

„J: Und zum Teil hat die Logopädin die Lautbilder ja auch schon vorher eingebracht und jetzt übt sie natürlich vor allem mit denen, welche wir auch gerade behandeln. Und das spürt man sehr gut, dass die eine Hör-Sprachtherapeutin, welche mit vier Kindern arbeitet, fest mit diesen Bildern arbeitet. Und das merkt man den Kindern an, die haben eine grössere Sicherheit, als der andere Junge.“ (J 10161-10724)

Es zeigt sich, dass bei einigen Schülerinnen und Schülern aufgrund ihrer Hörbeeinträchtigung und den daraus resultierenden Defiziten in den Lautsprachkompetenzen ein erhebliches Mass an zusätzlichen Lerninstruktionen als nötig erachtet wird, damit der Einstieg ins Lesen mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ gelingt.

Bei integriert geschulten Schülerinnen und Schülern ist es ausserdem die Aufgabe der Audiopädagogin, die Klassenlehrperson/en immer wieder auf die sprachlichen Defizite hinzuweisen, damit es nicht zu Fehlbeurteilungen kommt.

„F: Und das war dann etwas, was der Lehrer dann nicht immer verstanden hat, wenn es auch darum ging, erste Lesetests über das Leseverstehen zu machen. Dann dem Lehrer zu erklären: Halt, stopp, dieses Kind konnte gar nicht wissen, wie dieses Wort heisst, darum konnte es den Laut nicht zuordnen. Also da braucht es wirklich Begleitung. Da braucht es Begleitung von Audiopädagogen welche darauf hinweisen können. Da liegt das Problem und nicht, dass das Kind den Laut nicht hört oder nicht weiss, wo er ist.“ (F 6528-7025)

Wir haben diese Aussage der Kategorie ‚Leseinstruktion‘ zugeordnet, obwohl es sich hier nicht im engeren Sinn um zusätzliche Förderung handelt. Im weiteren Sinne jedoch durchaus, da die Aussage aufzeigt, dass Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung im integrativen Setting darauf angewiesen sind, von einer Fachperson begleitet zu werden, welche sich mit den spezifischen Schwierigkeiten auskennt und die Lehrperson darauf aufmerksam machen kann.

Zusammenfassung:

Besonderheiten in der Leseinstruktion lassen sich in drei Bereiche einteilen:

- Die Lauttafeln werden bereits vor dem Schuleintritt eingesetzt als Artikulationshilfe, aber auch um den Einstieg mit dem Lehrmittel zu erleichtern.
- Während der Arbeit mit dem Lehrmittel wird intensiver geübt, und zwar zu Hause mit den Eltern und/oder in der Einzeltherapie mit der Lehrperson, der Hör-/Sprachtherapeutin oder der Logopädin.
- Die Audiopädagogin interpretiert Ursachen für Fehler aufgrund ihres fachlichen Wissens und kann so vorentlastend tätig sein und allenfalls die betroffene Schülerin oder den Schüler auf die Arbeit in der Klasse vorbereiten.

7.2.3 Kategorie „unspezifisch internale Faktoren“

Zu dieser Kategorie zählen vier Subkategorien, deren zugeordnete Aussagen aus den Interviews in folgender Reihenfolge ausgewertet werden: Zuerst geht es um die ‚Lern-/Lesemotivation‘, dann um die Subkategorie ‚Konzentrationsfähigkeit‘, gefolgt von ‚Intelligenz‘ und zum Schluss werden die Aussagen zum ‚Selbstkonzept‘ ausgewertet.

‚Lern-/Lesemotivation‘

Die Interviewpartnerinnen schätzen verschiedene Teile des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ oder die Vorgehensweise als motivierend für ihre Schülerinnen und Schüler ein, um sich mit dem Lesenlernen zu befassen. Die Lauttafeln regen zur Nachahmung an und gewisse Kinder üben freudig mit dem Spiegel.

„A: Es gibt Kinder die haben wahnsinnig Freude und machen das nach mit dem Spiegel.“ (A 2568-2648)

Auch die Arbeit mit der CD-ROM scheint zu motivieren. Die Arbeit am Computer motiviert so sehr, dass auch Übungen noch gern gemacht werden, bei denen nicht alle Informationen den Schüler erreichen.

„C: Man konnte ja auch am Computer, da gab es auch noch ein Programm. Das hat er liebend gerne gemacht. Er konnte es zwar nicht hören am Computer, aber er hat halt einfach die Mundbilder angeschaut und dann das richtige angeklickt.“ (C 2398-2626)

Von mehreren Lehrpersonen wird berichtet, dass die Geschichten das Interesse der Kinder weckten.

*„A: Oder auch die Geschichten, die dort drin sind, die mochte sie wahnsinnig gerne.“
(A 4436-4516)*

„B: Ich kann auch die Geschichten entsprechend wählen und dann ist es für die Kinder auch viel interessanter, dies zu lernen und es genauer anzuschauen..“ (B 7184-7332)

B sieht den Vorteil der Geschichten darin, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Inhalte motiviert werden zu lernen. B betont, wie wichtig es ist, dass der sprachliche Inhalt verstanden wird, erst dann ist das Lesen spannend. Die Schülerinnen und Schüler müssen die Inhalte mit konkretem Erleben verbinden können.

*„B: Und Sprache muss Inhalt bekommen. Ob ich eine Sprache so spreche wie mit euch jetzt, oder ob ich eine Sprache lese oder ob sie mir vorgelesen wird. Also eine Sprache muss Inhalt haben, sonst ist sie nicht spannend. Und wenn ich etwas konkret verbinden kann und das ist ja eine sehr konkrete Stufe, wenn ich das verbinden kann, dann bleibt das auch.“
(B 12103-12458)*

Die übersichtliche Anzahl von Aufgabenstellungen und der sich wiederholende Ablauf werden als motivierend für den Schüler aufgeführt.

„I: Und von der Motivation her, hast du das Gefühl gehabt, dass er motiviert gewesen ist, mit diesem Lehrmittel zu arbeiten?“

C: Ja, daran mag ich mich gut erinnern. Und es ist halt, ich denke es ist .. am Anfang nicht zu viel gewesen, auch für ihn nicht. Man konnte ja nicht tausend verschiedene Sachen machen damit. Man hat Wörtchen gelegt oder gelesen oder Memory gespielt. Man hat halt versucht die Laute einander abzulesen oder herauszufinden, was auf dem Lautbild ist oder am Computer gearbeitet. Und ich glaube, das war gut für das Kind, das von Anfang an klar war, was kommt und was es muss.“ (C 8001-8595)

Der Schüler war nicht überfordert und wurde nicht von neuen Aufgabestellungen überrascht. Dies ist vielleicht auch noch eine Besonderheit bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung. Sie bekommen Informationen, die nicht direkt an sie gerichtet sind, oft nicht mit und erleben deshalb öfters, dass sie vor eine neue Situation gestellt sind, von der sie nichts mitbekommen haben. So kann eine Lernsituation, die keine Überraschungen birgt, durchaus als motivierend erlebt werden.

G beschreibt, wie die Erfolgserlebnisse im Lesenlernen mit dem ‚Leseschlau‘ selbst ihre 4. Klässler motiviert hat, sich nochmals von Grund auf mit dem Lesenlernen zu beschäftigen.

„G: Aber ich hatte das Gefühl das war egal, sie haben trotzdem sehr grosse Fortschritte gemacht. Es war wirklich ein Erfolgserlebnis.“ (G 12001-12131)

Von frühen Erfolgserlebnissen berichten andere Lehrpersonen bereits beim Einsatz der Lauttafeln im Kindergarten.

„B: Dann habe ich einen Kindergärtler, der Ende Kindergarten die ersten Wörter lesen kann und das mega cool findet.“ (B 17752-18148)

Einige Interviewpartnerinnen weisen aber auch darauf hin, dass die Motivation fürs Lesenlernen wie bei allen Schülerinnen und Schülern unterschiedlich ist und die Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung weder besonders motiviert noch besonders unmotiviert sind.

„B: Die kommen eigentlich alle hoch motiviert. Die sind so motiviert, wenn ich querbeet eine Klasse anschau. Von 25, es gibt solche, welche sich mega freuen auf das Lesenlernen und andere die denken, kann ich das vielleicht? Also irgendwo dünkt es mich auch, die hörgeschädigten Kinder kann ich in die ganze Bandbreite rein tun. Also ich sähe da jetzt nicht einen Teil, wo ich sagen müsste, das ist jetzt spezifisch Hörschädigung.“ (B 20373-20797)

Dann gibt es auch noch die Einschätzung, dass die Lesemotivation gar nicht mit dem Lehrmittel in Verbindung gebracht werden kann, weil ein Schüler einfach von sich aus, also intrinsisch motiviert war, das Lesen zu lernen und er es nach Einschätzung der Lehrperson mit jedem Lehrmittel gelernt hätte.

„D: Ich glaube jetzt dieser eine Junge der ist sowieso enorm motiviert gewesen zum Lesenlernen. Das war für ihn super. Ich glaube da hätte man mit irgendwas arbeiten können, er hatte einfach viel Freude daran, das Lesen zu lernen.“ (D 17552-17779)

Zusammenfassung:

Die Schülerinnen und Schüler werden durch die verschiedenen Bestandteile und Vorgehensweisen des Lehrmittels zum Lesenlernen motiviert und zwar durch:

- die Lauttafeln
- die CD-ROM

- die Geschichten
- verständliche Inhalte
- klare Abläufe
- Erfolgserlebnisse

In der Grundmotivation, Lesen zu lernen, unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung nicht von anderen Kindern, die Motivation variiert stark.

„Konzentrationsfähigkeit“

Lediglich eine Interviewpartnerin macht Aussagen zur Konzentrationsfähigkeit ihrer Klasse. Sie berichtet über zwei Schüler, deren Konzentrationsfähigkeit als problematisch erlebt wird.

„J: Das weiss man noch nicht so genau mit der Konzentration. Also: Es ist abgeklärt worden auf ADHS, aber man hat noch nichts unternommen. Erst wenn wir wirklich finden, dass sein Verhalten mühsam ist, sodass er nicht lernen kann. Da sind wir jetzt dran, weil er vor allem auch so laut ist. Also laut einfach mit Geräuschen und Tönen. Er wirkt so gestresst und auch verkrampft und darum hat er eine hohe Stimme, wenn er etwas sagen muss oder wenn er für sich ist, ist er immer ganz laut.“ (J 836-1319)

„J: Er braucht sehr viele Auszeiten, sitzt sehr viel in der Bücherecke und kann dort ganz konzentriert sitzen. In der Gruppe ist er aber überhaupt nicht konzentriert. Er läuft umher, hat irgendeine Idee und muss wieder dort zeigen gehen.“ (J 4459-4691)

„Intelligenz“

Eine weitere unspezifisch internale Voraussetzung für das Lesen ist die Intelligenz der Schülerinnen und Schüler. Drei Lehrpersonen machen Aussagen zur Intelligenz einzelner Schülerinnen und Schüler. Alle berichten, dass es sich um durchschnittlich intelligente Schülerinnen und Schüler handelt.

„B: Und der Kindergärtler, den ich jetzt habe, der ist wirklich sensationell, der ist wirklich altersadäquat, total hell auf der Platte. Letzthin haben wir etwas gebastelt, und dann habe ich gesagt wir müssen noch ein paar Buchstaben anmalen, was ist denn ein Buchstabe? Dann sagt der zum Beispiel: Ein O, das ist auch bei mir im Namen drin.“ (B 29296-29778)

„I: Und er konnte auch dessen Bedeutung entnehmen?“

C: Ja, so wie ich mich erinnern mag, ja. Aber er ist intellektuell gut gewesen. Ich würde sagen, er war nicht hervorragend, aber auch nicht schlecht, also ganz normal. Darum denke ich, ist es ihm relativ schnell gelungen.“ (C 2739-3009)

„D: Und der andere Junge der war schulisch sehr stark, aber weil er schwerhörig ist, ist er zu uns gekommen.“ (D 1528-1631)

Nur D berichtet von einer Schülerin mit einer unterdurchschnittlichen Intelligenz.

„D: Und die sind .. ja die Hörbeeinträchtigung ist auch der eine Punkt gewesen, aber das eine Mädchen hat auch noch ein bisschen einen Grenzfall von geistiger Behinderung gehabt, einfach sehr schwach. Ein IQ von etwa 70, also so ein wenig .. eine Lernbehinderung.“ (D 1275-1527)

Zusammenfassung:

Die meisten Lehrpersonen berichten über durchschnittliche Intelligenz der Schülerinnen und Schüler. Nur eine Lehrperson berichtet von einer Schülerin mit einer verzögerten kognitiven Entwicklung. Aussagen zu den Auswirkungen für den Leselernprozess wurden keine gemacht.

„Selbstkonzept“

Der Subkategorie Selbstkonzept wurde nur eine Aussage aus dem Interview mit J zugeordnet. Ein Kind wird als unsicher beschrieben, Verweise auf Auswirkungen auf die Lesekompetenzen werden keine gemacht.

„J: Sie ist einfach so ein bisschen bodenloses Kind, sie ist nicht sehr belastbar. Sie weint sehr schnell, wenn etwas ist. Sie verzweifelt sehr schnell. Sie hat auch Druck, Rivalitätsdruck und kommt immer zu kurz und muss sich immer beklagen – also wenig Boden.“ (J 1972-2228)

7.2.4 Kategorie „unspezifisch externale Faktoren“

Dieser Kategorie wurden insgesamt wenige Aussagen zugeordnet. Zu den Subkategorien ‚allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt‘, ‚materielle Ressourcen der Familie‘ und ‚Bildungspolitik‘ gab es keine Aussagen in den Interviews. Einige Aussagen konnten der Subkategorie ‚Bildungserwartungen der Eltern‘ zugeordnet werden.

„Bildungserwartungen der Eltern“

H berichtet, dass die Eltern in der Regel realistische Erwartungen bezüglich der Fortschritte im Lesenlernen haben und der Arbeit mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ positiv gegenüberstehen.

„H: Und dann ist halt immer auch ein wenig die Beschwichtigung mit den Eltern. Das ist auch noch spannend. Ich habe einen Brief geschickt und wir machen keinen Elternabend, wir haben Elternbesuchsmorgen. Ich habe so ein wenig beschrieben, wie das aufgebaut ist, so ein bisschen zum Beschwichtigen, dass die Eltern nicht denken, jetzt können die noch keine Buchstaben und so. Aber sie verstehen das gut. Und aus der Sicht der Hörschädigung ist es auch wichtig, dass sie artikulieren, und die Eltern wissen ja, wo die Schwierigkeiten sind. Das ist wohl eher mein Problem, dass ich denke, die Erwartungen sind so wahnsinnig.“ (H 19351-19970)

„H: Ja. Aber ich habe noch überhaupt nie etwas gehört, im Gegenteil. Die Eltern finden es lässig.“ (H 19974-20086)

H reflektiert hier selbstkritisch, dass sie von den Eltern weniger Verständnis für die Vorgehensweise erwartet hatte, als dies der Fall war. Es ist anzunehmen, dass diese positive Einstellung der Eltern zur Arbeit mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ sich positiv auf das Lesenlernen der Schülerinnen und Schüler auswirkt. Anders sieht es in der Familie eines Schülers von J aus. Dort sind die Bildungserwartungen an den Sohn aufgrund seiner Hörbeeinträchtigung aus Sicht der Lehrperson zu gering.

„J: Er ist ein bisschen aus einer speziellen Familie und dort wird er nicht so ernst genommen, weil die so ein Problem haben mit dem gehörlosen Jungen.“ (J 2788-2936)

Zusammenfassung:

Die Befürchtung der Lehrperson, die Eltern könnten dem Lehrmittel kritisch gegenüberstehen, da nicht von Beginn an die Buchstaben gelernt werden, traf nicht zu. Die Eltern stehen dem Lehrmittel positiv gegenüber. Eine Lehrperson berichtet von geringen Bildungserwartungen der Eltern aufgrund der Hörbeeinträchtigung des Kindes.

8 Diskussion der Ergebnisse

Die zuvor dargestellten Ergebnisse werden zusammengefasst und interpretiert und kritisch beleuchtet. Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet.

8.1 Zusammenfassung und Interpretation der Forschungsergebnisse

Die in Kapitel 7 breit ausgelegten Forschungsergebnisse zu den beiden Dimensionen werden zusammengefasst und zu interpretieren versucht und wo möglich mit den theoretischen Grundlagen in Zusammenhang gebracht. Die Aussagen zur Dimension «Aussagen zum Lehrmittel ‚Leseschlau‘» lassen weniger Interpretationen zu, da die Audiopädagoginnen hauptsächlich ihr Vorgehen beschrieben. Es handelt sich hier weitgehend um eine prägnante Zusammenfassung.

8.1.1 Interpretation der Ergebnisse der 1. Dimension

„Auswahl“

Grundsätzlich überwiegen bei der Angabe zur Auswahl des Lehrmittels die Gründe, welche mit den spezifischen Problemen der Schülerinnen und Schüler zu tun haben. Die meisten Lehrpersonen machen sich Gedanken darüber, was bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung und den damit verbundenen sprachlichen Schwierigkeiten als Hilfe dienen könnte. Interessanterweise wird öfter auf die Artikulationsprobleme eingegangen als auf den tatsächlichen Leseprozess. Das Bedürfnis, ein Hilfsmittel für die Verbesserung der Artikulation zu finden, scheint stark zu sein. Dies muss aber nicht heissen, dass das Bedürfnis, einen geeigneten Leselehrgang zu finden nicht ebenso gross ist. Wir deuten es eher so, dass der Vorteil dieses Lehrmittels darin liegt, dass es sich um einen Leselehrgang handelt, welcher den Leselernprozess mit Übungen für die Verbesserung der Artikulation verbindet.

„Handbuch und Vorgehensweise“

Die Lehrpersonen beurteilen das im Handbuch aufgezeigte Vorgehen unterschiedlich. Einerseits spielt es eine Rolle, bei welchen Schülerinnen und Schülern das Lehrmittel eingesetzt wird, andererseits setzen die Lehrpersonen unterschiedliche Prioritäten. Die meisten Lehrpersonen aus Integrationsklassen berichten, dass die Schülerinnen und Schüler mit zusätzlicher Unterstützung im vorgegebenen Tempo mit den Aufgabenstellungen, wie sie im Handbuch beschrieben wurden, zurecht kommen. In der Sonderschule braucht es hingegen Veränderungen, was sowohl das Tempo der Einführung der Laute als auch den Zeitpunkt der Einführung der Buchstaben betrifft. Sind grössere Anpassungen nötig, gelingt es den Lehr-

personen unterschiedlich gut, sich von den Vorgaben zu lösen. Es lässt sich aber herauslesen, dass man das Lehrmittel gut einsetzen kann, auch wenn man sich nicht an die genauen Vorgaben des Handbuchs hält, unabhängig, ob es zeitliche oder inhaltliche Aspekte betrifft. Man kann das Repertoire durch weitere Spiele und Übungen erweitern oder einige weglassen.

„Lauttafeln“

Die Lauttafeln scheinen für die Lehrpersonen das Kernstück des Lehrmittels zu sein. Durch die Lauttafeln unterscheidet sich das Lehrmittel am deutlichsten von anderen Erstleselehrgängen. Der Einsatz der Lauttafeln bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung wird vorwiegend positiv beurteilt. Durch die Visualisierung der Mund- und Zungenstellung und des Luftstroms scheinen die Lauttafeln sowohl eine Hilfe in der Artikulation darzustellen als auch das Absehen zu unterstützen. Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler bei Synthese und Sinnentnahme sind dennoch sehr unterschiedlich. Sie werden in den meisten Fällen von den sprachlichen Fähigkeiten und dem Hörvermögen der Schülerinnen und Schüler abhängig gemacht.

So werden die Lauttafeln für Schülerinnen und Schüler, bei denen das Hörvermögen nicht im Sprachbereich liegt, als wenig nützlich erachtet. Dies ist durchaus nachvollziehbar, da diese Schülerinnen und Schüler auch beim Erstlesen wohl eher die orthographische als die phonologische Strategie verwenden (siehe Kptl. 3.3.1). Für die orthographische Strategie sind die Lauttafeln nicht geeignet, da sie sich am phonologischen Prinzip orientieren. Um ganze Wörter abzuspeichern, bräuchte es grössere Speicherkapazitäten, da sich Lauttafeln weniger stark voneinander unterscheiden als Buchstaben. Ausserdem ist der Zwischenschritt mit den Lauttafeln in diesem Fall nur für das Absehen sinnvoll, da das Wortbild danach in Form von Buchstaben wieder neu gespeichert werden muss.

Liegt das Hörvermögen bei den Schülerinnen und Schülern im Sprachbereich, berichten einige Audiopädagoginnen von frühen Erfolgen im Erlesen von ersten Wörtern, was sich als ein zentraler Punkt für die Eignung des Lehrmittels herauskristallisiert hat. Die Sinnentnahme ist jedoch oft erschwert, da den Schülerinnen und Schülern der Wortschatz nicht zur Verfügung steht. Diesbezüglich wurde auch kritisiert, dass der Wortschatz nicht aus der Lebenswelt der Kinder stammt, was insofern problematisch ist, als Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung eher Wörter in ihren Wortschatz integrieren, welche mit konkreten Erlebnissen verbunden werden können (siehe Kptl. 3.2.3).

Dass die Lauttafeln bereits in der Frühförderung eingesetzt werden, deckt sich mit den Erkenntnissen aus der Leseforschung, welche eine frühe Erfassung der Kompetenzen in der phonologischen Bewusstheit und deren Förderung verlangen. In Kapitel 3.2.2 wird explizit auf die Wichtigkeit der Förderung der Artikulation verwiesen. Dies ist den Audiopädagoginnen bewusst und die Lauttafeln scheinen hierfür ein geeignetes Hilfsmittel darzustellen.

„Lesetexte und Geschichten“

Lesetexte und Geschichten finden Verwendung, wenn Phase 1 des Leselehrgangs mit den Lauttafeln abgeschlossen ist und wenn die Schülerinnen und Schüler über Buchstabenkenntnisse verfügen. In den Kleinklassen zeigt sich hier erneut, dass für den gesamten Leselernprozess mehr Zeit aufgewendet werden muss und so die Geschichten erst in der zweiten, dritten oder vierten Klasse eingesetzt werden. Für Unterstufenkinder werden die Inhalte und Themen sehr geschätzt und als kindgerecht wahrgenommen. Die grosse Auswahl und Fülle an Texten wird gelobt. Die Geschichten können schon eingesetzt werden, wenn sich die Schülerinnen und Schüler in Phase 4 des Phasenmodells (siehe Kptl. 3.3.2) befinden und es ihnen gelingt, erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen zu erfassen. Die Lehrerin kann beispielsweise vorlesen und der Schüler oder die Schülerin einzelne Worte erlesen.

Werden die Geschichten in der Mittelstufe noch behandelt, fehlen Themen aus der Lebenswelt dieser Altersstufe. Dies ist eine Problematik, welcher immer wieder begegnet wird, wenn mit Schülerinnen und Schülern gearbeitet wird, welche einen erschwerten Zugang zum Lesenlernen haben. Die meisten Texte und Bücher orientieren sich an einer „durchschnittlichen“ Leseentwicklung. So sind die Texte auf einfachem Niveau oft auf die Lebenswelt von 7-jährigen ausgerichtet, danach geht das Niveau rasant nach oben. Texte, welche Jugendthemen behandeln sind für Schülerinnen und Schüler in der Sonderschule meist zu anspruchsvoll. Dieses Bedürfnis nach Texten und Geschichten über Jugendthemen in einfacher Sprache erscheint als ein wichtiges Anliegen. Eine Weiterentwicklung in diesem Bereich wäre für viele Schülerinnen und Schüler mit einem erschwerten Zugang zum Lesen, und das nicht nur aufgrund einer Hörbeeinträchtigung, von hoher Bedeutung. Gerade für diese Schülerinnen und Schüler sind ansprechende Texte wichtig, damit sie die Motivation zum Lesenlernen nicht verlieren.

„Arbeitsblätter und Werkstätten“

Die Aussagen zu den Arbeitsblättern sind von beiden Interviewpartnerinnen, die in Sonderschulklassen unterrichten, sehr positiv. Auch die anderen Audiopädagoginnen setzen diese ein und beschreiben, dass die Schülerinnen und Schüler oft selbstständig mit den Arbeitsblättern arbeiten können. Die Meinungen über die Übungen zur Lautdifferenzierung sind un-

terschiedlich. Die unterschiedliche Einschätzung korrespondiert wahrscheinlich mit dem Hörvermögen der Schülerinnen und Schüler. Je nach Hörverlust ist es auch unter guter Versorgung mit Hilfsmitteln nicht möglich, alle Laute der deutschen Lautsprache über das Ohr zu identifizieren (siehe Kptl. 3.1.4). Die Lauttafeln bieten hier noch den visuellen Eindruck der Sprechbewegung dazu, ohne Höreindruck ist die Identifizierung jedoch ungleich schwieriger.

Insgesamt wird wenig über den Einsatz der Werkstätten berichtet. Das hat unseres Erachtens verschiedene Ursachen. Viele der Interviewten arbeiten mit jüngeren Kindern und setzen deshalb selten mit den Materialien der Phase 3 ein. Die Audiopädagoginnen, die mit den integriert geschulten Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung arbeiten, sind nicht immer in der Klasse, wenn ihre Schülerinnen und Schüler mit den Werkstätten arbeiten. Somit verfügen unsere Interviewpartnerinnen über eher wenige Erfahrungen mit den Werkstätten des Lehrmittels. Es fällt aber auf, dass einige Lehrpersonen aus dem Sonderschulbereich berichten, dass die Schülerinnen und Schüler auf Unterstützung durch die Lehrperson angewiesen sind, um die Aufträge der Werkstätten zu verstehen. In den Integrationsklassen kann eine solche Unterstützung als Vorentlastung oder Nachteilsausgleich verstanden werden.

Bemerkenswert ist, dass niemand über die grammatikalischen Themen berichtete, welche in den Werkstätten behandelt wurden (siehe Kptl. 4.4). Wir deuten dies so, dass die Übungen (z.B. auditive Diskriminierung von Kürzung oder Schärfung-s) für die Schülerinnen und Schüler zu anspruchsvoll sind und deshalb nicht behandelt wurden.

„CD-ROM“

Die CD-ROM wird von den meisten unserer Interviewpartnerinnen eingesetzt. Als Vorteile werden am häufigsten die selbsterklärenden Übungen genannt. Die Schülerinnen und Schüler können selbstständig damit arbeiten und brauchen keine Instruktion durch die Lehrpersonen. Dies erscheint als ein grosser Vorteil, gerade wenn das Sprachverständnis eher gering ist. So kann die Zeit, die für das Üben geplant ist, tatsächlich hierfür eingesetzt werden. Es ist zu vermuten, dass die Schülerinnen und Schüler sich bei der Arbeit mit der CD-ROM als kompetent erleben, und zwar in einer Arbeitsweise, die sie auch bei vielen Erwachsenen sehen. Solche Erfolgserlebnisse wirken sich auf die Motivation zum Üben aus und haben einen Einfluss auf das Selbstkonzept. Damit wird mit der CD-ROM sowohl an den Lesekompetenzen selbst als auch an den unspezifisch internalen Faktoren als Voraussetzungen für das Lesen gearbeitet (siehe Kptl. 3.4.2).

Da alle Schülerinnen und Schüler gern mit diesem Programm arbeiten, wird die CD-ROM auch als Belohnung eingesetzt, wenn andere Arbeiten erledigt wurden oder um die Schülerin

oder den Schüler bei der Arbeit zu beobachten, um so Rückschlüsse auf den Lernstand ziehen zu können.

Das Benutzen von Kopfhörern wird von einer Audiopädagogin als ungelöstes Problem genannt. Besonders im Regelschulbereich ist der Zugang zu diesem Übungsformat damit eingeschränkt. Hier sind gute technische Lösungen gefragt. In der Einzelförderung oder im Kleinklassensetting ist der Verzicht auf Kopfhörer einfacher zu verkraften.

„Anlauttabelle“

Die Anlauttabelle enthält nur Tiernamen als Referenzwörter für die Buchstaben und Laute. Dadurch sind einige Tiere vertreten, die kaum zum Wortschatz der Schülerinnen und Schüler gehören. Einige Audiopädagoginnen stellen hier die aus unserer Sicht berechtigte Frage, ob eine Anlauttabelle näher am Alltagswortschatz der Schülerinnen und Schüler nicht geeigneter wäre. Gerade für Schülerinnen und Schüler, die auch aufgrund ihres kleinen Wortschatzes Mühe haben, Lesekompetenzen zu erwerben, stellt sich immer wieder die Frage, welcher Wortschatz relevant ist. Die Lehrpersonen, die es nicht als sinnvoll erachten, diese Tiernamen mit den Schülerinnen zu erarbeiten, weichen auf Anlauttabellen anderer Lehrmittel aus und ergänzen diese z. T. mit den verkleinerten Lauttafeln. Dadurch entspricht die ergänzte Anlauttabelle in der Funktionsweise der Anlauttabelle des Lehrmittels ‚Leseschlau‘. Andere Interviewpartnerinnen haben den Wortschatz erarbeitet und benutzen die originale Anlauttabelle. Es spielt dabei keine Rolle, ob die Audiopädagoginnen in einer Sonderschule oder in der Regelklasse arbeiten. Beide Vorgehensweisen werden in verschiedenen Settings angewandt.

„Gesamtes Lehrmittel“

Alle von uns befragten Lehrpersonen machen Aussagen, die darauf schliessen lassen, dass sich das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ insgesamt für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung eignet.

Die Materialien werden als vielfältig beschrieben. Einzelne Lehrpersonen schätzen die Themenvielfalt mit den dazugehörigen Geschichten, Lesetexten und Werkstätten. Die Arbeitsblätter werden in drei Niveaustufen angeboten und so ist eine gute Passung für die Schülerinnen und Schüler möglich, ohne dass die Lehrpersonen eigene Anpassungen vornehmen müssen. Betont wird auch, dass sich der Leselehrgang von den Themen her gut bis ins dritte Schuljahr ausdehnen lässt. Dies ist ein Aspekt, der besonders für die Lehrpersonen, die im Sonderschulsetting arbeiten, von Belang ist. Einige Audiopädagoginnen arbeiten generell bei allen Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung am liebsten mit diesem Lehrmittel, andere nur, wenn die Hörbeeinträchtigung noch mit anderen Beeinträchtigungen

verbunden ist. Besonders die Lauttafeln werden sehr geschätzt. Wir interpretieren diese Aussagen so, dass das Lehrmittel besonders geeignet erscheint, wenn das Lesenlernen erschwert ist. Mit den Lauttafeln wird der flüchtige, ungenaue Höreindruck und das schnell vorübergehende Mundbild durch eine dauerhafte Darstellung der Sprechbewegungen ersetzt. Dadurch wird für die Schülerinnen und Schüler deutlich, dass es beim Lesenlernen um das Verbinden der verschiedenen Laute geht. Durch die bildliche Darstellung können die Schülerinnen und Schüler diese Laute zunächst nachahmen. Erst wenn es gelingt, die Laute nachzuahmen und zu verbinden, werden die Buchstaben hinzugegeben und so werden die Lauttafeln schliesslich durch diese ersetzt. Es wird mit den Schülerinnen und Schülern an der phonologischen Bewusstheit gearbeitet. Bei vielen Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung kann ohne spezifische Übungsangebote phonologische Bewusstheit nicht vorausgesetzt werden. Auch mit den besten technischen Hörhilfen kann das Hörvermögen nie vollständig korrigiert werden, dies haben wir im Kapitel 3.1.4 beschrieben. Es wird geschildert, wie es den Schülerinnen und Schülern gelingt, die ersten Worte mithilfe der Lauttafeln zu erlesen, dies ist jeweils sehr motivierend, wenn die Sinnentnahme gelingt und das Kind erstaunt bemerkt, dass es jetzt gelesen hat.

Die Nomen-Lastigkeit und die einfache Sprache des gesamten Leselehrgangs werden kritisiert. Diese Kritik ist nachvollziehbar. Allerdings verfügen viele Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung nicht über eine altersadäquate Sprache. So wird denn auch von anderen Audiopädagoginnen die einfache Sprache geschätzt. Dass sie diese für ihre Schülerinnen und Schüler als angemessen erachten und dass sie keinesfalls zu einfach ist, zeigt sich auch darin, dass besonders Lehrpersonen in den Sonderschulen den Lehrgang noch weit über das erste Schuljahr hinaus einsetzen. Die einfache Sprache scheint uns eher eine Qualität zu sein, die für den Einsatz des Lehrmittels bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung spricht. Hier kann nicht von einem normalen Spracherwerb ausgegangen werden, da die Lautsprache häufig explizit gelernt werden muss (siehe Kptl. 3.2.1).

8.1.2 Interpretation der Ergebnisse der 2. Dimension

„Spezifische internale Faktoren“

„Visuelle Fähigkeiten“

Die visuelle Darstellung der Laute durch die Lauttafeln kann eine Kompensation für den undeutlichen oder fehlenden Höreindruck sein. Die Möglichkeit zur Kompensation durch den visuellen Kanal beim Lesen deckt sich mit den Annahmen von Günther (2002, S.78). Er geht davon aus, dass ein inneres graphemisches Lexikon aufgebaut werden kann, wenn der auditive Zugang erschwert oder ganz unmöglich ist und damit kein inneres phonemisches Lexikon zur Verfügung steht. Dieses theoretische Konstrukt von Günther ist bisher nicht durch

empirische Forschungsergebnisse belegt. Durch die Lauttafeln kann zwar kein graphemisches Lexikon aufgebaut werden, aber die Lauttafeln verdeutlichen oder ersetzen den unklaren auditiven Eindruck, der übers Ohr nicht adäquat wahrgenommen werden kann. Hier liegt wohl die Stärke des Lehrmittels. Nur in einem Interview gibt es den Hinweis, dass ein Schüler den Leselernprozess ausschliesslich über den visuellen Kanal erlernte - dafür scheinen die Lauttafeln jedoch wenig geeignet.

„Sprachliche Fähigkeiten“

Defizite im Bereich der sprachlichen Fähigkeiten überwiegen nicht unerwartet, da wir ja nur Lehrpersonen befragten, die mit Schülerinnen und Schülern mit einem besonderen Förderbedarf arbeiten. Deshalb können wir davon ausgehen, dass auch wenn Audiopädagoginnen von guten sprachlichen Fähigkeiten sprechen, dies nicht unbedingt heissen muss, dass die sprachlichen Fähigkeiten altersgemäss entwickelt sind.

Die beschriebenen Schwierigkeiten in der Sprachentwicklung und den sich daraus ergebenden Erschwernissen für den Erwerb der Lesekompetenzen decken sich mit den Erkenntnissen der Hörgeschädigtenpädagogik, welche wir in Kapitel 3.2 dargestellt haben. Das Lesenlernen und die Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen beeinflussen sich gegenseitig. Bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung kann nicht davon ausgegangen werden, dass ihre sprachlichen Fähigkeiten dem Erstleselehrgang entsprechen. Da die sprachlichen Fähigkeiten aber sehr unterschiedlich sind, werden immer Anpassungen nötig sein, egal welcher Erstleselehrgang eingesetzt wird. Das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ kommt dem Bedürfnis der Lehrpersonen nach einem systematischen Aufbau der Artikulation und einem sich stetig erweiternden Wortschatz, mit dem sich die sprachlichen Fähigkeiten erweitern lassen, entgegen.

„Auditive Fähigkeiten“

Die meisten Aussagen in dieser Kategorie beschreiben das Ausmass der Hörbeeinträchtigung der betroffenen Schülerinnen und Schüler. Erstaunlich finden wir, dass die Lehrpersonen den Grad der Hörschädigung zwar in leicht-, mittel- und hochgradige Schwerhörigkeit einteilen, jedoch kaum Aussagen darüber machen, ob die Schülerinnen und Schüler mit den technischen Hilfsmitteln fähig sind, Sprache zu hören, zu verstehen und Laute über das Gehör zu differenzieren. Wir gehen davon aus, dass die Beschreibungen des Grades der Hörbeeinträchtigung eher auf den Zustand ohne technische Hilfsmittel verweist. Dies wäre wohl ein Punkt gewesen, wo es sich gelohnt hätte, noch genauer nachzufragen.

Es ist davon auszugehen, dass die meisten Schülerinnen und Schüler in ihren auditiven Fähigkeiten, und zwar spezifisch in der Fähigkeit Sprachlaute wahrzunehmen und zu differenzieren, eingeschränkt sind (siehe Kptl. 3.2.3). Interessanterweise geht nur eine Audiopädagogin auf die phonologische Bewusstheit ein. Dies erstaunt, da Schenk (2012) die phonologische Bewusstheit als zentrale Fähigkeit für das Lesenlernen nennt. Rickli (2010b) bezeichnet im Handbuch die phonologische Bewusstheit als theoretische Grundlage für den Erstleselehrgang. Wir hätten deshalb mehr Aussagen über Schwierigkeiten mit der Differenzierung der Laute oder Probleme beim Zerlegen von Lauteinheiten erwartet. Dass darauf nur am Rande eingegangen wird (siehe Kptl. 7.1.3 und 7.1.5), könnte damit zusammenhängen, dass die Audiopädagoginnen einerseits Probleme in diesem Bereich nicht für explizit erwähnenswert hielten, oder aber dass sie andererseits die Erschwernisse im Leselernprozess eher mit den mangelnden sprachlichen Fähigkeiten in Verbindung bringen als mit der phonologischen Bewusstheit. Mit Sicherheit lässt sich für uns dieser Punkt nicht klären, wir müssten bei den Interviewteilernehmerinnen nochmals explizit nachfragen.

„Kognitive Fähigkeiten“

Nur eine Interviewpartnerin hat Aussagen zu den kognitiven Fähigkeiten, welche im Zusammenhang mit dem Lesenlernen stehen, gemacht. Sie verweist auf Speicherprobleme bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung. Dies lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass der auditive Eindruck durch die Hörbeeinträchtigung weniger differenziert ist und dass es deshalb grössere Speicherkapazitäten bzw. mehr Wiederholung braucht, bis ein Wort abgespeichert werden kann. Schülerinnen und Schüler ohne Hörbeeinträchtigung hören ein Wort immer wieder beiläufig, während Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung mehrfach Übungssituationen brauchen, bis sie das Wort präzise speichern können (siehe Kptl. 3.2). Eine neue Studie zum Lesenlernen von Schülerinnen und Schülern mit CI fand keine Hinweise auf spezifische Probleme bei Gedächtnisleistungen (siehe Kptl. 3.5.1). Es ist daher nicht erstaunlich, dass nur eine einzige Lehrperson auf diese Thematik hinwies. Zu Assoziation und Antizipation wurden keine Aussagen gemacht.

„Zusammenspiel mehrerer spezifisch internaler Faktoren“

In der Aussage einer Lehrperson wird deutlich, dass verschiedene spezifisch interne Faktoren zusammenspielen. Selbst durch eine Abklärung wurde der Audiopädagogin nicht ganz klar, weshalb sich die sprachlichen Fähigkeiten nur ganz langsam entwickeln. Eine andere Lehrperson berichtet darüber, dass sie auditiven und sprachlichen Input für sehr viel bedeutsamer erachtet als den sprachliche Output des Kindes. Für sie ist es wichtig, dass das Kind möglichst viel Sprache hört und von Sprache umgeben ist. Dies ist durchaus verständlich, da in der frühkindlichen Sprachentwicklung das Kind auch zuerst ganz viel Sprache hört und

langsam verstehen lernt, bevor es selbst sprechen kann. Dies lässt sich wohl auch auf den Auf- und Ausbau der Sprache von älteren Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung übertragen, allerdings sind bewusste Übungssequenzen unumgänglich.

„Spezifische externale Faktoren“

„Leseumwelt“

Zum Einfluss der Leseumwelt werden nur wenige Aussagen gemacht. In einem Interview werden jene Ergebnisse der Lesesozialisationsforschung bestätigt, dass Schülerinnen und Schülern mit einem bildungsnahen Elternhaus der Einstieg ins Lesen einfacher gelingt, selbst wenn sie von einer Hörbeeinträchtigung betroffen sind.

Eine andere Möglichkeit zeigt eine Audiopädagogin, die durch Vorlesen einen Teil der Lesesozialisation in den Schulalltag integriert. Dies entspricht aus unserer Sicht einer leseförderlichen Haltung, weil sich erst so der Sinn des Lesens für das Kind erschliesst.

Mit der Entscheidung für das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ ist die Gestaltung der Leseumwelt der Schülerinnen und Schüler nicht im Fokus der Audiopädagoginnen. Es geht vielmehr darum, die Leseprozesse zu erlernen, über die Lautzuordnungen Buchstabenkenntnisse zu erwerben, die Buchstaben möglichst flüssig zu Wörtern zu verbinden und schliesslich zu verstehen, was das Wort oder der Satz bedeutet. Wir vermuten, dass spätestens bei der Sinnentnahme auf der Wortebene die Leseumwelt des Kindes eine grosse Rolle spielt – allerdings können diese durch Sprachprobleme, die sich aus der Hörschädigung ergeben, überlagert werden.

„Leseinstruktion“

Aufgrund der Interviews wird deutlich, dass sich die Leseinstruktion mit den Materialien des Lehrmittels in drei Bereichen förderlich intensivieren lässt.

Bereits im Vorschulbereich kann mit den Lauttafeln gearbeitet werden. Einerseits verdeutlichen die Lauttafeln die Artikulation, andererseits wird an der phonologischen Bewusstheit gearbeitet. Die Arbeit an der phonologischen Bewusstheit wird von unseren Interviewpartnerinnen kaum erwähnt, anscheinend steht für sie die Lautbildung durch Artikulationsübungen im Vordergrund. Obwohl sie den Begriff der phonologischen Bewusstheit nicht gebraucht haben, wird genau an dieser Fähigkeit gearbeitet, wenn die Zuordnung der Laute zu den Lauttafeln geübt wird. Einige Untersuchungen zeigen, dass die Arbeit an der phonologischen Bewusstheit bereits vor Schuleintritt einen grösseren Effekt auf die späteren Lese- und Rechtschreibfähigkeiten hat, als wenn man erst im Schulalter mit dieser Sensibilisierung beginnt (siehe Kptl. 3.4.1, auditive Fähigkeiten). Für die frühe Arbeit mit den Lauttafeln bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung spricht ausserdem, dass sie bereits bei Schuleintritt mit den

Lauttafeln vertraut und schon in der Produktion und dem Erkennen der Laute geübt sind. Dies würde einem Nachteilsausgleich für den reduzierten auditiven Eindruck und für den kleineren Wortschatz entsprechen. Der Einsatz der Lauttafeln vor Schuleintritt scheint uns somit gut begründet.

Einige Audiopädagoginnen halten ein verstärktes Üben für sehr wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler dem Tempo der Lauteinführung folgen können. Dieses Üben kann sich unterschiedlich gestalten. Die Eltern, die Logopädin und die Audiopädagogin können hier den Schüler oder die Schülerin unterstützen. In den Sonderschulen wird in der Regel die Einführung der Laute über einen längeren Zeitraum geplant, damit genügend Zeit zur Festigung bleibt, aber auch hier wird die Wichtigkeit der Arbeit an den Lauten in Einzeltherapien betont.

Damit die Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung im integrativen Setting nicht falsch eingeschätzt werden, benötigen sie eine sensible Fachbegleitung. Sonst laufen die Schülerinnen und Schüler Gefahr, dass ihre Wortschatzprobleme nicht erkannt werden und ihnen stattdessen z.B. Fehler in der Lautzuordnung zugeschrieben werden. Die genauen Kenntnisse der Auswirkungen einer spezifischen Hörbeeinträchtigung ist nicht nur in der Arbeit mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ von Bedeutung.

„Unspezifisch internale Faktoren“

‚Lern-/Lesemotivation‘

Nach Einschätzung unserer Interviewpartnerinnen unterscheiden sich ihre Schülerinnen und Schüler nicht aufgrund der Hörbeeinträchtigung in der Motivation, das Lesen zu erlernen. Die motivationalen Unterschiede liegen vermutlich in der Normalverteilung. Auch Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung lassen sich durch die Arbeit am Computer zum Üben motivieren. Der Aufforderungscharakter der Lauttafeln motiviert, sich mit der Lautbildung zu befassen. Die Geschichten sind dann motivierend, wenn es gelingt, den Inhalt zu verstehen.

Spezifisch für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung scheint uns, dass frühe Erfolgserlebnisse möglich sind, wenn bereits vor Schuleintritt mit den Lauttafeln gearbeitet wurde. Damit wird gezielt an den sprachlichen und auditiven Voraussetzungen dieser Schülerinnen und Schüler gearbeitet. Sie erlernen phonologische Bewusstheit, soweit dies mit der individuellen Hörbeeinträchtigung möglich ist. Ein weiteres motivierendes Element des Lehrmittels ‚Leseschlau‘ liegt in den sich wiederholenden Aufträgen, Einführungs- und Übungsabläufen. Gerade Schülerinnen und Schüler, deren sprachliche Fähigkeiten aufgrund der Hörbeeinträchtigung eingeschränkt sind, profitieren vermutlich wenig von einem Unterricht, in dem die Instruktionen stark variieren. Gleiche Abläufe wirken

sich somit motivierend aus, weil sie den Schülerinnen und Schülern eine gute Orientierung geben und so erst selbstständiges Handeln ermöglichen.

„Konzentrationsfähigkeit“

Aussagen zur Konzentrationsfähigkeit werden nur von einer Lehrperson bei der Beschreibung ihrer Schülerinnen und Schüler gemacht. Auch wenn sie nicht spezifisch im Zusammenhang mit der Arbeit mit dem Lehrmittel erwähnt werden ist zu vermuten, dass die Schwierigkeiten auch dort auftreten. Die anderen acht Interviewpartnerinnen haben keine Aussagen zur Konzentrationsfähigkeit gemacht, vermutlich steht diese unspezifisch interne Voraussetzung für das Lesenlernen nicht im Vordergrund.

„Intelligenz“

Wir vermuten, dass die meisten Schülerinnen und Schüler unserer Interviewpartnerinnen über eine normale Intelligenz verfügen. Problematiken oder besondere Fähigkeiten in diesem Bereich wären wahrscheinlich in den Interviews zur Sprache gekommen wären. Bei den Schülerinnen und Schülern, die integriert geschult werden, ist davon auszugehen, dass die Intelligenz im Normbereich liegt. In der Praxis werden Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung und einer Intelligenz unterhalb des Normbereiches äusserst selten integriert geschult. Es kann natürlich auch vermutet werden, dass Lehrpersonen das Lehrmittel eher bei Schülerinnen und Schülern mit einer durchschnittlichen Intelligenz einsetzen und sich deshalb nur ein einziger Hinweis auf den Einsatz des Lehrmittels bei einer Schülerin mit einer Lernbehinderung finden lässt.

„Selbstkonzept“

Es findet sich nur eine Aussage, die dieser Subkategorie zugeordnet werden kann. Eine Schülerin wird als schnell verunsichert beschrieben. Aufgrund der theoretischen Ausführungen in Kapitel 3.4.2 ist zu vermuten, dass diese Schülerin wegen ihres Selbstkonzepts unter erschwerten Bedingungen mit dem Lesenlernen beginnt. Inwiefern dies bei anderen Schülerinnen und Schülern eine Rolle spielt, ist nicht bekannt. Dass dem Faktor Selbstkonzept nur eine Aussage zugeordnet werden kann, hat möglicherweise mit unseren Leitfragen zu tun, die nicht direkt auf diesen Faktor abzielen.

„Unspezifisch externale Faktoren“

„Bildungserwartungen der Eltern“

Die Bildungserwartungen der Eltern haben einen Einfluss auf das Lesenlernen der Schülerinnen und Schüler. Sind die Erwartungshaltungen gering, wird dies als weniger fördernd für das Lesenlernen eingeschätzt, als wenn das Kind spürt, dass die Eltern realistische Bil-

derungserwartungen haben (siehe Kptl. 3.4.4). Es zeigen sich hier keine Widersprüche zu allgemeinen Erkenntnissen der Leseforschung.

8.2 Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse

Als Forscherin oder Forscher muss man sich ständig des eigenen subjektiven Einbezugs bewusst sein. Mayring (2002, S. 25) betont, dass man Daten nur durch „Kommunikationsprozesse, die immer auch subjektive Deutungen sind und in Dialogform ablaufen“ gewonnen werden. Im Folgenden möchten wir erläutern, in welcher Form oder an welcher Stelle solche Einflüsse sichtbar werden.

Bei der Auswertung der Interviews waren wir immer wieder versucht, unsere eigenen Erfahrungen als Lehrpersonen von Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung einfließen zu lassen. Es ist schwer zu beurteilen, wie viel Eigenes trotz Rückgriff auf die transkribierten Interviews und trotz gegenseitigem kritischem Gegenlesen doch noch Eingang in die Ergebnisse gefunden hat. Die Nähe zum Thema hat unser Interesse einerseits bis zum Ende aufrechterhalten, aber möglicherweise die Ergebnisse auch beeinflusst.

Bei unserer Befragung wählten wir Audiopädagoginnen, die mit dem Lehrmittel ‚Leseschlau‘ arbeiten, als Expertinnen aus und nicht die Schülerinnen und Schüler selbst. Uns erschien dieses Vorgehen ergiebiger, weil die Schülerinnen und Schüler lediglich beurteilen könnten, ob sie gern mit dem Lehrmittel arbeiten oder nicht. Über eine besondere Eignung des Lehrmittels wären wohl keine Aussagen zu erwarten gewesen, da ihnen Vergleichsmöglichkeiten fehlen. So haben wir diese indirekte Einschätzung von Lernprozessen in Kauf genommen.

Durch unser theoretisches Vorverständnis und erste Hypothesen wurde der Inhalt der Interviews beeinflusst. Durch Offenlegung unseres Vorverständnisses im Kapitel 3 zeigen wir, von welchen Annahmen wir ausgehen und in welchem Rahmen die Ergebnisse schliesslich zu betrachten sind.

Unser Vorverständnis hat auch dazu geführt, dass wir uns auf das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ konzentriert und weder einen anderen Leselehrgang noch einen erlebnisorientierten Zugang zum Lesenlernen als Vergleich beigezogen haben. Wir wollten insbesondere allfällige Vorzüge und Nachteile dieses einen Lehrmittels untersuchen im Hinblick auf seine Eignung für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung. Wir hoffen, dass uns dies gelungen ist.

8.3 Beantwortung der Fragestellung

In Kapitel 7 wurden die Ergebnisse zu den einzelnen Kategorien und Subkategorien dargestellt und zusammengefasst. Anschliessend wurden in Kapitel 8.1 Bezüge zur Theorie hergestellt und die Ergebnisse interpretiert. In diesem Kapitel möchten wir die Fragestellung beantworten.

Unsere Fragestellung lautete:

Inwiefern eignet sich das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ aus der Sicht erfahrener Lehrpersonen für den Erstleseunterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung?

Die Frage lässt sich nicht in einem Satz beantworten. Aufgrund unserer Interviewstudie zeigt sich, dass das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ nicht für alle gleich geeignet ist und gleich eingesetzt werden kann, da es sich bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung nicht um eine homogene Gruppe handelt. Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung sind unterschiedlich in ihren individuellen Voraussetzungen und den darin begründeten Bedürfnissen für den Erstleseunterricht. Im Zusammenhang mit dem Erstleseunterricht sind der Hörstatus und die z.T. damit zusammenhängenden aber auch teilweise davon unabhängigen sprachlichen Fähigkeiten von zentraler Bedeutung. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Lehrmittel nur für eine bestimmte Gruppe von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung geeignet ist. Unsere Interviewpartnerinnen berichteten von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem Grad von Hörbeeinträchtigung und heterogenen sprachlichen Fähigkeiten in unterschiedlichen Formen der Schulung, in denen sie mit ‚Leseschlau‘ arbeiten.

Das Lehrmittel wird nicht nur als Leselehrmittel eingesetzt, sondern im Vorschulbereich auch für die Arbeit an der Artikulation. Wir vermuten, dass auch an der phonologischen Bewusstheit gearbeitet wird, obwohl das von den Lehrpersonen nicht so explizit erwähnt wird. Die Zuordnung von Laut und Lauttafeln fördert die phonologische Bewusstheit, da an der Differenzierung der Laute gearbeitet wird. Durch die dauerhafte Visualisierung der Sprechbewegungen erhalten die Kinder einen klaren Sinneseindruck über die Bildung der Sprechlaute und dadurch kann der undeutliche auditive Eindruck ein Stück weit kompensiert werden. Die Kinder sehen, wie die Worte sich aus einzelnen Lauten zusammensetzen. Die intensive Auseinandersetzung mit der Mundstellung sensibilisiert die Schülerinnen und Schüler auch für das Absehen der Sprache, was wiederum zu einem verbesserten Sprachverständnis führen kann. Das ist deshalb von grosser Bedeutung, weil alle Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung immer auch auf das Absehen angewiesen sind.

Positiv auf das Lesenlernen scheint sich bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung auszuwirken, wenn bereits im Kindergartenalter mit den Lauttafeln gearbeitet wird. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der Leseforschung, die der vorschulischen Förderung der phonologischen Bewusstheit eine weitaus grössere Wirksamkeit zumisst, als wenn erst in der Schule mit dieser begonnen wird. Bei Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ist die frühe Förderung umso wichtiger, weil die Hörbeeinträchtigung auch bei guter Versorgung mit Hilfsmitteln eine Verminderung des Höreindrucks zur Folge hat und die Lautdifferenzierung somit erschwert ist. So haben die Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung, die schon vor Schuleintritt mit den Lauttafeln vertraut waren, aus Sicht der Lehrpersonen zu Beginn einen Vorteil, wenn anschliessend das Lehrmittel ‚Leseschlau‘ für den Erstleseunterricht eingesetzt wird.

Die Untersuchung zeigt, dass sich das Lehrmittel auch bei Kindern mit geringen sprachlichen Fähigkeiten, die in einer schweren Hörbeeinträchtigung begründet sind, einsetzen lässt. Es kann jedoch nicht bei allen Kindern im vorgeschlagenen Tempo vorgegangen werden. Dies zeigte sich vor allem bei Schülerinnen und Schülern in der Sonderschule. Diese sind oft von komplexeren Beeinträchtigungen betroffen, die sich auch in Einschränkungen der sprachlichen Fähigkeiten zeigen. Diese Schülerinnen und Schüler brauchten mehr Zeit für die Einführung der Laute und Buchstaben und die Sinnentnahme war durch Wortschatzdefizite meist erschwert. Hier stellte sich als positiv heraus, dass die Materialien der Phase 3 ‚Geschichten und Werkstätten‘ sich aufgrund der thematischen Relevanz noch sehr gut in der 2. und 3. Klasse einsetzen lassen. In der Mittelstufe wäre ein Einsatz der Materialien bei Schülerinnen und Schülern mit starken sprachlichen Beeinträchtigungen grundsätzlich denkbar, allerdings ist das Themenangebot dann nicht mehr dem Alter der Kinder angepasst.

Die meisten Lehrpersonen machten positive Erfahrungen, indem zuerst nur mit den Lauten gearbeitet wurde, andere gaben die Buchstaben dazu, bevor alle Laute eingeführt waren. Beide Vorgehensweisen scheinen zum Erfolg zu führen.

Die Wiederholungen im Vorgehen wurden unterschiedlich beurteilt. Wir schliessen uns hier aber der Mehrheit unserer Interviewpartnerinnen an, dass die Arbeit in gleichbleibenden Arbeitsformaten den Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung und den daraus resultierenden Spracherwerbsproblemen entgegen kommt, da mehr Zeit für die Bewältigung der Aufgabenstellungen bleibt, wenn die Instruktion kurz gehalten werden kann. Die Schülerinnen und Schüler können so eigenständiger arbeiten und sind auf weniger Hilfestellungen und Unterstützungen durch die Lehrpersonen angewiesen.

Der Wortschatz des Lehrmittels bei der Einführung der Laute in Phase 1 wurde von verschiedenen Seiten kritisiert, da er sich nicht an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler orientiert. Es wurde aber vermerkt, dass bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung immer mit Wortschatzdefiziten zu rechnen ist, weil die Lautsprache nicht einfach erworben wird, sondern erlernt werden muss. So dient auch die Arbeit mit dem ‚Leseschlau‘ der Erweiterung des Wortschatzes.

Die meisten Befragten schilderten, dass die Schülerinnen und Schüler sehr gerne mit dem Lehrmittel arbeiten, was darauf schliessen lässt, dass es sich für den beabsichtigten Lernprozess eignet und dass es sich positiv auf die Lernmotivation auswirkt. Einzelne Teile des Lehrmittels lassen sich unabhängig vom gesamten Lehrmittel einsetzen. Die Vielfältigkeit des Materials wurde geschätzt, da es sich individualisierend einsetzen lässt. Nicht alle Materialien sind selbsterklärend. Es braucht Zeit, um sich einzuarbeiten und das Material vorzubereiten. Insgesamt bildet das Lehrmittel eine gute Grundlage zum Lesenlernen für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung, allerdings müssen passend an die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler noch weitere Materialien beigezogen werden. Dies können zusätzliche Übungen, Spiele, Arbeitsblätter oder handlungs- und erlebnisorientierte Aufgaben sein.

Insgesamt lässt sich aus unserer Sicht unsere Fragestellung folgendermassen beantworten: Einerseits ist ‚Leseschlau‘ für den Erstleseunterricht von Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung ein weitgehend sehr gut geeignetes Lehrmittel, sofern daneben noch weitere Materialien beigezogen werden. Andererseits hängt der Fortschritt einer Schülerin oder eines Schülers auch von spezifischen und unspezifischen in- und externalen Faktoren ab. Das Beiziehen weiterer Materialien wird von ‚Leseschlau‘ nicht eingeschränkt. Insofern bleibt es den Lehrpersonen und ihrer Fantasie überlassen, den Unterricht passend zu den individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu gestalten.

9 Ausblick

Abschliessend möchten wir darlegen, welche pädagogischen Konsequenzen sich aus unserer Untersuchung ziehen lassen und welche Fragestellungen während des Forschungsprozesses aufgetaucht sind, die sich in weiteren Projekten untersuchen liessen.

9.1 Konsequenzen für die berufliche Praxis

Ausgehend von der Auswertung und der Interpretation der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung werden in diesem Kapitel Konsequenzen für die heilpädagogische Praxis gezogen. Der Ausgangspunkt für unsere Forschungsarbeit war unser eigenes Bedürfnis nach einem geeigneten Erstleselehrgang für Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung. Schon bei der Suche nach Interviewpartnern und -partnerinnen wurde deutlich, dass das Lehrmittel in der Praxis bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung häufig eingesetzt wird. Als pädagogische Konsequenzen lassen sich folgende Punkte ableiten:

- Die Lauttafeln sollten so früh wie möglich eingesetzt werden, wenn möglich schon im Kindergarten. Bei gewissen Kindern können sie sogar bereits vor Kindergarteneintritt angeschaut werden, jedoch nur, wenn das Kind auch tatsächlich Interesse zeigt und vom Entwicklungsniveau her in der Lage ist, solch abstrakte Darstellungen zu deuten.
- Der Ablauf muss nicht zwingend nach Vorgabe des Handbuchs eingehalten werden. Pädagogisches Feingefühl ist gefragt um abzuschätzen, ob es besser ist zu Beginn nur mit den Lauttafeln zu arbeiten oder ob die frühe Einführung der Buchstaben als zusätzliche Visualisierung und klare Unterscheidung hilfreich ist.
- Die zeitlichen Vorgaben sollten flexibel gehandhabt werden. Es ist wichtig, sich für die Einführung der Laute genügend Zeit zu lassen, damit die Schülerinnen und Schüler diese sicher beherrschen und automatisieren können. So wird der Übergang zum Zusammenschleifen der Einzellaute zu Wörtern erleichtert. Da dies in der Integrationsklasse nicht oder nur beschränkt möglich ist, ist hier eine gute Absprache zwischen allen Beteiligten unbedingt nötig. Der Schüler oder die Schülerin mit Hörbeeinträchtigung sollte in der Einzelförderung oder in der Therapie die Möglichkeit für zusätzliches Training mit den Lauttafeln erhalten.
- Ein spezielles Augenmerk muss auf die Sinnentnahme gelegt werden. Da Schülerinnen und Schüler mit Hörbeeinträchtigung oftmals über einen kleineren Wortschatz verfügen,

besteht eine erhöhte Gefahr, dass der Lesevorgang rein technisch beherrscht wird und der gedanklich-verarbeitende Vorgang durch Wortschatzdefizite verunmöglicht wird. Hier ist es wichtig, dass Wortschatzdefizite erkannt und geklärt werden. In der Integrationsklasse ist es die Aufgabe der Audiopädagogin, Klassenlehrpersonen auf die Problematik des Wortschatzdefizits aufmerksam zu machen, damit es nicht zu Fehleinschätzungen oder -beurteilungen kommt.

- Ein sich wiederholender Aufbau der Einführung der Laute und der anderen Übungsformate hilft den Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigung, möglichst eigenständig zu arbeiten. Es lohnt sich deshalb, die Abläufe immer ähnlich zu gestalten, damit die Schülerinnen und Schüler nicht zu viele mündliche Instruktionen brauchen, welche für sie meist schwierig zu verstehen sind und deshalb viel Zeit beanspruchen.

Grundsätzlich darf nicht vergessen werden, dass es sich bei ‚Leseschlau‘ um einen Erstleselehrgang handelt. Das Lehrmittel eignet sich für die Arbeit an Artikulation und phonologischer Bewusstheit und für den Einstieg ins Lesenlernen. Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass sich mit dem Lehrmittel ein vollumfänglicher Sprachunterricht gestalten lässt. Speziell Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung sind auf einen vielseitigen, handlungsorientierten Sprachunterricht angewiesen, da sich Wörter in Verbindung mit erlebten oder vorstellbaren Handlungen besser in den Wortschatz integrieren lassen (siehe Kptl. 3.2.3). Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung bedürfen daher zusätzlich zum Lehrmittel ‚Leseschlau‘ Angebote, welche sich nahe an ihrer Erlebniswelt orientieren und Sprachhandeln ermöglichen.

9.2 Fragestellungen für weitere Forschungsprojekte

Hier soll noch auf einige Fragestellungen eingegangen werden, die sich uns während der Arbeit an der Masterthese stellten und die durch unsere Forschungsarbeit nicht beantwortet werden konnten.

- Es erstaunte, dass die befragten Audiopädagoginnen kaum Aussagen zur phonologischen Bewusstheit der Schülerinnen und Schüler gemacht haben, obwohl in der Fachliteratur deren Wichtigkeit für das Lesenlernen immer wieder diskutiert wird. Es wäre interessant zu untersuchen, ob die Arbeit mit dem Lehrmittel tatsächlich mehr phonologische Bewusstheit bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung erzeugt.
- Unsere Studie untersucht nur die Eignung von ‚Leseschlau‘ als Erstleselehrgang. Es lässt sich daher nicht beurteilen, ob es nicht andere Leselehrgänge oder -methoden gibt, wel-

che sich im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern mit einer Hörbeeinträchtigung ebenso gut oder gar besser eignen würden. Eine vergleichende Studie, welche den Einsatz von verschiedenen Erstleselehrgängen und -methoden bei Schülerinnen und Schülern mit ähnlichen Voraussetzungen und deren Auswirkungen auf die Lesekompetenzen untersucht, wäre unserer Meinung nach bedeutsam.

- Innerhalb der Befragung stellte sich heraus, dass vonseiten der Lehrpersonen ein Bedürfnis besteht, das Lehrmittel auf breitere heilpädagogische Einsatzmöglichkeiten hin auszurichten. Die Erhebung eines solchen Bedürfnisses ist aufgrund der geringen Zahl von Interviewpartnerinnen nicht breit genug abgestützt. Es ist vorstellbar, dass auch Lehrpersonen in heilpädagogischen Schulen ein Interesse an einer Weiterentwicklung des Lehrmittels hätten. In unserer Untersuchung kamen zwei Bedürfnisse zur Sprache: eine grössere Auswahl an einfacheren Texten und eine Erweiterung der inhaltlichen Themen für Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe, welche sich erst im Übergang zum flüssigen Lesen (siehe Kptl. 3.3.2) befinden. Es wäre zweckmässig zu erheben, ob noch weitere Bedürfnisse vorhanden sind. Selbstverständlich wäre eine solche Erhebung nur sinnvoll, wenn sie damit auch zu einer tatsächlichen Erweiterung und Anpassung des Lehrmittels beitragen könnte.

Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Bartnitzky, H. (2006). *Sprachunterricht heute*, 4. überarbeitete Auflage. Berlin: Cornelsen Skriptor.

Baumert, J. (Hrsg.). (2001). *Pisa 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich*. Opladen: Leske und Budrich.

Bildungsdirektion des Kantons Zürich Volksschulamt. (2001/12). *Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel des Kantons Zürich*. Internet: www.bi.zh.ch/dam/bildungsdirektion/.../Broschüre+2011.pdf [24.04.2012].

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.). (2005). *Das Experteninterview. Theorie, Methoden, Anwendung*. (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bogner, A. & Menz, W. (2005). Die methodische Mehrdeutigkeit des Experteninterviews. In Bogner A., Littig B. & Menz W. (Hrsg.). (2005). *Das Experteninterview. Theorie, Methoden, Anwendung*. (2. Auflage). (S. 33 - 70). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Bogner, B. (2009). *Hörtechnik für Kinder mit Hörschädigung. Ein Beitrag zur Pädagogischen Audiologie*. Heidelberg: Median Verlag.

Boyes Bream, P. (1995). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. (3. Überarbeitete Auflage). Hamburg: Signum-Verlag.

Boyes Bream, P. (2006). Die Funktion der Mundbilder in der Gebärdensprache von Früh- und Spätlernern der Deutschschweizerischen Gebärdensprache DSGS . In: *Forschung zum Mundbild in der Gebärdensprache der Gehörlosen* (S. 20 - 70). Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache.

Bucher, P. (2004). *Leseverhalten und Leseförderung, Zur Rolle von Schule, Familie und Bibliothek im Medienalltag Heranwachsender*, Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Bräm, W. (2002). *Lautierspiel. Laute erkennen*. Pfäffikon: Walti Bräm Verlag.

Diller, G. & Graser, P. (2012). Entwicklung der Schriftsprachkompetenz bei Kindern mit CI (Teil 3). *Hörgeschädigtenpädagogik*, 2, 50 - 62.

Ebster, C. & Stalzer, L. (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler*. (3. überarbeitete Auflage). Wien: Facultas Universitätsverlag.

EliteAkustiker Service GbR (o.J.). *Sprache verstehen. Sprachbanane*. Internet: http://www.sprache-verstehen.de/images/sprachbanane_sw.jpg [15.07.2012].

Engelkamp, J. & Zimmer, H.D. (2006). *Lehrbuch der kognitiven Psychologie*. Göttingen: Hogrefe Verlag.

Felder, E. (2007). *Lose, luege, läse oder Lesen lernen mit Sprechbewegungsbildern*. Internet: <http://www.schuleplanken.li/Portals/0/Content/Lose,%20luege,%20%C3%A4se.pdf> [16.12.2012].

Flick, U. (2006). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Frerichs, H. H. (o.J.). *Hörschädigung*. Internet: <http://nibis.ni.schule.de/~lbzh/allelbz/drhajo/hoerschaedigung.htm>. [14.07.2012].

Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. (3. überarbeitete Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Grimm, H. & Weinert, S. (2008). *Sprachentwicklung*. In Oerter R. & Montada, L. (Hrsg.) *Entwicklungspsychologie*. 6. Vollständig unerarbeitete Auflage, S. 502 - 534. Weinheim: Beltz.

Günther, K.-B. (2001). Bedeutung und Erwerb der Schriftsprache für gehörlose und (hochgradig) schwerhörige Kinder. *hörgeschädigte Kinder* 2, 67 - 83.

Günther, K.-B. (2002). Erwerb und Ausdifferenzierung der Schriftsprache bei hochgradig hörgeschädigten Kindern – Theoretisch-konzeptionelle Grundlagen für eine kompensatorisch-alternative Förderpraxis. *Sprache-Stimme-Gehör* 26, 71 - 79.

Günther, W. (2000). *Lesen und Schreiben an der Schule für Geistigbehinderte. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibe-begriff*. (2. Aufl.). Dortmund: Verlag modernes lernen.

Hennies, J. (2008). *Lesekompetenz gehörloser und schwerhöriger SchülerInnen: Ein Beitrag zur empirischen Bildungsforschung in der Hörgeschädigtenpädagogik*. Internet: <http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/hennies-johannes-2009-07-15/PDF/hennies.pdf> [9.12.2011].

Kantonale Verwaltung des Kantons Solothurn. (2009). *Aus "Lose, luege, läse" wird "Lese-schlau"*. Internet: <http://lehrmittelshop.so.ch/shlm/esarine/sf/ViewProduct.do?productId=5190> [16.12.2012].

Kirschhock, E. M. (2004). *Entwicklung schriftsprachlicher Kompetenzen im Anfangsunterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Krausneker, V., Boesch, H., Fleischmann, S., Rohrauer, A., Schalber, K. & Angelika, P. (2007). *Die wichtigsten Fragen & Antworten zum Spracherwerb hörbehinderter Kinder*. Internet: www.lvglth.de/download/spracherwerb-info.pdf [28.07.2012].

Kunz, A. & Peter, B. (2012). *Mit einem gesunden Selbstwert durch die Schule*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik*. 2. Auflage. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Leonhardt, A. (2012). Absehen, Ablesen oder Lippenlesen? *Sprache Stimme Gehör*, 36 (2): S. 94.

Lieber, E., Weisner, T. S. & Taylor, J. (2011). *Dedoose. Great Research Made Easy*. Internet: <http://www.dedoose.com> [3.10.2012].

Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. Auflage). Basel: Beltz Verlag.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (11. aktualisiert und überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Meier-Rust, K. (2009). *Der Muttereffekt*. Internet: <http://www.nzz.ch/aktuell/startseite/der-mutter-effekt-1.3951913> [11.12.2012].

Niedermann, A. & Sassenroth, M. (2002). *Lesestufen. Ein Instrument zur Feststellung und Förderung der Leseentwicklung. Kommentar und Auswertungsbogen zum Bilderbuch: Dani hat Geburtstag*. Zug: Klett und Balmer AG.

Paul, P.V. (2003). Prozess and Components of Reading. In: M. Marschark, M. & P.E. Spencer, *Deaf Studies, Language and Education* (S. 97-109). Oxford: University Press.

Rickli, U. (1996). *Erstlese- und Schreiblehrgang. Lose, luege, läse*. Solothurn: Lehrmittelverlag Kanton Solothurn.

Rickli, U. (2010a). *Erstlese- und Schreiblehrgang. Leseschlau*. Solothurn: Lehrmittelverlag Kanton Solothurn.

Rickli, U. (2010b). *Leseschlau. Lesenlernen mit Sprechbewegungsbildern. Handbuch*. Solothurn: Lehrmittelverlag Kanton Solothurn.

Rickli, U. (2010c). *Leseschlau. Kopiervorlagen Band A. Phase 1 und 2. CD*. Solothurn: Lehrmittelverlag Kanton Solothurn.

Schenk, Ch. (2012). *Lesen und Schreiben lernen und lehren. Eine Didaktik des Schriftspracherwerbs*. (9. überarbeitete Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Schmidt, Ch. (2007). Analyse von Leitfadenterviews. In: U. Flick, E. von Kardorff & I. Steinicke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Stöckli, M. (1998). *Schriftspracherwerb. Lesen und Schreiben im offenen Anfangsunterricht*. Aarau: Verlag Sauerländer.

Stumpf, P. (2007). *Die phonologische Informationsverarbeitung bei Kindern mit Hörhilfen. Eine empirische Untersuchung im Kontext Lesen*. Internet: kups.ub.uni-

koeln.de/2197/1/Doktorarbeit_PStumpf.pdf [4.09. 2012].

World Health Organisation. WHO. (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf. Internet:

http://www.dimdi.de/dynamic/de/klassi/downloadcenter/icf/endung/icf_endfassung-2005-10-01.pdf. [14.07.2012].

ZGSZ/APD, Zentrum für Gehör und Sprache. Audiopädagogischer Dienst. (2006). *Merkblatt Audiologie und Medizin. Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung*

Internet: <http://www.zgsz.ch/fileadmin/Dateien/Merkblaetter/PDF/5.10.AVWS.pdf>

[15.07.2012].

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auswirkungen von Hörbeeinträchtigungen auf die Sprachentwicklung	S. 14
Tabelle 2: Lesephasen nach Niedermann und Sassenroth (2002, S.7)	S. 19
Tabelle 3 : Voraussetzungen für das Lesen	S. 22
Tabelle 4: Übersicht über die verschiedenen Themen der Lesetexte (Rickli, 2010a)	S. 35
Tabelle 5: Übersicht über das Angebot zur Rechtschreibung	S. 37
Tabelle 6: Expertenstatus der Interviewpartnerinnen	S. 45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Menschliches Hörorgan (Frerichs H.H., o.J.)	S. 7
Abbildung 2: Sprachbanane (EliteAkustiker Service GbR o.J.)	S. 9
Abbildung 3: Lauttafeln A, E, I (Quelle: Rickli, 2010c, 1.pdf)	S. 32
Abbildung 4: Lauttafel F (Quelle: Rickli, 2010c, 1.pdf)	S. 33
Abbildung 5: Lauttafeln Ufo (Quelle: Rickli, 2010c, 22. pdf)	S. 34
Abbildung 6: Lauttafeln Maus (Quelle: Rickli, 2010c, 29. pdf)	S. 35
Abbildung 7: Ausschnitt Anlauttabelle (Quelle: Rickli, 2010c, 188.pdf)	S. 36
Abbildung 8: Schriftbild Ameise (Quelle: Rickli, 2010c, 204.pdf)	S. 36
Abbildung 9: Lauttafeln aus ‚Lose, luege, läse‘ (Quelle: Felder, 2007)	S. 38

Anhang 1: Interviewanfrage

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Wir, Regina Haas und Noemi Guggenheim, arbeiten als Klassenlehrerinnen an der Schule für Gehör und Sprache in Zürich und studieren berufsbegleitend an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Im Rahmen unserer Masterarbeit möchten wir Lehrpersonen, Heilpädagoginnen und -pädagogen und Audiopädagoginnen und -pädagogen befragen, welche Erfahrungen mit dem Lehrmittel „Lose, luege, läse“ bzw. „Leseschlau“ haben. Uns interessiert, inwiefern sich dieses Lehrmittel aus der Perspektive von Lehrpersonen für die Arbeit mit Schülerinnen und Schüler mit einer Hörbeeinträchtigung eignet. Die Interviews würden wir gerne im September und Oktober durchführen. Sie dauern vermutlich ca. 45min. Zeitlich und örtlich werden wir uns Ihren Bedürfnissen anpassen.

Falls Sie zum gesuchten Personenkreis gehören, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich bereit erklären, am Interview teilzunehmen.

Bitte beantworten Sie untenstehende Fragen mit Ja oder Nein und senden Sie das Email zurück an guggenheim.noemi@learnhfh.ch:

- Ich arbeite mit dem Lehrmittel „Leseschlau“ oder „Lose, luege, läse“ oder habe früher damit gearbeitet. Antwort:
- Ich erkläre mich bereit, am Interview teilzunehmen. Antwort:
- Bevor ich mich entscheide, brauch ich noch mehr Informationen. Antwort:

Name:

Herzlichen Dank!
Noemi Guggenheim und Regina Haas

Anhang 2: Terminvereinbarung

Liebe Frau

Vor den Sommerferien haben Sie uns zugesagt, an einem Interview über das Lehrmittel Leseschlau teilzunehmen. Nun würden wir gerne einen Termin mit Ihnen vereinbaren. Die Interviews möchten wir in den Wochen 38 - 42, d.h. zwischen dem 17. September und 19. Oktober durchführen. Uns ist bewusst, dass Ihre Herbstferien in diesen Zeitraum fallen, wir hoffen, dass wir trotzdem einen gemeinsamen Termin finden. Wie bereits erwähnt, werden wir uns zeitlich und örtlich nach Ihnen richten. Da wir aber selber unterrichten, können wir Donnerstag und Freitag nur abends Interviews durchführen. Am Mittwoch unterrichten wir am Vormittag, am Nachmittag wäre ein Interview möglich. Samstag bis Dienstag sind wir zeitlich flexibel. Vom 8.- 19. Oktober haben wir Herbstferien, während dieser zwei Wochen können wir jederzeit Interviews durchführen. Tragen Sie bitte in die unterstehende Tabelle drei Termine ein, welche Ihnen gut passen. Sie werden von uns dann eine Rückmeldung bekommen. Ausserdem wären wir froh, Sie würden bereits die an die Tabelle anschliessenden Fragen beantworten.

Falls das Gespräch bei Ihnen an der Schule oder zu Hause durchgeführt wird, bräuchten wir einen Raum, welchen wir ungestört ca. eine Stunde benutzen könnten. Falls Sie lieber nach Zürich kommen möchten, würden wir einen Raum zur Verfügung stellen.

Nun noch wie versprochen ein paar weitere Informationen zum Interview: Das Interview soll ein Gespräch werden, in welchem wir zwar Fragen stellen, Sie aber auch die Möglichkeit haben, relativ frei über Ihre Erfahrungen mit dem Lehrmittel zu berichten. Sie müssen sich nicht auf das Interview vorbereiten. Es geht uns nicht um theoretisches Fachwissen, sondern um Ihre konkreten Erfahrungen im Einsatz des Lehrmittels bei Schülerinnen und Schülern mit einer Hörschädigung.

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und später von uns anonym transkribiert. Im Anhang finden Sie eine Einverständniserklärung. Wir bringen diese ans Interview mit und bitten Sie, diese dort zu unterschreiben. Die Aufnahmen werden nach Abgabe unserer Arbeit im Januar 2013 gelöscht. Wenn Sie wünschen, können Sie das Transskript Ihres Interviews vor der Weiterverarbeitung gegenlesen und kommentieren.

Falls Sie Interesse an den Ergebnissen der Arbeit haben, werden wir Ihnen diese gerne in elektronischer Form zukommen lassen.

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Zusage, wir freuen uns auf ein anregendes Gespräch.

Freundliche Grüsse

Noemi Guggenheim und Regina Haas

Bitte tragen Sie drei mögliche Termine ein, beantworten die untenstehenden Fragen und schicken uns das Email zurück. Herzlichen Dank!
(zuerst auf „Email antworten“, dann Tabelle ausfüllen, sonst kann man nicht in die Tabelle schreiben)

	Datum:	Uhrzeit:	Ort:
1. Termin			
2. Termin			
3. Termin			

Anhang 3: Interviewleitfaden

Wir interessieren uns ja für das Lehrmittel Leseschlau. Erzähl doch mal, in welchem Zusammenhang du mit dem Lehrmittel arbeitest oder gearbeitet hast.

- Mit welchen Kindern hast du das Lehrmittel schon eingesetzt?
- Wie oft/intensiv?
- **Wie ist/war das Ausmass der Hörschädigung, welchen Sprachumfang/ Wortschatz haben/hatten die Kinder** (evtl. nach Laut- und Gebärdensprache unterscheiden)? Ist er altersadäquat? Ist das Kind auf das Mundbild/ Absehen angewiesen?

Warum hast du dich für das Lehrmittel Leseschlau entschieden?

- **Hat diese Entscheidung mit der Hörbeeinträchtigung der Kinder zu tun?**
- Wie findest du den Aufbau des Lehrmittels?
- **Was empfindest du als Vorteil/Nachteil des Lehrmittels?**
- Was findest du gut/schlecht im Vergleich mit anderen Leselehrgängen oder einem generell offenerem (z.B. erlebnisorientierten) Vorgehen?

Wie arbeitest du mit den Lauttafeln? (Phase 1)

- Hältst du dich genau an den Ablauf im Lehrmittel?
- **Zu welchem Zeitpunkt führst du die Buchstaben ein?**
- **Wie gehst du mit individuellen Unterschieden in der Klasse um?**
- **Wie ergeht es den Kindern, welche die Laute nicht bilden können?**
- Gibt es ergänzende Therapien oder spezielle Förderung, in welchen diese Arbeit unterstützt wird? (z.B. in der Logo)
- **Können die Kinder mit Hörbeeinträchtigung die Wörter nur anhand der Lauttafeln technisch lesen (Analyse/Synthese)?**
- **Verstehen die Kinder mit Hörbeeinträchtigung nach dem Erlesen die Bedeutung der Wörter?**

Wie setzt du die Anlauttabelle in deiner Arbeit ein? (Phase 2)

Wie kommen die Schülerinnen und Schüler mit den Lesetexten (Leseblätter) zurecht? (Phase 2)

- Gelingt es, das Zusammenschleifen von Lauten auf die Buchstaben zu übertragen?
- Verstehen sie was sie Lesen?
- Bereitest du das Material noch speziell auf?
- Wie reagieren die Schülerinnen und Schüler auf die Übungen zur Unterscheidung ähnlicher Laute (z.B. B-P oder D-T)?

Welche Erfahrungen hast du mit dem Einsatz der CD-ROM gemacht?

In der dritten Phase kommen ja die Werkstätten zum Einsatz. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?

- Verstehen die Kinder die Arbeitsaufträge?
- **Wie eigenständig können die Schülerinnen und Schüler mit den Materialien arbeiten?**

Wie wirkt sich die Arbeit mit dem Lehrmittel auf die Lese-Motivation der Kinder aus?

- Fühlen sie sich von den Lauttafeln und den übrigen Materialien (z.B. Geschichten, Werkstätten etc.) angesprochen?
- Fühlen sich die Kinder von den Themen der Lesetexte und Werkstätte angesprochen?

- **Inwiefern erleben sich die Leseanfänger mit Hörschädigung bei diesem Leselehrgang früh als (lese-)kompetent?**
- Kann man Unterschiede (bezüglich Motivation) feststellen zwischen hörbeeinträchtigten und hörenden Schülerinnen und Schülern?
- **Wie reagieren Eltern von Kindern mit Hörschädigung auf das Lehrmittel?**

Was würdest du dir vom Lehrmittel noch wünschen, damit es (noch) besser für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung geeignet ist?

- **Braucht es Ergänzungen (im Material, im Vorgehen)?**
- Eine frühere Einführung (z.B. der Lauttafeln/ schon im Kindergarten)?
- **Hast du selber schon Anpassungen vorgenommen?**

Gibt es noch einen Aspekt, der dir wichtig erscheint, auf den wir hier noch nicht zu sprechen gekommen sind?

Dank für das Gespräch!

Anhang 4: Einverständniserklärung für Tonaufzeichnung

Einverständniserklärung

Ich bin damit einverstanden, dass das heutige Gespräch als Tondokument aufgezeichnet wird und das Transskript im Rahmen der Masterthese von N. Guggenheim und R. Haas verarbeitet wird. Mir ist bewusst, dass die Daten anonym behandelt werden.

Datum: _____

Unterschrift: _____

Anhang 5: Transkriptionsregeln

Daten, Namen, Ausdrücke	Schriftliche Bezeichnung in der Transkription
Aussagen der Interviewerin	I:
Aussagen der Befragten	A, B, C, D, E, F, G, H:
Namen von Fachleuten	Die Funktion wird ohne Namen bezeichnet: z.B. die Klassenlehrerin, Heilpädagogin, die Logopädin usw.
Namen von Schülerinnen und Schüler	a, b, c, d, e usw.
Name einer Institution oder Schule	Institution XY oder Schule XY
Weitere Namen von Institutionen oder Schulen	Institution YZ oder Schule YZ
Name der Ortschaft	Gemeinde oder Stadt
Informationen, welche das Thema nicht direkt betreffen, werden in wenigen Sätzen zusammengefasst.	<i>kursiv dargestellt: zusammenfassendes Protokoll</i>

Weitere Regeln:

- Mundart wird ins Schriftdeutsche übertragen
- Verschachtelte oder unvollständige Sätze werden für die Lesbarkeit und Verständlichkeit in geringem Masse umformuliert, ohne den Inhalt zu verändern.
- Kleine Einschübe der Interviewerin oder der Befragten wie beispielsweise, „ähm“ und „mmh“, werden für die Lesbarkeit nicht berücksichtigt und nicht notiert.
- Nicht verbale Äusserungen wie Lachen, Husten, Stottern, Räuspern werden nicht transkribiert
- Nach Aussagen der Interviewerin und der Befragten folgt immer eine Leerzeile
- Rechts befindet sich ein Textfeld für die Zuordnung der Kategorien
- Unvollständige Sätze enden mit ..

Anhang 6: Induktives Vorgehen

Inhaltsanalyse Interview C

Code	Originaltext	Extraktion	Generalisierung	Kategorie
C1 12-15	der war sprachlich auch relativ schwach, er konnte nicht sehr gut sprechen also seine Sätze, sein Satzbau ist nicht vollständig, nicht korrekt gewesen und da habe ich mir überlegt was nehme ich für ein Lehrmittel und bin dann auf das gestossen.	Für einen Schüler mit wenig Lautsprachkompetenz, habe ich ein passendes Lehrmittel gesucht Sein Satzbau war unvollständig.	Auswahlgrund unterdurchschnittliche Lautsprachkompetenzen	Auswahlgründe für das LM - unterdurchschnittliche Lautsprachkompetenzen C1 12-15 - Lauttafeln C5 24 - Lautbilder, da Schüler visuell orientiert C 10 32-33 - Lautbilder, Hilfe in der Artikulation C11 34-35 (Beurteilung der Materialien) Handbuch - nach Handbuch vorgegangen <ul style="list-style-type: none"> • generell C2 15-17 • bei Lauteinführung C12 40-41; C18 56-57 • Bei Buchstabeneinführung C18 56-57;
C2 15-17	habe das dann wirklich so wie es im Kommentar gestanden hat, mit diesem Bub benutzt. Ich habe also die Lektionen gemacht, welche es dort drin gab	Ich setze die Materialien nach den Vorgaben des Handbuchs ein	Vorgaben des Handbuchs befolgt	
C3 17-18	ich habe auch die Werkstätten, also nicht alle, ich glaube, etwa 2 Werkstätten habe ich gemacht.	Ich habe mit 2 Werkstätten gearbeitet	Benutztes Material: zwei Werkstätten	
C5 24	Ganz klar wegen den Lautbilder	Wegen der Lauttafeln habe ich mich für dieses Lehrmittel entschieden	Auswahlgrund: Lauttafeln	
C6 24-26	Weil sonst fand ich es nicht sehr ansprechend. Es ist sehr monoton	Gestaltung und Arbeitsweisen sind monoton	Gestaltung und Arbeitsweisen: Monoton, wenig ansprechend	
C7 25	man musste sich immer rund herum noch etwas einfallen lassen	Das Lehrmittel musste ich mit anderen Materialien und Handlungen ergänzen	Ergänzungen sind nötig	

C8 26-27	Damals ist das immer ein bisschen ähnlich abgelaufen. Es hat auch etwas für sich wenn man weiss, das Kind weiss es geht immer so	Der ähnliche Ablauf hilft dem Kind die Aufgabenstellungen zu verstehen	Gestaltung und Arbeitsweisen: wiederholend, darum hilfreich für Kinder	<p>C20 61-62</p> <ul style="list-style-type: none"> • bei Syntheseübungen C13 41-42 <p><u>positiv</u></p> <p>- Vorgaben des Handbuchs befolgt und insgesamt als positiv bewertet C19 59-60</p> <p>- Zuerst Lautbilder, dann Buchstaben C21 64-65</p> <p>- zeitliche Vorgaben realistisch C22 67-68</p> <p><u>kritisch</u></p> <p>- zeitlich etwas mehr Zeit für die Einführung der Laute gebraucht C30 119-121;</p> <p>Lauttafeln</p> <p><u>positiv</u></p> <p>- Synthese der Lauttafeln zu Worten gelang C15 46-48</p> <p><u>kritisch</u></p> <p>- Luftstrom verdeutlicht C23 68-71</p> <p>- Information über die Stellung der Stimmbänder bei der Lautbildung hinzugefügt C24 73-76</p>
C9 27-28	mit der Zeit musste man sich schon noch etwas einfallen lassen	Ich musste mir noch weitere Bearbeitungsmöglichkeiten einfallen lassen	Ergänzungen sind nötig	
C10 32-33	Aber ich denke, dass ich angenommen habe dass er sehr visuell orientiert ist, dieser Bub. Und das war er auch.	Die Lauttafeln wählte ich, weil ich den Schüler als visuell orientiert einschätzte. Das hat sich bestätigt	Auswahlgrund: Lauttafel da Schüler visuell orientiert	
C11 34-35	Und ich habe gedacht, das wird es ihm wahrscheinlich erleichtern. Also auch nachher das Aussprechen	Ich erwartete, dass die Lauttafeln eine Hilfe bei der Artikulation sind	Auswahlgrund: Lauttafeln Hilfe in der Artikulation	
C12 40-41	Wir haben glaube ich zuerst die Vokale eingeführt, dass habe ich dann auch so gemacht	Ich führte zuerst die Vokale (nach der Anweisung des Handbuchs) ein	Vorgaben des Handbuchs befolgt bei der Lauteinführung	
C13 41-42	dann konnte man mit denen Wörtchen schreiben und Wörtchen lesen. Und glaube ich, den Bildern zuordnen	Die Lauttafeln wurden zu Worten zusammengefügt und Bildern zugeordnet	Vorgaben des Handbuchs befolgt bei Syntheseübungen	
C14 43-45	Man konnte ja auch am Computer, da gab es auch noch ein Programm. Das hat er liebend gerne gemacht. Er konnte es zwar nicht hören am Computer, aber er hat halt einfach die Mundbilder angeschaut und dann das richtige angeklickt.	Er hat mit der CD-Rom gearbeitet, konnte die Laute zwar nicht auditiv erkennen, aber anhand der Lauttafeln gelang die Zuordnung	CD-Rom Lauttafel ersetzt den ungenauen Höreindruck Schüler hat gern damit gearbeitet	
C15 46-48	Und das mit dem Erlesen, das ist ihm gelungen, die Laute konnte er zu einem Wort zusammenschliessen? C: Ja.	Die Synthese von Lauten zu Wörtern gelang	Synthese der Lauttafeln zu Worten gelang	

C16 49-52	Bedeutung entnehmen? Ja, so wie ich mich erinnern mag ja. Aber er ist intellektuell gut gewesen. Ich würde sagen er war nicht hervorragend aber auch nicht schlecht, also ganz normal. Darum denke ich, ist es ihm relativ schnell gelungen	Gute intellektuelle Fähigkeiten sind hilfreich für das Sinnverständnis	gute intellektuelle Fähigkeiten	- Begründung für Veränderung der Lauttafeln: visuell zu wenig eindeutig C25 86-87; C26 91-92 Werkstätten
C17 52.54	dass die Eltern noch viel zu Hause geübt haben. So wie ich die Mama in Erinnerung habe hat sie sehr, sehr viel zu Hause gemacht.	Die Eltern haben zu Hause viel mit dem Material geübt	Eltern unterstützen durch Üben	- zwei Werkstätten C3 17-18 - es sind Farben und Zoo-tiere C28 103-105
C18 56-57	Ganz genau, im Lehrmittel ist ja vorgegeben dass man zuerst wirklich nur mit diesen Bildern arbeitet, eigentlich ohne Buchstaben. Das habe ich auch so gemacht.	Ich habe die Laute zuerst ohne Buchstaben eingeführt.	Vorgaben des Handbuchs befolgt, bei der Einführung der Lautbilder und der Buchstaben	<u>positiv</u> - Die Lesetexte und Werkstätten sind mit Unterstützung auch für Schüler mit weniger Lautsprache zu bearbeiten C34 152-162
C19 59-60	Sehr gut. Ich würde es wieder so machen wenn ich es jetzt nochmals hervor nehmen würde. Er hat das gekonnt, es ist sehr gut gewesen.	Ich würde den Ablauf wieder so machen, wie es im Lehrmittelvorgesehen ist.	Vorgaben des Handbuchs befolgt und insgesamt als positiv bewertet	<u>kritisch</u> - Hilfestellung bei der Bearbeitung der Werkstätte war nötig und möglich: Einzelförderung C29 109-112
C20 61-62	Und die Umstellung ist ihm dann ziemlich schnell gelungen. Das hat mich sehr beeindruckt, wie schnell dass das geht.	Die Umstellung von den Lautbildern auf die Buchstaben gelang problemlos	Vorgaben des Handbuchs befolgt bei der Einführung der Buchstaben	
C21 64-65	Von den Lauten, den Mundbildern auf Buchstaben. Wie schnell er diese zusammengebracht hat.	Die Umstellung von den Lautbildern auf die Buchstaben gelang problemlos	Positive Beurteilung der Vorgabe des Handbuchs: Zuerst Lautbilder, dann Buchstaben	CD-Rom <u>positiv</u> - Lauttafel ersetzt den ungenauen Höreindruck C 14 43-45
C22 67-68	Genau. Das hat er ziemlich so, wie es im Lehrmittel vorgegeben war , so hat er es ungefähr gekonnt.	Die Umstellung von den Lautbildern auf die Buchstaben gelang problemlos	Positive Beurteilung der Vorgabe des Handbuchs:	- Schüler ist motiviert C 14 43-45

			zeitliche Vorgaben realistisch	- Motivation durch selbstständiges Arbeiten C36 172-175 - kann unabhängig vom Lehrmittel eingesetzt werden C37 175-176; C38 181-184 - viele Übungen auch ohne Lauttafeln C38 181-184
C23 68-71	Ich muss aber sagen ich habe diese Lautbilder zum Teil ein wenig abgeändert. Damals haben die nicht so gut gestimmt bei gewissen Lauten. Die sehen ja gleich aus oder man weiss nicht, braucht es viel Luft oder wenig. Ich habe diese dann noch ein bisschen abgeändert.	Ich habe Veränderungen bei den Lauttafeln vorgenommen, Informationen über den Luftstrom verdeutlicht	Lauttafeln verändert: Luftstrom verdeutlicht	- einfacher Aufbau mit gutem Lerneffekt C39 186-187 <u>kritisch</u>
C24 73-76	Ich habe in der Ausbildung gelernt, da gab es irgend etwas mit Stimmbändern ein Zeichen... Ich weiss es nicht mehr. Ich mag mich an irgend so ein Zeichen erinnern. So, Stimmbänder so, Stimmbänder so oder so. Aber fragt mich nicht mehr [C zeichnet zwei Symbole für die Stellung der Stimmbänder auf]. Das habe ich gezeichnet und dann habe ich, glaube, ich auch so gemacht beim Mund.	Ich habe Veränderungen bei den Lauttafeln vorgenommen, aufgezeichnet, wie die Stimmbänder bei der Bildung von schwer auseinander zuhaltenden Lauten sind	Lauttafeln verändert: Information über die Stellung der Stimmbänder bei der Lautbildung hinzugefügt	Gesamtes Lehrmittel - Anlauttabelle von anderem Lehrmittel integriert C27 100
C25 86-87	T d, so Sachen. Die konnte man ja nicht gut unterscheiden. Sie haben schon eine Unterscheidung, aber die konnte man nicht so gut sehen.	Ich habe Veränderungen bei den Lauttafeln vorgenommen, aufgezeichnet, wie die Stimmbänder bei der Bildung von schwer auseinander zuhaltenden Lauten sind, z. B d und t	Begründung für Veränderung der Lauttafeln: visuell zu wenig eindeutig	<u>positiv</u> - Gestaltung und Arbeitsweisen: wiederholende Formate und Inhalte, • hilfreich für Kinder C8 26-27 • viele Wiederholungen förderlich, Schüler erlebt sich als kompetent C32 127-134
C26 91-92	Genau, genau. Und das fand ich zu wenig visuell, zu wenig deutlich. Darum habe ich es noch ein wenig verändert.	Ich fand die Lauttafeln zu wenig deutlich, darum habe ich sie verändert	Begründung für Veränderung der Lauttafeln: visuell zu wenig eindeutig	

C27 100	Ich habe halt das genommen vom Buchstaben Schloss. Ich habe das dann damit den Lautbildern ergänzt.	Ich habe mit der Anlauttabelle vom Buchstaben Schloss gearbeitet und diese mit den Lautbildern ergänzt	Anlauttabelle von anderem Lehrmittel integriert	- Werkstätte in der ersten Klasse eingesetzt C31 122-124 - Unterstützung durch die Logopädin: Üben mit dem gleichen Material C35 171-172
C28 103-105	Leseblätter, da mag ich mich jetzt gerade erinnern. Zu diesen Werkstätten hat es immer Leseblätter gehabt, so Geschichten welche durch die Werkstatt geführt haben. Werkstatt „Farben“ habe ich gemacht und „Tiere“. An diese zwei kann ich mich erinnern	Ich habe mir den Lesetexten und den beiden dazugehörigen Werkstätten gearbeitet, zu den Themen Farben und Tiere	Arbeit mit Lesetexten und zwei Werkstätten: Farben und Tiere	- verschiedene Material eingesetzt: einfache Wörter zum Lesen (unabhängig vom Lehrmittel eingesetzt) C40 199-203
C29 109-112	Das glaube ich nicht im Rückblick. Ich habe das natürlich eins zu eins mit ihm gemacht und ihm natürlich geholfen, ich meine ich habe nur einen gehabt (lacht). Da konnte ich das natürlich. Und ich habe das mit ihm zusammen gemacht, ich musste schon helfen, damit er das machte, was er konnte.	Ich hab einzeln mit dem Schüler gearbeitet und immer dann geholfen, wenn er an seine Grenze kam. Das war nötig, damit er die Aufgaben in der Werkstatt bearbeiten konnte.	Hilfestellung bei der Bearbeitung der Werkstätte war nötig und möglich: Einzelförderung	<u>kritisch</u> - monoton, wenig ansprechend C6 24-25 - Ergänzungen sind nötig C7 25; C9 27-28;
C30 119-121	Ich würde meinen ein bisschen länger habe ich schon benötigt bei der Einführung der Laute, aber nicht extrem viel länger, aber ich habe sicher etwas länger gebraucht.	Ich habe etwas länger für die Einführung der Laute gebraucht.	Vorgabe des Handbuchs: zeitlich etwas mehr Zeit für die Einführung der Laute gebraucht	Voraussetzungen des Lesens - gute intellektuelle Fähigkeiten C16 49-52 - Eltern unterstützen durch Üben C17 52.54; C33 135-136
C31 122-124	Aber du konntest dann trotzdem schon in der ersten Klasse diese Werkstätten einsetzen? C: Ja, das würde ich meinen, dass ich die dort schon gebraucht habe. Ja, ja, sicher.	Ich konnte bereits in der ersten Klasse mit den Werkstätten arbeiten	Werkstätte in der ersten Klasse eingesetzt	
C32 127-134	ich denke es ist wie am Anfang nicht zu viel gewesen, auch für ihn nicht. Man konnte ja nicht Tausend verschiedene Sachen machen	Die Lektionen waren am Anfang immer gleich aufgebaut. Das war förderlich,	Gestaltung und Arbeitsweisen: viele Wiederholungen förderlich, Schü-	

	damit. Man hat Wörtchen gelegt oder gelesen oder Memory gespielt. Man hat halt versucht die Laute einander abzulesen oder herauszufinden, was auf dem Lautbild ist oder am Computer arbeiten. Und ich glaube, das war gut für das Kind, dass von Anfang an klar war, was kommt und was es muss. Wenn man dauernd etwas neues erklären musste, da hat man auch bei diesen Kindern länger für Erklärungen, als man nachher an der Sache Zeit verbringt, je nach dem.	weil der Schüler die Aufgabenformate kannte und wusste was zu tun war. Es waren wenig Erklärungen nötig	ler erlebt sich als kompetent	
C33 135-136	Also eben ich denke, sie haben zu Hause oft mit ihm geübt. Und er musste wahrscheinlich zu Hause noch zusätzlich etwas Arbeiten	Die Eltern unterstützen durch zusätzliches Üben zuhause.	Eltern arbeiten mit, üben mit dem Kind	
C34 152-162	Noch mal ganz zum Anfang, wegen der Lautsprache. Damit man so eine Werkstatt versteht braucht es einen gewissen Umfang an Lautsprache. Hat das übereingestimmt? Hat er die Geschichten verstanden? C: Das ist jetzt im Nachhinein noch schwierig. Aber ich nehme es an, weil sonst hätte er es wahrscheinlich nicht getan. I: Also eigentlich gut angemessen für ihn? C: Ich denke es, dass wir es so oder so zusammen gelesen haben und das miteinander dann anschauen konnten und besprechen und so damit hat er dann wirklich davon profitiert. Doch, das würde ich schon sagen. Das ist seinem Niveau... ich habe es sicher nicht gerade in den ersten paar Wochen ge-	Er konnte am Ende der ersten Klasse mit etwas Unterstützung die Texte lesen und erste Werkstätten bearbeiten	Die Lesetexte und Werkstätten sind mit Unterstützung auch für Schüler mit weniger Lautsprache zu bearbeiten	

	macht, das ist ja klar. Aber wie du gesagt hast, so Ende 1. Klasse haben wir das gemacht.			
C35 171-172	wir haben auch mit der Logopädin, würde ich meinen, denke ich so zusammengearbeitet, dass sie die Lautbilder benutzt hat und halt auch noch mal geübt hat.	Die Logopädin hat mit den gleichen Materialien gearbeitet	Unterstützung durch die Logopädin: Üben mit dem gleichen Material	
C36 172-175	Und was ich wirklich gut in Erinnerung habe, sind einfach diese Übungen am Computer, die fand ich ganz toll. Da konnte er sehr selbstständig arbeiten. Da musste ich also gar nicht helfen.	Selbstständiges Arbeiten mit der CD-Rom war sehr motivierend	Motivation durch selbstständiges Arbeiten mit CD-Rom	
C37 175-176	das haben wir aber die gesamten 11 Jahre wo ich in der TIK gearbeitet habe, haben wir das immer wieder so gemacht, wir haben die CD benutzt.	Die CD-Rom habe ich unabhängig vom Lehrmittel immer wieder eingesetzt, mit vielen anderen Schülern	CD-Rom kann unabhängig vom Lehrmittel eingesetzt werden	
C38 181-184	den letzten den wir gehabt haben, der hat das auch benutzt, aber ich glaube er hat es einfach gelesen. Du kannst dann ja mit Buchstaben und Bildern arbeiten. Er hat dann einfach die Ebene von den Lautbildern weggelassen. Weil der konnte die Buchstaben bereits als er zu uns gekommen ist.	CD- Rom habe ich unabhängig vom Lehrmittel eingesetzt, die Lautbilderübungen haben wir dann weggelassen und direkt mit den Buchstaben angefangen	CD-Rom kann unabhängig vom Lehrmittel eingesetzt werden: viele Übungen auch ohne Lauttafeln	
C39 186-187	Dann hat er mit denen einfach sonst noch geübt. Das war wirklich toll. Es ist einfach simpel. Das hat mir wirklich gefallen. Es ist einfach. Aber doch, der Lerneffekt ist da.	Die Aufgaben auf der CD-Rom sind einfach, aber effektiv.	CD-Rom eingesetzt, weil einfacher Aufbau mit gutem Lerneffekt	
C40 199-203	Aber wir haben ganz viel gehabt...Memories, Domino, dieser Würfel und ich weiss nicht was alles. Es gab eine riesige Schachtel mit	Wir haben viele Materialien unabhängig vom Lehrmittel als Übungsmaterial benutzt.	verschiedenes Material eingesetzt: einfache Wörter zum Lesen	

	Material, welches wir immer wieder einmal hervorgehoben haben. Unabhängig jetzt vom Lehrmittel. Man hat einfach einfache Wörtchen zum Lesen. Von dem her habe ich das immer wieder benutzt aber nicht mehr so schön der Reihe nach.	Durch die vielen einfachen Wörter war es sehr geeignet		
--	---	--	--	--

In Anlehnung an Mayring (2010, S.70-82) wurde bei der Reduktion des Interviews folgendermassen vorgegangen:

Der Code Beispiel **C3 17-18** setzt sich zusammen aus dem Buchstaben, der der Interviewpartnerin zugeordnet wurde, hier **C**. dann folgt die fortlaufende Nummerierung des Zitats innerhalb des Interviews, hier 3. Zum Schluss ist die Zeilenzahl aufgeführt, über die sich das Zitat im Transkript (siehe Anhang 7) erstreckt, hier **17-18**. Der Originaltext ist aus dem Transkript entnommen. Er wird in einem ersten Schritt in der Extraktion zusammengefasst, damit die Aussage deutlicher hervortritt. In der Generalisierung wird die Aussage auf ihren Gehalt in Bezug auf die Fragestellung der Untersuchung hin eingeordnet und so zu Kernaussagen komprimiert. Sich wiederholende Aussagen wurden mit einem diagonalen Strich markiert. Mit Hilfe der Generalisierungen wurden Kategorien erstellt. Die Textstellen sind mit dem Code den einzelnen Kategorien zugeordnet.

Anhang 7: Interview C

Vorlage für induktives Vorgehen zur Erstellung des Kategoriensystems

1		
2	Interviewer:	Regina Haas, Noemi Guggenheim (Interviewer I:)
3	Befragter:	Vorname, Name (Befragter C:)
4	Quelle:	Interview C. WMA
5	Datum:	02.10.2012
6	Dauer:	19 Minuten 09 Sekunden
7	a/b:	-
8		
9	I: Wir interessieren uns ja für das Lehrmittel Leseschlau oder du hast wahrscheinlich mit	
10	dem „Lose luege läse“ gearbeitet, es wäre super wenn du einmal erzählen könntest in	
11	welchem Zusammenhang du damit gearbeitet hast.	
12	C: Ich habe damals einen 1. Klässler in die TIK [Teilintegrationsklasse] erhalten und der	C1 12-15
13	war sprachlich auch relativ schwach, er konnte nicht sehr gut sprechen also seine Sätze,	
14	sein Satzbau ist nicht vollständig, nicht korrekt gewesen und da habe ich mir überlegt, was	
15	nehme ich für ein Lehrmittel und bin dann auf das gestossen und habe das dann wirklich,	C2 15-17
16	so wie es im Kommentar gestanden hat, mit diesem Bub benutzt. Ich habe also die	
17	Lektionen gemacht, welche es dort drin gab und ich habe auch die Werkstätten, also nicht	C3 17-18
18	alle, ich glaube, etwa 2 Werkstätten habe ich gemacht.	
19	I: Und der Bub war wirklich lautsprachlich orientiert?	
20	C: Ja.	
21	I: Er hatte nicht noch Gebärdensprache?	C4 21-22
22	C: Nichts, nein. Die Eltern wollten das absolut nicht. Das war eine reine Lautsprache.	
23	I: Und weisst du noch, wieso du dich für dieses Lehrmittel entschieden hast?	C5 24
24	C: Ganz klar wegen den Lautbildern. Weil sonst fand ich es nicht sehr ansprechend. Es ist	C6 24-25
25	sehr monoton und man musste sich immer rund herum noch etwas einfallen lassen.	C7 25

26	Damals ist das immer ein bisschen ähnlich abgelaufen. Es hat auch etwas für sich, wenn	C8 26-27
27	man weiss, das Kind weiss es geht immer so. Aber ja mit der Zeit musste man sich schon	C9 27-28
28	noch etwas einfallen lassen.	
29	I: Und wegen den Mundbildern, kannst du noch etwas genauer erklären was die	
30	Überlegungen dazu gewesen sind, wieso dass du gedacht hast, dass diese Mundbilder	
31	praktisch sind?	
32	C: Ich weiss meine Überlegungen von damals nicht mehr. Aber ich denke, dass ich	C10 32-33
33	angenommen habe dass er sehr visuell orientiert ist, dieser Bub. Und das war er auch. Das	
34	ist ja fast logisch. Von dem her bin ich eigentlich auf das gestossen. Und ich habe gedacht,	C11 34-35
35	das wird es ihm wahrscheinlich erleichtern. Also auch nachher das Aussprechen.	
36	I: Das Aussprechen und das Lesen oder...	
37	C: Ja, auch. Genau.	
38	I: Und kannst du mal beschreiben wie du mit diesen Lauttafeln gearbeitet hast? Kannst du	
39	dich noch daran erinnern?	
40	C: Wir haben glaube ich zuerst die Vokale eingeführt, dass habe ich dann auch so	C12 40-41
41	gemacht, dann konnte man mit denen Wörtchen schreiben und Wörtchen lesen. Und	C13 41-42
42	glaube ich, den Bildern zuordnen. So habe ich das in Erinnerung. Und so habe ich das auch	C14 43-45
43	gemacht. Man konnte ja auch am Computer da gab es auch noch ein Programm. Das hat	
44	er liebend gerne gemacht. Er konnte es zwar nicht hören am Computer aber er hat halt	
45	einfach die Mundbilder angeschaut und dann das richtige angeklickt.	
46	I: Und das mit dem Erlesen, das ist ihm gelungen, die Laute konnte er zu einem Wort	C15 46-48
47	zusammenschliessen?	
48	C: Ja.	
49	I: Und er konnte auch dessen Bedeutung entnehmen?	C16 49-52

50	C: Ja, so wie ich mich erinnern mag ja. Aber er ist intellektuell gut gewesen. Ich würde	
51	sagen, er war nicht hervorragend aber auch nicht schlecht, also ganz normal. Darum	
52	denke ich, ist es ihm relativ schnell gelungen. Und was ich noch im Gefühl habe ist, dass	C17 52-54
53	die Eltern noch viel zu Hause geübt haben. So wie ich die Mama in Erinnerung habe hat sie	
54	sehr, sehr viel zu Hause gemacht.	
55	I: Und kannst du dich noch erinnern, wie du vorgegangen bist?	
56	C: Ja. Ganz genau, im Lehrmittel ist ja vorgegeben dass man zuerst wirklich nur mit diesen	C18 56-57
57	Bildern arbeitet, eigentlich ohne Buchstaben. Das habe ich auch so gemacht.	
58	I: Und was hast du für Erfahrungen gemacht damit?	
59	C: Sehr gut. Ich würde es wieder so machen wenn ich es jetzt nochmals hervor nehmen	C19 59-60
60	würde. Er hat das gekonnt, es ist sehr gut gewesen. Ich glaube ich habe länger gebraucht,	
61	um es zu lernen als er. Und die Umstellung ist ihm dann ziemlich schnell gelungen. Das hat	C20 61-62
62	mich sehr beeindruckt, wie schnell dass das geht.	
63	I: Mit der Umstellung meinst du...?	
64	C: Von den Lauten, den Mundbildern auf Buchstaben. Wie schnell er diese	C21 64-65
65	zusammengebracht hat.	
66	I: Um nachher nur mit den Buchstaben lesen zu können?	
67	C: Genau. Das hat er ziemlich so, wie es im Lehrmittel vorgegeben war, so hat er es	C22 67-68
68	ungefähr gekonnt. Ich muss aber sagen ich habe diese Lautbilder zum Teil ein wenig	C23 68-71
69	abgeändert. Damals haben die nicht so gut gestimmt bei gewissen Lauten. Die sehen ja	
70	gleich aus oder man weiss nicht, braucht es viel Luft oder wenig. Ich habe diese dann noch	
71	ein bisschen abgeändert.	
72	I: Wesst du noch wie du diese verändert hast?	
73	B: Ich habe in der Ausbildung gelernt, da gab es irgend etwas mit Stimmbändern, ein	C24 73-76
74	Zeichen...ich weiss es nicht mehr. Ich mag mich an irgend so ein Zeichen erinnern. So,	

75 Stimmbänder so, Stimmbänder so oder so [C. zeichnet zwei Symbole für die Stellung der
76 Stimmbänder auf]. Aber fragt mich nicht mehr...(lacht). Das habe ich gezeichnet und dann
77 das habe, ich glaube, ich auch so gemacht beim Mund.

78 I: Für den Luftstrom.

79 C: Ja genau für den Luftstrom. Das weiss ich noch. Das habe ich gemacht.

80 I: Was bedeutet das in Bezug auf die Stimmbänder?

81 C: Ja eben, ich weiss es nicht mehr genau wie das hiess, ob es auch mit dem Luftstrom
82 zusammen zu tun gehabt hat.

83 I: Ich kann mir noch vorstellen, dass das auch anzeigt wie viel Druck man gibt.

84 C: Ich müsste das nachlesen, ich habe das irgendwo noch unten. So musste ich es noch
85 etwas verändern.

86 I: Und das, hast du das Gefühl gehabt, das hat für die Arbeit geholfen für die Artikulation?

C25 86-87

87 C: T d, so Sachen. Die konnte man ja nicht gut unterscheiden. Sie haben schon eine
88 Unterscheidung, aber die konnte man nicht so gut sehen. Ich weiss nicht mehr wie sie die
89 Unterscheidung gemacht haben. Oder wie ist es heute? Mit den Lippen?

90 I: Also ich weiss es jetzt gerade beim d und beim t weiss ich es nicht mehr so genau, beim
91 b und p sieht man einen kleinen Unterschied, beim p sind die Lippen viel mehr
92 zusammengepresst.

C26 91-92

93 C: Genau, genau. Und das fand ich zu wenig visuell, zu wenig deutlich. Darum habe ich es
94 noch ein wenig verändert.

95 I: Dann gab es beim „Lose, luege, läse“ auch schon eine Anlauttabelle. Dort hat es immer
96 einen Buchstaben und nachher das Lautbild und das Tier dazu.

97 C: Das mit dem Tier mag ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das gab es am Anfang nicht.

- 98 I: Das ist gut möglich.
- 99 C: Aber ich kann mich an die Tabelle erinnern. Mit...ja genau. Die habe ich jeweils ein
100 bisschen abgeändert.
- 101 I: Also bei der neueren jetzt ist das halt wie so ein Referenz... C27 100
- 102 C: Ich habe halt das genommen vom Buchstabenschloss. Ich habe das dann damit den
103 Lautbildern ergänzt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ab welchem Zeitpunkt das
104 ich das gemacht habe.
- 105 I: Du hast ja auch gesagt, du hättest die Werkstätten eingeführt. C28 103-
105
- 106 C: Ah, so Leseblätter, da mag ich mich jetzt gerade erinnern. Zu diesen Werkstätten hat es
107 immer Leseblätter gehabt, so Geschichten welche durch die Werkstatt geführt haben.
108 Werkstatt „Farben“ habe ich gemacht und „Tiere“. An diese zwei kann ich mich erinnern.
- 109 I: Da bist du nach dem Handbuch gegangen?
- 110 C: Eben weniger, ja.
- 111 I: Und das ging für ihn, diese Aufträge, diese Arbeitsaufträge zu lesen? C29 109-
112
- 112 C: Das glaube ich nicht im Rückblick. Ich habe das natürlich eins zu eins mit ihm gemacht
113 und ihm natürlich geholfen, ich meine ich habe nur einen gehabt (lacht). Da konnte ich
114 das natürlich. Und ich habe das mit ihm zusammen gemacht, ich musste schon helfen,
115 damit er das machte, was er konnte.
- 116 I: Das heisst, er hat nicht selbstständig mit denen gearbeitet?
- 117 C: Nein, das denke ich nicht.
- 118 I: Kannst du dich noch erinnern, vom zeitlichen Ablauf her werden ja nach dem Lehrmittel
119 diese Laute extrem schnell eingeführt, innerhalb von einigen Wochen sollten die Kinder

120	alle Laute beherrschen. Kannst du dich noch erinnern, ob das in diesem Rahmen möglich	C30 119-
121	war oder ob du sehr viel länger Zeit benötigt hast?	121
122	C: Genau weiss ich es nicht mehr. Ich würde meinen ein bisschen länger habe ich schon	C31 122-
123	benötigt bei der Einführung der Laute, aber nicht extrem viel länger, aber ich habe sicher	124
124	etwas länger gebraucht.	
125	I: Aber du konntest dann trotzdem schon in der ersten Klasse diese Werkstätten	
126	einsetzen?	
127	C: Ja, das würde ich meinen dass ich die dort schon gebraucht habe. Ja, ja, sicher.	
128	I: Und von der Motivation her, hast du das Gefühl gehabt, dass er motiviert gewesen ist	C32 127-
129	mit diesem Lehrmittel zu arbeiten?	134
130	C: Ja, daran mag ich mich gut erinnern. Und es ist halt, ich denke es ist... wie am Anfang	
131	nicht zu viel gewesen, auch für ihn nicht. Man konnte ja nicht Tausend verschiedene	
132	Sachen machen damit. Man hat Wörtchen gelegt oder gelesen oder Memory gespielt.	
133	Man hat halt versucht die Laute einander abzulesen oder herauszufinden was auf dem	
134	Lautbild ist oder am Computer gearbeitet. Und ich glaube, das war gut für das Kind, dass	
135	von Anfang anklar war, was kommt und was es muss. Wenn man dauernd etwas neues	
136	erklären musste, da hat man auch bei diesen Kindern länger für die Erklärung, als man	
137	nachher an der Sache Zeit verbringt, je nach dem. Und das fand ich gut.	
138	I: Hast du Rückmeldungen von den Eltern erhalten auf dieses Lehrmittel? Weisst du das	
139	noch?	
140	C: Das weiss ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja, das weiss ich nicht mehr.	
141	I: Wir sind bis jetzt an vielem vorbeigekommen was wir uns überlegt haben. Noch mal	
142	so...du hast gesagt, dir hat das Freude bereitet. Er ist mit dem Lehrmittel relativ schnell	
143	zum Lesen gekommen?	
144	C: Würde ich sagen, ja.	

- 145 I: Wie ist das Familienumfeld so gewesen, ist es eher lesefreundlich gewesen?
- 146 C: Ja.
- 147 I: Ihnen war es wichtig, den Eltern...
- 148 C: Sehr. Sehr, ja. Also eben ich denke, sie haben zu Hause oft mit ihm geübt. Und er
149 musste wahrscheinlich zu Hause noch zusätzlich etwas Arbeiten. Er hat manchmal ein
150 wenig geklagt. „Ds Mami isch sehr...“ (unverständlich, 13:55). Es hat immer Pro und
151 Kontras. Er hat einiges erreicht, wenn ich denke was er konnte als er in die Schule
152 gekommen ist und was er dann in der 6. Klasse konnte.
- 153 I: Hat das genützt?
- 154 C: Ja, das hat er gut gemacht.
- 155 I: Noch mal ganz zum Anfang, wegen der Lautsprache. Damit man so eine Werkstatt
156 versteht braucht es einen gewissen Umfang an Lautsprache. Hat das übereingestimmt?
157 Hat er die Geschichten verstanden?
- 158 C: Das ist jetzt im Nachhinein noch schwierig. Aber ich nehme es an weil sonst hätte er es
159 wahrscheinlich nicht getan.
- 160 I: Also eigentlich gut angemessen für ihn?
- 161 C: Ich denke es dass wir es so oder so zusammen gelesen haben und das miteinander
162 dann anschauen konnten und besprechen und so damit hat er dann wirklich davon
163 profitiert. Doch, das würde ich schon sagen. Das ist seinem Niveau...ich habe es sicher
164 nicht gerade in den ersten paar Wochen gemacht, das ist ja klar. Aber wie du gesagt hast,
165 so Ende 1. Klasse haben wir das gemacht.
- 166 I: Und du hast ja gesagt dass er die Laute zum Teil nicht nach dem Gehör differenzieren
167 konnte aber er konnte es dann quasi nach dem Bild differenzieren.
- 168 C: Mhm, ja.

C33 145-
146

C34 152-
162

- 169 I: Und man wusste dann, wie er sie macht.
- 170 C: Genau.
- 171 I: Damit er sie selber machen konnte und du erraten konntest was er sagen wollte.
- 172 C: Ja, ja, das hat er richtig gekonnt.
- 173 I: Aha.
- 174 C: Und wir haben auch mit der Logopädin, würde ich meinen, denke ich, so
 175 zusammengearbeitet, dass sie die Lautbilder benutzt hat und halt auch noch mal geübt
 176 hat. Und was ich wirklich gut in Erinnerung habe sind einfach diese Übungen am
 177 Computer, die fand ich ganz toll. Da konnte er sehr selbstständig arbeiten. Da musste ich
 178 also gar nicht helfen. Und das haben wir aber die gesamten 11 Jahre wo ich in der TIK
 179 gearbeitet habe, haben wir das immer wieder so gemacht, wir haben die CD benutzt.
- 180 I: Also auch bei anderen Kindern?
- 181 C: Wo wir nicht das „lose, luege, läse“ in dem Sinne...die waren so flink mit dem
 182 Programm.
- 183 I: Dafür mussten sie aber die Lautbilder kennen, oder?
- 184 C: Ich weiss es gar nicht mehr so genau, den letzten den wir gehabt haben der hat das
 185 auch benutzt aber ich glaube er hat es einfach gelesen. Du kannst dann ja mit Buchstaben
 186 und Bildern arbeiten. Er hat dann einfach die Ebene von den Lautbildern weggelassen.
 187 Weil der konnte die Buchstaben bereits als er zu uns gekommen ist.
- 188 I: Und hat dann mit dem geübt dann.
- 189 C: Ja. Dann hat er mit denen einfach sonst noch geübt. Das war wirklich toll. Es ist einfach
 190 simpel. Das hat mir wirklich gefallen. Es ist einfach. Aber doch, der Lerneffekt ist da.
- 191 I: Was war der Grund dafür, dass du dieses Lehrmittel dann nicht mehr eingesetzt hast?

C35 171-
172
C36 172-
175
C37 175-
176

C38 181-
184

C39 186-
187

192 C: Ich habe es nicht nicht mehr eingesetzt. Ich durfte einfach keine Sprache mehr
193 unterrichten, weil ich zu wenig oft anwesend war.

194 I: Ok.

195 C: Also Sprache unterrichten, das haben dann meine Kolleginnen gemacht. Aber wir
196 haben auch gar nicht mehr 1. Klass- Kinder gehabt. Das war der erste...als unsere TIK
197 eröffnet wurde, war er der erste. Und ansonsten waren es meistens Drittklässler, die
198 Kinder sind erst zu uns gekommen wenn es in der Regelklasse nicht mehr funktioniert hat.
199 Dritte, Vierte Klasse. Die konnten dann natürlich alle schon lesen. Dann musste man das
200 nicht mehr machen.

201 I: Genau.

202 C: Aber wir haben ganz viel gehabt...Memories, Domino, dieser Würfel und ich weiss nicht
203 was alles. Es gab eine riesige Schachtel mit Material, welches wir immer wieder einmal
204 hervorgenommen haben. Unabhängig jetzt vom Lehrmittel. Man hat einfach einfache
205 Wörtchen zum Lesen. Von dem her habe ich das immer wieder benutzt aber nicht mehr
206 so schön der Reihe nach.

C40 199-
203

207 I: Ja. Ich habe nichts mehr, sonst haben wir es. Vielen Dank.

208 C: Gerne geschehen.

Anhang 8: Kategoriensystem

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel ‚Leseschlau‘		
Kategorie	Definition	Ankerbeispiel
1.1 Auswahl	Gründe für die Auswahl des Lehrmittels oder Teile davon	Aber ich denke, dass ich angenommen habe, dass er sehr visuell orientiert ist, dieser Bub. Und das war er auch. Das ist ja fast logisch. Von dem her bin ich eigentlich auf das gestossen. Und ich habe gedacht, das wird es ihm wahrscheinlich erleichtern. Also auch nachher das Aussprechen (C 1677-1966)
1.2 Handbuch und Vorgehensweise	Aussagen zum Handbuch und dessen Einsatz	Ich habe mich auch ein wenig von diesen Anregungen vom Lehrmittel inspirieren lassen. Ich habe das auch zum Teil so gemacht wie sie es gesagt haben. (A 4286-4287)
1.3 Lauttafeln	Aussagen die sich auf die Lauttafeln beziehen	Ich habe mit ihr am Anfang die Vokale...und dann haben wir die grossen Tafeln gehabt und das angeschaut oder im Spiegel und haben Wörter gesucht die mit A anfangen. (A 4124-4286)
1.4 Lesetexte und Geschichten	Aussagen, die sich auf die Lesetexte und/oder Geschichten beziehen	Aber Geschichten verstehen ist auch etwas Zentrales, verstehen, die Freude am Lesen bringen über solche Geschichten wo ich dann plötzlich verstehe. Und wenn es dann halt einen Buchstaben drin hat, den ich noch nicht kenne, habe ich ihn spätestens dann ge-

		lernt. Also das benutze ich sehr viel. Und da bin ich dankbar dafür, darum sage ich mit dem neuen ‚Leseschlau‘ mit der neuen Variante da hat es wahnsinnige Sachen drin, welche ich ausbreiten kann für ein Jahr oder ich kann es an einem Tag fertig lesen. (B 10713-11221)
1.5 Arbeitsblätter und Werkstätten	Aussagen, die sich auf die Arbeitsblätter und /oder die Werkstätten beziehen	B: Das ist auch unterschiedlich. Es gibt Blätter welche sehr gut funktionieren, andere wiederum sind schwieriger. Da müsste man wie konkret eine Werkstatt anschauen und dann müsste man wie konkret auch sagen von denen 20 Blättern oder denen 20 Posten hat das Kind X aus diesen und diesen Gründen das das das das gelöst und das Kind Y aus diesen Gründen das das das das also das muss nicht identisch sein. (B 12805-13211)
1.6 CD-ROM	Aussagen die sich auf die CD-ROM beziehen	Man konnte ja auch am Computer, da gab es auch noch ein Programm. Das hat er liebend gerne gemacht. Er konnte es zwar nicht hören am Computer, aber er hat halt einfach die Mundbilder angeschaut und dann das richtige angeklickt. (C 2398-2627)
1.7 Anlauttabelle	Aussagen die sich auf die Anlauttabelle beziehen	B: In Bezug auf Anlauttabellen haben wir ein ganzes Tierheft gemacht, breit gefächert mit allem Material, das man überhaupt haben kann, mit Schneideübungen dazwischen. Das was du hier siehst, was ihr sehr gerne durchblättern dürft, gehört b. Und er kennt wahnsinnig viele Tiere. (B 9154-9434)
1.8 gesamtes Lehrmittel	Aussagen die sich auf das gesamte Lehrmittel beziehen	B: Also ich arbeite als Audiopädagogin mit diesem Lehrmittel und zwar in Ergänzung zu dem, was die Lehrkräfte tun, also zur Integration, aber auch Einzelunterricht wie jetzt der Kandidat den du kennst, da haben wir das Lesen und Schreiben aufgebaut damit. Ich brauche es aber auch in der Gruppentherapie, wenn ich Geschichten aufarbeite und wir diese dann auf den Bauernhof spielen gehen. Also ich benutze es sehr breit gefächert. (B 145-575)

2. Dimension: Voraussetzungen für das Lesen			
Kategorie	Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
2.1 spezifisch internale Fakto- ren			
	2.1.1 visuelle Fähigkeiten	visuelle Fähigkeit als Kompensation für mangelnde auditive Fähigkeiten oder allgemeine Aussagen zur visuel- len Fähigkeit	Es geht ja sehr viel übers schauen. Ich finde den ersten Titel fast bes- ser. „Lose, luege, läse“...und wenn das „lose“ erschwert ist dann kann ich über das „luege“ und wenn ich es über das „luege“ habe und die Mundbilder und ihnen die Schrift rechtzeitig gebe, das „lose“ in dem ausgeprägten Mass brauche ich dann nicht, weil ich wie einen ande- ren Teil auch habe. Ich kann es „luege“ und „läse“. (B 4587-4981)
	2.1.2 sprachliche Fähigkeiten	Artikulation, Wortschatz, Syntax, Semantik, allgemein lautsprachliche und gebärdensprachliche Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler sowie deren Förderung	Ich gebe ihnen das schon, ich trainiere schon mit ihnen Ll-aa-mm-aa. Das trainiere ich schon. Aber ich mache kein Artikulationstraining lllll sssss. Das mache ich nicht. Und auch Papagei. Dieses Kind ist auch ganz spannend, der hat ja ganz lange nur eine Silbe gesagt. Da habe ich gesagt, Pa heisst gar nichts. Das kann der Papa sein, das kann der Papagei sein, was meinst du mit Pa? Dann fing er an zu etwas zu sagen. (B 30953-31377)

	2.1.3 auditive Fähigkeiten / phonologische Bewusstheit	Art und Grad der Hörschädigung und Versorgung mit technischen Hilfsmitteln sowie Art und Qualität der Wahrnehmung der Lautsprache auditiv und Sprachverständnis sowie deren Förderung	Und das ist wirklich ganz ganz lustig gewesen bei ihr, sie hat relativ schnell Schweizerdeutsch gelernt, das heisst dass sie wirklich über das Ohr die Sprache aufnimmt. (A 3911-4079)
	2.1.4 Elementares Schriftverständnis	Symbolverständnis, Schrift von Bildern unterscheiden, wissen, dass Schrift eine Bedeutung hat und Förderung dieser Fähigkeiten	keine Zuordnung
	2.1.5 kognitive Fähigkeiten	Assoziation, Speicherfähigkeit und Antizipation (auf den Leseprozess bezogene kognitive Fähigkeiten) sowie deren Förderung	Also es reichte nicht, wenn ich das ganze durchgespielt habe, es war wieder weg. Sie konnten es nicht behalten, nach einmal einfach so mit ihnen lernen. (F 2869-3022)
	2.1.6 Zusammenspiel mehrerer spezifischer interner Faktoren	mehrere spezifisch interne Faktoren werden verknüpft oder Förderung mehrerer interner Faktoren	Ich schaue meine Rolle als Audiopädagogin so an, dass ich denen einen möglichst breit gefächerten Input gebe. Und wenn die mit der Aussprache Mühe haben, dann ist das ja die Outputlinie. Da ist wesentlich, was sie im Kopf drin verstehen. Das ist für mich ganz, ganz zentral. Also ich muss schauen, dass vom Input her aus verschiedensten Bereichen Varianten hereinkommen, dass es so eine breite Chance hat, dies überhaupt aufzunehmen. Und zu lernen. Und wenn ich merke, dass es dieses Kind nicht schafft, dann ist ein Output noch überhaupt nicht wichtig. Der kommt erst mit der Zeit und der wird

			differenzierter. Das konnte ich jetzt schon bei vielen hörgeschädigten Kindern beobachten, dass der Output am Anfang sehr undifferenziert ist aber er wird genauer. Und ich muss gar nicht unbedingt so viel daran herumfeilen. Im Gegenteil. Es geht darum, dass sie sprechen. Und das sie verstehen, dass sie verstehen was sie lesen. Oder was sie hören. (B 8113-9057)
2.2 spezifisch externe Fakto- ren			
	2.2.1 Leseumwelt	Wertschätzung des Lesens in der Familie, Ausstattung mit Büchern, Kinderliteratur, Quantität und Qualität der Literatur im Umfeld	Und eben, ob eine Zeitung gelesen wird zu Hause, ob es der Blick ist oder 20 Minuten oder ob es eine NZZ ist, das sind Welten. Das sind aber auch bei hörenden Kindern Welten. Die Hörgeschädigten sind dann einfach doppelt gestraft. Wenn sie kein anregendes Umfeld haben, dann macht sich das doppelt nicht bezahlt. (B 19131-19444)
	2.2.2 Leseinstruk- tion	Zusätzliches Üben und Fördern über den Schulalltag hinaus und im Vorschulbereich	Und was ich noch im Gefühl habe ist, dass die Eltern noch viel zu Hause geübt haben. So wie ich die Mama in Erinnerung habe, hat sie sehr, sehr viel zu Hause gemacht. (C 3010-3177)
2.3 unspezifisch internale Fakto- ren			
	2.3.1 Lern- Le- semotivation	aus Sicht der Lehrpersonen: Interesse und Freude am Lesen über Erfolgserlebnisse oder Inhalte oder fehlende	Denen bereitet das ungemein Spass wenn sie merken, hey hallo, da steht Maus und ich kann es lesen und ich weiss sogar was es ist. (B 4294-4423)

		Motivation wegen Misserfolgen oder mangelndem Interesse der Schülerinnen und Schüler	
	2.3.2 Konzentrationsfähigkeit	Fähigkeiten oder Schwierigkeiten die Aufmerksamkeit auf das Lernangebot zu richten	Er braucht sehr viele Auszeiten, sitzt sehr viel in der Bücherecke und kann dort ganz konzentriert sitzen. In der Gruppe ist er aber überhaupt nicht konzentriert. Er läuft umher, hat irgendeine Idee und muss wieder dort zeigen gehen (J 4459-4691)
	2.3.3 Intelligenz	kognitiver Entwicklungsstand	I: Und er konnte auch dessen Bedeutung entnehmen? C: Ja, so wie ich mich erinnern mag ja. Aber er ist intellektuell gut gewesen. Ich würde sagen, er war nicht hervorragend aber auch nicht schlecht, also ganz normal. Darum denke ich, ist es ihm relativ schnell gelungen. (C 2739-3010)
	2.3.4 Selbstkonzept	Einschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit	Sie ist einfach so ein bisschen bodenloses Kind, sie ist nicht sehr belastbar. Sie weint sehr schnell wenn etwas ist. Sie verzweifelt sehr schnell. Sie hat auch Druck, Rivalitätsdruck und kommt immer zu kurz und muss sich immer beklagen – also wenig Boden. (J 1972-2228)
2.4 unspezifisch externe Faktoren			
	2.4.1 Bildungserwartung der Eltern	Aussagen über Erwartungen der Eltern an die Bildung ihrer Kinder oder	Und dann ist halt immer auch ein wenig die Beschwichtigung mit den Eltern. Das ist auch noch spannend. Ich habe einen Brief geschickt

	tern	an den Unterricht im Erstlesen	und wir machen keinen Elternabend, wir haben Elternbesuchsmorgen. Ich habe so ein wenig beschrieben wie das aufgebaut ist, so ein bisschen zum Beschwichtigen, dass die Eltern nicht denken, jetzt können die noch keine Buchstaben und so. Aber sie verstehen das gut. Und aus der Sicht der Hörschädigung ist es auch wichtig, dass sie artikulieren und die Eltern wissen ja, wo die Schwierigkeiten sind. Das ist wohl eher mein Problem, dass ich denke, die Erwartungen sind so wahnsinnig. (H 19351-19970)
	2.4.2 Allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt	Aussagen über Anregungsgehalt im Elternhaus oder des weiteren Umfeldes des Kindes	keine Zuordnung
	2.4.3 Materielle Ressourcen der Familie	Aussagen über materielle Ressourcen (nicht auf Bücher bezogen) der Familien der Schülerinnen und Schüler	keine Zuordnung
	2.4.4 Bildungspolitik	Aussagen über bildungspolitische Einflüsse	keine Zuordnung

Anhang 9: Interview H

Beispiel eines Interviews nach der Codierung mit dem Programm Dedoose.

Beim Exportieren der Interviews aus dem Programm Dedoose hat sich die Darstellung verändert. Der „Kommentar“ (= zugeordnete Kategorie) ist jeweils am Ende der zugeordneten Textstelle markiert. Nach Leerzeilen ändert sich die Farbe, der darauffolgende Abschnitt gehört jedoch jeweils zum oberen „Kommentar“.

I: Wir interessieren uns ja für das Lesemittel Leseschlau. Kannst du erzählen, was das für Kinder sind, mit denen du mit diesem Lehrmittel arbeitest? Vor allem der Grad der Hörschädigung interessiert uns.

H: Also, wir haben ganz viele verschiedene Kinder, welche auch von der Hörbehinderung her heterogen sind. Aber es sind alle an einer lautsprachlich orientierten Schule. Wir haben z.B. Kinder, welche den Sprachstand eines dreijährigen haben, aber sonst kognitiv sehr fit sind. Wir haben CI-Kinder, wir haben die sogenannten einohrigen Kinder, wir haben leichtgradig, mittelgradig und hochgradig schwerhörige Kinder. Wir haben eigentlich das ganze Potpourri. Und vom Alter her sind die jetzt aktuell 1. Klässler, also die sind 6- und 7- und eines ist 8-jährig, fängt aber auch wieder an mit dem Erstleselehrgang.

1.1.01 00:00

Kommentar [1]: Codes (206-312)
auditive Fähigkeit / phonologische Bewusstheit

1.1.01 00:00

Kommentar [2]: Codes (375-621)
auditive Fähigkeit / phonologische Bewusstheit

I: Und zum Sprachumfang? Du hast schon erwähnt, dass ihr Kinder habt, welche deutlich weniger Sprachumfang haben als ein hörendes Gleichaltriges. Kannst du das noch ein wenig beschreiben?

H: Also der eine Junge ist ein fremdsprachiges Kind, er ist hochgradig schwerhörig und hat eine Sprache so Zwei- bis Drei-Wortsätze. Er ist zweisprachig aufgewachsen, Türkisch und Hochdeutsch. Dann haben wir ein Mädchen, das wächst auch zweisprachig auf, hört sehr schlecht, müsste eigentlich ein CI haben, hat aber keines. Bei ihr ist die Sprache sehr, sehr schlecht, sehr verwaschen und zentral-auditiv, hat man so ein wenig das Gefühl, hat sie Verständnisprobleme. Und dann haben wir ein Mädchen, das hört auf einem Ohr und auf dem anderen nichts. Es hat sonst emotionale und soziale Verhaltensauffälligkeiten. Und ein Junge, welcher gehörlos ist und mit CI sehr gut hört, aber der Sprachstand ist sehr schlecht. Also, es ist wirklich sehr heterogen vom Entwicklungsstand und auch von den Sprachkompetenzen her. Gebärden haben wir dieses Jahr kaum. Ein Junge kann es, braucht es aber nicht. Dieses Jahr sind Gebärden nicht im Vordergrund. Sie waren es auch schon mehr und wir unterstützen auch mit Gebärden.

1.1.01 00:00

Kommentar [3]: Codes (1004-2016)
sprachliche Fähigkeiten

I: Also ihr als Lehrer setzt das ein?

H: Ja, in der Unterstufe.

I: Kannst du dich noch erinnern, warum du dich für dieses Lehrmittel entschieden hast?

1.1.01 00:00

Kommentar [4]: Codes (2080-3458)
Auswahl

H: Ja, ich habe das Lehrmittel kennengelernt durch eine Kollegin, welche hier gearbeitet hat und gesagt hat, das ist super, die Kinder lesen sehr schnell und das ist toll. Aber ich war am Anfang etwas irritiert, wegen der Mundbilder, die waren früher noch sehr anders. Ich war etwas geschockt und sie haben mir nicht sehr gefallen. Als ich mich dann selber etwas mehr damit befasst habe, habe ich gemerkt, es geht wirklich auch um die Artikulation, um die Lautbilder und die sind ganz, ganz wichtig. Es ist wirklich so, wenn ich – gerade wenn ich den Jungen habe mit dem Sprachstand eines 3-jährigen, wenn ich ihm eine Salami zeige und er sagt, das ist eine Samali oder irgend so etwas. Aber wenn er es liest, ist es klar, es ist der Sa-la-mi. Klar, ich denke für Hörende ist es noch speziell, auch wenn man die CD hört, dann ist es halt sehr überbetont. Aber gerade um die Artikulation zu bilden und zum Schreiben finde ich es genial, dass sie die Laute haben und keinen vergessen, dass sie zuerst Laute haben und dann erst das Wort. Und ich finde, es ist sehr gut aufgebaut und ich finde es sehr strukturiert. Aus diesem Grund

habe ich das Gefühl, das tut unseren Kindern gut, weil diese Struktur für unsere Kinder sehr wichtig ist. Und darum habe ich mich für diesen Lehrgang entschieden. Ich finde es sehr, sehr gut. Es gibt schon zwei, drei Sachen, die ich nicht so optimal finde, aber ich finde es ist in sich stimmig und die Kinder machen es sehr gerne. Also, es war bei mir am Anfang auch ein bisschen so die Frage, was mache ich jetzt mit den Kindern, welche Lesen können und die Buchstaben schon kennen? Sie werden sehr gut vorbereitet vom APD und vom Kindergarten, aber es ist keinem langweilig. Was ich toll finde, ist, dass es drei Stufen gibt, drei Schwierigkeitsgrade. Ich habe jetzt vier Kinder da in der Klasse und es ist jedes auf einem anderen Stand. Es sind nicht alle gleich und ein Kind hat schon ein wenig mehr Mühe, ja.

I: Du hast gesagt, es gibt noch zwei, drei Sachen welche dir nicht so gefallen daran. Kannst du die auch noch nennen?

H: Also, es setzt mich persönlich unter Stress. Wenn ich merke, oh ich sollte jetzt eigentlich mit der Phase 1 durch sein und es kommt die 2. Phase und wir sind noch nicht durch. Das finde ich für mich etwas schwierig. Und auch Themen, die so aufgebaut sind, dass man mit den Grossbuchstaben anfangen würde zu arbeiten und dann hat es dann halt eine Werkstatt, welche nicht zur Jahreszeit passt, weil wir im Verzug sind. Und .. was ist auch noch? Vielleicht kommt es mir nachher noch in den Sinn, im Moment kommt es mir gerade nicht in den Sinn.

I: Gut. Im Handbuch ist es ja beschrieben, wie man vorgehen soll. Beziehst du das ein, wenn du anfängst, mit diesem Lehrmittel zu arbeiten?

H: Ich habe eigentlich immer dasselbe Prinzip, weil ich gemerkt habe, dass es so gut funktioniert. Ich glaube die Kinder finden es toll, wenn man es immer gleich macht. Ich habe sonst einen sehr abwechslungsreichen Unterricht, aber mit dem Lehrmittel arbeite ich immer gleich. Ich habe diesen Koffer da und der ist gefüllt mit Sprachinhalt. Das ist ein alter Koffer von meinem Grossvater. Zum Beispiel jetzt morgen kommen wir zum H [zeigt Lautbild von H und Bilder von Hase und Hose]. Dann sagen die Kinder: aha ja, Hose, Hase. Und dann sage ich: genau. Und dann malen wir die zuerst an und es hat schon immer denselben Ablauf. Dann kommen einmal die Wortkärtchen zuerst, ich arbeite wirklich mit dem. Und es ist halt so, dass die Kinder den Wortschatz nicht immer haben, das ist nicht selbstverständlich. Das ist vielleicht auch etwas, dass hörende Kinder wissen. Was eine Farm ist zum Beispiel oder das Wort Sau hat sie sehr interessiert. Dann sagen sie: Wir sagen nicht Sau, wir sagen Schwein. Oder das Wort Ufer, Raum. Das sind alles so Wörter, das muss man dann halt erklären. Und dann machen wir es spielerisch, mit Memory, Kärtchen, die ich verteile und sie versuchen, sie zu lesen. Also der Aufbau ist eigentlich immer gleich. Und ich mache für jedes Kind immer ein Dossier. Es ist eine extreme Flut von Material. Also man kann sehr profitieren, wenn man mal ein Jahr gearbeitet hat, denn man ist am Anfang nur am Laminieren und am Kopieren und am strukturieren. Und ich musste auch ein Ablagesystem für mich machen, da hinten. Alles in Kästchen haben. Zum Beispiel zum Laut A oder zum Buchstaben A hat es Material drin, damit ich das dann zücken kann und nicht in einer Blätterflut ertrinke. Es hat einfach jedes Kind ein Mäppchen, ein Dossier Mäppchen, das ist jetzt zum Beispiel B, N und der D. Die Arbeitsblätter sind einfach in den Mäppchen drin, und wenn sie es durch haben, gibt es auch Lernkontrollen, welche ich mache, die habe ich aber bei mir. Und sie können am PC arbeiten und sie können individuell arbeiten. Es gibt mir auch ein wenig Kontrolle. Also, jetzt fangen wir dann mit H, P und T an. Da gibt's auch wieder ein Dossier und dann weiss ich, das ist in Ordnung. Wir

1.1.01 00:00

Kommentar [5]: Codes (3458-4034)
gesamtes Lehrmittel

1.1.01 00:00

Kommentar [6]: Codes (4227-4648)
Handbuch und Vorgehensweise

1.1.01 00:00

Kommentar [7]: Codes (4911-6142)
Lauttafeln

können es einordnen und weitermachen. Aber der Ablauf ist eigentlich immer ein wenig ähnlich und sie machen es gerne. Es biete ja sehr viel, man kann Memorys machen, Spiele, Lotto haben wir kürzlich gemacht ... die Kinder machen das extrem gerne.

I: Du hast ja jetzt eben gerade von den Lauten wie B und P gesprochen. Ist es möglich, für die Kinder diese zu differenzieren?

H: Also es ist ganz unterschiedlich von Kind zu Kind. Dieses Jahr ist es wirklich ganz schwierig. B und D sind auch schwierig. Also, wenn sie dann z.B. B als Be sprechen z.B. Belume. Also es ist nicht so sicher. Oder bei Rad, da sagen sie Rade. Und ich denke, es zeigt sich dann halt auch, wenn man das verschriftlicht. Ich will dieses Mal die Laute wirklich hier behalten, sodass sie nachschauen können und ich sagen kann, schau mal, wie sind denn die Laute. Es gibt immer Kinder, die können das ganz gut und Kinder welche halt Mühe haben. Und ich war auch in der Weiterbildung von Frau Rickli und sie sagt, die Kinder machen einfach keine Fehler mehr. Naja .. Ich denke einfach, dass es ihnen sehr, sehr hilft, gerade die Lautbilder finde ich super. Und ich lasse sie dann auch schreiben, sie haben dann so eine Kartei und dann haben sie da all ihre Mundbilder. Das ist hingegen wieder die Krux. Eigentlich müsste man wie zuerst die rausnehmen, welche sie brauchen, weil, ein Kind kann sich nicht so strukturieren. Es hat dann ein Ghetto auf dem Tisch und muss mit allen .. und es wird immer wie schwieriger, weil es immer mehr Laute werden. Das finde ich noch schwierig und darum mache ich das nicht so häufig. Weisst du, was ich meine?

I: Also die aneinanderlegen?

H: Genau. Dann sag ich: such dir drei aus welche dir gefallen, drei Wörter zum Beispiel Hund oder Hand oder Haus. Dann haben sie die Bilder auf dem Pult und die Kärtchen, also die kleinen Lauttafeln und dann legen sie das.

I: Und das ist schwierig?

H: Ja, es hat nur zwei Exemplare von jedem Laut und dann muss man ihnen eine Struktur geben. Oder halt nur eine Auswahl geben, weniger Laute geben.

I: Du hast ja ein paar Mal das Wort Struktur benutzt und hast gesagt, diese Kinder brauchen viel Struktur. Kannst du dazu noch etwas sagen?

H: Ich glaube, schwerhörige Kinder, hörbehinderte Kinder brauchen für den ganzen Tagesablauf Struktur. Also es gibt ihnen Sicherheit und sie können sich orientieren. Darum ist der Tagesablauf auch so. Wir schauen, was ist heute für ein Tag, wo sind wir wann, bei wem sind wir, bei wem bist du, gibt es eine Veränderung, gibt es keine Veränderung, was ist morgen. Also immer von Tag zu Tag. Die Kinder sind sehr verunsichert, wenn das einmal nicht eingehalten ist. Das ist so ein sicherer Wert. Sie haben sonst so viele unsichere Werte in ihrem Leben mit ihrer Hörbehinderung und es gibt so viele Missverständnisse, welche geklärt werden müssen. Da denke ich, da kann ich ihnen helfen mit dem Unterricht, damit diese Missverständnisse aus dem Weg geschafft werden, dass sie dort einen Raum haben, der sicher ist, wo sie wissen, was läuft. Es zeigt sich auch, wenn man mal etwas vergisst, wenn ich etwas falsch mache, mir ein Fehler passiert. Dann werde ich sofort darauf hingewiesen, du hast da einen Fehler gemacht, das ist falsch. Man hilft ihnen viel, ich denke, in der Regelschule sind sie viel selbstständiger. Also nur schon: Holt euer Rechnungsheft, holt einen Ordner. Da

1.1.01 00:00

Kommentar [8]: Codes (6144-7213)
Arbeitsblätter und Werkstätten

29.12.12 17:18

Kommentar [9]: Codes (7214-7340)
Lern-/Lesemotivation

1.1.01 00:00

Kommentar [10]: Codes (7466-8683)
Lauttafeln

1.1.01 00:00

Kommentar [11]: Codes (8737-9139)
Lauttafeln

habe ich am Anfang ein Foto gemacht mit einem Bleistift, weil sie wussten nicht, was ein Bleistift ist. Es ist nichts selbstverständlich, denke ich, vom Wortschatz her, vom Kognitiven schon. Das hilft ihnen auch und sie sind 6 Jahre alt, da darf man ihnen das geben, diese Hilfe. Und darum entspricht mir das auch noch das strukturierte, derselbe Ablauf. Ja.

I: Jetzt, wenn die erste Phase durch ist, dann werden ja die Buchstaben dazugegeben. Wie ist der Übergang für die Kinder?

H: Die kommen sehr gut zurecht. Sie freuen sich sehr darauf und sie kennen ja die Buchstaben auch schon. Sie sind ja schon im Umfeld von ihnen .. wir schreiben ja immer alles an, wir haben die Anlauttabellen immer aufgehängt, ihr Umfeld besteht ja auch aus Buchstaben. Und sie sagen: oh schön und es geht dann relativ zügig vorwärts. Quasi so, endlich kommen jetzt die Buchstaben. Was eher die Krux ist jetzt bei uns, ist der Schreibablauf .. sie haben die Buchstaben einfach irgendwie eingelernt, es ist nicht die Norm, also es ist der falsche Schreibablauf. Und dann muss man ihnen halt sagen, sie müssen es anders schreiben. Wir haben jetzt frisch entschieden, dass wir mit der Basisschrift anfangen, das ist jetzt ganz neu bei uns, dass sie die Sachen halt anders schreiben müssen. Aber das gehört auch dazu, das ist Schule. Das geht gut. Ich mache dann auch die Dossiers so, dass die gleichen Wörter in der Schrift kommen, wie sie schon mit den Lauten geübt haben, damit sie den Vergleich haben.

I: Gut. Und das Verschleifen der Laute zum Wort ist das einfach für die Kinder, mit welchen du arbeitest?

H: Ich habe den Vergleich nicht, wie es für hörende Kinder ist. Es hat ja auch einen kognitiven Aspekt drin, sie sagen zum Beispiel die Laute, Hh-aa-ss-ee. Ah, Hase! Oder es ist lustig, bei einem Schüler, den ich habe, er spricht zu Hause Schweizerdeutsch. Und er kann das jetzt lesen. Hh-aa-ss-ee .. ah, Häsl! Also er übersetzt es dann auf Schweizerdeutsch. Aber es ist noch schwierig zu beantworten, ich glaube es ist so normal. Ich glaube auch ein hörendes Kind verbindet die Laute und überlegt, was habe ich jetzt gelesen, und dann aha, ja ich weiss, ich kenne das Wort.

I: Da gelingt ihnen ja gerade auch die Sinnentnahme.

H: Genau. Wenn sie das Wort kennen. Darum ist es gut, wenn sie das Bild und die Laute auf dem Pult haben. Ich mache es immer so, sie benennen das Bild .. also heute war lustig, bei einem Jungen, da ist der Ofen das Feuer. Oder gestern hatten wir Nebel. Und dann habe ich gefragt: Haben wir heute Nebel? Nein, kein Nebel. Und dann habe ich gemerkt, die wissen gar nicht, was Nebel ist. Dann sind wir kurz raus und haben geschaut und gespürt und ah, jetzt weiss ich! Es ist wirklich lustig. Und das nimmt mich dann immer an der eigenen Nase, man darf einfach nichts für selbstverständlich nehmen. Besen, oder das Rad .. das haben sie auch nicht gekannt. Ja, aber sie lernen dafür neue Wörter. Der Biber. Und das letzte Mal hatten sie Musikgrundschule, da hatten sie einen Zwirbel, einen Hurrilbus, und den kannten sie nicht und sie sagten, das ist ein Ufo. Das sieht aus wie ein Ufo. Und Ufo haben sie gekannt. Also ob das dann die Wörter sind, welche sie kennen müssen .. also das ist wirklich manchmal die Krux an der Hörgeschädigtenpädagogik, man kann überall anfangen, aber wo fängt man an?

I: Und nachher, arbeitest du auch mit Arbeitsblättern welche es dazu gibt?

1.1.01 00:00

Kommentar [12]: Codes (10814-11935)
Lauttafeln

1.1.01 00:00

Kommentar [13]: Codes (11936-12610)
Lauttafeln

1.1.01 00:00

Kommentar [14]: Codes (12663-13048)
sprachliche Fähigkeiten

1.1.01 00:00

Kommentar [15]: Codes (13258-13354)
sprachliche Fähigkeiten

1.1.01 00:00

Kommentar [16]: Codes (13364-13755)
gesamtes Lehrmittel

H: Ich benütze die Arbeitsblätter sehr stark. Das finde ich auch eine rechte Hilfe. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir dann in der Phase 3 sind im Frühling oder auch gegen Weihnachten hin, dass ich mit den Buchstaben einfache Sachen halt umschreibe. Klar, dann schreibt man es um, es hat nicht nur Themen, welche man gerade brauchen kann. Es ist super, es hat tolle Sachen drin, aber wenn es halt nicht zum Thema passt, dann schreibt man es um. Aber ich finde sie irrsinnig. Und aus denen mache ich auch die Dossiers.

I: Aus diesen Arbeitsblättern?

H: Ich habe diese Schrift auf dem Computer, die Lautschrift. Dann kann man auch einfach ganze Texte über Laute schreiben, das finde ich toll. Doch, doch, das ist natürlich eine wahnsinnige Erleichterung. Gerade weil wir ja sonst viel visualisieren müssen und Sachen bereit machen müssen und anschaulich noch dazu. Von dem her kann ich da total profitieren. Hemmungslos. Ich meine, das ist eine riesen Fülle. Ich finde es toll und es gefällt mir, es ist kindsgerecht.

I: Und die Geschichten, also zuerst ja Lesetexte und nachher Geschichten, diese lest ihr?

H: Wir sind natürlich jetzt noch nicht dazu gekommen. Die letztjährigen Kinder haben auch noch nicht alle gehabt.

I: Weil du sie nach einem Jahr abgegeben hast?

H: Ja, ja, genau. Dafür konnte ich jetzt wahnsinnig profitieren vom letzten Jahr, von den Vorbereitungen, ich konnte einfach wieder zücken. Weil, jedes Jahr eine neue 1. Klasse übernehmen, nicht dass ich das immer möchte, aber jetzt ist das gut gewesen. Aber ich habe solche Werkstätten schon weitergegeben, zum Beispiel die Farben. Man kann sie ja auch verändern.

I: Aber du hast selber noch keine Werkstatt eingesetzt mit einer Klasse?

H: Ich habe es auch schon gemacht. Aber da habe ich das Leseschlau nicht von Anfang an gemacht. Ich habe einfach ein bisschen einzelne Teile vom Leseschlau genommen, aber alle drei Phasen habe ich noch nie mit einer Klasse durchgearbeitet.

I: Du hast vorhin erwähnt, sie können auch am Computer arbeiten. Arbeitest du mit dieser CD-ROM?

H: Ja, manchmal, wenn eines fertig ist, kann es daran arbeiten, oder sie dürfen zu zweit daran arbeiten oder ich mache es in der Einzeltherapie. Auch ein bisschen, um zu wissen, wo sie stehen. Also es gibt mir auch Kontrolle. Eine Zeit lang habe ich eine Kontrollliste gemacht, wer was gemacht hat. Aber das wurde dann zu viel und ich fand dann, es soll ja auch noch ein wenig Spass machen. Und es ist wieder eine andere Ebene, ich kann schauen, ob es das Kind verstanden hat, oder ich sehe, es geht noch nicht gut, wir müssen noch einen Schritt zurück.

I: Gut. Über die Motivation haben wir ja schon ein wenig gesprochen. Du hast gesagt, die Kinder machen das eigentlich gerne, du hast schon verschiedene Gründe genannt.

1.1.01 00:00

Kommentar [17]: Codes (13830-14358)
Arbeitsblätter und Werkstätten

1.1.01 00:00

Kommentar [18]: Codes (14389-14860)
gesamtes Lehrmittel

1.1.01 00:00

Kommentar [19]: Codes (15581-15788)
Handbuch und Vorgehensweise

29.12.12 17:18

Kommentar [20]: Codes (15788-16439)
CD-ROM

H: Sie machen es gerne, auch die, welche schon Lesen können. Also auch die, welche die Buchstaben schon haben, welche schon Lesen können, die machen das auch gerne. Dank des Schwierigkeitsgrades ist es immer noch eine Herausforderung. Es ist nicht nur easy für diese Kinder, es ist eine rechte Herausforderung. Sie haben dann immer Freude, wenn sie wissen ah, ich kenne das, das ist das. So das Lesen, das Lautieren und Überlegen und Verstehen. Das Aha-Erlebnis. Was schwieriger ist, das sind die langen Wörter oder die Sätze. Sie wissen nicht, was ein Salamander, was eine Fledermaus ist. Es ist nicht einfach so, aha, toll. Aber das könnte ich ja ändern, man könnte ja Wörter schreiben, die sie kennen, das macht man dann ja auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Kinder unterfordert sind, nein.

I: Gibt es noch etwas, was du dir wünschen würdest von diesem Lehrmittel. Wo du denkst, das wäre super, wenn es das auch noch hätte oder wenn das anders wäre.

H: Also ich habe das Gefühl, es ist sehr ausgearbeitet. Und ich weiss von der letzten Weiterbildung her, dass auch viel verändert worden ist von dieser Frau Rickli. Sie ist eigentlich immer dran. Und ich finde es toll. Es kommt mir spontan jetzt nichts in den Sinn.

I: Und gibt es noch irgendetwas, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, wo du aber merkst, das wäre jetzt noch wichtig zu diesem Lehrmittel?

H: Also was mir auffällt ist, wenn man mit dem Leseschlau arbeitet, hat man einen relativ strengen Ablauf und ist relativ rigide gegenüber anderem. Meine Kollegin, welche nebenan arbeitet, arbeitet nicht mit dem Leseschlau und ich denke jetzt mal, es ist ein ganz anderes Lernen, Sprachlernen. Sie arbeitet schon relativ früh mit Sätzen und Buchstaben und Schreiben und das eigene Schreiben. Beim Leseschlau benützen wir einzelne Wörter, es werden spät Sätze gelesen und Schreiben, Sätze schreiben, das kommt weit hinten. Das ist auch etwas, was diesen Kindern nicht so liegt. Also freies Schreiben ist bei diesen Kindern kein Thema. Meine Kollegin arbeitet schon mehr mit der Aufforderung: komm probiere es. Es gibt andere Lehrgänge, welche das mehr fördern. Beim Leseschlau ist so ein klarer Aufbau vom Laut, zum Wort, zum Lautbild und .. ich finde das toll. Aber ich frage mich manchmal, wenn ich sie unterrichten sehe, und dann denke bei mir ist es so tak, tak, tak und sie macht es anders, sie lässt sie schreiben und es ist freier bei ihr. Es ist noch interessant. Die Kinder, welche bei mir die 1., 2. bis anfangs 3. Phase hatten, gebe ich weiter. Und sie sind sicher, sie haben die Laute sicher, sie haben die Buchstaben sicher, von dem her ist es gut. Was war nochmals deine Frage?

I: Hat es noch etwas gegeben, wo wir noch nicht darüber gesprochen haben?

H: Und dann ist halt immer auch ein wenig die Beschwichtigung mit den Eltern. Das ist auch noch spannend. Ich habe einen Brief geschickt und wir machen keinen Elternabend, wir haben Elternbesuchsmorgen. Ich habe so ein wenig beschrieben, wie das aufgebaut ist, so ein bisschen zum Beschwichtigen, dass die Eltern nicht denken, jetzt können die noch keine Buchstaben und so. Aber sie verstehen das gut. Und aus der Sicht der Hörschädigung ist es auch wichtig, dass sie artikulieren und die Eltern wissen ja, wo die Schwierigkeiten sind. Das ist wohl eher mein Problem, dass ich denke, die Erwartungen sind so wahnsinnig.

I: Von den Eltern?

29.12.12 17:18

Kommentar [21]: Codes (16608-17070)
Lern-/Lesemotivation

1.1.01 00:00

Kommentar [22]: Codes (17070-17341)
sprachliche Fähigkeiten

1.1.01 00:00

Kommentar [23]: Codes (17568-17788)
gesamtes Lehrmittel

1.1.01 00:00

Kommentar [24]: Codes (17980-19032)
Handbuch und Vorgehensweise

1.1.01 00:00

Kommentar [25]: Codes (19032-19248)
Lauttafeln

1.1.01 00:00

Kommentar [26]: Codes (19351-19971)
Bildungserwartungen der Eltern

1.1.01 00:00

Kommentar [27]: Codes (19974-20087)
Bildungserwartungen der Eltern

H: Ja. Aber ich habe noch überhaupt nie etwas gehört, im Gegenteil. Die Eltern finden es lässig. Ich habe sie auch eingeladen, wenn sie Fragen haben, sollen sie sich melden und kommen. Es ist, glaube ich, eher so das Eigene, dass man gestresst ist, vor allem wenn man dann in diesen Phasen nicht so weit ist, wie man das Gefühl hat, dass man sein müsste. Ja. Man wird auch immer lockerer. Mit der Erfahrung hat man ein wenig die Möglichkeit, mehr Sicherheit zu bekommen. Die spüre ich dieses Jahr jetzt schon viel mehr, als ich sie am Anfang hatte. Und aus der Erfahrung mit der Arbeit kann man auch mal etwas weglassen oder sagen Nein, das ist jetzt wichtig .. ja, das ist wie im Unterricht selber. Man gibt anders Schule oder Kindergarten wie, wenn man anfängt. Wie gesagt es gibt viele Möglichkeiten, es ist eine grosse Vielfalt und man kann verschiedene Ecken schaffen, man kann jedes Kind selber arbeiten lassen, Posten machen und jedes Kind hat immer zu arbeiten .. und das finde ich toll, die Materialflut. Wenn man sich strukturiert, ist das perfekt und man kann einfach zücken und das ist toll. Ich finde es sehr toll.

1.1.01 00:00

Kommentar [28]: Codes (20175-20689)
Handbuch und Vorgehensweise

I: Die Anlauttabelle, hast du die ebenfalls eingesetzt?

1.1.01 00:00

Kommentar [29]: Codes (20751-21114)
gesamtes Lehrmittel

H: Ich habe die soweit eingesetzt, dass ich sie ihnen verteilt habe und gesagt habe schau. A wie Ameise. Ich habe gedacht sie kennen die Tiere. Ja, ich habe sie eingesetzt und ich habe sie ihnen gegeben und laminiert und wir haben sie angeschaut aber ich habe es nicht vertieft. Es gäbe dann ja unzählige Sachen, die man damit machen könnte. Oder was toll war, waren die Rätsel, die habe ich sehr gerne gemacht. Es ist ein Tier, es ist farbig, es wohnt in Afrika, was ist das für ein Tier? Solche Sachen habe ich gemacht. Das fanden sie toll. Aber ein Dromedar, ein Okapi, das ist schwierig aber gut, sie lernen es dann auch. Ja, ich habe es nicht wahnsinnig vertieft.

1.1.01 00:00

Kommentar [30]: Codes (21116-22192)
Anlauttabelle

I: Aber hast du das Gefühl, es hat den Schülern geholfen für die Laut-Buchstabenzuordnung?

H: Ja, das denke ich schon. Das machen sie eigentlich jetzt auch schon. Also wenn wir Laute haben und wir haben öfters ein Vertiefungs-/Wiederholungsmemory gemacht. Da haben sie nicht mehr A gesagt, sondern Ameise, Ananas .. oder M, Maus, Mami. Also das sicher, ja.

I: Und wegen der Schrift, du hast ja gesagt, dass ihr die Basisschrift benutzt und das Lehrmittel ist ja nicht in der Basisschrift, die Buchstaben welche dann kommen.

H: Genau. Aber das neue Schreibheft, das ist auch in der Basisschrift. Und das ist schon gut. Die Frau, welche uns die Weiterbildung gegeben hat, sie sagte, Hauptsache sie lernen die Schreibabläufe. Sie sehe jeden Tag in den Zeitungen verschiedene Schriften oder in einem Buch, überall sieht man Schriften, welche anders sind. Wichtig ist, dass sie ihre Abläufe haben so nach der Basisschrift geht es zur persönlichen Handschrift. Ich muss diese Hefte eben noch bestellen für das Leseschlau. Das habe ich noch nicht gemacht.

I: Und vom Vorgehen her hast du es so gemacht, dass du zuerst alle Laute ohne die Buchstaben einführst?

H: Ja. Das muss man ein bisschen aushalten können, merke ich. Also man muss wirklich ein wenig durchbeissen. Und dann kommen die Buchstaben.

1.1.01 00:00

Kommentar [31]: Codes (22884-23568)
Lauttafeln

I: Alle zusammen? Also, es ist ja so, dass man die Buchstaben oben ans Lautbild hängt und somit alle Buchstaben gleichzeitig kommen. Machst du das auch so?

H: Ja genau. Ich mache es so, ich lasse die Lautbilder hängen und dann hat jeder Laut einen eigenen Buchstaben und dann mache ich kurze Laut-/Buchstabeneinheiten, aber dann lasse ich die Buchstaben drauf. Ich finde je mehr Ablesemöglichkeiten oder Ablaufmöglichkeiten desto besser.

I: Also habe ich das richtig verstanden, dass du schon einzeln zu jedem Buchstaben eine Einführung machst?

H: Ja, aber ich mache es nicht, so lange wie wir die Einführung der Lautschrift haben. Sonst wären wir ja erst im Frühling mit dem fertig und dann käme erst die Phase mit den Buchstaben. Es ist immer spannend, wie die Kinder darauf reagieren. Und da möchte ich wie die Dossiers halt auch so machen, dass sie dieselben Wörter in den Buchstaben haben, wie sie sie als Laute gehabt haben. Und ich dann schlussendlich auch, als Kontrolle. Und ich freue mich dann schon drauf, wenn wir mit Buchstaben wieder schreiben können. Und dass sie kleine Geschichten lesen können und wir Themen bearbeiten können mit den Buchstaben. Es ist aber auch ein wenig mein Problem, das ich letztes Jahr schon genau gleich mit den Lauten gearbeitet habe und jetzt wieder. Ich habe das Gefühl es bleibt alles beim Alten.

Ich habe jetzt gerade überlegt ... ich weiss einfach unsere Schulleiterin hat letztthin gesagt, ja das ist ja Wahnsinn, die können ja schon lesen. Also sie war sehr erstaunt, dass sie richtig lesen nach so kurzer Zeit. Also die Laute helfen ihnen wirklich. Ich finde das wirklich genial, toll. Und ich mache es eigentlich noch sehr gerne. Ich finde es etwas Schönes.

I: Weisst du, wieso deine Stellenpartnerin nicht mit dem Lehrmittel arbeiten möchte?

H: Sie hat das nie gelernt. Ich habe das von einer Kollegin, welche hier gearbeitet hat, übernommen und kennengelernt. Und wenn man es nicht gelernt hat, dann ist man wahrscheinlich irritiert von diesen Mundbildern und findet das relativ speziell. Und sie hat einen anderen Werdegang gehabt und hat das nicht kennengelernt und sie hat das Gefühl gehabt, es ist zu wenig kreativ. Sie hat dann jetzt aber doch gemerkt, dass sie davon Gutes gehört hat. Also sie hat sich dann herumgehört und gesagt doch, sie habe Gutes gehört. Es ist glaube ich auch eine Typensache. Ich glaube, das ist klar so. Entweder es passt einem oder es passt einem nicht.

I: Gut, dann stellen wir ab. Danke.

1.1.01 00:00

Kommentar [32]: Codes (23569-24109)
Lauttafeln

1.1.01 00:00

Kommentar [33]: Codes (25039-25566)
gesamtes Lehrmittel

Anhang 10: Valenzanalyse

Dimension 1 Kategorie 1.7 Anlauttabelle

Title: Interview B Transkribiert.docx

Excerpt Range: 9154-9433

B: In Bezug auf Anlauttabellen haben wir ein ganzes Tierheft gemacht, breit gefächert mit allem Material, das man überhaupt haben kann, mit Schneideübungen dazwischen. Das was du hier siehst, was ihr sehr gerne durchblättern dürft, gehört b. Und er kennt wahnsinnig viele Tiere.

Title: Interview B Transkribiert.docx

Excerpt Range: 9559-9691

B: Ja. Da übernehme ich die originale Anlauttabelle und suche. Doch, doch, das hilft, das ist sehr gut. Mit dieser arbeite ich oft.

Title: Interview C transkribiert.docx

Excerpt Range: 5832-6457

I: Dann gab es beim „Lose, luege, läse“ auch schon eine Anlauttabelle. Dort hat es immer einen Buchstaben und nachher das Lautbild und das Tier dazu.

C: Das mit dem Tier mag ich mich nicht erinnern. Ich glaube, das gab es am Anfang nicht.

I: Das ist gut möglich.

C: Aber ich kann mich an die Tabelle erinnern. Mit...ja genau. Die habe ich jeweils ein bisschen abgeändert.

I: Also bei der neueren jetzt ist das halt wie so ein Referenz...

C: Ich habe halt das genommen vom Buchstabenschloss. Ich habe das dann damit den Lautbildern ergänzt. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, ab welchem Zeitpunkt das ich das gemacht habe.

Title: Interview D transkribiert.docx

Excerpt Range: 12309-12680

Und diese Tabelle ist ja vor allem zum selbstständig Arbeiten. Und als sie dann die Buchstaben einmal konnten habe ich wie in allen Schulzimmern einfach vorne Bilder aufgehängt, das Krokodil und das K daneben und so.

I: Das hast du dann nicht mehr vom Lehrmittel genommen?

D: Nein. Weil wenn sie die Buchstaben mal können muss ja nicht mehr das Mundbild daneben hängen.

Title: Interview E transkribiert.docx

Excerpt Range: 5306-5610

Und dort habe ich erlebt dass die Kinder damit schon bald Wörter schreiben konnten und aus ihrem Wissen oder ihrem Drang heraus etwas mitteilen konnten weil Wörter schreiben... allerdings haben die dann die Buchstaben irgendwie in die Form gebracht. Und sie haben nicht einen Bewegungsablauf gelernt dabei.

Title: Interview F transkribiert.docx

Excerpt Range: 8486-8921

Und bei der anderen Klasse, wo das schwerhörige Kind drin war, dort hat die Lehrerin die Reichen-Tabelle dazugegeben. Und dann hat das Kind z.B aha, der B, jetzt muss ich den B schnell suchen, aha ja genau so schreibt man den. Das war dann eine Hilfe.

I: Ihr habt dann nicht mit der Anlauttabelle vom Lehrmittel gearbeitet?

F: Ich meinte es sei die vom Reichen gewesen. Weil ich glaube die vom Lehrmittel ist nicht ganz vollständig.

Title: Interview F transkribiert.docx

Excerpt Range: 19290-19599

Wenn man die Lauttabelle zu Hilfe bekommt, dass diese aus der Umwelt vom Kind kommt. Erfahrungswortschatz aus der Umwelt vom Kind. Wenn du sagst es sind spezielle Tiere und spezielle Vögel drauf oder weiss ich was dann muss ich sagen ja, Esel wäre jetzt vielleicht einfacher. Also das wäre sicher eine Hilfe.

Title: Interview G transkribiert.docx

Excerpt Range: 14102-15049

I: Hast du die Anlauttabelle einmal eingesetzt?

G: Also das Papier? Ja die habe ich beim a eigentlich immer dazu gelegt, weil er konnte am Anfang gewisse Buchstaben nicht. Und sein Lernziel war, bis zum Ende der vierten Klasse alle Buchstaben zu können. Und am Anfang habe ich die immer hingelegt, das war genial. Er ging wirklich da suchen, hat Laute nachgemacht oder hat anhand der Bilder gesehen aha das ist A, Ameise. Und ich fand die eigentlich sehr, sehr gut. Wobei jetzt bin ich gerade am überlegen, neu ist sie glaube ich nur noch mit Tieren, oder?

I: Mhm.

G: Ja genau, dort fand ich es blöd, dass es zum Teil Tiere hat, die ich sehr schwierig finde, zum Beispiel Okapi und noch mal irgendetwas, das fand ich total komisch. Also es wäre mir lieber nicht nur Tiere, aber dafür irgendein Wort, welches einfacher ist zum finden. Ich glaube

ich habe dann die Alte benutzt vom „lose luege läse“ weil mich beim Leseschlau genau das gestört hat.

Title: Interview H transkribiert.docx

Excerpt Range: 21116-22191

I: Die Anlauttabelle, hast du die Ebenfalls eingesetzt?

H: Ich habe die soweit eingesetzt dass ich sie ihnen verteilt habe und gesagt habe schau, A wie Ameise. Ich habe gedacht sie kennen die Tiere. Ja, ich habe sie eingesetzt und ich habe sie ihnen gegeben und laminiert und wir haben sie angeschaut aber ich habe es nicht vertieft. Es gäbe dann ja unzählige Sachen die man damit machen könnte. **Oder was toll war waren die Rätsel, die habe ich sehr gerne gemacht. Es ist ein Tier, es ist farbig, es wohnt in Afrika, was ist das für ein Tier? Solche Sachen habe ich gemacht. Das fanden sie toll. Aber ein Dromedar, ein Okapi, das ist schwierig aber gut, sie lernen es dann auch.** Ja, ich habe es nicht wahnsinnig vertieft.

I: Aber hast du das Gefühl, es hat den Schülern geholfen für die Laut-Buchstabenzuordnung?

H: Ja, das denke ich schon. Das machen sie eigentlich jetzt auch schon. Also wenn wir Laute haben und wir haben öfters ein Vertiefungs-/Wiederholungsmemory gemacht. Da haben sie nicht mehr A gesagt sondern Ameise, Ananas...oder M, Maus, Mami. Also das sicher, ja.

Anhang 11: Generalisierung und Reduktion

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
1.1 Auswahl	A 2707-3273	Tipp von Kolleginnen Material war vorhanden	<p>Gründe für die Auswahl:</p> <p>äussere Gründe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipp von Kolleginnen A 2707-3273; D 8283-9320; F 4072-4505; H 2080-3457 J 6133-7823 - Klassenlehrerin hat entschieden B 1814-2228 - Lehrmittel war vorhanden A 2707-3273 - Ganzes Schulhaus arbeitet mit dem Lehrmittel D 8283-9320 - Zusammenarbeit mit der Logopädin D 8283-9320 - Erste Erfahrungen mit einer Werkstatt gesammelt J 6133-7823 <p>In den Voraussetzungen der SuS begründet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprachlich schwacher Schüler C 221-551; E 2269-2338 - SuS visuell orientiert C 1677-1965 - Artikulationsprobleme D 8283-9320; H 2080-3457 - Hörbeeinträchtigung H 2080-3457 - Geeignet für SuS mit kognitiven Beeinträchtigungen G 3226-3737 - Regelklasse G 3226-3737 <p>Im Lehrmittel begründet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lauttafeln C 997-1109 - guter Sprachaufbau H 2080-3457 <p>Eignung für SuS mit Hörbeeinträchtigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei der Artikulation - Visualisierung des Mundbil-
	B 1814-2228	Nicht Audiopädagogin sondern die Klassenlehrerin hat sich für das Lehrmittel entschieden	
	C 221-551	Sprachlich schwacher Schüler und darum , Lose, luege, läse' als angemessenes Lehrmittel ausgewählt	
	C 997-1109	Lautbilder sind Grund für die Auswahl.	
	C 1677-1965	Visuell orientierter Schüler, Lautbilder visualisieren die Laute und geben Hilfe bei der Aussprache	
	D 8283-9320	Tipp von Kolleginnen Schüler mit Artikulationsproblemen: Logopädin war bereit mit dem gleichen Material zu arbeiten Das ganze Schulhaus arbeitet mit dem ,Leseschlau'	
	E 2269-2338	Gut geeignet für SuS mit Defizit	
	F 4072-4505	Tipp von Kolleginnen Für Hörgeschädigte das Beste aufgrund der Visualisierung des Mundbildes	
	G 3226-3737	Gute eigene Erfahrungen in der Arbeit mit SuS mit kognitiven Entwicklungsverzögerungen und Regelklasse Schüler sind Absehen gewohnt	
	H	Tipp von Kollegin	

	2080-3457	Lauttafeln sind Hilfe für die Artikulation	des F 4072-4505 - SuS sind Absehen des Mundbildes gewöhnt G 3226-3737 Ästhetische Aspekte: - Lauttafeln beim ‚Luge, lose, läse‘ wirken abschreckend H 2080-3457; J 6133-7823 - Lauttafel vom ‚Leseschlau‘ sind ansprechender J 6133-7823
		Lauttafeln schrecken ab (ästhetisch, besonders die vom ‚Lose, luege, läse‘ Aufbau und Struktur gut: Zuerst die einzelnen	
		Laute, dann Wörter ... Betont das die für Kinder mit Hörbeeinträchtigung wichtig ist.	
	J 6133-7823	Tipp von Kollegin	
		Gute Erfahrung mit einer Werkstatt des Lehrmittels	
		Lauttafeln schrecken ab (ästhetisch, besonders die vom ‚Lose, luege, läse‘	
		Die Lauttafeln vom ‚Leseschlau‘ kann man gut brauchen (ästhetisch).	

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
1.2 Handbuch und Vorgehensweise	A 4286-4435	Den Vorgaben des Handbuchs z. T. folgen, sich inspirieren lassen	Vorgaben zum Vorgehen beachtet - Inspiration A 4286-4435; - Hilfe bei der Planung A 8216-8554; - Zeitliche Vorgaben als grobe Orientierung B 20798-21797 - Reihenfolge der Lauteinführung B 27457-28205; C 2025-2396; C 221-702; - Einführung der Buchstaben nach Lehrmittel C 3177-3901; Begründung für Beach-
	A 8216-8554	Vorgaben des Handbuchs werden als Hilfe bei der Planung begrüsst	
	B 26498-27456	Weicht vom Vorgehen ab gibt Buchstaben schon früher Lesen ist wichtiger als Unterscheidung ähnlicher Laute und Lautbilder	
	B 25821-26274	Gibt Gross- und Kleinbuchstaben von Anfang an, findet getrennte Einführung künstlich	
	B 20798-	Zeitliche Vorgaben dienen als grobe Orientierung	

21797		tung der Vorgaben zum
B 5177- 5333	gibt Buchstaben schon früher, von Beginn an	Vorgehen
B 27457- 28205	Reihenfolge der Lauteinführung wird eingehalten und als durchdacht bewertet, da so schnell die ersten Wörter gebildet werden können	- Guter Aufbau B 27457-28205 - Erfolgserlebnis durch schnelles Lesen erster Wörter B 27457-28205 - Es wird konsequent lautiert und nicht mit den
B 4587- 4980	Durch die Lauttafeln wird das Hören des Lautes weniger wichtig, SuS können durch den visuellen Kanal kompensieren Buchstaben werden früher dazu gegeben	Namen der Buchstaben gearbeitet E 20760-21474 - Den SuS angemessener Aufbau, freies Schreiben am Schluss H 17980-19031
C 7308- 7823	Einführung der Laute und Buchstaben braucht etwas mehr Zeit	Abweichung von den
C 2025- 2396	Vorgehensweise und Reihenfolge bei der Einführung der Laute wird eingehalten	Vorgaben
C 221- 702	Vorgehensweise und Reihenfolge bei der Einführung der Laute wird eingehalten	- Mehr Zeit C 7308-7823; D 13604-13862 J 8504-8928 J 22126-22439
C 3177- 3901	Einführung der Buchstaben nach Lehrmittel wird als sehr gelungen erlebt	- Material zu Vokalen D 11534-11846 - Materialien verändert D 15083-15931, D 13604-13862
D 11534- 11846	Nutzt die Materialien zu den Vokalen so wie es für die Schülerin passt betont die Möglichkeit, frei zu wählen, was sie einsetzt	- Lehrmittel wird auch noch in der 2. Klasse verwendet D 13604-13862; D 15083-15931
D 13604- 13862	Zeitliche Vorgaben werden nicht beachtet, der Einsatz der Materialien wird den SuS angepasst, Lehrmittel wird auch noch in der 2. Klasse verwendet	- Einzelne Materialien nutzen H 15581-15787 - Spiegel selten einsetzen J 23171-23547
D 15083- 15931	Zeitliche Vorgaben werden nicht beachtet, der Einsatz der Materialien wird den SuS angepasst, Lehrmittel wird auch noch in der 2. Klasse verwendet auch in alters durchmischten Klassen	Einführung der Buchstaben
D 3880- 6113	Der Laut wurde zuerst durch die Logopädin eingeführt: Artikulation, Lautanbahnung	- Buchstaben früher geben B 4587-4980; G 10003-10926; D 3880-6113 - Übergang zu den Buchstaben braucht mehr Zeit F

	<p>eine Woche mit dem gleichen Laut gearbeitet Buchstaben dazu gegeben, Lauttafel allein zu wenig für diese Schülerin, auch Schreiben Fingeralphabet dazu gegeben</p> <p>viele verschieden Übungsmöglichkeiten spielerisch genutzt, Artikulation stand im Vordergrund</p>	<p>7948-8486; G 6832-7596; H 22884-23567</p> <p>- mit dem Übergang zu den Buchstaben werden alle Wörter wiederholt H 10814-11934; H 23569-24108</p> <p>- Buchstaben werden zügig einzeln eingeführt H 23569-24108</p> <p>- Übergang zu den Buchstaben problemlos E 6252-6626; E 11925-12412</p> <p>- falscher Schreibablauf angewöhnt H 10814-11934</p> <p>- Buchstaben sofort mit Lauttafeln B 26498-27456; B 5177-5333</p> <p>- Gross- und Kleinbuchstaben werden miteinander eingeführt B 25821-26274</p>
E 19599-19970	Einführung der Buchstaben für SuS mit Hörbeeinträchtigung zu schnell	
E 20760-21474	Es geht gut , wenn sich alle Lehrpersonen strikt an die Vorgaben zum Lautieren halten und nicht den Namen der Laute nennen	
E 6252-6626	Der Übergang zu den Buchstaben verlief reibungslos	
F 7948-8486	zuerst wurden alle Laute mit den Lauttafeln gelernt und dann die Buchstaben dazugegeben, die SuS hatten Mühe die Buchstaben in der vorgegeben Zeit zu lernen (Merkfähigkeit)	
G 10003-10926	Laute eingeführt, indem sie den Laut sprach und die Lauttafel neben ihren Kopf hielt Schnell auch Wortstreifen eingeführt Buchstaben direkt dazu gegeben, weil sie diese schon kannten (4. Klasse)	
G 6832-7596	Der Übergang zu den Buchstaben ist erschwert, die Mundbilder werden länger als Referenz hängen gelassen	
H 4227-4647	Die zeitlichen Vorgaben im Handbuch lösen Stress bei der Lehrperson aus	
H 10814-11934	Beim Übergang zu den Buchstaben wird mit den gleichen Wörtern begonnen, die sie bereits mit den Lauttafeln gelegt haben oder die Lauttafelstreifen erlesen haben. SuS warten schon auf die Buchstaben, da sie diese überall im Umfeld finden SuS haben sich oft schon einen falschen	<p>B 26498-27456;</p> <p>- Passung für Schülerin D 11534-11846; H 15581-15787 J 23171-23547</p> <p>- Freiheit in der Auswahl der Materialien und Anwendungsweisen D 11534-</p>

		Schreibablauf angewöhnt	11846
H 23569- 24108		Die Buchstaben werden einzeln eingeführt aber zügiger als die Laute Dann haben sie in ihrem Dossier die gleichen Wörter in Lauttafeln und in Buchstaben, dient auch der Kontrolle	- Buchstabeneinführung zu schnell F 19599-19970 - Zeitliche Vorgaben lösen Stress aus H 4227-4647; H 20175-20688
H 15581- 15787		Nutzt einzelne Materialien des Lehrmittels wie es für die SuS passt	
H 17980- 19031		Strukturierter Aufbau wird sehr geschätzt und als angemessen für die SuS erlebt freies Schreiben kommt zuletzt, gut, da es eine grosse Anforderung für SuS mit einer Hörbeeinträchtigung ist	
H 20175- 20688		Die zeitlichen Vorgaben im Handbuch lösen Stress bei der Lehrperson aus Erfahrung mit dem Lehrmittel gibt mehr Sicherheit und ermöglicht einen flexibleren Umgang	
H 22884- 23567		Erst wenn alle Laute eingeführt wurden, kommen die Buchstaben dazu. Die Lauttafeln bleiben aber noch lange mit den dazugehörigen Buchstaben als Möglichkeit der Absicherung hängen	
J 8504- 8928		Einführung der Laute und Buchstaben braucht mehr Zeit	
J 22126- 22439		Einführung der Laute und Buchstaben braucht viel mehr Zeit	
J 23171- 23547		Spiegel wird nur selten eingesetzt, da die SuS dadurch abgelenkt werden	

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
Lautta- 1.3	A 15467- 15706	Mit den Lauttafeln kann man schon vor Kindergarteneintritt arbeiten	Einsatz - Vor Kindergarteneintritt

	Nicht alle Kinder im Vorschulalter sprechen auf die Lauttafeln an	Z. T. möglich A 15467-15706; A 2090-2564
A 14329-14682	Ich habe nie alle Laute mit den Vorschulkindern erarbeitet Die wir erarbeitet haben, die konnten sie den Lauttafeln zuordnen	- Artikulation A 15219-15467; A 7677-7956; A 7111-7417; B 26498-26824 - Lautanbahnung D 3880-6113
A 15219-15467	Lauttafeln motivieren an Problemen in der Artikulation zu arbeiten Lauttafeln sind eine Hilfe um den Luftstrom bei der Lautbildung zu verdeutlichen	- im Kindergarten A 7677-7956, A 7111-7417, A 322-646; B 5854-6024; D 3880-6113 - in der Einzelförderung im KIGA A 764-1327
A 7677-7956	Lauttafeln werden vor allem als Artikulationshilfe eingesetzt, im 2. Kindergartenjahr	- in der Gruppe im KIGA A 764-1327
A 14682-15087	Der Luftstrom ist bei den Lautbildern vom ‚Leseschlau‘ deutlicher zu sehen als beim ‚Luge,lose,läse‘ – sie können einfacher kopiert werden	- Für starke SuS sind Lauttafeln nicht notwendig D 7653-8056; D10294-10556 - Ganz ohne Hörvermögen nicht geeignet G 9421-9898; G 3738-4379
A 7111-7417	Ich arbeite regelmässig mit den Kindergartenkindern mit den Lauttafeln Lauttafeln werden vor allem als Artikulationshilfe eingesetzt	
A 4546-4818	Den Kindergartenkindern gelingt es die Laute zu verbinden und das Wort zu erkennen: Aha-Effekt	Früher Einsatz - Vorsprung in der KIGA-Gruppe A 5100-5759;
A 7956-8067	Kinder freuen sich, wenn sie ein Wort mit den Lautbildern erlesen: Aha-Effekt	- gehört eigentlich in den Vorschulbereich E1857-2268
A 4546-4959	Den Kindergartenkindern gelingt es die Laute zu verbinden und das Wort zu erkennen: Aha-Effekt Kinder freuen sich, wenn sie ein Wort mit den Lautbildern erlesen: Aha-Effekt	Verwendung der Lauttafeln - Lauttafeln als Schlüssel D 10556-10630; E1857-2268
A 5100-5759	Kind mit Hörschädigung ist mit Lauttafeln vertraut und hat so einen Vorsprung gegenüber anderen Kindern in der Gruppe	- Nicht alle Laute erarbeitet vor Schuleintritt A 14329-14682
A 3432-3529	Lauttafeln vom ‚Leseschlau‘ sind ästhetisch ansprechender	- lieber weniger Laute, die aber sicher A 14329-14682
A 4124-4286	Mit Vokalen begonnen, zuerst die grossen Lauttafeln angeschaut, mit dem Spiegel ge-	- zuerst Vokale A 4124-4286

	arbeitet Wörter mit dem Laut gesucht	- mit Spiegel A 4124-4286; A 2568-2648
A 2568-2648	mit dem Spiegel gearbeitet	- Übung mit Anlauten A 4124-4286;
A 2090-2564	Mit den Lauttafeln kann man schon vor Kindergarten eintritt arbeiten Nicht alle Kinder im Vorschulalter sprechen auf die Lauttafeln an	- durch Logopädin, dann im Unterricht D 3880-6113 - ein Laut pro Woche D 3880-6113
A 322-646	arbeitet etwa 1 Jahr regelmässig mit Kindergartenkinder mit Hörbeeinträchtigung mit den Lauttafeln	- Fingeralphabet dazu gegeben D 3880-6113
A 764-1327	arbeitet mit dem Kindergartenkind mit der Hörbeeinträchtigung allein arbeitet mit dem Kindergartenkind mit der Hörbeeinträchtigung in der Gruppe	- spielerisch verwendet D 3880-6113; D 17891-18263; D 18498-19003; H 4911-6143 - braucht mehr Zeit D 6114-6379; F 20153-20495
B 3503-3653	Mit den Mundbildern gelingt es den SuS schnell Wörter zu erlesen	- Lauttafel an die Wandtafel gehängt D 12680-12935
B 26498-26824	Die Mundbilder helfen bei Problemen mit der Artikulation	- Lautzuordnung mit wenig Deutschkenntnissen möglich E 2431-2787
B 5854-6024	Lauttafeln werden bereits im Kindergarten eingesetzt unregelmässig	- Übung mit Hohlbuchstaben von Walti Bräm: Laute im Wort finden F 1614-2123
C 5300-5438	einige Laute waren beim ‚Luege, lose, läse‘ auf den Lauttafeln schlecht zu unterscheiden z.B. d und t	- In Wörtern aus dem Schulalltag Laute finden J 15538-16257
C 4325-4856	Lauttafeln vom ‚Luege, lose, läse‘ ergänzt durch Zeichnungen zur Stellung der Stimmbänder	- Lauttafeln können sicher zugeordnet werden G 9421-9898; J 9349-10106; J 13257-13805; J 19321-19482
C 4058-4324	einige Laute waren beim ‚Luege, lose, läse‘ auf den Lauttafeln schlecht zu unterscheiden, hat sie abgeändert: Luftstrom verdeutlicht	- Lauttafeln bei der Einführung neben das Gesicht gehalten G 10003-10926
D 6114-6379	Verbinden der Laute ging problemlos Viel Zeit für die Einführung der Einzellaute	- schnell auch Lautstreifen G 10003-10926
D 6406-6516	Ein Kind konnte ein Jahr lang die Laute nicht verbinden	- gleicher Ablauf bei der Einführung der Laute H 4911-6143
D	Die Bildkarten entsprachen nicht dem Wort-	- Wörterlegen erfordert

6788-7315	schatz des Kindes	eine Reduktion der Lauttafelauswahl H 8737-9138
D 7390-7653	Nach dem Erlesen wird ein anderes Wort mit dem gleichen Anfangsbuchstaben genannt	- kurze geübte Wörter legen ist möglich J 13257-13805
D 7653-8056	Ein Schüler hätte vermutlich auch ohne Lauttafeln lesen gelernt	- selber Wörter legen unübersichtlich H 7466-8682
D 9492-9727	Die Betonung des Visuellen bei der Lautbildung ist eine gute Hilfe für SuS mit Hörbeeinträchtigung	- Hoher Aufforderungscharakter zum Stimmeinsatz J 9008-9339
D 10556-10630	Lauttafeln sind der grosse Vorteil	- Laute werden im Schulalltag von SuS entdeckt J 9349-10106; J 15538-16257; J 16268-16670
D10294-10556	Die Lauttafeln sind eine grosse Hilfe für SuS mit Defiziten SuS ohne Probleme lernen auch ohne Lauttafeln lesen	- Es werden nur die Laute gelegt, die akustisch wahrgenommen werden J 12487-13256
D 12680-12935	die Lauttafel wurde an die Tafel gehängt	Leseprozess
D 17891-18263	Schülerin hat die Lauttafeln personifiziert und ganze Rollenspiele daraus entwickelt	- Synthese der abgebildeten Laute und Sinnentnahme gelingt A 4546-4818; A 7956-8067; A 4546-4959; D 6114-6379; F 5600-5977
D 18498-19003	Würfelspiel Tastspiele zu den einzelnen Lauten dazu erfunden	-Synthese und Sinnentnahme gelingt nicht D 7390-7653
E1857-2268	Für SuS mit Entwicklungsverzögerungen ist die Arbeit mit den Lauttafeln kindsgerecht Lautproduktion und Bewusstsein für die Mundmotorik und Mundbild gehört in den Vorschulbereich, darum ist die Arbeit mit dem Lauttafeln für SuS ohne Entwicklungsverzögerungen nicht angezeigt	- Abbildung des Lautes (visueller Kanal) kompensiert Hörbeeinträchtigung B 4587-4980; J 12487-13256
E 2431-2787	Für ein fremdsprachiges Kind mit Hörbeeinträchtigung und wenig Deutschkenntnissen war die Lautzuordnung einfach	- Syntheseleistung im ersten Jahr nicht möglich D 6406-6516
E 3246-3785	Durch die Lautbilder gelang es die Laute einzeln zu erkennen und zu bilden und zu verbinden, das ganze wurde dann als Wort er-	- Lautwahrnehmung und Synthese als Voraussetzung des Lesens E 8582-

		kannt, das eine Bedeutung hat. Visuell einfacher zu differenzieren als Buchstaben	8854; G 3738-4379
E 8582-8854		Die Wahrnehmung der Laute und die Verbindung der Laute sind Voraussetzungen für den Leselernprozess	- SuS mit Hörbeeinträchtigung höhere Bewusstheit für Mundmotorik F 4749-5424
E 11925-12412		zuerst wurden alle Laute mit den Lauttafeln gelernt und dann die Buchstaben dazugegeben, die SuS konnten den Übergang gut bewältigen	- Sinnentnahme mit Bildzuordnungen überprüft G 11655-12131; J 14040-15527 - zuerst erlesen, dann die Bedeutung erkennen H 11936-12609
F 1614-2123		Hohlbuchstaben von Walti Bräm als Ergänzung eingesetzt Wortschatzerweiterung und Kontrolle ob der Laut im Wort gefunden wird	- Syntheseleistung abhängig vom Hörvermögen J 11074-12469
F 5600-5977		Das Verbinden der Laute zu Wörtern gelang gleich gut wie bei anderen SuS	- Syntheseleistung abhängig von der Wortlänge J 11074-12469
F 4749-5424		SuS mit einer Hörbeeinträchtigung haben eine höhere Bewusstheit für die Mundmotorik und Artikulationsstellen, dies ist ein Vorteil beim Verbinden der Laute, die Lauttafeln können automatisierter verwendet werden	- die Artikulation ist undeutlich und das Wort kann nicht verstanden gehört werden J 13257-13805
F 15022-15764		Arbeit mit den Lauttafeln eignet sich als Empathieübung in kleinen Gruppen, es wird deutlich, wie schwierig es ist, für SuS mit Hörbeeinträchtigung die Laute zu erkennen und wie das Mundbild hilft Die Arbeit mit den Lauttafeln konfrontiert SuS mit einer Hörbeeinträchtigung genau mit ihren Problemen	Wortschatz - entspricht nicht dem der SuS H 4911-6143; F 20153-20495; J 14040-15527 - Wortschatzerweiterung: Hohlbuchstaben Walti Bräm F 1614-2123
F 20153-20495		Sich nur mit den Buchstaben zurecht zu finden war schwierig, Referenzwörter nicht alle geläufig	Hörbeeinträchtigung - Visualisierung der Lautbildung D 9492-9727; E 3246-3785
G 3738-4379		SuS welche den Laut auch übers Ohr identifizieren können, haben bei der Sinnentnahme der Wörter keine Probleme Ein S hört nichts, ahmt die Mundbilder nach, ob er so lesen lernt ist fraglich	- Konfrontation mit den Schwierigkeiten F 15022-15764
G		Die Arbeit mit den Lauttafeln eignet sich auch	

4796-6270	zur Diagnose von Legasthenie Die Lauttafeln sensibilisieren die SuS für die Zuordnung von Lauten zu den Buchstaben, das ist wichtig für das Schreiben, auch bei SuS mit Hörbeeinträchtigung	- Ohne Hörvermögen nur Nachahmung der Mundbilder, fraglich ob so Lesen gelernt wird G 3738-4379
G 6393-6774	Je besser die SuS hören, umso mehr können sie vom Lehrmittel profitieren. Bei SuS ohne Hörvermögen nützen die Lauttafeln vermutlich nichts	- Je besser das Hörvermögen, umso mehr Profit G 6393-6774
G 8512-9420	SuS denen es nicht gelungen ist, Lesekompetenzen zu erwerben, können mit dem ‚Leseschlau‘ noch mal ganz von vorn beginnen. Es kommt ihnen nicht als Wiederholung vor, weil die Arbeit mit den Lauttafeln neu ist.	Gestaltung - Luftstrom im ‚Leseschlau‘ deutlicher A 14682-15087 - einige Laute im ‚Luege, lose, läse‘ schlecht zu unterscheiden (d/t) C 5300-5438; C 4058-4324 - Stellung der Stimmbänder als Ergänzung C 4325-4856
G 9421-9898	Ausser ein Kind, das gar nichts hört und das CI verweigert, können alle SuS die Laute zu den Lauttafeln bilden	- Luftstrom deutlicher gezeichnet C 4058-4324
G 10927-11654	Mit intensivem Üben an der Lautzuordnung haben alle das Lesen gelernt (4. Klasse)	Auswirkung auf das Lesenlernen - Motivieren zur Arbeit an der Artikulation A 15219-15467 - gelingende Sinnentnahme motiviert A 4546-4959 - neue Lauttafeln ansprechender gestaltet A 3432-3529
G 11655-12131	Die Sinnentnahme wurde mit den Bildzuordnungen überprüft	- frühe Erfolge im Erlesen B 3503-3653; E 3246-3785; H 24503-24834
H 4911-6143	Laute werden immer im gleichen Ablauf eingeführt Lauttafel und Bilder mit Referenzwörtern, diese anmalen, dann die Wortstreifen dazu es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die SuS über den nötigen Wortschatz verfügen, Wortschatz muss erarbeitet werden Es folgen Spiele: Memory, Lauttafelstreifen und Bild Zuordnungen	- Empathieübung für die
H 7466-8682	Die Möglichkeit SuS selber Wörter aus den Mundbildern legen lassen, wird wenig genutzt, führt schnell zu Durcheinander, unübersichtlich	

H 8737- 9138	Um selber Wörter zu legen, nur drei Bildkarten auswählen lassen und nur die dazu gehörigen Lauttäfelchen geben: übersichtlicher Auftrag	ganze Klasse F 15022-15764 - Diagnose von Legasthenie möglich G 4796-6270 - Sensibilisierung für die Buchstaben-Lautkorrespondenz wirkt sich positiv aufs Lesen aus G 4796-627 - Zweiter Zugang zum Lesen für ältere Schüler ohne Lesekompetenzen G 8512-9420 - mit viel Üben alle erfolgreich G 10927-11654; H 19032-19247
H 11936- 12609	Die SuS verbinden die Laute zu Worten und überlegen dann was das bedeuten kann	
H 19032- 19247	Nach einem Jahr Schule können die SuS die Laute und die Buchstaben sicher	
H 24503- 24834	Mit den Lauttafeln gelingt das Erlesen erster Wörter nach kurzer Zeit	
J 9008- 9339	Die SuS haben sofort erkannt, um was es bei den Lauttafeln geht. Bei den Vokalen war ihnen sofort klar, dass ein Stimmeinsatz verlangt wird	
J 9349- 10106	Die geübten Laute erkennen die SuS Es gelingt ein geführter Transfer zu anderen Bildern, z. B. in einer Geschichte, in der die gleichen Wörter vorkommen	
J 11074- 12469	das Verbinden der Laute ist abhängig vom Hörvermögen, mit abnehmenden Hörvermögen gelingt es weniger gut. Kurze Wörter, mit drei Lauten gelingen besser	
J 12487- 13256	Beim Wörterlegen werden die Laute, die akustisch nicht oder schlecht wahrgenommen werden, nicht gelegt Schüler mit hoher Hörbeeinträchtigung merken sich die Lautabfolge der Wörter visuell	
J 13257- 13805	Das Legen kurzer geübter Wörter mit den Lauttafeln ist möglich. Die Laute können einzeln gebildet werden. Die Wörter sind aber sehr undeutlich oft nicht verständlich gesprochen bei Schüler mit grosser Hörbeeinträchtigung	
J 14040-	Bildkarten dienen zur Überprüfung, ob die	

15527	Sinnentnahme gelingt es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die SuS über den nötigen Wortschatz verfügen, Wortschatz muss erarbeitet werden	
J 15538- 16257	SuS finden die Laute auch in anderen Wör- tern in ihrem Umfeld: Namen Daran wird geübt, ob es sich um einen An- laut, einen Mittellaut oder Endlaut handelt	
J 16268- 16670	Wörter aus dem Umfeld werden in Buchsta- ben geschrieben und dann kontrolliert, ob es sich um einen Anlaut, einen Mittellaut oder Endlaut handelt	
J 19321- 19482	Die SuS können auch visuell ähnliche Lautta- feln wie s und f unterscheiden	

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kate- gorie	Text- stelle	Generalisierung	Reduktion
1.4. Lesetexte Geschichten	B 25365- 25704	Grosse Auswahl an Geschichten und Texte wird geschätzt. Die Texte eignen sich auch noch für SuS in der zweiten Klasse.	Einsatz - auch für 2. Und 3. Klasse B 25365-25704; D 13215- 13862; J 6133-7823
	B 9897- 10634	Schnell können inhaltlich gute Geschichten gelesen werden. Die Geschichten kann ich durch Erlebnisse anreichern.	- einfach nur lesen B 10713- 11220 - mit Erlebnissen anrei- chern B 9897-10634
	B 6914- 7332	Die Themenauswahl ist vielfältig. Die Inhalte der Geschichten machen das Lesen für die SuS interessant.	- Ende des 1. Schuljahres C 9786-10475 - Einfeldförderung C 9786- 10475
	B 10713- 11220	Texte und Geschichten müssen verstanden werden, damit Lesefreude entsteht. Die Themenauswahl ist vielfältig Die Texte und Geschichten können für den Unterricht angereichert werden oder einfach nur gelesen werden	- als Vertiefung D 14316- 14463 - zum Vorlesen D 14465- 15020 - zum abwechselnden Lesen mit Lehrperson D 14465-15020
	C 9786- 10475	Der Schüler konnte die Geschichten am En- de des ersten Schuljahres im Rahmen der	- um bekannte Wörter zu

		Einzelförderung verstehen	finden D 14465-15020
D 13215- 13862		In der ersten Klasse war nur das Lesen von Wörtern möglich SuS konnten Sätze und Geschichten erst in der zweiten Klasse lesen Arbeitsblätter zur Lautunterscheidung wurden eingesetzt Später die Geschichte zu den Farbenkindern	- zur Individualisierung D 16626-16793 Technisches Lesen - auf vollständige korrekte Artikulation der SuS achten F 11329-12216
D 14316- 14463		Die Unterscheidung von zwei ähnlichen Lauten brauchte ein bis zwei Wochen. Der Lesetext dient dann zur Vertiefung	- Bewusstsein für die Endlaute schärfen F 11329-12216
D 14465- 15020 zum Vor		Bei der Geschichte von den Farbenkindern wurde der Schülerin viel vorgelesen. Die Schülerin hat einzelne Sätze oder die Farben gelesen Der Inhalt stand im Vordergrund nicht der Leseprozess Im Text wurden Wörter gesucht und farbig markiert	Inhalt verstehen - wecken Interesse der SuS fürs Lesen B 6914-7332 B 10713-11220 ; G 16160-16590 - jeden Satz oder Abschnitt kurz besprechen F 12368-13171 - Sinnverständnis muss immer wieder gesichert werden G 16160-16590 - Inhalte entsprechen der Lebenswelt der SuS B 9897-10634
D 16626- 16793		Es konnte gut individualisierend gearbeitet werden, ein Schüler liest die ganze Geschichte und eine Schülerin einzelne Wörter	- Die Texte sind einfach und damit angepasst G 15050-16159
F 11329- 12216		Beim Lesen der Lesetexte ist es wichtig auf eine vollständige präzise Artikulation zu achten. Durch die erschwerte Wahrnehmung wird den Endlauten sonst zu wenig Beachtung geschenkt und die SuS speichern ein unvollständiges Wortbild ab	Aufbau - Wortschatz wird systematisch erweitert G 15050-16159 - Niveau der Texte steigt schnell G 19119-20070 - Einführung der Kleinbuchstaben zu schnell G
F 12368- 13171		Der Erwerb des Leseprozesses gelang gut, die SuS mit Hörbeeinträchtigung gelang es fast besser als denen ohne, aufgrund der frühen Förderung. Das Sinnverständnis ist abhängig vom Wortschatz. Die SuS müssen eng begleitet werden. Jeder Satz oder Abschnitt muss kurz besprochen werden	

G 15050- 16159	<p>Die Lesetexte sind sehr einfach.</p> <p>Die Einführung der Kleinbuchstaben erfolgt schnell.</p> <p>Es gibt zu wenig Texte in Grossbuchstaben</p> <p>Durch die Arbeit mit den Lesetexten wird der Wortschatz erweitert</p> <p>Die Materialien bauen vom Wortschatz her aufeinander auf</p> <p>Weitere einfache Texte gewünscht, als Pas- sung für SuS mit Erschwernissen im Lese- erwerb</p>	<p>15050-16159</p> <p>Auswahl</p> <ul style="list-style-type: none"> - gross B 25365-25704; B 6914-7332 - vielfältig B 10713-11220 - zu wenig einfache Texte G 15050-16159; G 19119-20070 - keine Texte fürs Jugend- alter G 19119-20070
G 16160- 16590	<p>SuS lesen die Texte gern, freuen sich an den Bildern</p> <p>Sinnverständnis muss immer wieder sicher- gestellt werden</p> <p>Die Materialien bauen vom Wortschatz her aufeinander auf</p>	
G 19119- 20070	<p>Die ersten Texte sind für SuS sehr geeignet, dann steigt das Niveau schnell</p> <p>Weitere einfache Texte gewünscht, als Pas- sung für SuS mit Erschwernissen im Lese- erwerb, auch zu Themen aus dem Jugendal- ter: Liebesgeschichten, geschlechtsspezifi- sche Themen</p>	

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
1.5 Arbeitsblätter Werkstätten	B 30423- 30952	Übungen zum Wort und Bild verbinden fördert das Erlesen und hilft so sich das Wortbild zu merken	Einsatz - abhängig von den Kompetenzen der SuS B 12805-13210 - Werkstatt Ende ersten Schuljahres möglich im Rahmen der Einzelförderung C 9786-10475 - Werkstatt Ende der ersten Klasse möglich C 7824-8000 - Arbeitsaufträge der Werkstätten werden erst nach Instruktion durch Lehrperson verstanden D 15932-16306 B 13308-13833; C 6852-7307 - Individualisierung und Differenzierung D 16307-16625; H 6142-7213 - Vorübungen bei Arbeitsblättern zu ähnlichen Lauten nötig F 4379-14871 - individuelle Dossiers an Arbeitsblättern erstellt: Übersicht H 6142-7213; H 13830-14357 - Anpassungen bei jahreszeitlichen Themen nötig H 13830-14357 Arbeitsformate - Wort mit Bild verbinden unterstützt Speicherung B
	B 13308- 13833	In der Einzelförderung werden Aufträge aus den Werkstätten bearbeitet, die die SoS nicht allein bearbeiten können oder sich nicht zutrauen	
	B 12805- 13210	Ob die SuS mit den Werkstätten und Arbeitsblättern arbeiten können kann nicht global beantwortet werden: Unterschiede in den Kompetenzen der SuS und den Anforderungen der Aufträge	
	C 9786- 10475	Zu Ende des 1. Schuljahres konnte der Schüler mit den Arbeitsblättern und Werkstätten in der Einzelbetreuung arbeiten	
	C 7824- 8000	Werkstatt konnte in der ersten Klasse eingesetzt werden	
	C 6852- 7307	Schüler brauchte bei der Bearbeitung der Aufträge Unterstützung, Einzelförderung	
	C 6526- 6787	Es wurde mit den Werkstätten Farben und Zootiere gearbeitet	
	D 13863- 14315	Bilder der Arbeitsblätter wurden für weitere Übungen/Spiele verwendet	
	D 15083- 15720	Aus den Werkstätten Zootiere und Bauernhof wurden verschieden Aufträge aus den Werkstätten erarbeitet im Rahmen vom Mensch und Umwelt Unterricht, angepasst an die einzelnen SuS	
D 15932-	Auch in der 2. Klasse können nicht alle einen Auftrag selber erlesen		

	16306	Aufträge können auch durch die Lehrperson vorgelesen werden und dann besprochen werden	30423-30952; J 17270-19135 - Sehr unterschiedlich in den Anforderungen B
	D 16307- 16625	Ein Schüler konnte selbstständig mit den Werkstätten arbeiten. Er konnte in seinem Tempo arbeiten	12805-13210 - für weitere Übungen/Spiele eingesetzt D 13863-14315; J 17270-19135
	F 4379- 14871	SuS brauchten mehr Übungen um ähnliche Laute zu differenzieren (t/d), erst dann konnten die Arbeitsblätter bearbeitet werden	- Für SuS angepasst D 13863-14315 - Keine Arbeitsblätter zur Lautdifferenzierung eingesetzt, da SuS dies aufgrund der Hörschädigung unmöglich ist G
	G 16592- 17406	Arbeitsblätter zur Lautdifferenzierung (b/p) wurden nicht benutzt stattdessen Arbeit mit dem Wörterbuch um zu schauen, welcher Buchstabe im Wort ist, Lautdifferenzierung übers Ohr nicht möglich	16592-17406
	H 6142- 7213	Um eine Übersicht bei den Arbeitsblätter zu behalten wird für alle SuS je ein Dossier in einem Mäppli angelegt So ist auch eine gewisse Kontrolle möglich bei unterschiedlichem Arbeitstempo	- Hören und Absehen immer zusammen, nie isolierte Übungen zum Hören J 22440-22920 - Arbeitsblätter hilfreich H
	H 13830- 14357	Arbeitsblätter sind eine Hilfe weil die Klasse mehr Zeit bei der Lauteinführung braucht, werden Arbeitsblätter, die jahreszeitlich gebunden sind angepasst Die Arbeitsblätter enthalten tolle Ideen Die Arbeitsblätter werden zu Dossiers gebündelt	13830-14357 - Arbeitsblätter ideenreich H 13830-14357 eingesetzte Werkstätten - Zootiere C 6526-6787; D 15083-15720
	J 17270- 19135	Es werden vor allem die Arbeitsblätter mit einem Stern bearbeitet, zuerst in der Einzelförderung dann nochmals im Klassenverband die Wort-Bild Zuordnung wird in verschiedenen Varianten geübt die verschiedenen Arbeitsblätter werden zu kleinen Werkstätten/Posten zusammengestellt	- Farben C 6526-6787 - Bauernhof D 15083-15720
	J 22440- 22920	Aufträge zum Hören werden immer mit Absehen vom Mundbild verbunden, nur übers Hören zu arbeiten ist nicht möglich	

	J 6133- 7823	Geschichten wurden in der 3. Klasse eingesetzt, der Inhalt wurde gut verstanden und war auf den richtigen Niveau	
--	--------------------	--	--

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion I
1.6 CD-Rom	C 11548- 11837	Schüler kannte bereits alle Buchstaben, darum keine Arbeit mit den Lauttafeln	Flexible Einsatzmöglichkeiten - auch ohne Lauttafeln C 11548-11837
	C 11179- 11326	Die CD-Rom wurde über 11 Jahre eingesetzt, ohne dass sonst mit dem Lehrmittel gearbeitet wurde	- unabhängig von gesamten Lehrmittel C 11179-11326
	C 2398- 2626	Schüler konnte die Laute am Computer nicht über das Ohr identifizieren, konnte sich aber die Abfolge der Lauttafeln merken und so die Zuordnungen vornehmen	- Differenzierung D 19974-20795, G 12142-14053 - Individualisierung D 19974-20795, G 12142-14053
	C 11548- 12056	Die Übungen sind einfach	- Motivation zum Üben D 19974-20795; - als Paararbeit H 15788-16438
	C 10992- 11179	Die Übungen am Computer sind toll Die SuS konnten selbstständig arbeiten	- zur Kontrolle des Lernstandes H 15788-16438
	D 19974- 20795	Die CD-Rom als motivierend erlebt, dort können SuS für sich die gleichen Übungen wie vorher am Tisch machen Sinnvolle Beschäftigung während mit anderen SuS gearbeitet wird Differenzierung/Individualisierung	- als Belohnung H 15788-16438, J 19804-20324 - in der Einzeltherapie H 15788-16438, J 19804-20324 - einfache Übungen C 11548-12056
	F 10655- 11146	Übungen zur Lauterkennung über das Ohr sind fast nicht möglich. Kopfhörer passen nicht zu CI/ Hörgeräten halbwegs möglich über FM Anlage neben Computerboxen	- sinnvolle Beschäftigung, Entlastung der Lehrperson D 19974-20795 - ermöglicht selbstständiges Arbeiten C 10992-11179
	G 12142- 14053	„Lesen“ und „Wörterlesen“ ist super, besonders die Möglichkeit zu markieren, wo jede/r SoS im Lehrgang steht	- Spiele nicht einfach zugänglich G 12142-14053

		SuS könne hier 10min pro Tag selber üben (Wochenplan) Spiele zu unklare Regeln/Aufträge, Domino und Puzzle erwähnt Mittellaut erkennen zu schwierig	Lautidentifizierung übers Ohr - nicht möglich C 2398-2626 - Übungen zur Lauterkennung über Kopfhörer technisch unbefriedigend F 10655-11146
H 15788- 16438	CD-Room wird unterschiedlich eingesetzt: als Paararbeit zur Kontrolle des Lernstandes als Belohnung, wen^n jemand schon fertig ist mit anderen Arbeiten in der Einzeltherapie		
J 19804- 20324	CD-Rom wird eingesetzt: als Belohnung in der Einzelförderung		

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
1.7 Anlauttabelle	B 9154- 9433	Zur Anlauttabelle ein Tierheft gemacht, sehr breit gefächert angeboten	Einsatz - Tierheft dazu erarbeitet B 9154-9433 - Anlauttabelle von Buchstabenschloss C 5832-6457 - andere Anlauttabelle genommen D 12309-12680; F 8486-8921 - als Schreibhilfe E 5306-5610 - Als Hilfe bei der Laut-Buchstaben- Zuordnung H 21116-22191; B 9559-9691 ; G 14102-15049 - Tierrätsel zur Einführung toll H 21116-22191
	B 9559- 9691	Die originale Anlauttabelle hilft und wird oft eingesetzt	
	C 5832- 6457	Anlauttabelle vom Buchstabenschloss wurde eingesetzt, da beim Lose, luege, läse noch nicht vorhanden	
	D 12309 - 12680	Referenzbild wurde nicht vom Lehrmittel genommen, da wenn sie Buchstaben können Lautbild nicht mehr brauchen	
	E 5306- 5610	Anlauttabelle war Hilfe um selber Wörter zu schreiben, aber Schreibablauf war nicht richtig	
	F 8486-	Anlauttabelle wurde aus anderem Lehrmittel genommen	

	8921		Gründe für andere Anlauttabelle - Lauttafeln wurden nicht mehr benötigt D 12309-12680 - noch nicht vorhanden C 5832-6457 - Wörter der Anlauttabelle entsprechen nicht der Erfahrungswelt der SuS F 19290-19599; - Tiernamen z.T. zu schwierig G 14102-15049; H 21116-22191
	F 19290 - 19599	Referenzwort sollte aus der Erfahrungswelt der Kinder kommen und nicht spezielle Tiere, welche die Kinder nicht kennen	
	G 14102 - 15049	Anlauttabelle war eine Hilfe, die Buchstaben und Laute zu finden Schwierige Tiere sind ungünstig, lieber nicht alles Tiere, dafür ein einfacheres Wort	
	H 21116 - 22191	Anlauttabelle wurde eingesetzt, aber nicht vertieft behandelt. Tierrätsel waren toll. Tiere waren teilweise schwierig Anlauttabelle hilft für die Laut-Buchstaben-Zuordnung	

1. Dimension: Aussagen zum Lehrmittel Leseschlau (oder Lose, luege, läse)			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
1.8 gesamtes Lehrmittel	B 15951- 16279	Die Kinder lernen sehr schnell lesen mit dem Lehrmittel	Inhalte und Material - vielseitig B 6742-6972; B 2228-3000
	B 6742- 6972	Das Lehrmittel bietet sehr breitgefächert und viele Themen an	- gut B 3124-3195 - Jahreszeit unabhängig G 20693-22400
	B 3503- 3994	Das Lehrmittel ermöglicht, sehr schnell mit den Mundbilder etwas mit Sinnentnahme zu erlesen	- kindsgerecht H 14389-14859; J 20366-22076 - viel Material B 2228-3000 C 12742-13103; H 14389-14859; H 20751-21113
	B 3124- 3195	Materialien und Inhalte sind toll	- kann über lange Zeit eingesetzt werden D 9727-10630; D 21158-21760
	B 2228- 3000	Das Lehrmittel ist vielseitig und bietet viel Material, es nimmt auf die Bedürfnisse der Kinder Rücksicht und kann auch ergänzend zur Schule eingesetzt werden	- geeignet für Individualisierung D 16794-17389; H 3458-4033
	B 24846-	Toll, dass man selber Wörter schreiben kann	- zu wenige Übungen C 997-1447

25022		- Sprachstoff kann selbstständig bewältigt werden E 7426-7778
B 24846- 25022	Bedürfnis vorhanden, selber mit Lauttafeln Wörter zu schreiben	- zu wenig vielfältige Übungen E 10868-11273
B 23345- 23985	Lehrmittel braucht sehr viel Vorbereitung, man braucht viel Zeit bis alles Material hergestellt ist	- Wortschatz zu wenig vielfältig E 13816-13973
B 145- 574	Lehrmittel wird vielfältig Eingesetzt: in Gruppen, in Einzeltherapie, in der Integration	- keine Relativbezüge E 14065-14543
C 8001- 8783	Durch Wiederholungen brauchte es wenig Zeit für Erklärungen, Kind hat Aufgaben gut verstanden	- Wortschatz ungeeignet H 13364-13754, F 13650-13839
C 997- 1447	Lauttafeln waren nicht sehr ansprechen, man musste sich viele Zusätzlichen Aufgaben ausdenken (Lose, luege, läse)	-Bilder zu wenig vielfältig E 3877-4426; E 11429-11924
C 12742- 13103	Viel Material, welches man immer wieder Einsetzen kann, auch wenn man nicht systematisch vorgeht	Aufbau - viel Wiederholung C 8001-8783 - kein systematisches Vorgehen zwingend C 12742-13103; D 16794-17389
D 874- 1011	Lehrmittel wurde eingesetzt um an der Artikulation zu arbeiten	- aufwendig bis man weiss was wann Einsetzen ist G 20693-22400
D 727- 10630	Viel Material, auch Material dass man noch in der 2. Und 3. Klasse einsetzen kann. Lautbilder sind grosser Vorteil für starke Schüler spielt es keine Rolle, welches Lehrmittel man einsetzt	- lässt zu wenig Freiheit für Kreativität H 25039-25565
D 16794- 17389	Eignet sich zum Individualisieren, muss nicht systematisch eingesetzt werden	Gestaltung - viel Zeit für Herstellung B 23345-23985
D 21158- 21760	Lehrmittel bietet viele Möglichkeiten und kann in der gesamten Unterstufe eingesetzt werden. Eignet sich speziell bei Schülern, welche Probleme mit dem Leseerwerb und der Artikulation haben	- Lauttafeln unansprechend C 997-1447; G 18303-19013 J 7861-8124
D 21840- 22135	Bei starken Schülern mit Hörbeeinträchtigung kann man auch anderes Lehrmittel nehmen, aber in der Kleinklasse sind meistens Schüler, welche Probleme haben	Einsatz - Vielfältiger Einsatz möglich B 145-574 - Als Hilfe für Artikulation

E 3877- 4426	Lehrmittel bietet zu wenig vielfältige Bilder an, es werden zu wenige Vorstellungen aufgebaut und abgerufen	D 874-1011 - gut geeignet für kleine Gruppen G 18303-19013
E 7426- 7778	Schüler mit Hörbeeinträchtigung konnten Sprachstoff des Lehrmittels ohne zusätzliche Unterstützung bewältigen	Erfolge/ Vorteile - Schneller Leseerwerb B 15951-16279; B 3503-3994
E 7856- 8027	Schüler konnten selbstständig mit dem Lehrmittel arbeiten	- Leseprozess gefestigt E 12874-13014 - Lautbilder als Vorteil F 4331-4690
E 10868- 11273	Zuwenig verschiedene Aufgaben, Leselernprozess wird nicht auf vielfältige Weise ange-regt	- eignet sich speziell für Kinder mit Problemen D 21158-21760
E 11429- 11924	Bilder zu schematisch, zu wenig Vielfältig	- ermöglicht selbstständiges Arbeiten E 7856-8027; H 20751-21113
E 12874- 13014	Kinder, welche mit dem Lehrmittel Lesen gelernt haben konnten gut Lesen	- gute Startbedingungen trotz Defizite F 3652-3877
E 13816- 13973	Wortschatz arm, zu nomenlastig	- empfehlenswert für Kinder mit Hörbeeinträchtigung F 18880-18992
E 14065- 14543	Keine Relativbezüge innerhalb eines Satzes	- hält was es verspricht F 21475-21698 - gut ausgearbeitet H 17568-17787
F 3652- 3877	Trotz der Defizite haben Kinder mit Hörbeeinträchtigung gute Startbedingung für das Lehrmittel	- fördert Ablesen J 22964-23167 - starke Schüler auch
F 4331- 4690	Mundbild als Hilfe für Lautbildzuordnung, nur über den Buchstabe ist schwierig	Erfolge mit anderem Lehrmittel D 727-10630; D 21840-22135
F 18880- 18992	Empfehlenswertes Lehrmittel für Kinder mit Hörbeeinträchtigung	
F 21475- 21698	Lehrmittel hält was es verspricht, aber es kommt darauf an, wie der Lehrer damit arbeitet	
G	Lauttafeln sind nicht schön es ist handlich und	

18303-19013	man hat gute Kontrolle darüber, was die Kinder wirklich können, für kleine Gruppen sehr geeignet
G 20693-22400	Praktisch, gut dass die Themen jetzt jahreszeitunabhängig sind, man muss sich viel Zeit nehmen um sich einzulesen, aufwändig bis man weiss, was man bei wem wan Einsetzen kann
H 3458-4033	Gutes Lehrmittel, die Kinder arbeiten gern damit, 3 Stufen sind toll, auch für Kinder die schon lesen können ist es nicht langweilig
H 13364-13754	Wortschatz nicht relevant für diese Kinder
H 14389-14859	Lehrmittel ist Kindsgerecht, Fülle an Material und Lautschrift mit der man selber Wörter schreiben kann ist hilfreich
H 17568-17787	Lehrmittel ist gut ausgearbeitet und wird immer weiterentwickelt
H 20751-21113	Grosse Vielfalt, Kinder können selbstständig arbeiten und haben immer genug zu tun, Material kann wieder gebraucht werden
H 25039-25565	Lehrmittel ist Typenfrage, Kollegin denkt es ist zu wenig kreativ
J 7861-8124	Früher keine professionelle Graphik und keine schöne Gestaltung der Lautbilder
J 20366-22076	Kinder sprechen gut darauf an und können Material und Aufgabenstellungen gut handhaben Kinder geben Stimmeinsatz
J 22964-23167	Vorteil ist, dass Kinder wirklich auf den Mund schauen, das fördert auch das Ablezen

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen Kategorie: 2.1 spezifische interne Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
Fähigkeiten 2.1.1 visuelle	B 4587-4980	Da Hören erschwert ist, kann man es über das Visuelle machen, das Hören ist dann nicht mehr so wichtig	- Lauttafel als visuelle Kompensation für fehlenden Höreindruck B 4587-4980; C 10476-10644
	C 10476-10644	Laute können nicht mit dem Gehör differenziert werden sondern über das Bild	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.1 spezifische interne Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
Fähigkeiten 2.1.2 sprachliche Fähigkeiten	A 1787-1931	SuS mit welchem Lehrmittel eingesetzt wird haben Lautsprache	Lautsprache - Kompetenzen vorhanden A 1787-1931; J 5751-5799; J 5499-5697
	A 3719-3910	Ein Mädchen hatte Hochdeutsch als Muttersprache, im Kiga CH-Deutsch gelernt.	- Hochdeutsch als Muttersprache A 3719-3910
	B 924-1500	Unterschiedliche sprachliche Fähigkeiten der Kinder, schwache bis altersadäquate, auch fremdsprachige Kinder	- Im KIGA Schweizerdeutsch gelernt A 3719-3910
	B 17752-18148	Wenn man früh mit Förderung beginnt und Kind gute Voraussetzungen hat ist Chance gross dass Kind altersadäquate Sprache entwickelt	-grosse Unterschiede in den Kompetenzen B 924-1500
	B 30423-30952	R können SuS lange nicht aussprechen, das wird nicht geübt, Aussprache verbessert sich von alleine	-fremdsprachige Kinder B 924-1500; E 2545-2678
	B 30952-31376	Kein Artikulationstraining, in welchem Einzel-Laute geübt werden, höchstens bei Wörtern. Kinder dazu anhalten, mehr als eine Silbe zu sprechen, eine Silbe kann vieles heissen	-gute Kompetenzen D 2416-2569
	C 1677-1965	Auf Lehrmittel gestossen als Erleichterung bei der Artikulation	-verminderte Kompetenzen E 2545-2678; F 2639-2869
	D 465-707	Kind spricht sehr undeutlich, wird von vielen Leuten nicht verstanden, kann nur wenige Laute bilden	-keine Lautsprache G 1703-1797; J 260-766; J 2494-2667; J 3800-4004
	D 708-	Sprachverständnis grösser als Sprach-	Gebärdensprache - Kompetenzen vorhanden G 2284-3074; G 1703-

	874	produktion	1797; J 260-766; J 5499-5697
	D 1824-2415	Junge mit sehr kleinem Wortschatz, aber relativ gute Aussprache. Zischlaute bei allen Kindern mit Hörbeeinträchtigung ein Problem	- zeigen und Gebärden J 2494-2667 - Nur Signalsprache J 5835-6074
	D 2416-2569	Mädchen mit guten sprachlichen Fähigkeiten	Artikulation - Artikulation verbessert sich ohne Übung B 30423-30952
	D 8055-8282	Verständnis erschwert aufgrund des kleinen Wortschatzes, kann technisch ganzes Buch lesen, versteht es aber nicht	- Artikulationstraining nur bei Wörtern, nicht mit Einzellauten B 30952-31376
	E 950-1227	Undeutliche Aussprache, keine korrekten Sätze, wollten kaum sprechen	- undeutliche Artikulation, Verständigung nicht gesichert D 465-707
	E 2545-2678	Bub, der kaum Sprache hatte, fremdsprachig aufgewachsen	- undeutliche Artikulation E 950-1227; G 1581-1703; G 1392-1580
	E 13606-13815	Hörbeeinträchtigte halten an einer Vorstellung fest, wenig Flexibilität in der Vorstellungswelt	- deutliche Artikulation F 3109-3218; J 1888-1971
	F 800-1371	Wortschatz deutlich kleiner als bei Gleichaltrigen, einfache Alltagswörter, welche sie nicht kennen, kann man unmöglich alles aufarbeiten	- Laute können nicht gebildet werden G 9643-9898; D 1824-2415
	F 2639-2869	Kinder mit Hörbeeinträchtigung haben weniger Wörter gekannt und auch schnell wieder vergessen	- laute Geräusche J 4703-4828
	F 3109-3218	Hochgradig schwerhöriges Kind hatte keine Probleme mit der Artikulation	Wortschatz
	F 3219-3375	CI- Kind konnte R anfangs nicht hören und aussprechen, konnte aber erarbeitet werden	- sehr kleiner Wortschatz D 1824-2415; F 800-1371; G 1392-1580; H 12663-13047; H 17070-17340
	F 3577-3932	Hörbeeinträchtigte haben gutes Bewusstsein genau auf Mund zu schauen und was die Zunge macht, gute Startbedingungen für das Lehrmittel	- Schwierigkeiten neuen Wortschatz zu speichern F 2639-2869
	F 6242-6528	Lautanalyse ist nicht möglich wenn man Wort nicht kennt	- Lautanalyse nicht möglich wegen Wortschatzdefizit F 6242-6528
	G 1581-	Schüler spricht undeutlich, wahrschein-	

1703	lich so wie er hört	<p>Sprachverständnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verständnis grösser als Produktion D 708-874 - Technisches Lesen möglich aber kein Verständnis D 8055-8282 D 8055-8282 - wenig Flexibilität in Vorstellungswelt E 13606-13815 - schlechtes Verständnis H 1004-2015 <p>Syntax</p> <ul style="list-style-type: none"> - keine korrekte Syntax E 950-1227 - ein- bis zwei Wortsätze H 1004-2015g <p>Förderung</p> <ul style="list-style-type: none"> - früher Einsatz fördert Sprachkompetenzen B 17752-18148 - Üben mehr als eine Silbe zu sprechen B 30952-31376 - unmöglich Wortschatzdefizit aufzuholen F 800-1371 - Verbesserung der Artikulation durch Förderung F 3219-3375 - gutes Bewusstsein für Mundmotorik F 3577-3932 - Wortschatz vergrössert sich durch Lehrmittel H 13258-13353 - Lehrmittel als Hilfe bei Artikulationsproblemen C
G 1703-1797	Schüler hat gar keine Lautsprache, gebärdet	
G 2284-3074	Sprachumfang bei den Schülern in Gebärdensprache nahezu altersgemäss entwickelt. Bei Schüler mit Autismus schwer einzuschätzen	
G 1392-1580	Schüler mit kleinem Wortschatz und undeutlicher Aussprache	
G 9643-9898	Ein Schüler kann Laute gut bilden, anderer macht Mundbild, kann Laut aber nicht bilden	
H 1004-2015	Schüler macht bis ein- zwei Wortsätze, Schülerin mit sehr schlechter Sprache, auch Verständnisprobleme, alle Schüler Sprachentwicklungsprobleme, Gebärden nicht so wichtig	
H 12663-13047	Kennen Wörter aus dem Lehrmittel nicht, z.B. Nebel oder Ofen	
H 13258-13353	Kennen viele Wörter aus dem Lehrmittel nicht, lernen sie aber durch die Übung kennen	
H 17070-17340	Lange Wörter und Sätze sind schwierig, die Kinder kennen sie nicht. Man müsste Wörter aus dem Lehrmittel umschreiben	
J 260-766	Kind spricht nicht, gebärdet nur, aber auch undeutliche Gebärden	
J 1888-1971	Mädchen spricht relativ deutlich	
J 2494-2667	Junge, spricht spontan kaum, mehr zeigen und gebärden	
J 3800-4004	Junge spricht spontan nicht, kann aber ein wenig nachsprechen	
J 4703-4828	Junge gibt laute Geräusche von sich	
J 5499-5697	Mädchen kann sich sowohl in laut- als auch in Gebärdensprache unterhalten	

	J 5751-5799	Mädchen ist eher lautsprachlich ausgerichtet	1677-1965
	J 5835-6074	Schülerinnen und Schüler haben auch in Gebärdensprache nur Signalsprache	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.1 spezifische internale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
2.1.3 auditive Fähigkeit / phonologische Bewusstheit	A 646-763	Arbeitet mit Kinder mit Hörbeeinträchtigung, welche im Regelkindergarten integriert sind	Grad der Hörschädigung - Mittelgradig A 1594-1756; D 387-464; D 1010-1195 - grosse Bandbreite B 575-923; H 206-311; H 375-620 - Schwerhörigkeit wird von anderen Problemen überlagert D 708-874 -schwerhörig E 534-699 Sprachwahrnehmung - Sprachwahrnehmung über das Ohr A 646-763; A 3756-4078; J 1589-1887; J 2229-2494; J 5113-5263 - auf Absehen von den Lippen angewiesen G 345-723 - keine Wahrnehmung der Lautsprache G 882-1088 Technische Hilfsmittel - CI B 1303-1500; F 475-612; G 345-723; H 1004-2015; J 2229-2494 - Hörgeräte F 231-424; G 345-723 Phonologische Be-
	A 1594-1756	Mittelgradig schwerhörige Kinder	
	A 3756-4078	Hat Sprache über das Ohr aufgenommen	
	B 575-923	Lehrmittel mit sehr unterschiedlichen Kindern eingesetzt, von leichtgradig bis an Taubheit grenzend schwerhörig	
	B 1303-1500	Kinder mit CI, auch Kinder mit schwerwiegenden Hörbeeinträchtigungen	
	C 10476-10644	Konnte Laute nicht nach dem Gehör differenzieren	
	D 387-464	Mittelgradig Schwerhörige Schülerin	
	D 708-874	Hörbeeinträchtigung eher nicht so ein Problem (grösseres Problem war das Sprachproduktion kleiner ist als Sprachverständnis)	
	D 1010-1195	Mittelgradig schwerhörige Kinder	
	D 11022-11533	Wenn ein Kind phonologische Bewusstheit nicht hat, kann es auch nicht lesen	
	E 534-699	9 Kinder, davon eines schwerhörig	
	F 231-424	Hochgradig schwerhöriges Kind mit 2 Hörgeräten versorgt	
	F 475-612	Kind mit CI versorgt	

	G 345-723	Ein Kind hatte CI, jetzt kein CI mehr, ein Junge hört mit Hörgerät einzelne Laute, liest aber viel von den Lippen ab	wusstheit - keine Differenzierung der Laute C 10476-10644 - ohne phonologische Bewusstheit kein Leseprozess D 11022-11533
	G 882-1088	Ein Kind mit starker Hörbeeinträchtigung, ein Kind hört nichts seit er CI nicht mehr trägt	
	H 206-311	Kinder sind von der Hörbeeinträchtigung her sehr heterogen	
	H 1004-2015	Dann haben wir ein Mädchen, das wächst auch zweisprachig auf, hört sehr schlecht, müsste eigentlich ein CI haben, hat aber keines.	
	H 375-620	Leichtgradig, mittelgradig und hochgradig schwerhörige Kinder	
	J 1589-1887	Mit einem Mädchen kann man trotz Hörbeeinträchtigung gut über das Gehör arbeiten	
	J 2229-2494	Junge der neu mit CI versorgt ist und eigentlich gut hören würde	
	J 5113-5263	Eine Schülerin hört gut	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.1 spezifische internale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
2.1.5 kognitive Fähigkeiten	F 2869-3022	Konnten Wörter nicht speichern nach einmal üben	Speicherprobleme -Wörter nicht speichern F 2869-3022 -Buchstabenform F 4506-4745 -Diktat F 7121-7560 -Laut-Buchstabenzuordnung F 9669-10329
	F 4506-4745	Nur über den Laut oder die Buchstabenform sich zu merken war schwierig, Speicherproblem	
	F 7121-7560	Speicherprobleme beim lautgetreuen Diktat	
	F 9669-10329	Speicherprobleme bei Laut-Buchstabenzuordnung	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.1 spezifische internale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion

spezifischer internaler Faktoren 2.1.6 Zusammenspiel mehrerer	B 8113-9056	Wichtig ist, dass den Kindern auf vielseitigen sprachlichen Input bekommen. Dass sie verstehen, was sie lesen und hören. Genaue Aussprache ist nicht so wichtig.	-Vielseitiger Sprachlicher Input ist wichtiger als Artikulation (B 8113-9056)
	D 2996-3786	Mädchen spricht sehr unverständlich. Vermutlich ein Speicherproblem. Kann neue Wörter nicht speichern und spricht sie falsch aus	-unverständliche Artikulation und Speicherproblem D 2996-3786

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.2 spezifische externale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
2.2.1 Leseumwelt	B 18149-18474	Um verstehend zu lesen hilft es wenn in der Familie Bücher und Zeitungen vorhanden sind und gelesen wird	-Lesefreundliches Umfeld ist fördernd B 18149-18474; B 18629-18762; B 19131-19443
	B 18629-18762	Interesse an Büchern und Geschichten muss in der Familie vorhanden sein	-Vorlesen D 14684-14843
	B 19131-19443	Bei Kinder mit Hörbeeinträchtigung ist es speziell wichtig, dass sie ein anregendes Umfeld haben	-Eltern verstehen Wichtigkeit des Lesens C 9169-9309
	C 9169-9309	Eltern war es wichtig, dass Kind lesen lernt	
	D 14684-14843	Lehrerin hat der Schülerin viel vorgelesen	-Eltern können nicht Förderung übernehmen D 19611-19973
	D 19611-19973	Üben zu Hause mit den Eltern wurde als nicht möglich eingeschätzt	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.2 spezifische externale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
2.2.2 Leseinstruktion	A 5350-5759	Kinder mit Hörbeeinträchtigung haben in der Schule einen Vorteil, wenn sie Lauttafeln schon aus der Frühförderung kennen	Frühförderung -Vorteil durch Frühförderung A 5350-5759; A 6451-6767; F 3375-3576; F 9834-10075
	A 6451-6767	Auch Eltern erleben es als Vorteil, wenn Kinder die Lauttafeln schon aus der Frühförderung kennen	-Lauttafeln schon im KIGA D 5594-5690; F 18013-18313
	B 4208-	Kinder mit Hörbeeinträchtigung brauchen	

4293	viel mehr Übung und Einzelinput	<p>-Lauttafeln und Buchstaben schon im Kindergarten B 5177-6024; B 29296-29778</p> <p>-früh Interesse an Büchern fördern B 17387-17538; B 18629-19062; B 19131-19657</p> <p>Zusätzliches Üben</p> <p>-Notwendigkeit B 4208-4293; F 10330-10381; J 8759-8928</p> <p>-Erlebnisorientiert B 11461-11688</p> <p>-mit Kinder aus der Integration B 29779-30196</p> <p>-zu Hause C 3009-3176: C 9310-9439</p> <p>- in 1:1 Situation (Logo/Audiopäd.) C 6852-7307; C 10829-10991; F 7560-7726; J 10161-10724</p> <p>-Fingeralphabet J 16710-17268</p> <p>Spezielle Aufgaben der Audiopädagogin</p> <p>-Lehrer informieren F 6528-7025</p>
B 5177-6024	Lautafeln werden schon in der Frühförderung im Kindergarten angeboten und schon von Beginn an mit den Buchstaben	
B 11461-11688	Es werden zusätzliche Dinge angeboten z.B. Theaterbesuch, Bauernhof	
B 17387-17538	Weil Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung einen schwachen Wortschatz haben, werden schon im Kindergarten Bücher besprochen und das lesen miteinbezogen	
B 18629-19062	Man muss früh beginnen, das Interesse an Büchern zu fördern	
B 19131-19657	Man muss früh beginnen und viel Geschichten erzählen und schreiben damit Kind eine Vorstellung und ein Interesse aufbauen kann	
B 29296-29778	Kind im Kindergarten, welches schon Buchstaben erkennt dank der Frühförderung	
B 29779-30196	Liest auch mit Kindern welche integriert geschult werden noch zusätzliche Geschichten und macht zusätzliche Übungen	
C 3009-3176	Mutter hat sehr viel zu Hause mit dem Kind geübt	
C 6852-7307	Audiopädagogin konnte 1:1 mit Schüler arbeiten	
C 9310-9439	Junge musste zu Hause viel Üben und zusätzlich Arbeiten	
C 10829-10991	Logopädin hat zusätzlich geübt	
D 5594-5690	Vokale wurden schon im Kindergarten eingeführt	
F 3375-3576	Kinder sind spezialisiert darauf zu achten, was der Mund macht aus der	

		Frühförderung	
	F 6528-7025	Audiopädagogin muss Lehrer auf geringen Wortschatz der Kinder mit Hörbeeinträchtigung hinweisen	
	F 7560-7726	Audiopädagogin hat oft einfache Wörter schreiben geübt zur Automatisierung	
	F 9834-10075	Kinder mit Hörbeeinträchtigung sind mit einem Polster gekommen, da sie Lautwahrnehmung in der Frühförderung geübt haben	
	F 10330-10381	Kinder mit Hörbeeinträchtigung brauchen mehr Übungseinheiten	
	F 18013-18313	Audiopädagogin hat schon vor Schuleintritt die Laute eingeführt, wenn sie wusste, dass Lehrer nachher mit dem Lehrmittel arbeitet	
	J 8759-8928	Sie haben sich in der Klasse sehr viel mehr Zeit gelassen mit dem Einführen der Laute und auch zusätzliche Spiele angeboten	
	J 10161-10724	Kinder, bei welchen die Logopädin ebenfalls mit den Lauttafeln zusätzlich übt haben einen Vorteil gegenüber den Kindern, wo die Logopädin nicht damit übt	
	J 16710-17268	Fingeralphabet ist eine zusätzliche Unterstützung	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.3 unspezifische internale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
Lesemotivation 2.3.1 Lern-	A 2568-2648	Kinder haben wahnsinnig Freude an der Arbeit mit den Lauttafeln	Durch Lauttafeln A 2568-2648; A 15219-15467; B 4293-4422; D 18377-18498; H 16608-17069; G 17908-18302
	A 4436-4516	Kind mochte die Geschichten zur Einführung der Laute sehr gerne	
	A 15219-15467	Lautbilder haben geholfen und waren motivierend	- Durch CD-Rom C 2398-2626
	B 4293-	Den Kindern macht es Spass wenn sie	

	4422	ein Wort aus Lauttafeln lesen und verstehen können	Durch Geschichten A
	B 7184-7332	Geschichten kann man angepasst auswählen, dann ist es Interessant für die Kinder	4436-4516; B 7184-7332; B 10713-10861; J 13708-13947
	B 7605-7932	Wenn man nicht ein gewisses Tempo hat beim Lesen, ist es nicht interessant	Durch verständliche Inhalt B 12103-12458
	B 10713-10861	Es ist zentral, Geschichten anzubieten, welche sie verstehen, dann entwickelt sich Freude	Durch Erfolgserlebnis B 17752-18148 G 12001-12131
	B 12103-12458	Sprache muss verständlichen Inhalt haben, sonst ist sie nicht interessant	Fehlende Motivation B 7605-7932
	B 17752-18148	Wenn das Kind im Kindergarten schon lesen kann, ist es in der Schule motiviert	
	B 20373-20797	Kinder mit Hörschädigung sind genau gleich motiviert zum Lesen lernen wie hörende	Kein Unterschied zu hörenden B 20373-20797
	C 2398-2626	Kind hat sehr gerne mit CD-Rom gearbeitet	Durch klarer Ablauf C 8001-8595
	C 8001-8595	Es war motivierend, dass immer wieder der gleiche Ablauf kam, weil für das Kind klar war, was es tun muss	Kein Zusammenhang mit Lehrmittel D 17552-17779
	D 17552-17779	Junge war sowieso sehr motiviert lesen zu lernen, Lehrmittel spielte nicht so eine Rolle	
	D 18377-18498	Mädchen hat sehr gerne und lange mit Wort- Bildzuordnung gearbeitet	
	D 18656-19126	Zusätzliche Spiele, z.B. Gegenstände ertasten, waren motivierend	
	F 17786-18013	Motivation war da mit den Lauttafeln zu arbeiten war da, andere Schüler hatten mehr Mühe als Kinder mit Hörbeeinträchtigung	
	G 12001-12131	Die Schüler hatten Erfolgserlebnisse	
	G 17908-	Schüler, welche mit den Lauttafeln arbei-	

	18302	teten waren sehr motiviert, die, welche schon Lesen konnten, für die wäre das langweilig gewesen	
	H 7213-7339	Die Kinder machen die Spiele aus dem Lehrmittel sehr gerne	
	H 16608-17069	Auch Schüler, welche schon Lesen konnten, arbeiteten gerne mit den Lauttafeln. Sie hatten Freude wenn sie ein Wort erkannten	
	J 13708-13947	Ein Kind ist sehr motiviert mit den Lauttafeln zu arbeiten, obwohl man ihn nicht gut versteht wenn er etwas liest	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.3 unspezifische internale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
2.3.2 Konzentrationstüchtigkeit	J 836-1319	Junge, der auf ADHS abgeklärt wurde, wirkt gestresst und verkrampft, kann sich aber noch auf das Lernen einlassen	ADHS J 836-1319 Viele Auszeiten nötig J 4459-4691
	J 4459-4691	Junge braucht sehr viele Auszeiten, ist in der Gruppe nicht Konzentriert	

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.3 unspezifische internale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
2.3.3 Intelligenz	B 29296-29778	Kindergartenkind mit altersentsprechenden kognitiven Entwicklung	Durchschnittliche Intelligenz B 29296-29778; C 2739-3009; D 1528-1631; D 2996-3786; D 6114-6379 Geistige Behinderung D 1275-1527
	C 2739-3009	Schüler mit durchschnittlicher Intelligenz	
	D 1275-1527	Mädchen mit geistiger Behinderung	
	D 1528-1631	Schüler mit durchschnittlicher Intelligenz	
	D 2996-3786	Schülerin mit durchschnittlicher Intelligenz, hatte aber grosse Probleme mit der Speicherfähigkeit	
	D 6114-	Verschleifen der Laute hat gut geklappt,	

	6379	da Mädchen durchschnittlich intelligent war	
--	------	---	--

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.3 unspezifische internale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
konzept Selbst- 2.3.4	J 1972-2228	Kind, dass kein gutes Selbstkonzept hat, sehr schnell verunsichert ist	Schnelle Verunsicherung J 1972-2228

2 Dimension: Voraussetzungen für das Lesen: 2.4 unspezifische externale Faktoren			
Kategorie	Textstelle	Generalisierung	Reduktion
Eltern 2.4.1 Bildungserwartungen der	H 19351-19970	Die Vorstellung der Lehrperson, dass die Erwartungen der Eltern so gross sind, stimmt nicht mit der Realität überein	Eltern haben realistische Erwartungen H 19351-19970; H 19974-20086 Erwartungen der Eltern gering J 2788-2936
	H 19974-20086	Eltern mischen sich nicht in Leselernprozess ein Eltern unterstützen die Arbeit mit Lehrmittel	
	J 2788-2936	Junge, dessen Eltern keine hohen Bildungserwartungen an ihn haben	

Anhang 12: Doppelcodierung

Beispiel für Umgang mit Doppelcodierung anhand doppelt codierter Aussagen aus der Subkategorie ‚sprachliche Fähigkeiten‘.

Beispiel 1:

Title: Interview B Transkribiert.docx

Codes Applied: Lern- Lesemotivation **sprachliche Fähigkeiten**

Excerpt Range: 17752-18148

Und da muss ich früh anfangen. Wenn es in einem optimalen Fall läuft und ich ein Kind habe mit .. also einfach ein optimales Kind so wie man es sich wünscht. Dann habe ich einen Kindergärtler der Ende Kindergarten die ersten Wörter lesen kann und das mega cool findet. Und dann kommt der in die Schule und findet das toll und **hat zudem eine altersadäquate Sprache**. Das ist ja klar, das ist möglich.

Die gleiche Textstelle wurde in den Auszügen der Subkategorie ‚Lern- /Lesemotivation‘ folgendermassen markiert:

Title: Interview B Transkribiert.docx

Codes Applied: **Lern- Lesemotivation** sprachliche Fähigkeiten

Excerpt Range: 17752-18148

Und da muss ich früh anfangen. Wenn es in einem optimalen Fall läuft und ich ein Kind habe mit .. also einfach ein optimales Kind so wie man es sich wünscht. **Dann habe ich einen Kindergärtler der Ende Kindergarten die ersten Wörter lesen kann und das mega cool findet**. Und dann kommt der in die Schule und findet das toll und hat zudem eine altersadäquate Sprache. Das ist ja klar, das ist möglich.

Beispiel 2:

Title: Interview D transkribiert.docx

Codes Applied: **sprachliche Fähigkeiten** auditive Fähigkeit / phonlogische Bewusstheit

Excerpt Range: 708-874

Die Hörbeeinträchtigung war schon auch ein Problem, aber es war oder ist immer noch so, dass **das Sprachverständnis viel grösser ist als das, was sie produzieren kann**.

Die gleiche Textstelle wurde in den Auszügen der Subkategorie ‚auditive Fähigkeit / phonlogische Bewusstheit‘ folgendermassen markiert:

Title: Interview D transkribiert.docx

Codes Applied: sprachliche Fähigkeiten **auditive Fähigkeit / phonlogische Bewusstheit**

Excerpt Range: 708-874

Die Hörbeeinträchtigung war schon auch ein Problem, aber es war oder ist immer noch so, dass das Sprachverständnis viel grösser ist als das, was sie produzieren kann.